

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIIY-USLUBIY JURNALI

2022

PHILOLOGICAL SCIENCES

PEDAGOGICAL SCIENCES

SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES

EXACT SCIENCES

NATURAL SCIENCES

ECONOMICS

ART AND CULTURE

MEDICAL SCIENCES

TECHNICAL SCIENCES

VOLUME 1

ISSN: 2130-2180

+998 97 277 78 01

WWW.REANDPUB.UZ

INFO@REANDPUB.UZ

«TA'LIM FIDOYILARI»
ILMIY-USLUBIY JURNALI

BARCHA SOHALAR BO'YICHA

10-SON, 1-JILD OKTABR 2022 1-QISM

EDITOR IN CHIEF

ABDURAHMONOV ABDUSHOKIR ABDUKARIMOVICH

PREPARING FOR PUBLISHING

HAKIMOVA AZIZA XAYDARALIYEVNA

BOSH MUHARRIR

ABDURAHMONOV ABDUSHOKIR ABDUKARIMOVICH

NASHRGA TAYYORLOVCHI

HAKIMOVA AZIZA XAYDARALIYEVNA

TAHRIR KENGASH A'ZOLARI

ABIDOV IBROXIMJON

Namangan muxandislik-texnologiya instituti Kimyo kafedrasida dotsenti

SHODMONKULOV ZOXIR ABDURAXIMOVICH

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining «Mashinashunoslik va servis xizmati» kafedrasida katta o'qituvchisi

SHARIPOVA SAODAT TURSUNBAEVNA

Toshkent farmatsevtika institutining "Dori vositalarining sanoat texnologiyasi" kafedrasida dotsent v/b

RAXIMOVA OYGUL RAXIM QIZI

Toshkent farmatsevtika institutining «Dori vositalarining sanoat texnologiyasi» kafedrasida dotsenti

RADJABOV NASIR NASIMOVICH

O'R Jamoat xavfsizligi universiteti Tillarni o'rganish kafedrasida professori

AXMEDOV OYBEK SAPORBAEVICH

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ingliz tilini o'qitish metodikasi kafedrasida professori, filologiya fanlari doktori

XODJAYEVA NODIRAXON ABDURASHIDOVNA

SamDU, Iqtisodiyot fakulteti, iqtisodiy nazariya kafedrasida dotsent

ABDUVALITOV NURJAN BURANOVICH

"Qozoq tili va adabiyoti" kafedrasida katta o'qituvchi

ABDUVALITOV YERGASH BURANEVICH

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti qozoq tili va adabiyoti kafedrasida mudiri

KOSHANOVA BIBIGUL TURGANBAEVNA

Toshkent kimyo-texnologiya instituti noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasida katta o'qituvchisi

ILHOMOV ZIYOVUTDIN ADXAMOVICH

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Tarix fanlari nomzodi (dotsent)

MULLAEV DILSHOD AXMATOVICH

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Biologiya kafedrasida dotsent v.b

AZIMOV IBRAGIMJON TOSHPULATOVICH

Toshkent davlat pedagogika universiteti «Biologiya» kafedrasida mudiri

SAIDOVA MARHABO HABIBULLO QIZI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasida katta o'qituvchisi

QISHLOQ XO`JALIK KORXONALARINI DAVLAT TOMONIDAN QO`LLAB- QUVVATLASHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

*Xurramov Jasurbek Xayrulla o`g`li
Djo`rayeva Lola Abdugabbarovna
Termiz Davlat Universiteti
Iqtisodiyot va turizm fakulteti
2-kurs magistrantlari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo`jaligi korxonalarini davlat tomonidan qo`llab-quvvatlash, ularning iqtisodiy barqarorligini ta`minlash masalalari, shuningdek davlat-xususiy sektor hamkorligi masalalarining nazariy jihatlari Surxondaryo viloyati misolida ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: qishloq xo`jaligi, korxonalar, daromad, narx, mexanizm, metod.

KIRISH

Qishloq xo`jaligini jadal rivojlantirish va modernizatsiyalashga imkon yaratuvchi shart-sharoitlar ichida tarmoqni davlat tomonidan tartibga solish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda jahon miqyosida qishloq xo`jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo`llab-quvvatlashga alohida ahamiyat qaratilib, bu maqsadlarga yirik mablag`lar sarflanmoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) ma`lumotlariga ko`ra, 2020 yilda agrar sektorni bevosita qo`llab-quvvatlashga Xitoy Xalq Respublikasida 307,4, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 90,0, AQShda 38,8, Yaponiyada 33,5, Janubiy Koreyada 20,1, Rossiya Federatsiyasida 15,2 va Turkiyada 11,6 mlrd. AQSh doll. ekvivalentida mablag`lar yo`naltirilgan¹.

Jahonda qishloq xo`jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo`llab-quvvatlash bo`yicha BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan

¹ www.oecd.org/agriculture/pse.

«Barqaror rivojlanish maqsadlari» doirasidagi 17 ta global vazifalardan biri sifatida «Ochlikka barham berish, oziq-ovqat xavfsizliginida'tminlash, ovqatlanishni yaxshilash va qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishiga ko'maklashish», qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlashga qo'yiladigan talablarni sariq, yashil va moviy savatlarga turkumlagan holda tizimlashtirish hamda uning mumkin bo'lgan maksimal darajasi va aniqlash uslubiyotini ishlab chiqish, agrar sektorni budjet-soliq, moliya-kredit va narx kabi makroiqtisodiy mexanizmlar orqali tartibga solish tizimini takomillashtirish yo'nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash borasida davlat ehtiyojlari uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish xarajatlarini imtiyozli kreditlash, texnika vositalarini imtiyozli lizing asosida yetkazib berish, unumdorligi past yerlarda paxta xomashyosi yetishtiruvchi fermer xo'jaliklariga davlat budjetidan moliyaviy ko'mak ajratish, irrigatsiya tizimlarini saqlash va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tadbirlarini davlat budjetidan bevosita moliyalashtirish tadbirlariga alohida e'tiborqaratilmoqda. Biroq qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlashning bozor tamoyillariga mos keluvchi iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha hal etilishi lozim bo'lgan masalalar mavjud bo'lib, bu yo'nalishda tadqiqotlar olib borish muhim hisoblanadi.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning nazariy-uslubiy asoslarini tadqiq etishga oid ilmiy izlanishlar qator xorijlik va milliy iqtisodchi olimlar, jumladan, A.Smit, J.M.Keyns, P.A.Samuelson, V.D.Nordxauss, G.N.Menkyu, N.A.Platonova, V.I.Vidyapin, V.G.Knyazev, V.A.Popov, H.P.Abulqosimov, O.Ya.Hamroev va boshqalarning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan².

Mamlakatimizda narxlar shakllanishini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy-metodologik asoslari S.A.Voronin, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish U.V.Gafurov, O'zbekiston agrar sektorini rivojlantirish

² Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish // 08.00.08

istiqbollari F.Nazarova, agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi masalalari D.N.Saidova, I.B.Rustamova, Sh.A.Tursunov, qishloq xo'jaliginidavlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda xorijiy mamlakatlar tajribalarinio'rganish Ch.Murodov, X.Ya.Saatova, D.N.Ilina, qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash masalalari B.T.Salimov va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari tizimida budjet-soliq (fiskal), pul- kredit (monetar), tarkibiy-investitsiya, narx va davlat xaridlari, prognozlashtirish, indikativ rejalashtirish, maqsadli dasturlash kabi iqtisodiy mexanizmlar samarali hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, dissertatsiyada qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solishning maqsadi, vazifalari, tamoyillari, ob'ekti, predmeti, shakllari, usullari, mexanizmlari, dastaklari va ustuvor yo'nalishlarini o'z ichiga olgan tizimli tarkibi ishlab chiqilgan (1-jadval).

Qishloq xo'jaligi va qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish uchun birinchi navbatda davlat xarajatlarini oshirish va budjet-soliq siyosatining multiplikativ samarasidan (fiskal ekspansiyadan) maksimal foydalanish maqsadga muvofiq. Tarmoqni budjetdan bevosita moliyalashtirishga davlat xarajatlarining oshirilishi, unumdorligi past yerlarda mahsulot ishlab chiqarishni budjetdan subsidiyalash va budjet orqali qo'llab-quvvatlashning boshqa shakllari qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti qiymatining o'sishi va tarmoq rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish iqtisodiy mexanizmlari tizimining tarkibiy elementlari

Asosiy tushunchalar	Asosiy tushunchalar mazmuni	Mazmuni
1	2	3
Zarurati	Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solishni taqozo qiladigan ob'ektiv shart- sharoitlar	Tarmoqning tabiiy-iqlim va ob-havoga kuchli bog'liqligi natijasida tavakkalchilik- ka o'ta moyilligi; ekin maydonlari sho'rlanish darajasining yuqoriligi; qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tez buziluvchanligidan uzoq vaqt saqlash va olis masofalarga tashish imkoniyatlari cheklanganligi; qishloq xo'jaligi va unga tutash tarmoqlar narxlari o'rtasidagi yirik disparitet mavjudligi; qishloq xo'jaligiga moddiy-texnika ta'minoti, xizmat ko'rsatuvchi va qayta ishlovchi tarmoqlarning monopol mavqega egaligi; tarmoqda kapitalning sekin aylanishi; qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talabning noelastikligi; ishlab chiqarish rentabelligining pastligidan tarmoqning investorlar va tadbirkor uchun kam jozibadorligi va h.k.
Maqsadi	Tarmoqni davlat tomonidan tartibga solishning bosh mezoni	Qishloq xo'jaligi va qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish orqali mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash hamda qishloq aholisining daromadlari va turmush farovonligini oshirish.
Vazifalari	Tarmoqni tartibga solish borasida asosiy faoliyat turlari	Me'yoriy-huquqiy tartibga solish; boshqarish; muvofiqlashtirish; monitoring va nazorat etish; axborot-tahlil; maqsadga yo'naltirish; xususiy mulk va tadbirkorlik huquqini himoyalash va kafolatlash; adolatli raqobatni muhofaza qilish va monopolistik faoliyatni cheklash; taqsimlash; barqarorlashtirish; qo'llab-quvvatlash; rag'batlantirish; proteksionizm; prognozlashtirish, maqsadli dasturlash, indikativ rejalashtirish va h.k.

Tamoyil-lari	Tarmoqni tartibgasolish borasidagiasosiy qoidalar	Ilmiy anglab yetish; maqsadning yagonaligi; tenglik; adolatlilik; tizimlilik;ixtiyoriylik; tabaqalashgan yondashuv; samaradorlik; rag'batlantiruvchi yo'nalish; kafolatlanganlik; narxlar paritetini saqlash; agrar proteksionizm va h.k.
Ob'ektlari	Davlat hokimiyati ta'siri yo'naltirilgan munosabatlar	Iqtisodiy munosabatlar tizimi; agrar sektorning mulkiy, hududiy, tarmoq, ishlab chiqarish va texnologik tarkibi; xo'jalik yuritish tizimi; qishloq hududlari, infratuzilmalar va h.k.
Sub'ekt-lari	Davlat hokimiyati ta'siri yo'naltirilganshaxslar	Iqtisodiy manfaatlarni tashuvchilar, ifodalovchilar va amalga oshiruvchilar, ya'ni davlat organlari, yuridik shaxslar (qishloq xo'jaligi korxonalari, fermer xo'jaliklari va boshq.), jismoniy shaxslar (dehqon xo'jaliklari, aholining shaxsiy tomorqa xo'jaligi), ularning guruhlari (uyushmalar, birlashmalar va h.k.).

XULOSA VA MUNOZARA

Rivojlangan mamlakatlarning quyidagi ilg'or tajribalarini respublikamiz, jumladan Surxondaryo viloyati sharoitiga moslashtirib qo'llash mumkin:

a) **agrar sektorda narxlar va fermerlar daromadini qo'llab- quvvatlash mexanizmlari:** murakkab tabiiy iqlim sharoitiga ega fermer xo'jaliklariga subsidiya ajratish; kon'yunkturaviy tebranishlarda bozormuvozanati va narxlar barqarorligini saqlash uchun davlat xarid va tovar intervensiyalarini amalga oshirish; minimal kafolatlangan narxlarni qo'llash; agrar sektor va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari o'rtasida tovar ayirboshlashda narxlar paritetini saqlash; fermerlarga mahsulot ishlabchiqarish hajmiga bog'langan yoki bog'lanmagan (bir gektar ekin maydoni yoki chorva mollari bosh soniga nisb.) bevosita to'lovlar to'lash;

b) **agrar sektorni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning budjet-soliq va pul-kredit mexanizmlari:** soddalashtirilgan va imtiyozli soliqqatortish mexanizmini qo'llash; investitsion kreditlar uchun foiz to'lovlarining 50 %gacha qismini tijorat banklariga budjetdan qoplab berish; asosiy kapitalni shakllantirishga kiritiladigan investitsion

xarajatlarning 20 % gacha qismini fermerlarga budjetdan qoplab berish; ekinlar va chorva mollari kasalliklari, zararkunanda va tabiiy ofatlardan zararlarning bir qismini budjetdan qoplab berish; sug'urta to'lovlarining 50 % gacha qismini budjetdan sug'urta tashkilotlariga qoplab berish;

v) **qishloq xo'jaligi va qishloq hududlarini barqaror rivojlan- tirishni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari:** qishloq hududlarida infratuzilmalarni rivojlantirishga ko'maklashish; ilg'or tajribalar, innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar, trening va maslahat xizmatlari ko'rsatishni budjetdan moliyaviy qo'llab-quvvatlash; ishlab chiqarishga sifat standartlarini joriy etish va muqobil energiya turlarini qo'llashni rag'batlantirish; atrof-muhit, tuproq va tabiiy yaylovlar unumdorligini saqlash, ekin turlarini diversifi- katsiyalash dasturlarini «Yashillik to'lovlari» orqali qo'llab-quvvatlash; organik dehqonchilik yuritishni rag'batlantirish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Воронин С.А. Государственное регулирование ценообразования в условиях повышения конкурентоспособности национальной экономики // 08.00.03 – Макроэкономика. Автореф. дисс. на соискание учёной степени д.э.н. – Ташкент, 2010;
2. Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish // 08.00.08
3. Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Published in USA by Oxford university press. 2013;
4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. www.socioline.ru/files/5/316/keyns.pdf; Самуэльсон, Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Макроэкономика, 18-е издание: пер. с англ. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2019. – с. 585;
5. Братцев В.И. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства с использованием системы налогообложения. // Автореф. дисс. на соискание ученой степени д.э.н. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Москва-2012;
6. www.oecd.org/agriculture/pse.

LEARNING STYLES

Toychiboyeva Muslima Otabekovna Andijan State University Institute of Foreign Languages, English philology teaching methodology, 2nd stage student of the Faculty of Translation Studies

Anontatsiya: Ushbu maqolada odamlarni tashqi malumotlarni o'zlashtirishi o'rganish va qabul qilish to'g'risida so'z yuritiladi.

Annotation: This article discusses how people learn and accept external information.

Аннотация: В этой статье обсуждается, как люди узнают и принимают внешнюю информацию.

Key words: Learning style, visual learning style, auditory learning style, kinesthetic learning style, tactile learning style, listening learning style, read and write learning style.

A learning style is the way that different students learn. A style of learning refers to an individual's preferred way to absorb, process, comprehend and retain information. The four key learning styles are: visual, auditory, tactile and kinaesthetic.

The auditory learning style

Identifying your learning style involves understanding how you tend to learn best. You can use this information to your advantage when you study by using learning approaches that work well for you, such as writing out notes, creating mind-maps, using models or reciting out loud. The auditory learning style means a person learns best by listening. Music, video clips and conversations are their ideal way of learning. Auditory learners tend to do well in a traditional school environment listening to lectures, and also contributing to discussions.

Auditory learners learn through listening. As such, attending lectures, tutorials, and group discussions are absolutely essential for these learners (it's also essential for the rest of us, being a read/write learner is no reason to skip lecture!). If you're an auditory learner, help yourself focus on text book readings by reading them out loud, so you can hear how the words sound. It can also be really helpful to engage in group discussions about course concepts and topics—create a weekly study group to get together weekly just to talk about the things being discussed in lectures. Leave lots of extra room on your page when taking notes in lectures, and then return to these notes after you've had a chance to discuss the material in further detail—supplement with the new information you have.

Visual learning style.

Understanding learning styles can make it easier to create, modify, and develop more efficient curriculum and educational programs. It can also encourage students' participation in these programs and motivate them to gain professional knowledge. Visual learners are the most common type of learner, making up 65% of our population. Visual learners relate best to written information, notes, diagrams, and pictures.

Visual learners learn through seeing, so tools like diagrams, flowcharts, pictures and symbols can be key to understanding new concepts. As University style lectures tend to neglect visual components, it may be difficult for you visual learners out there to stay focused during a long lecture. When taking notes in class, something to try is developing a system of symbols to replace the written word. For example, instead of writing out “female” each time in your notes, simply use the standard symbol. Or instead of writing that the results of a particular test were positive, insert a smiley face! For visual learners, it is often far easier for recall to work with images as oppose to working with words, as you will picture the image in your head while recalling it—far more difficult when trying to recall the word itself! Other tricks to try for visual learners include spatially rearranging your page—instead of writing across a page horizontally, write in a way that is more descriptive of the relationship being described—for example, write the words out in a circular pattern if that more truly represents the relationship you are describing. Also, it can be useful to colour code your notes, to create more visual stimulation.

Kinesthetic learning style

Generally, students tend to favor one learning style more than another, but most people are a mix of two or maybe even three different styles. So, teachers, make sure you're creating a classroom that can engage any type of learner. This is the least common type of learner - - only around 5% of the population is a true kinesthetic learner. These individuals need to move, touch, feel, hold, and get active

Kinaesthetic Learners learn through doing. This is perhaps the most challenging learning style for university students, as there are not always style for university students, as there are not always many opportunities to engage in hand many opportunities to engage in hands on learning in lectures. For this reason, labs and tutorials become even more essential for these learners. While studying, try to incorporate all of your senses into the experience—the more of this

you can do, the higher your recall will be, as you'll have multiple cues. One way to create more useful study notes if you're a kinaesthetic learner is to fill your notes with several examples for each concept. Try taking an example from the text, or lecture, or lab, and then try creating your own example. As a general rule, the more personal your created example is, the better your recall will be for that example—and hopefully for the concept it is describing! Also try to make as much use of practise questions and exams as possible.

Read and write learning style

Read/write learners learn through—what else?—reading and writing. As such, university style courses suit these types of learners fairly well—plenty of text books and study notes to read. If you're a read/write learner, pay special attention to text book glossaries—better yet, make your own as you progress through a course. After lecture, return to your notes for review, read them over, and then create a new, condensed set of study notes. Lists can also be a very useful tool. And a good tip for all students is to rewrite explanation and notes out into your own words.

If you can't rewrite a definition or describe a concept in your own words, concisely, there is a good chance that there is an aspect of that concept that you don't fully understand. Return to this concept for further review.

Although many of us remain fairly constant in our learning preference throughout time, styles can and do change with some regularity—this can be influenced by your learning environment—perhaps after several years at university you'll discover that you have become more of a read/write learner than you were in high school. For this reason, it can be a good idea to retake the VARK annually to ensure that you're using study methods that best suit your current learning needs. In addition, when you take the VARK, you will notice that you will most likely have a preference for one type of learning, although you will also respond positively for other styles as well (for example, you may predominantly be a visual learner, with a VARK score of 7, although you also show tendencies for read/write learning with a score of 5). Yet another possibility is that of the multimodal learner. You are a multimodal learner if you display two or more equally or near equally predominant learning preferences. Although it may seem desirable, now that you can easily find out what your learning style is, to only use study methods that seem to match with your style, this is not the best option. Instead, in each learner style there are great study strategies for all learners—so if you're an auditory learner, take some tips from your kinaesthetic friends and add even more examples into your study notes

References: Google website, wisdom book, learning styles book and etc.

ADABIYOT MILLAT KELAJAGI

Guliston viloyati Sirdaryo tuman 1-Idumning
ona tili va adabiyoti O'zbekiston tarixi Umurqulov Sharif

Annotatsiya:

Ushbu maqolada adabiyot millat kelajagi har bir millatning o'zligini anglashda ma'naviy dunyoqarashini kengaytirishda va ijtimoiy rivojlanishida o'z ona til va adabiyotining o'rni beqiyosligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar:

Til, ona tili, adabiyot, vatan, millat, o'zbek tili, rivojlanish, islohot, interfaol, muloqot.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning bosh maqsad mohiyati xalqimizga munosib hayot sharoitini yaratib berish; "Islohot islohot uchun emas, inson uchun, uning manfaatlari uchun", - degan ezgu g'oyani amalga oshirishdan iboratdir. Keyingi yillarda jamiyatimizda kuzatilgan ma'naviy yangilanish, shaffoflik ijtimoiy adolat tamoyillarida ustuvorlik insonlar qalbida ertangi kunga ishonch hissini bir necha barobar oshiradi.

Til muloqot vazifasi ham hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, mashhur bo'lgan A.Navoiy bobomizga tegishli "Ko'ngil qulfi mahzanin qulfi til va ul qulfin kalitin so'z bil".³

³ Хайдаров С. (2020). Ўзбекистон тарихи дарсларида педагогик технологияларни уйғунлашган ҳолда қўллашнинг методик талаблари. Academic Research in Educational Sciences. 1 (3). 1313-1321.

Inson qalbining xazinasini til, bu qalb xazinasining kaliti soʻzdir. Oʻzbek tilining soʻzlari shu qadar maʼnoli, koʻpki bitta maʼnoga ega boʻlgan tushunchani bir nechta soʻzlar orqali ifodalash mumkin boʻladi. Masalan, birgina koʻz soʻzining bir necha maʼnolari bor. Bilamizki bir tushunchaga tegishli soʻz, bir necha soʻzlar bilan ifodalansa, yaʼni sinonim soʻzlari qanchalik koʻp boʻlsa, ayni shu til boy til hisoblanadi. Koʻplab adiblarimiz til haqida koʻplab hikmatli soʻzlarni aytganlar va tilni turlicha taʼriflaganlar. Masalan, “Til-millat koʻzgesi”, “Til-maʼnaviyat koʻzgesi”, “Til - millatning bebaho boyligi” va shu kabilardir. Shuni taʼkidlash kerakki, oʻzbek tiliga davlat tili maqomining berilishi xalqimizning milliy mustaqillikka erishish yoʻlidagi muhim qadamlaridan biri boʻlgan edi. Istiqloq yillarida mamlakatimizda barcha sohalarda boʻlgani kabi tilimiz taraqqiyotida ham muhim oʻzgarishlar yuz berdi. Oʻzbek⁴ tilining xalqaro miqyosda obroʻsi oshdi. “Davlat tili haqida”⁵ qonun ona tilimizning bor goʻzalligi va jozibasini toʻla namoyon etish bilan birga, uni ilmiy asosda rivojlantirish borasida ham keng imkoniyatlar yaratdi. Olimlar va mutaxassislar tomonidan ilm-fan va turli sohalarga oid ensiklopediya va lugʻatlar, darslik va oʻquv qoʻllanmalari chop etildi. Mumtoz adabiyotimiz namunalari, sakson mingdan ziyod soʻz va soʻz birikmasini, fan, texnika, sanoat, madaniyat va boshqa sohalarga oid atamalarini, shevalarda qoʻllaniladigan soʻzlarni oʻz ichiga olgan besh jildlik “Oʻzbek tilining izohli lugʻati” bu borada amalga oshirilgan ishlarning eng muhimlaridandir.

Qadim-qadimlardan beri maʼlumki, badiiy asar chinakam sanʼat darajasiga koʻtarilmogʻi uchun unda gʻoyaviylik bilan badiiylik chambarchas birikib ketgan boʻlmogʻi kerak. Badiiyatsiz gʻoyaviylik adabiyotni muqarrar oʻlimga mahkum etadigan rak kasaliga oʻxshaydi. Adabiyot faqat badiiyati orqaligina, yaʼni teran hayotiy mazmunni, muhim hayot haqiqatini odamlarni hayajonlantiradigan, toʻlqinlantiradigan badiiy shakllarda

⁴ Sh.M.Mirziyoyev 2017-2021-yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha harakatlar strategiyasi.

⁵ С.А. Хайдаров. (2020). Ўзбекистон тарихини ўқитишда “Зафарнома”дан фойдаланишни имкониятлари. Science and Education. 1(7). 192-198

ifodalaganidagina jamiyat ehtiyojini qondira oladigan qudrat kasb etadi. Buni yaxshi anglagan Cho'lpon badiiyatning mohiyatini o'ziga xos tarzda shunday uqdiradi:

«...ba'zi vaqtda falak bir odamni qayg'uga solar, ul o'zi tushunib, o'ylab turib, oh tortib yig'lar. Bu hasratlarni o'z ichiga sig'dirolmas. Birovga aytsa, «voy, bechora» dermukin deb, albatta, o'z qayg'usini birovga aytmakka tilar. Tub to'g'ri aytganda ul qadar ta'sir qilmas. Adabiyot ila aytganda, albatta ta'sir qilar. Mening bir oshnamning o'ldigi xabari kelar. Men hech xafalanmayman. Bir vaqtda maktub kelar, maktubda alarning ko'rgan kunlari adabiyot ila bunday yozilur:

Gullar bila pok qayg'uli mahzun boqurdi,

Ko'z yoshlarimiz to'xtamay tun-kun oqurdi.

Mana shuni o'qib albatta, bir ta'sir ila alarning qayg'usiga qo'shilurmiz».

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, tilni sevish, uni ardoqlash, millatni sevish va uni qadrlash bilan teng hisoblanadi. Har qaysi xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, madaniyati uning tilida o'z ifodasini topadi. Til – millat ko'zgusi, deb bejiz aytilmagan. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy shu tilda bebaho asarlar yaratib, dunyoni lol qoldirgan. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida davlatimiz delegatsiyalari tashrifi, yoshlarimiz yutuqlari, sportchilarimiz g'alabalari sharafiga o'zbek tilida madhiyamiz kuylanayotir. Biz o'z ona-tilimizni asrab-avaylashimiz, uning nufuzini oshirishimiz, go'zal va sofligini avlodlarga meros sifatida qoldirishimiz, dunyoga tanitishda o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. “Til yashasa, millat yashaydi”. Agar biz o'z tilimizning ko'rkamligi, boyligini dunyoga tarannum etsak, millatimiz yanada charog'on bo'ladi va birligimiz mustahkam bo'ladi. Zero rus tarixchisi Shobelev aytganidek “Millatni yo'q qilish uchun u yerga qurol ko

'tarib borish shart emas, uning tilini, ma'naviyatini, adabiyotini yo'q qilish kerak, shunda millatning o'zi yo'q bo'lib ketadi" degan fikri naqadar to'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLARLAR RO'YXATI

1. Sh.M.Mirziyoyev 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yichaharakatlar strategiyasi.
2. N. N. Azizxodjayeva. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat Toshkent 2006 y.
3. B.To'xliyev. Adabiyot o'qitish metodikasi.T.: 2010 y.
- 4.С.А. Хайдаров. (2020). Ўзбекистон тарихини ўқитишда “Зафарнома”дан фойдаланишни имкониятлари. Science and Education. 1(7). 192-198
5. С.А. Хайдаров. (2020). Педагог-ўқитувчиларда ахборот-коммуникация кўникмасини шакллантириш асослари. "Science and Education." Scientific journal. 1(7). 610-617
6. Сулаймон Амиркулович Хайдаров. (2020). Тарих дарсларида интеграциялашган технологиялардан фойдаланиш. Science and Education. 1(8). 666-671
7. Хайдаров С. (2020). Ўзбекистон тарихи дарсларида педагогик технологияларни уйғунлашган ҳолда қўллашнинг методик талаблари. Academic Research in Educational Sciences. 1 (3). 1313-1321.

COVID-19 SARS-CoV-2 infeksiyasi bilan og'rigan bemorlarda gemostaz tizimining o'zgarish xususiyatlari.

Ruziyev Z.M.

**Gematologiya va klinik laboratoriya diagnostikasi bo'limi
Buxoro davlat tibbiyot instituti,
Buxoro, O'zbekiston**

Annotatsiya. Koronavirus infeksiyasi (COVID-19), SARS-CoV-2 virusi keltirib chiqaradigan o'tkir yuqumli kasallik hisoblanib, gemostaz tizimining faollashishi bilan tavsiflanadi. Buning natijasida esa og'ir holatlar ya'ni koagulopatiya rivojlanishi mumkin. COVID-19 ushbu holatning bevosita sababimi yoki ular yuqumli jarayonning rivojlanishi bilan yuzaga keladimi, hozircha bu noaniqligicha qolmoqda. COVID-19 kasalligida simptomsiz va klinik jihatdan aniq bo'lgan trombotik, tromboembolik asoratlarning uchrash chastotasi noaniq bo'lib qolmoqda. Bu holat ko'p jihatdan tashxislashdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq. Biroq, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, COVID-19 bilan og'rigan bemorlarda venoz va arterial trombozning chastotasi ancha yuqori. Ushbu holatda, kasallik kechishining o'ziga xos xususiyatlari, uni keltirib chiqaradigan omillarni izlash va ularni o'rganish nuqtai nazaridan qiziqish uyg'otdi va ko'plab munazaralarga sabab bo'ldi.

Kalit so'zlar: COVID-19, SARS-CoV-2, trombotik, tromboembolik asoratlar, venoz va arterial tromboz.

Особенности изменений системы гемостаза у больных с инфекцией COVID-19 SARS-CoV-2.

Рузиев З.М.

**Кафедра гематологии и клиническая лабораторная диагностика
Бухарского государственного медицинского института,
Бухара, Узбекистан**

Аннотация. Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2 и характеризующееся активацией системы гемостаза. В результате этого могут развиваться тяжелые состояния, т.е. коагулопатия. Остается неясным, является ли COVID-19 непосредственной причиной этих состояний или они возникают при развитии инфекционного процесса. Частота бессимптомных и клинически

очевидных тромботических тромбоэмболических осложнений при COVID-19 остается неясной. Такое положение во многом связано с трудностями диагностики. Однако, по некоторым данным, частота венозных и артериальных тромбозов у пациентов с COVID-19 значительно выше. При этом особенности течения заболевания вызвали интерес с точки зрения поиска и изучения его вызывающих факторов и вызвали много дискуссий.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, тромботические тромбоэмболические осложнения, венозные и артериальные тромбозы.

Features of changes in the hemostasis system in patients with COVID-19 SARS-CoV-2 infection.

Ruziyev Z.M.

**Department of Hematology and Clinical Laboratory Diagnostics
Bukhara State Medical Institute,
Bukhara, Uzbekistan**

Annotation. Coronavirus infection (COVID-19) is an acute infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus and characterized by activation of the hemostasis system. As a result of this, severe conditions can develop, i.e. coagulopathy. It remains unclear whether COVID-19 is the direct cause of these conditions or whether they occur during the development of an infectious process. The incidence of asymptomatic and clinically evident thrombotic thromboembolic complications in COVID-19 remains unclear. This situation is largely due to the difficulties of diagnosis. However, according to some reports, the frequency of venous and arterial thrombosis in patients with COVID-19 is significantly higher. At the same time, the features of the course of the disease aroused interest in terms of searching and studying its causing factors and caused a lot of discussion.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, thrombotic thromboembolic complications, venous and arterial thrombosis.

Yangi koronavirus infeksiyasi (COVID-19) asoratlari juda xilma-xil klinik ko'rinishlar bilan tavsiflanadi. Ular orasida tromboembolik asoratlar eng muhim rol o'ynaydi [6,10]. Pandemiya boshlanganidan ko'p o'tmay, shifokorlar COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda ko'pincha turli xil lokalizatsiyashgan tromboz rivojlanayotganini payqashdi.

Ular ko'pincha arterial, ayrim hollarda esa venoz tromboz edi. Yangi koronavirus infeksiyasi bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda chuqur tomir trombozi bilan kasallanish 79% gacha yetishi mumkinligi aniqlandi [9]. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda koagulogrammadagi bir nechta o'zgarishlar tasvirlangan. SARS-CoV-2 virusi, xususan, protrombin vaqtining pasayishi, qondagi fibrinogen va D-dimer darajasining oshishi kabi anormalliklarning paydo bo'lishiga olib keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu belgilarning og'ish darajasi ham bemorning ahvolidan og'irligi bilan bevosita bog'liqdir: masalan, D-dimerning ko'tarilgan darajasi intensiv terapiya bo'limlarida yotgan bemorlarda ko'proq uchraydi va uning o'rtacha darajasi bu toifa reanimatsiya qilinmagan bemorlarga qaraganda yuqori [5,16,18]. Yangi koronavirus infeksiyasi bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda antikoagulyant terapiyadan foydalanish o'limni sezilarli darajada kamaytirdi [12,17]. Shu bilan birga, yangi koronavirus infeksiyasi bilan og'rikan bemorlarda trombositlar faolligi oshishining vaqt parametrini baholashda plazma gemostazining faollashuviga nisbatan uning ikkilamchi tabiati haqida taassurot paydo bo'ladi. Plazma gemostazi birinchi kunlardan boshlab faollashadi. Trombositlar faolligi esa kasallikning 9-10-kunlarida sezilarli darajada oshadi [7,19]. Plazma gemostazining faollashuvi yangi koronavirus infeksiyasi tufayli kelib chiqqan koagulopatiyaning asosiy sababi bo'lib ko'rinadi. SARS-CoV-2 virusi sabab bo'lgan to'qimalarning yetarli darajada shikastlaydi. Bu esa o'z navbatida immunitet tizimining faollashishiga olib keladi. Buning natijasida to'qimalar omilining faollashadi. Oxir oqibat esa turli xil yallig'lanishga qarshi IL-6, TNF-a sitokinlarning giperproduksiyasi tufayli, plazma gemostazining faollashishiga olib keladi. Rotatsion tromboelastometriya va trombodinamika testi tromboz hosil bo'lishi va lizisning global jarayonlarini baholash uchun qo'llaniladi. Ushbu usullar yordamida yangi koronavirus infeksiyasi bo'lgan bemorlarda aniq giperkoagulyatsiyani aniqlash mumkin. Ular trombnig yuqori zichligi va hajmini, shuningdek, uning shakllanishining yuqori sur'atlarini ko'rsatdi [14,20].

COVID-19 da gemostaz tizimining holatini tavsiflovchi va kasallikning og'irligi va uning prognozi bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar, qonda D-dimer darajasining oshishi, protrombin vaqtining ko'payishi, shuningdek trombin ko'payishi va qisman faollashtirilgan tromboplastin vaqti (QFTV) o'rganib chiqildi. Ushbu holatda dastlab, fibrinogen konsentratsiyasining ortishi kuzatilishi mumkin. Shundan keyin qonda fibrinogen va antitrombin darajasi pasayadi. Ushbu holat trombositopeniya kasalligining og'irligi va uning prognozi bilan ham bog'liq bo'lib, kamdan - kam hollarda og'ir kechadi. Aynan shu halotni faollashtirishga yordam beruvchi omillardan biri bu immunotromboz deyiladi. Ya'ni qon ivish tizimining yallig'lanishga qarshi ishlab chiqariladigan sitokinlar konsentratsiyasining oshishi hisoblanadi [8,14].

Daniyadagi 3 kasalxonaning reanimatsiya bo'limida bo'lgan. COVID-19 bilan bilan og'rikan 184 bemorlarning 13 foizi vafot etgan. Ushbu bemorlarning 31%da arterial tromboemboliya o'limga sabab bo'lgan bo'lsa, qolgan bemorlarda, chuqur tomirlarning trombozi, o'pka emboliyasi, ishemik insult, miokard infarkti kabi og'ir asoratlar qayd etilgan. Shu bilan birga, obyektiv Tasdiqlangan venoz tromboembolik asoratlar, arterial trombozga nisbatan ustunlik qildi. Ya'ni o'pka arteriyasi tromboemboliyasi (O`ATE) 27% ni tashkil qilgan bo'lsa, arterial tromboz bor yog'i 3,7% ni tashkil etdi. Xitoydagi yagona markaz retrospektiv tadqiqotida, intensiv terapiya bo'limida yotgan COVID-19 bilan kasallangan og'ir bemorlarda (n=81) chuqur venalar trombozi (CHVT) bilan kasallanish 25% ni tashkil etdi. Lill (Frantsiya) reanimatsiya bo'limiga ketma-ket yotqizilgan, COVID-19 vaqtidagi pnevmoniya bilan og'rikan 107 nafar bemorni tahlil qilishda O`ATE bilan kasallanish 20,6% ni tashkil etdi. Ushbu holat 2019 yilning shu davridagi, aynan shunday og'irlikdagi bemorlarga nisbatan ancha yuqori ko'rsatkich bo'lib, 6,1% ni tashkil qilardi. Autopsiyalarda, o'pkaning kapilyar tomirlarida mikrotromblar tasvirlangan. Ushbu buzilishlarning asosiy sabablari sifatida virusli infeksiyaning o'ziga xos ta'siri, yallig'lanish, progressiv koagulopatiya deb hisoblandi [3,4,21]. Xitoyda bir markazli retrospektiv tadqiqotda, intensiv terapiya bo'limida yotgan COVID-19 bilan, pnevmoniyaning og'ir darajasi bilan og'rikan 81 bemorda D-dimer > 1500 ng / ml darajasi sezgirlik 85,0%, o'ziga xoslik 88,5 ni tashkil etdi [2]. Qat'iy ko'rsatmalarsiz COVID-19 bilan og'rikan bemorlarda qo'shimcha instrumental tekshiruvlarning nomaqbulligini hisobga olgan holda, hozirda ko'pchilik mutaxassislar, D-dimer darajasi juda yuqori bo'lgan, asemptomatik bemorlarda venoz tromboembolik asoratlar (TEA)ning bor yoki yo'qligini isbotlovchi skrining qilinishi shart emas deb hisoblashadi [1]. COVID-19 bilan og'rikan bemorlarda gemostaz tizimi buzilishlarining tabiatini baholash uchun sepsisda keng qo'llaniladigan ikkita shkaladan foydalanish taklif etildi. Ko'rinib turibdiki, ulardan birinchisi, sepsisdan kelib chiqqan koagulopatiya vaqtida qon ivish jarayonlarining faollashishini tavsiflaydi va hali jarayonning koagulopatiya bo'lmagan bosqichini ko'rsatadi. Ushbu shkala antikoagulyantlarni qo'llashdan ko'proq foyda keltiradigan COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni tanlash uchun ishlatilishi mumkinligi haqida dalillar mavjud. Shunday qilib, Uxandagi (Xitoy) Tongji universiteti kasalxonasiga ketma-ket yotqizilgan COVID-19 ning og'ir ko'rinishlari bo'lgan 499 nafar bemorning elektron tibbiy yozuvlarini retrospektiv o'rganish natijasida geparinning asosan profilaktik dozalarini olgan bemorlarning 28 nafari aniqlandi. Sepsis tufayli kelib chiqqan koagulopatiya shkalasi bo'yicha ballar yig'indisi ≥ 4 bo'lgan yoki qondagi D-dimer darajasining sezilarli o'sishi bo'lgan hollarda kunlik o'lim past bo'lgan [13]. Disseminirlangan tomor ichi qon ivishi sindromi (DVS) mavjudligi qon ivish tizimining yetishmayotgan tarkibiy qismlarini to'ldirish zarur bo'lganda koagulopatiyaning rivojlanishini ko'rsatadi. DVSning paydo bo'lishi yomon prognoz bilan

bog'liq. Shunday qilib, kasalxonaga yotqizish paytida tasdiqlangan COVID-19 bilan kasallangan 183 bemorning yuqorida keltirilgan tadqiqotda o'lganlarning 71,4 foizida va shifoxonadan chiqarilganlarning atigi 0,6 foizida DVS qayd etilgan [11].

Shunday qilib, SARS-CoV-2 virusi gemostaz tizimining turli darajalarda faollashishiga olib keladi. Ayniqsa o'pka to'qimalarining shikastlanishidan tortib, mahalliy endotelial shikastlanishning plazma gemostazini va kasallik jarayonida trombositlar faollashishiga olib kelishi mumkin. Yangi koronavirus infeksiyasi bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda antikoagulyant terapiyadan muntazam foydalanish kafolatlangan ko'rinadi. Ushbu savollar qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Xulosa:

1. COVID-19 patogenezida trombnig faollashishi va tromboembolik asoratlar muhim element hisoblanadi. Ularning og'irligi COVID-19 namoyon bo'lishining og'irligi va uning prognozi bilan bog'liq. COVID-19da TEA oldini olish va davolashda ko'p narsa noaniqligicha qolmoqda.
2. Muayyan bemorni davolash usullarini tanlash, COVID-19 va o'zlarining turli xil aralashuvlari natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni tezda jamlayotgan ekspertlar hamjamiyatining mulohazalari bo'yicha ilgari ma'lum bo'lgan faktlarni hisobga olgan holda, ushbu tajribalar, hozirda faoliyat yuritayotgan davolovchi shifokorlarning ustuvorligi bo'lib qolmoqda.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, et al. COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-up. *JACC*. 2020. doi:10.1016/j.jacc.2020.04.031.
2. Cui S, Chen S, Li X, Liu S, Wang F. Prevalence of venous thromboembolism in patients with severe novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost*. 2020. doi:10.1111/JTH.14830.
3. Carsana L, Sonzogni A, Nasr A. Pulmonary post-mortem findings in a large series of COVID-19 cases from Northern Italy. doi:10.1101/2020.04.19.20054262 <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.19.20054262v1>.
4. Dolhnikoff M, Duarte-Neto AN, Monteiro RAA, et al. Pathological evidence of pulmonary thrombotic phenomena in severe COVID-19. *J Thromb Haemost*. 2020. doi:10.1111/JTH.14844.
5. Huang C., Wang Y., Li X., Ren L., Zhao J., Hu Y. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020; 395: 497–506. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5

6. Klok F., Kruip M., van der Meer N., Arbous M., Gommers D., Kant K. et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. *Thromb. Res.* 2020; 191: 145–7. DOI: 10.1016/j.thromres.2020.04.013
7. Kalinskaya A., Dukhin O., Molodtsov I., Maltseva A., Sokorev D., Elizarova A. et al. Dynamics of coagulopathy in patients with different COVID-19 severity. *medRxiv.* 2020. DOI: 10.1101/2020.07.02.20145284
8. Lippi G, Plebani M, Henry BM. Thrombocytopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections: A metaanalysis. *Clin Chim Acta.* 2020. doi:10.1016/j.cca.2020.03.022.
9. Nahum J., Morichau-Beauchant T., Daviaud D., Echehut P., Fichet J., Maillet J. et al. Venous thrombosis among critically ill patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). *JAMA Netw Open.* 2020; 3 (5): e2010478. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.10478
10. Poissy J, Goutay J, Caplan M, et al. Pulmonary Embolism in COVID-19 Patients: Awareness of an Increased Prevalence. *Circulation.* 2020. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047430.
11. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J. Thromb. Haemost.* 2020; 18: 844–7. DOI: 10.1111/jth.14768
12. Tang N., Bai H., Chen X., Gong J., Li D., Sun Z. et al. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy. *J. Thromb. Haemost.* 2020; 18. DOI: 10.1111/jth.14817
13. Tang N, Bai H, Chen X, et al. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy. *J Thromb Haemost.* 2020. doi:10.1111/JTH.14817.
14. Thachil J, Tang N, Gando S, et al. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19. *J Thromb Haemost.* 2020. doi:10.1111/jth.14810.
15. Van Veenendaal N., Scheeren T., Meijer K., van der Voort P. Rotational thromboelastometry to assess hypercoagulability in COVID-19 patients. *Thromb. Res.* 2020; 196: 379–81. DOI: 10.1016/j.thromres.2020.08.046
16. Naimova Sh.A., Ruzieva F.A. Features of renal comorbidity in rheumatological diseases// *Bulletin of science and education.* - 2020. No. 24 (102). - S. 74-78.
17. Boltayev K.J., Naimova Sh.A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis // *WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research).* – 2019. Vol 8. Issue 13. – P. 229 – 235.

18. Naimova Sh.A. Principles of early diagnosis of kidney damage in patients of rheumatoid arthritis and ankylosing Spondiloarthritis// British Medical Journal – 2021. April. Volume 1. Issue 1. – P. 5-11.
19. Sulaymonova Gulnoza Tulkinjanovna, Raufov Alisher Anvarovich. The influence of deficiency of microelements in children with bronchial hyperreactivity // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal (ISSN: 2249-7137) – 2020. April – Vol. 10, Issue 4, April –P. 846-853.
20. Shadjanova N.S. Features of hemostasis in rheumatoid arthritis patients with ischemic heart disease// International Engineering Journal for Research & Development – 2022. Volume 7. Issue 1 – P. 1-5.
21. Naimova Sh.A., Latipova N.S., Boltaev K.J. Coagulation and thrombocytic hemostasis in patients with rheumatoid arthritis in combination with cardiac - vascular disease // Infection, immunity and pharmacology. - 2017. - № 2. - p. 150-152.

Кишилик жамиятида вакиллик органлари фаолиятининг моҳияти, шаклланиши ва ривожланиши

*Ахатжонов Сунатилла Собиржон ўгли –
Наманган давлат университети
мустақил тадқиқотчиси*

Кишилик жамияти шаклланиши жараёнида инсонлар ўз турмушини, ҳаёт тарзини янада яхши ташкил этиш борасида тафаккур қилиб, одил жамият, оқилона бошқарув тўғрисида орзу қилганлар. Давлатлар ташкил топгандан сўнг одамлар секин-аста давлат ҳокимиятининг кучи, унинг жамият ҳаётида тутган ўрни ҳақида фикр юритиб, давлат ҳокимиятининг бир шахс ёки бирор орган қўлида тўлиқ тўпланиб қолиши — жамият тараққиёти учун хавфли эканлигини, бу ҳолат кўпинча ҳокимиятнинг суиистеъмол қилинишига олиб келишини англаб етганлар.

Узоқ ўтмишдаги илғор кишилар бундай ҳолатнинг олдини олишга қаратилган ташкилий-сиёсий механизм ишлаб чиқиш зарурлигини тушуниб, бу борада назарий-амалий мулоҳазаларни илгари сурганлар. Шу тариқа тарихнинг антик давридаёқ ҳокимиятлар бўлиниши ғояси аста-секин шакллана борган.

Давлат ҳокимиятининг келиб чиқиши ва унинг тармоқларга бўлиниши ғояси бир неча минг йилликлардан буён мутафаккирларнинг назарий баҳслари ва шарҳлашлари объекти сифатида яшаб келмоқда. Олимларнинг фикрича, давлат ҳокимияти ва ҳуқуқ тўғрисидаги таълимотлар қанчалик қадимий бўлса, ҳокимиятлар бўлинишига доир ғоялар ҳам шунчалик узоқ тарихга эга. Француз маърифатпарвар мутафаккири Ш.Монтескье фикрича, ҳокимиятлар бўлинишига доир назарий қарашлар ибтидоси «антик даврга бориб тақалади».

Антик даврда ҳокимиятнинг бўлиниш назарияси давлат ҳаётидаги меҳнат тақсимотини амалга ошириш тарзида ифодаланди. Платоннинг (эр. авл. 427-347) меҳнат тақсимотини «давлат қурилишининг асосий принципи» сифатида талқин этиши янги даврдаги ҳокимиятлар бўлиниши назариясига кучли таъсир кўрсатди. Платон ҳокимиятни учга бўлиниш принципига доир фикрлар билдирмаган бўлсада, унинг давлат ҳаётидаги меҳнат тақсимоти ғояси Ш.Монтескье томонидан эътиборга олинди. Платоннинг фикрича, ҳукмдорлар навбатма-навбат қонун ишлаб чиқариш, бошқариш ва судлов ишлари билан шуғулланишлари лозим. Албатта, бу фикр ҳокимиятлар бўлиниш принципини англабмайди⁶.

Ҳозирги даврдаги ҳокимиятлар бўлиниши назариясига анча яқин назарий ишланмалар мутафаккир Аристотель (эр.авл.384-322) томонидан амалга оширилди. У бу масалага Платонга нисбатан чуқурроқ кириб бориб, ҳар қандай давлат тузумининг «учта унсури»ни бир-биридан фарқланиб туришини очиқ берди. Аристотель ўзининг «Сиёсат» асарида ҳокимиятлар тури тўғрисида қуйидаги фикрни илгари сурган эди: «Энди биз уларнинг бошланғич асосига тегишли жиҳатларини белгилаб олганимиздан сўнг, ҳар бир давлат тузилиши тури асосини ташкил этувчи ҳам умумий, ҳам алоҳида

⁶Нерсеянц В.С. Политические учения Древней Греции.-М.,1979.-С.184.

қисмларни синчиклаб кўриб чиқиш сари юзланамиз. Ҳар қандай давлат тузилишида бу каби асосий қисмлар учтадан иборат; буни уddaбурон қонун чиқарувчи давлат тузилишининг ҳар бир тури учун фойдали жиҳатини кўзлашдан келиб чиққан ҳолда эътибор қаратмоқ лозим. Давлат тузилишининг бежирим ҳолатда бўлиши ана шу қисмларнинг аъло даражада ишлаши ва амал қилишига боғлиқдир; давлат тузилиши алоҳида турларининг ўзаро фарқ қилишининг ўзи бу қисмларнинг турли тузилишларга эга эканлиги мантиғидан келиб чиқади. Мана ўша учта қисм: биринчиси – давлат ишларини кўриб чиқувчи қонунчилик органи, иккинчиси - мансаблар (умуман, айна қандай мансаблар бўлиши лозим, улар нималарни идора қилишлари керак, уларни қандай ўзгартириб туриш усуллари мавжуд), учинчиси – суд органлари»⁷.

Янги ва ҳозирги давр олимлари Аристотель томонидан ҳокимиятнинг учга бўлиниш таърифини фақат шакллар ҳосил қилувчилик жиҳатларига эътибор берганини эътироф этиб, бу таълимотнинг тафсилотларини янада чуқурроқ ўрганмаганликлари учун бу соҳадаги кашфиётлар муаллифи сифатида Ж.Локк ва Ш.Монтескье каби мутафаккирлар эътироф этилиши русумга кирди.

Аксарият олимлар ҳокимиятлар бўлиниши назарияси генезисини XVII асрдаги Жон Локкнинг (1632-1704) сиёсий-ҳуқуқий назарияларига боғлайди. Шу асрнинг 40-60-йилларида Англияда янги шакланган ижтимоий қатламларнинг («индепендентлар» ва «левеллерлар») эркинлик учун курашлари даврида бир давлат органи кўлида бошқа органларнинг тўпланиб қолмаслиги, акс ҳолда, деспотизм бош кўтариб, у инсоннинг «табiiй» ҳуқуқ ва эркинликларини паймол қилиши мумкинлигига доир ғоялар ҳокимиятнинг бўлиниш таълимотини келиб чиқишига сабаб бўлган эди. Ана шу ғоялар билан суғорилган конституциявий лойиҳалар илгари сурилаётган бир пайтда Ж.Локкнинг ҳокимиятлар бўлинишига доир назариялари шаклланди. Ж.Локк «ҳокимиятлар бўлиниши»га универсал доктрина сифатида қаради. У ҳокимиятлар бўлинишининг энг асосий қоидаларини ривожлантирди: қонун чиқарувчи ҳокимиятни фақат вакиллик органини сайлаш орқали амалга ошириш; вакиллик органининг қонунларни ижро этишига йўл қўйиб бўлмаслиги; шу билан боғлиқ ҳолда доимий фаолият юритувчи – ҳокимиятнинг ижро этувчи органини тузиш⁸ лозимлигини илгари сурди. Ж.Локкнинг фикрича, республика бошқарувида қонун чиқарувчи ҳокимият ижро этувчи ҳокимиятдан устун бўлиши лозим. Конституциявий давлатда фақат битта олий ҳокимият бўлиши мумкин, у ҳам бўлса бошқа барча ҳокимиятлар бўйсунадиган қонун чиқарувчи ҳокимиятдир⁹.

АҚШ сиёсатшуноси К.Фридрихнинг фикрича, ҳокимиятни тўғри тушунишнинг калитини Ж.Локкнинг шартномалар назариясидан, шунингдек Ш.Монтескьенинг ҳокимиятлар бўлиниши ғоясининг шарҳларидан топиш мумкин. Ж.Локкда бир ҳокимиятнинг тармоғи: қирол, лордлар ва жамоалар ҳокимиятлари (бунда парламентнинг лордлар ва жамоалар палатаси назарда тутилган) – парламент ҳокимиятига келиб қўйилади (оқиб тушади) ва у орқали амалга оширилади. Локкнинг қарашича, ҳокимият бутун бир жамиятдан - уларнинг ўзаро келишувларидан, ижтимоий

⁷Аристотель. Политика//Сочинения: В 4-х т. Т.4.-М.:Мысль,1984.-С.514-515.

⁸Локк Дж. КИИ,і. в 3-хт. М., 1988. Т.3. С.349-350.

⁹Локк Дж. Указ.соч. С.349.

шартномалардан келиб чиқади, парламент ҳокимияти эса уларнинг мажбурлаш ва «мулкӣ» характер касб этган ҳосиласидир. У мулкӣ сифат касб этиб, бўлиниши ҳам мумкин.

Сиёсий таълимотларда фуқаролик жамияти ва давлатнинг ўзаро муносабатлари қадим-қадимдан илмӣ мунозара мавзуси бўлган, олимлар турли рукнларда таҳлил қилишган. Мутафаккирларнинг фикрларига кўра, вакиллик ҳокимияти ва фуқаролик жамияти бир бирига яқин бўлган тушунчалардир. Зеро, бу ҳокимият бошқаруви масалаларида халқ вакилларининг иштирокини назарда тутлади. Бундай қарашлар давлат ва жамият ўртасидаги муносабатлар ҳамиша ҳам долзарб бўлганлигини намоён этиш билан бирга жамият тараққиёти учун унинг нақадар муҳимлигини кўрсатмоқда.

Вакиллик ҳокимияти мавзусида фикр юритилганда кўпчилик аввало Парламентни тасаввур қилади ва аксарият кишилар унинг илдизларини, юқорида таъкидлаганимиздек, қадимги Юнон жамияти ва Рим империяси даврлари билан боғлашади. Аммо, изланишларимиз давомида шунга амин бўлдикки, вакиллик ҳокимияти тарихини Юнонистондаги сиёсий тизим ёки Рим Сенати билан тўғридан-тўғри боғлиқлиги борасида илмӣ асослар мавжуд эмас.

Рим ва юнон тафаккурида вакиллик ғояси тўғридан тўғри эмас, фақат айрим ҳолларда жузъий шаклларда намоён бўлган. Тўғри, Полибий “консулларнинг Сенат ва одамлар олдидаги жавобгарлиги”, “Сенатнинг эса одамлар олдидаги жавобгарлиги” тўғрисида гапирган. Рим қонунининг баъзи моддаларида, Сенат табиатан вакиллик органи бўлганлиги, яъни бу органга аъзо бўлмаган бошқа шахслар учун ҳам қарорлар қабул қилганлиги тушунтирилган. Аммо Полибий Рим ҳукумати амалдорларини агентлар ёки халқ вакиллари деб ҳисобламаган. Рим Сенатининг ҳақиқий таркиби ҳар қандай тарихий ёки замонавий маънода вакиллик маъносини англатмаган. Бу, албатта, вакиллик назарияси ва амалиёти қадимги одамлар учун номаълум бўлган, дегани ҳам эмас.

Шаҳар вакиллик институтларидан холи бўлмаган, бироқ ушбу институтларнинг сиёсий механизмлари билан таниш ҳам бўлмаган. Афина Кенгаши ассамблеясига сайланган вакилларнинг “вакиллик”, “ўйлаш ва қарор қабул қилиш ваколати” бўлмаган. «Беотиан Лигаси» синодаси 660 аъзодан иборат бўлиб, улар Лиганинг ўн битта сайлов округидан тенг миқдорда сайланган, аммо бу замонавий маънодаги қонун чиқарувчи органдан кўра, кўпроқ дипломатик йиғилиш бўлган. Шу сабабли, вакиллик Юнон ва Рим сиёсатига мутлақо бегона эди, деб ҳам айтиш ноўрин, аммо бунда амалий мисоллар ҳам кам¹⁰. Хулоса шундайки, замонавий вакиллик органлари Юнон ва Рим даври билан тарихий алоқаларга эга эмас. Шу боисдан, вакиллик ҳокимиятининг бошланғич нуқтаси — бу ўрта асрлар Европаси ҳисобланади.

Шу ўринда Америкалик машҳур сиёсатшунос Ф.Фукуяманинг патримониал давлат тўғрисидаги қарашлари муҳим. Патримониализм – бу якка ҳукмрон, автократ ёки бир гуруҳ олигархлар томонидан бошқариладиган давлатни назарда тутлади.

¹⁰ Қаранг: Charles A. Beard and John D. Lewis. Representative government in evolution. The American Political Science Review. №2 (April., 1932). 230-бет. <https://about.jstor.org/terms>

Қадимда династиявий тамойил асосида қурилган давлатлар айнан патримониал давлатлар бўлган. Ф.Фукуяма вакиллик ҳокимияти назоратида бўлган давлат органларини назарда тутувчи замонавий давлатларга қарши патримониал давлатларни мисол келтиради. Қадимги Хитой, Қадимги Ҳиндистон ва Усмонли империясидан бир қатор муҳим мисоллар келтирган ҳолда вакиллик ҳокимияти давлат бошқаруви самарадорлиги ва тараққиёт учун муҳим эканлигини қайд этади. Жумладан у шундай ёзади: “Фақат Усмонлилар ўз давлат машинасидан патримониализмни ҳайдаб чиқариш зарурлигини аниқ англаб етган ҳолда уч юз йил давомида шу ишни амалга оширдилар. Улар ҳатто ҳарбийларни ҳам қаттиқ фуқаровий назорат остида ушлаб турдилар. Ўн еттинчи аср охирига келиб династиявий тамойил ва патримониализм яна ўз таъсирини кўрсата бошлагандан кейин, улар ҳам таназзулга учрай бошладилар”¹¹.

Ф.Фукуяма, шунингдек, фуқаролик жамияти институтларига асосланган замонавий демократик тизимнинг патримониал давлатдан устунлигини Қадимги Хитойда давлат бюрократиясининг келиб чиқиши, Қадимги Ҳиндистонда Браҳманларнинг давлат органлари тизимида маълумотлилиги туфайли устунлигини таъкидлар экан патримониал давлатга яққол мисол сифатида келтиради. Фарба Рим Папаси ГрегориЙ черковда коррупцияни енгиш ва тизимни бошқаришни назорат қилиш мақсадида патримониализмнинг энг асосий мансаби бўлган омил, руҳонийларга фарзанд кўриш ҳуқуқига зарба берганлигини таъкидлайди.

Ўрта асрларга келиб қирол ҳокимияти ўз фуқароларига шафқатсиз солиқ солиш ҳуқуқидан тийилиб қолганди. Ҳокимият солиқ солишнинг муқобил йўллари уйлаб топишга ҳаракат қилишарди. Салтанатдаги ерлар ва кўчмас мулклар, эътиборсиз қолдириб бўлмайдиган манфаатлар ва муносабатлар монархнинг обрўсига ва сиёсатига хавф туғдирмаслиги керак эди. Натижада, жамоатчилик тартибини тўғри ташкил этиш, муайян даражада одамлар билан ҳамкорлик қилиш бевосита мақсадларга эришишнинг энг самарали усули бўлиб хизмат қиларди.

Европада вакиллик ҳукумати шаклланиши ва ривожланишини кўриб чиқадиган бўлсак, дастлаб парламентлар йиғилишларини монархлар, биринчи навбатда, қирол хазинасига солиқларни тўлаш учун чақиритган. Асл парламент одамлар ва тенг ҳуқуқли етакчилардан ҳоли эди, у қиролликнинг мулки бўлиб, зодагонлар, руҳонийлар, ер эгалари ва шаҳар ҳокимияти вакиллари қатнашарди. Илк парламент йиғилишларида даромад олиш усуллари ва воситалари ҳақида гаплашилган ("парламент" атамаси шундан келиб чиққан).

Вақт ўтиши билан солиқ идораси аста-секин қонун чиқарувчи органга айланган. Мулк эгалари шикоят ва мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлганлар. Бироқ, қирол бетоб бўлиб қолган пайтларда унинг офицерлари, ўзбошимчалик билан солиқ тўловчилардан ноқонуний қамоққа олиш ёки жаримага тортиш йўли билан кўшимча пул ундиришган, уларни муайян ҳуқуқлардан маҳрум қилишган.

Жабр кўрган мулк эгалари парламентга йиғилишганларида ўз норозиликларини қиролга етказишган. Одатда бу петиция шаклидаги ёзма мурожаат бўлган. Агар

¹¹Fukuyama, Francis. The origins of political order: from prehuman times to the French Revolution I st ed. 2011, 587pp.;

петиция маъқулланса, қирол амалдорлари ва мулкдорлар учун мажбурий бўлган ҳужжатга айланган. Парламентда мулк, фойда, даромад масалалари асосий ўринда бўлганлиги сабабли, кўпинча қиролни кўрилган зарарни тўлашга мажбур қилишган.

Кейинчалик парламент томонидан қабул қилинган қарорларга асосан қонун лойиҳаси бўйича петициялар рад этилган. Шундай қилиб, солиқ хизмати вақт ўтиши билан олий ҳокимиятларнинг қонун чиқарувчи органига айланган. Бу эса қиролларнинг ўзбилармонлиги ва парламентнинг ўзбошимча фаолиятини бошлаб берган.

Вақт ўтган сари қирол қонунчилик ва солиқ ваколатларидан сезиларли даражада маҳрум бўла бошлади. Унинг фуқаролик ва ҳарбий маъмурияти конституциявий чоралар билан чекланди. Парламентда эса турли сиёсий кучлар шакллана бошлади ва сиёсий курашлар авж олди. Парламентда ҳукмрон синфлар ўз мақсадларига эришганларида, ўз ютуқларидан завқланишни бошлашди. Шу тариқа сайлов тизими шаклланди ва сайлов ҳуқуқига эга синфлар камрови кенгая бошлади.

Патримониал давлат эгалари билан ишлаб чиқариш эгалари ўртасида кечган мураккаб қарама-қаршилик охир оқибатда хусусий мулкнинг устуворлигини таъминлаб берди. Мулкдорлар энди қиролнинг ваколатларини чегаралаш ҳақида баҳс юритган ҳолда вакиллик ҳокимиятини мустаҳкамлаш йўлининг энг мақбул чораси сифатида қўллаш бошладилар.

Ўрта асрларда Европада мулкдорлар ва деҳқонларга ҳокимият томонидан босимлар кучайиши натижасида кўзғолонлар уюштирилди. Бунда Франциядаги инқилоб алоҳида аҳамиятга эга. Ўша даврда Жан Жак Руссонинг “барча одамлар тенг экани ва ҳамма ҳам бошқарувда ўзининг тенг улушига эга” эканлиги тўғрисидаги баёноти оммалашди. Натижада жамиятда сайлов ҳуқуқи аста-секин легитимлашиб борди.

“Вакиллик” тушунчасининг мазмун-моҳиятига назар соладиган бўлсак, бу тушунча латин тилидаги “*repraesentare*” (мавжуд бўлиш) сўзидан олинган инглизча “*to represent*” (“тақдим этиш”) маъносига эга тушунча эди, бироқ, унинг “кимнингдир расмий вакили сифатида ҳаракат қилиш” маъносида илк сиёсий атама сифатида қўлланилиши 1651 йилда Исаак Пеннингтоннинг рисоласида қайд этилган ва кейин 1655 йил 22 январда Англия парламентида Оливер Кромвелнинг нутқида шундай келтирилган: “Мен сизнинг хавфсизлигингиз ва сиз орқали ўз ваколатини тақдим этаётганларнинг хавфсизлиги ҳақида қайғурдим”¹².

Тадқиқотлар давомида ўрта аср ғарб олимлари қирол ва унинг меросхўрларини жамият вакили сифатида эътироф этишган ҳолатлар ҳам учрайди. Файласуф Жон Салисберг (*Chartres - Plaque Jean de Salisbury*)нинг сўзларига кўра, “Шахзода биринчи навбатда, ўзини ва ўзи вакили бўлган жамиятнинг бутун аъзоларининг ҳолатини назорат қилиши керак”– дейди. Ва яна: “Шунинг учун шахзодаларнинг ҳар

¹² Қаранг: Корнева А.А. Принцип представительной демократии в контексте современности: парадоксы эволюции // Актуальные проблемы российского права. 2016. №7 (68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-predstavitelnoy-demokratii-v-kontekste-sovremennosti-paradoksy-evolyutsii>

бир фармони ва бошқа турдаги эълонлари нафақат амалдорнинг ҳаракати, балки корпоратив ҳамжамият қарори сифатида кўриб чиқилиши лозим ...”¹³.

Жон Салисбергнинг сиёсий назариясида шахзода — бу жамиятнинг вакили ҳамда ўзининг вакиллик табиати туфайли шахзоданинг ҳаракатлари жамоавий ҳаракатлар сифатида кўрилиши керак. Аммо, агар у универсаллик учун ҳаракат қилса, у қилган иши учун жамият олдида жавобгар эмас. Дикинсон айтганидек, "шахзода жамият учун жавобгардир, аммо унинг олдида эмас. У ўз вазифасини одамлардан эмас, балки Худодан олади, шунинг учун ҳам, у фақат Худо ёки Худо вакиллари олдида жавобгардир". Кейинчалик ўрта аср ёзувчилари шунга ўхшаш вакиллик тушунчасидан фойдаланганлар ва зиддиятлар кўпинча вакиллик қобилиятлари нуқтаи назаридан ифодаланган.

Америкалик олима Ханна Питкин (*Hanna Pitkin*)нинг вакиллик тушунчасига бағишланган классик тадқиқотида сиёсий вакиллик давлат сиёсатини шакллантириш жараёнларида фуқароларнинг овозлари, фикрлари ва қарашлари билвосита шаклда бўлишини таъминлашга қаратилган фаолият сифатида белгиланган¹⁴. Ҳокимиятнинг вакиллик шаклида сиёсий иштирокчилари "воситачилик, делегатлик ва тайинлаш" вазифасини бажариб, сиёсий соҳада ўз позицияларини тузадилар ва бошқалар номидан ҳаракат қиладилар¹⁵.

Колумбия Университети томонидан нашр этилган энциклопедияда вакиллик — “барча одамлар бошқарувда иштирок этишининг муҳим воситаси бўлиб, мазкур механизм кам сонли фуқароларнинг кўпчилик номидан иш олиб боришига имкон беради”- дея ифодаланган¹⁶. Британия энциклопедияси эса сиёсий вакилликка қуйидагича таъриф беради: "Сайловчиларга ўзларининг сайланган депутатлари орқали қонун чиқарувчилар ва ҳукумат сиёсатига таъсир кўрсатадиган усул ёки жараёндир"¹⁷.

Илмий тадқиқотларда вакиллик билан боғлиқ масалалар турли тушунчалар орқали ифодаланган. Сиёсий адабиётларда вакиллик табиатини ифодаловчи бир нечта атамаларга дуч келамиз: “вакиллик”, “вакиллик ҳокимияти”, “халқ вакиллиги”, “халқ ҳокимияти”, “вакиллик демократияси” ва бошқалар. Албатта бу фуқаролар ҳокимият ишларида бевосита иштирок этадиган тўғридан-тўғри демократиядан фарқ қилади.

Илмий таърифга эътибор қаратадиган бўлсак, тўғридан тўғри демократия умумжамоа манфаатларига алоқадор бўлган, вакиллик ҳокимиятини шакллантириш ва фаолият юритиши, давлат сиёсатини ишлаб чиқишга таъсир кўрсатишда шахс ва жамоанинг мустақил равишда иштирок этишини англатади¹⁸. Вакиллик

¹³ Қаранг: Charles A. Beard and John D. Lewis. Representative government in evolution. The American Political Science Review. №2 (April., 1932). 226-бет. <https://about.jstor.org/terms>

¹⁴ Representation / H. Pitkin. — N.Y., NY: Atherton press, 1969. — 202 бет

¹⁵ Магун А. Революция и кризис репрезентации // Логос. — М., 2012. — № 2. 81–94 - бетлар

¹⁶ Representation // Columbia encyclopedia. — N.Y., NY: Columbia univ. Press, 2013. [eBook].

¹⁷ Representation // Britannica concise encyclopedia — Mode of access: <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/498454/representation>

¹⁸ Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. p. 181.

демократияси билан тўғридан-тўғри демократиянинг фарқи борасида гап кетганда оддий бир мисолни келтириш мумкин. Буюк Британиянинг Европа Иттифоқидан чиқиши борасидаги Брексит жараёни айнан тўғридан-тўғри демократияни намоён этди.

Вакиллик — иштирок этиш, сафарбарлик, вакиллик институтларини яратиш орқали фуқароларнинг катта қисмини сиёсатга жалб қилиш, деб тушунилади.

Вакиллик — бу ҳокимиятни тўлалигича бошқа шахсга ёки шахслардан иборат гуруҳга топшириш усули бўлиб, ҳокимият тепасидагиларни ўзгартиришнинг энг мақбул йўлидир.

Халқ вакиллиги — давлат органида ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун сайловчилар ишончини қозонган сайловнинг норматив-ҳуқуқий ва институционал тизими ҳисобланади. Демак, вакиллик демократияси фақат халқ ҳокимияти органлари орқали амалга оширилади. Ўз навбатида, халқ вакиллиги — бу қонунда кўзда тутилган вакиллик принципи асосида билвосита халқ иродасини ифода этиш воситаси ҳисобланади. Вакиллик ҳокимияти халқнинг суверен ҳуқуқларини амалга оширадиган давлат ҳокимиятининг бўғинларидан биридир. Халқ вакиллиги оммавий ҳокимиятнинг ташкилий-ҳуқуқий усули сифатида ижтимоий-сиёсий амалиётда ҳокимият органлари тизими орқали юзага чиқади.

Халқ ҳокимияти органи — бу ҳуқуқ нормалари доирасида кўзда тутилган вакиллик принципи асосида халқ иродасини ифода этиш воситасидир.

Вакиллик ҳокимияти деганда, одамлар ўз суверен ҳуқуқларини таъминлайдиган давлат ҳокимиятининг бир бўғинини тушунишади. Вакиллик ҳокимиятини амалга оширадиган асосий органлар ҳокимиятнинг вакиллик органлари ҳисобланади. Ҳокимиятларнинг бўлиниш тамойилига биноан, давлат ҳокимияти тармоқлари орасида вакиллик алоҳида ўрин тутади. Иккала тушунча, яъни "вакиллик ҳокимияти" ва "қонун чиқарувчи ҳокимият" ўзаро чамбарчас боғлиқдир.

Вакиллик демократияси — бу энг муҳим давлат ва жамоат ишларига оид қарорларни сайланган вакиллар томонидан қабул қилиниши демакдир. Ҳақиқат шундаки, Конституция асосида қабул қилинган қонунлар кўпинча аҳолининг жуда оз қисмининг хоҳиш-иродасига асосланади, аммо табиатига кўра, улар бутун аҳолига ўз таъсирини ўтказишади. Шундай қилиб, қонун орқали аҳолининг кичик бир қисмининг хоҳиши универсал бўлиб қолади ва унинг ижроси ижро этувчи ҳокимият зиммасига тушади.

Вакиллик демократияси нафақат давлат ҳокимияти вакиллик органларини ўз ичига олади, балки маҳаллий аҳоли томонидан тузилган ўзини ўзи бошқариш органлари, шунингдек, электоратнинг сайловчилар билан алоқаларини тавсифловчи бошқа институтларни ҳам ўз ичига олади: бу депутатнинг сайлов округидаги иши, сиёсий партиялардаги алоқалар, шунингдек, ички парламент фаолиятининг демократик шакллари — очик сессиялар, қўмиталар ва комиссиялар мажлислари, парламент ва жамоатчилик эшитувларини ўтказиш кабиладир.

Олимлар томонидан демократия давлат ва жамиятнинг барча талабларини тўла қондира оладиган ягона бошқарув шакли эканлиги эътироф этилади. Фуқароларнинг ҳатто энг аҳамиятсиз кўринган давлат функцияларини бажаришда иштирок этишлари

хам самаралидир, шунинг учун жамият тараққиёти имкон қадар кенг кўламли бўлиши керак. Аммо, жамоат ишларида барчанинг шахсий иштирокини бирдек таъминлаш имкони бўлмагани учун вакиллик ҳокимияти идеал бошқарув шакли бўлиб хизмат қилади¹⁹.

Бугунги даврда шаклланган вакиллик тизими классик андозага таянади. Унинг моҳияти — ҳокимият эркин ва адолатли сайловларда ўз вакилларига ваколат бериш орқали ўз фуқароларининг сиёсий тенглигини таъминлаши, ҳукуматнинг ҳисобдорлиги ва фуқароларнинг жамият бошқарувига таъсирдан иборат.

Сиёсатшунос тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, ўрта асрларда черков доирасида, шунингдек, шаҳарлар ёки императорлар билан муносабатлар тарихида ҳам вакиллик илдизларини кўриш мумкин. Яъни, вакиллик Европада черков ҳукмронлик қилган ўрта асрларда марказ ва перифериялар ўртасида алоқа ўрнатиш воситаси бўлиб хизмат қилган.

Ўрта асрларда давлат қонунчилиги асосан шартнома тамойиллари асосига қурила бошланди. Ҳар икки турдаги давлат тизимлари, яъни ҳам диний, ҳам дунёвий ҳамжамятлар — вакиллик фуқаролик қонунлари билан тартибга солиниши керак, деган хулосага келишди. Бу хулоса немис профессори Отто фон Гирке таъкидлаганидек, “ҳар қандай сиёсий ҳокимиятга бўйсунувчи ҳамжамятнинг муқаррар равишда “вакили” бўлиши керак” деган ғоя билан мутаносиб эди²⁰.

Бироқ, 1736 йилда Шипионе Маффеи (*Scipione Maffei*) нинг республика бошқарув шакллариининг қиёсий-тарихий тадқиқига бағишланган асарида — ҳатто римликлар ҳам империяларига кирган кўплаб халқлар ўз манфаатларини ифода эта олишлари учун вакиллик тамойилига мурожаат қилишганини ёзган²¹. Тацит (*лот. Publius Cornelius Tacitus*) ўзининг “Германия” асарида немис қабилалари Рим Сенати олдида ўз талабларини билдирганини ва турли вакиллик ва парламент институтларини тасвирлаган²². Шундай қилиб, ўз даврида вакиллик республиканинг улкан ҳудудини ўзига хос федерал тизимга бирлаштириш воситаси бўлиб хизмат қилган.

Табиийки, вакиллик функциялари вакиллик институтлари томонидан амалга оширилади, уларнинг моҳияти XIX асрда ҳокимият ёки маълум ҳуқуқлар тегишли бўлган институтлар сифатида изоҳланган. Чунки улар халқ иродасини ёки унинг бирон бир қатламининг манфаатларини ифодалайди.

XIX асрнинг охирида тузилган энциклопедик луғатда “вакиллик институтлари” тушунчаси шундай таърифланган: “... бу шундай тузилмаки, халқнинг ёки унинг бирон бир қисмининг хоҳиш-иродасини ифодалаганлиги сабабли тегишли ҳокимият ёки маълум бир ҳуқуқларга эга бўлган институтлардир”²³.

¹⁹ Милль Дж. С. Представительная власть // Теория и практика демократии. Избранные тексты: пер. с англ. / под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М.: Ладомир, 2006. С. 265.

²⁰ Gierke O. Deutsches Privatrecht. Erster Band. Allgemeiner Teil und Personenrecht Dritte Auflage (Unveränderter Nachdruck der zweiten Auflage von 1936), Duncker & Humblot. Berlin. Pp.895.

²¹ 18 асрда Италияда яшаб ижод этган шоир, санъатшунос.

²² Тацит Публий // О происхождении германцев и местоположении Германии. «Ладомир», 1993

²³ Энциклопедический словарь, т. XXV. — СПб., 1898. 29-28-бетлар

Тарихан қарайдиган бўлсак, вакиллик институтларининг демократик тарзда шаклланиши, биринчи навбатда, инглиз ва француз буржуа инқилоблари тарихи билан боғлиқ. Айнан шу даврда у европалик олимлар Ж.Локк (*John Locke*), Ш.Монтескье (*Charles Montesquieu*), Американинг "федералистлари" томонидан назарий жиҳатдан асосланган эди. Яъни амалда ҳокимиятларнинг бўлиниши, қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг мустақил бўғинга айланиши, тегишли ташкилий тузилмаларнинг шаклланиши каби жараёнлар кузатилди. Кейинги даврда, моҳиятан вакилликнинг мавжуд шакллари ривожлантирилди ва такомиллаштирилди.

Ф.Фукуяма вакиллик ҳокимиятининг пайдо бўлиши ҳақида ёзар экан "Парламент давлатчилиги анча-мунча жипслашган давлат тизими ва ўз манфаатларини ҳимоя қилишга қодир бўлган жамият ўртасида нисбий мувозанат таъминланган даврда вужудга келган"лигини таъкидлайди²⁴.

Ҳокимият вакиллик органларининг фаолияти давлатнинг сиёсий ривожланишидаги асосий масалаларини ўзида мужассам этади. Гарчи қадимги дунё ва ўрта асрларда биринчи парламентлар ҳақида айтилган бўлса-да, вакиллик институтининг ривожини яқин тарихда бошланди. Англия — замонавий парламентаризмнинг ватани ҳисобланади, 1222 йилда Жон Лакланд (*John Lackland*) "Буюк Низом"га имзо чекди. Кейинчалик мазкур ҳужжат мамлакат конституциясининг асосига айланди. XVII асрда Англияда рўй берган конституциявий инқилоб вакиллик бошқарувининг яратилишига кучли туртки бўлди.

Француз олимлари Ф.Демичелле (*F.Demichelle*) ва М.Пикемал (*M.Piqemalle*) янги буржуа бошқарувда халқни чалғитиш мумкинлигини тахмин қилди, яъни тўғридан-тўғри демократияда фуқароларнинг бевосита иштирок этиши даргумон эди. Олимлар махсус сайловлар орқали парламентда халқнинг вакиллари бўлган элита шаклланиши лозимлигини ёқлаб чиқишди²⁵.

Ҳокимиятда халқ вакиллик органлари, халқ ҳокимиятини ташкил этишга эришиш муаммоси асрлар давомида турли хил сиёсий гуруҳлар ва ижтимоий қатламларни "ҳайиктириб турадиган тўсик" бўлиб келган. Бир неча бор ҳокимият тепасига келган сиёсий кучлар ўз қонунчилигида "халқ вакиллиги ва халқ суверенитети"ни энг муҳим ғоя сифатида фойдаланганлар.

XVIII–XIX асрларда ривожланган вакиллик тизими фуқароларга ўз ваколатларини вакиллик органига топшириш имконини бериш билан чегараланмади. Парламент депутати нафақат уни сайлаганлар, балки бутун халқнинг вакилига айланди, шунинг учун у ўз сайловчиларига қарам эмас эди ва уларни чақириб олишлари ҳам мумкин эмас эди.

Вакиллик демократияси ҳокимият фаолиятини доимий равишда юритиш имконини берди ва улар ўзлари қабул қиладиган қонунларда ёки қарорларда халқ иродасини ифода этиш ва шунга мувофиқ давлат сиёсатини шакллантириш

²⁴Fukuyama, Francis. The origins of political order: from prehuman times to the French Revolution I st ed. 2011, 587pp.;

²⁵ Институты и власть во Франции : пер. с фр. / А.Демисель, Ф.Демисель, М.Пикемаль ; ред. М. А. Крутоголов. М. :Прогресс, 1977. 12–14 бетлар

имкониятига эга бўлдилар. Бу фуқаролик жамиятининг равнақ топишида катта аҳамият касб этди.

XVII асрнинг охиридан бошлаб XIX асрга қадар парламентаризм ғоялари шаклланиб, ҳокимиятни ажратиш доктринаси ишлаб чиқилганида, парламентга қонун чиқарувчи ҳокимият сифатида алоҳида ўрин берилди. Бундан ташқари, ўша пайтда ҳам вакиллик органлари халқнинг иродасини ифода этиши, қонунчилик фаолияти эса сайловчиларнинг оммавий иродаси билан боғлиқ, деган хулосага келинган эди.

Ҳатто, Ж.Локк ўзининг “Фуқаролик бошқарувининг ҳақиқий келиб чиқиши, қамрови ва яқуни борасида рисола” деган асарида таъкидлагандики, “Қонун чиқарувчи ҳокимият, албатта, энг олий ҳокимият бўлиши керак ва дунёдаги жамиятларнинг бошқа ҳокимиятлари ёки ҳар қандай аъзоси унга бўйсунди.”²⁶

Америкалик олим Бернар Маненнинг “Вакиллик бошқаруви тамойиллари” китобида кўрсатиб ўтилган вакиллик ҳокимиятининг тўртта принципи бўйича муаллифнинг келтирган изоҳи ҳам вакиллик ҳокимияти ва фуқаролар ҳамда фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликнинг моҳиятини ифодалаб берган²⁷. Ушбу тамойиллар қуйидагилар:

1. Бошқарувчилар мунтазам равишда вақти-вақти билан сайлов орқали тайинланади. Вакиллар кенгаши нафақат мансабдор шахсларнинг сайлов асосида сайланишини, балки бундай сайловларнинг такрорланишини ҳам тасдиқлайди. Сайловларнинг маълум бир вақт орасида такрорийлиги жуда катта натижаларга олиб келади. Ваколатлари доирасидаги фаолияти пайтида ҳокимиятда бўлганлар, ваколат муддати тугагач, сайловчилар уларнинг фаолиятини қандай баҳолаётганларини доимо ёдда тутишлари керак. Шундай қилиб, сайловлар нафақат лидерларни аниқлайди, балки ҳокимиятдаги гуруларнинг сиёсати ва ҳаракатларига бевосита таъсир қилади. Ваколат муддати тугагач, мансабдор шахслардан ҳисобот талаб қилинади. Вакил ҳокимиятда турганида элитани бошқаради, аммо улар оддий фуқаролар олдида ҳам ҳисоб беришади.

2. Вакиллар ўз фаолияти давомида сиёсий қарорлар қабул қилишда муайян эркинликни сақлаб қолишади. Бу улар сайловчиларнинг хоҳишлари ёки сайлов пайтида улар ҳокимиятга келган сиёсий платформалар билан чамбарчас боғлиқлигини англамайди. Эътибор берсак, ушбу ҳолат сайловчиларни сайланган мансабдор шахсларга таъсир ўтказиш имкониятининг нисбийлигини намоён этади. Фақат биринчисининг истаклари ва иккинчисининг фаолиятида ижро изчиллиги

²⁶ John Locke. An Essay concerning the true original, extent and end of civil Government (1690), Chapter 11. // Two Treatises of Government. Prepared by Rod Hay for the McMaster University Archive of the History of Economic Thought. <https://www.yorku.ca/commnel/courses/3025pdf/Locke.pdf>

²⁷ Bernard Manin. The Principles of Representative Government (Themes in the Social Sciences)//Cambridge University Press. 2010.

мажбурий эмас.

3. Бошқарувчилардан мустақил равишда бошқарилаётганлар ҳам ўзларининг фикрлари ва сиёсий манфаатларини ифода этишлари мумкин. Вакиллар маълум ҳаракатлар эркинлигига эга бўлишларига қарамай, умуман олганда, аҳолининг ҳар қандай қатлами сингари одамлар ҳам ўз нуқтаи-назарлари ёки норозиликларини билдириш ва исталган пайтда ўз мансабдор шахсларини танлаш ҳуқуқини сақлаб қолишади. Ҳаттоки вакиллар учун мажбурий сайловлар мандатига қарши курашнинг энг ашаддий рақибларидан бири бўлган Эдмун Бёрк ҳам ўзининг тинчлик ўрнатилишини тўхтатиш тўғрисидаги учинчи мактубида [1796-1797] “халқ ҳар қандай вақтда ўз қарашлари ва хоҳишларини ифода этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади”, деб айтади.

4. Қарорлар баҳс-мунозаралар орқали синовдан ўтказилади. Вакиллик ҳокимияти бошқарувни муҳокамалар орқали амалга ошириши мумкин. Фуқароларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш ва уларни рўёбга чиқариш фуқаролар сайлаган вакиллар зиммасига юкланиши, вакиллар эса фуқаролар манфаатларини давлат сиёсати билан уйғунлаштириши фуқаролик жамияти тараққиётини таъминлайди.

Вакиллик ҳокимияти – бу халқ томонидан ёки уларнинг бир қисми ўзларининг сайланган вакилларига аниқ белгиланган муддатга берган, махсус коллегиял институтга бирлаштирилган ваколатлар тўплами ҳисобланади. Шу билан бирга, вакиллик ҳокимияти сайланган вакиллик органлари орқали ҳам маҳаллий, ҳам давлат даражасида амалга оширилиши мумкин.

Ушбу фикрлардан қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг вакиллик органлари амалга ошириши маълум бўлди. Бироқ, илмий адабиётларда ва Конституцияларга (низомларга) оид шарҳларда ва публицистикада камдан-кам ҳолларда қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг вакилликка оид моҳияти акс эттирилган.

Ҳокимиятнинг вакилликка доир моҳиятида, унинг кўп қиррали ижтимоий эҳтиёжларини қондириш, уларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш, демократиянинг энг муҳим муаммолари, қонунчиликнинг долзарблиги ва тўлиқлиги, давлат ҳокимиятининг барча тармоқлари билан самарадорлиги ҳақида хулоса чиқаришимиз мумкин. Бу ерда жамият ва шахс, давлат ва давлат аппарати ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд. Демократия ва халқ ҳокимияти ҳокимият нафақат халққа тегишли эканлигини, балки улар томонидан турли шаклларда тўлиқ амалга оширилишини англатади. Бунда давлат ҳокимияти вазифаларини бажаришда аҳолининг ҳақиқий иштироки таъминланади.

Ўзбекистонда 2005 йилдан икки палатали парламент фаолият бошлади. Бундан асосий мақсад – “аҳолининг мамлакат ижтимоий ва сиёсий ҳаётидаги иштироки кўламини янада кенгайтириш бўлиб, айнан шу мақсад юқори палата — Сенатнинг

вилоят, шаҳар ва туман вакиллик органлари депутатларидан сайланиши замирида ҳам мужассам”²⁸.

Ўзбекистонда икки палатали парламент ташкил этилиши ва унинг моҳияти тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Каримов, “Ўз навбатида, вакиллик органи сифатида тузилаётган, ҳудудий субъектлар — маҳаллий Кенгашлар депутатлари вакиллари тенг миқдорда бирлаштирувчи юқори палата — Сенатнинг шакллантирилиши қонунчиликнинг энг юқори органи бўлмиш Олий Мажлисга, таъбир жоиз бўлса, мамлакатнинг юрак уришини билиб туриш, минтақалар билан бевосита алоқаларни амалга ошириш, уларнинг манфаатларини акс эттириш ва ҳимоя қилиш имконини беради”²⁹, – деб таъкидлаган эди.

Маълумки, **Сенат** – бу вакиллик органи бўлиб, Сенат аъзоларининг кўпчилик қисми халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар кенгашларининг депутатлари сифатида мамлакатимиз олий қонун чиқарувчи органида ана шу маҳаллий Кенгашларнинг ваколатли вакиллари ҳисобланади ва уларга ҳисоб беради³⁰. Айни вақтда Сенатда ўзлари вакил бўлган ҳудудларнинг манфаатларини ҳимоя қилади. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ, Сенат ва унинг аъзоларига қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи берилмаган. (Парламентнинг юқори палаталари Россия, Белорусь, Польша, Чехия, Руминия, Германия, Испания, Словения, АҚШ, Голландия, Буюк Британия, Япония, Канада, Ямайка, Барбадос, Белиз, Швейцария, Ирландия, Испания, Австрия, Бельгия ва бошқа мамлакатларда ҳам фаолият кўрсатмоқда³¹).

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ўз фаолиятида фуқаролик жамияти институтлари, жумладан, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратиши лозим. Зеро, парламент ва маҳаллий вакиллик органлари – Кенгашлар олдида турган муҳим вазифаларидан бири – бу “қабул қилинган қонунларнинг ижро этувчи ҳокимият, яъни ҳукумат томонидан марказда, ҳокимликлар томонидан эса жойларда қандай бажарилаётгани устидан қатъий парламент назоратини, депутатлик назоратини ўрнатиш”дан иборат³².

²⁸Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз - жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маъруза. 2005 йил 28 январь. 116-бет // www.press-service.uz.

²⁹Каримов И.А. Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Иккинчи чақирик Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси XI сессиясидаги маъруза. 2003 йил 24 апрель. –76-бет // www.press-service.uz.

³⁰Сидиқов Д. Олий Мажлис Сенати ва маҳаллий вакиллик органлари ўзаро ҳамкорлигининг янгича талқини // Халқ сўзи. – 2011 йил 12 апрель.

³¹Иванова Е.Н. Порядок формирования парламента в России и зарубежных странах // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. - 2010. - №4. 11-19-бетлар.

³² Каримов И.А. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва кучли фуқаролик жамияти барпо этиш - устувор мақсадимиздир. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маъруза. 2010 йил 27 январь. // www.press-service.uz.

Парламент ўзининг вакиллик вазифасини амалга оширар экан ҳокимият манбаи бўлган халқнинг давлат ҳокимияти билан бирламчи, асосий ва доимий алоқасини таъминлаб туради. Шунинг учун қонун ижодкорлари, бир томондан, фуқароларнинг ҳақиқий ҳаётини билишлари, унинг қийинчиликлари ва муаммоларини тушунишлари, турли ижтимоий қатламлар ва гуруҳларнинг эҳтиёжлари ва манфаатларини кўра олишлари, бошқа томондан, давлат ҳокимияти фаолиятини қонун ижодкорлиги орқали белгилашлари, уни жамият эҳтиёжларига хизмат қилишга мажбур қилишлари керак. Шу билан бирга, ижро ҳокимияти устидан назорат ўрната олишлари керак. Бундай муносабатларнинг мавжудлиги қонун чиқарувчи ҳокимият давлат ҳокимиятининг бошқа тармоқлари фаолиятига бефарқ бўлмаслиги ёки унинг фаолиятини қонунлар амалда қандай бажарилаётганига эътибор бермасдан, фақат қонунчилик фаолияти билан чеклаши мумкинлигидан далолат беради.

Вакиллик фуқароларнинг давлат ҳокимиятини амалга оширишда иштирок этиш шаклини ўз ичига олади. Халқ ҳамиша ҳокимият ва кучга эга, уни бир-биридан ажратиб бўлмайди. Бу айнан классик демократиянинг кўриниши ҳисобланади³³.

Вакиллик ҳокимияти қонунларнинг ижро этилиши, конституциявий тузумнинг сақланиши ва мустаҳкамланиши учун замин яратиши керак. Агар қонун чиқарувчи ҳокимият фуқаролар ва жамият эҳтиёжлари, манфаатлари ва ҳаётий мақсадларини ҳақиқатан ҳам ифода этмаса, унда қабул қилинган қонунларнинг ижроси таъминланмайди. Ҳатто кучли ҳокимият ҳам буни амалга оширишга қодир эмас, чунки айрим бефарқ фуқаролар ҳатто, энг жиддий ўзгаришларни ҳам сезмайдилар. Бундан ташқари, ҳатто жамият тараққиёти учун энг керакли, энг зарур қонунлар ҳам халқ томонидан тушунмаслик ёки мажбуран киритилиши сабабли бажарилмайди.

Вакиллик унинг халқ (сайловчилар) олдида ўзларининг, умуман давлат ҳокимиятининг даражаси, ваколати ва ҳаракатлари учун жавобгарлигини белгилайди. Чунки ижро этувчи ва суд ҳокимияти қанчалик мустақил бўлмасин, улар қонунлар асосида ва уларни амалда бажариш мақсадида ташкил этилади ва ишлайди. Агар биз ижро ҳокимияти ўзи учун тартибга солувчи қоидаларни яратганига ва суд ҳокимияти жиноятчиликка қарши курашда кучсиз эканлигига гувоҳ бўлсак, бунинг учун энг аввало, қонун чиқарувчи ҳокимият жавобгар бўлади.

³³ Батуев Ц.Б. Представительная власть как ключевая проблема общественно-политической жизни // Власть. 2012. №3. 108-109 бетлар. <https://cyberleninka.ru/article/n/predstavitel'naya-vlast-kak-klyuchevaya-problema-obschestvenno-politicheskoy-zhizni>.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ НА ОСНОВЕ ОТРАБОТАННЫХ АДСОРБЕНТОВ

Гуломов Ш.Т.¹, Абдурахманова И.¹, Ялгашев Э.Я.¹, Шомуродов Д.Д.,
Мирзаева Е.И.²

Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт им. А.С. Султанова, г.Ташкент Республика Узбекистан., Алмалыкский филиал национального исследовательского технологического университета «МиСИС».

Abstract

Investigations revealed the possibility of 100% replacement of imported aluminum hydroxide in the composition $Al_2O_3-TiO_2$ of catalyst for complete oxidation of toxic emissions to the intermediate product of processing of spent alumina adsorbent, comprising a gel pseudoboehmite. The resulting catalyst has good mechanical strength, chemical and thermal resistance and enables high efficiency to neutralize combustible toxic substances in the composition of various gas emissions.

Keywords: copper-chromium catalysts, oxidation, adsorbents, purification of exhaust gases.

В процессе переработки горючих полезных ископаемых (нефть, природный газ, сланцы, уголь) и органического синтеза химических продуктов на их основе всегда образуются газовые выбросы, такие как углеводороды различного строения, гетероорганические соединения, оксиды серы, азота и углерода. В окислительных процессах экологического направления хорошо зарекомендовали себя катализаторы на основе оксидов переходных металлов (Cu, Cr, Co, Ni, Mn) [1-4]. Они проявляют высокую активность в процессах глубокого окисления токсичных веществ, имеют большую термостабильность, механическую прочность и способность сохранять активность в присутствии агрессивного воздействия SO_x . На примере ряда промышленных предприятий Республики Узбекистан была доказана эффективность медьхромитного катализатора на алюмотитановом носителе, синтезированного из импортного сырья, в каталитическом превращении примесей ацетона, этилацетата, толуола, стирола, диоктилфталата и CO в составе газовых выбросов до менее токсичного CO_2 и паров воды. Настоящая работа посвящена решению двухсторонней

экологической задачи: исследованию возможности квалифицированно использовать твердые токсичные отходы нефте-газопереработки при синтезе катализаторов и адсорбентов, предназначенных для очистки технологических газов, обезвреживания газовых выбросов и сокращению эмиссии CO_2 в окружающую среду.

Методика эксперимента.

На первом этапе синтеза путем переработки алюмооксидных отходов, образующихся в процессе очистки раствора полиэтилена на Шуртанском ГХК (ОААШ) или обезвреживании отходящих газов риформинга на Бухарском НПЗ (ОААБ) [5], получали моногидроксид алюминия псевдобемитной модификации. Технология предусматривала: 1) растворение измельченного алюмооксидного отхода ОААШ или ОААБ при нагревании в азотной кислоте; 2) осаждение AlOOH из полученного раствора нитрата алюминия с помощью раствора аммиака при $\text{pH}=7-8$; 3) созревание осадка при $20-27^\circ\text{C}$; 4) фильтрацию и промывание осадка AlOOH ; 5) сушку порошка псевдобемита [6]. Синтез гранул свежего адсорбента осуществляли экструзией смеси псевдобемита с фракцией ОААШ $0.06-0.10\text{мм}$, пептизированной разбавленной азотной кислотой. При синтезе алюмотитанового носителя дополнительно вводили диоксид титана (25 % масс.). Гранулы сушили, а затем прокачивали при температуре $500-550^\circ\text{C}$. Медьхромитные катализаторы готовили пропиткой алюмотитанового носителя совместным раствором, полученным последовательным растворением оксида хрома (VI) и порошка $\text{Cu}(\text{OH})_2\text{CuCO}_3$ в воде. Пропитанные образцы прокачивали при температуре $500-550^\circ\text{C}$. Цеолит типа NaX, эффективно поглощающий CO_2 из газовой фазы, получали гидротермальной кристаллизацией гранул, сформованных из отработанного цеолита NaA и каолина в растворе силиката натрия, предварительно полученного переработкой золы теплоэлектростанций.

Активность катализатора в промышленных условиях и на пилотной установке оценивали по изменению концентрации модельных веществ, до и после прохождения газовой смеси через слой нагретого катализатора и появлению продуктов окисления токсичных веществ. Об эффективности адсорбентов судили по изменению

концентрации H_2O и CO_2 на входе и выходе из адсорбера. Объем медьхромитного катализатора -500 см^3 , высота слоя - 15 см. Температуру варьировали от 300 до 500° С, а объемную скорость соответствующей паровоздушной смеси от 10000 до 50000 час⁻¹.

Экспериментальные результаты и их обсуждение.

Термограммы высушенных алюмооксидных адсорбентов и носителя катализаторов, приготовленные из отходов, отличались от аналогов на промышленном гидроксиде алюминия, появлением экзотермического эффекта от удаления хемосорбированных ионов NH_4^+ и NO_3^- в области 270°С, помимо глубокого эндотермического эффекта от превращения AlOOH в $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$. Характер термограмм свидетельствовал об отсутствии химического взаимодействия AlOOH и TiO_2 при получении Al-Ti носителя для катализатора.

На термограмме носителя, пропитанного совместным раствором соединений хрома и меди, снятой после сушки при 100°, проявлялся малоинтенсивный эндотермический эффект при температуре 450°С, характерный и для упаренного совместного раствора, сопровождающийся потерей веса 26.2 % в результате реакции: $2\text{CuCrO}_4 \rightarrow 2\text{CuCr}_2\text{O}_4 + 2\text{CuO} + 3\text{O}_2$. Формирование фаз гидратированного и безводного хромата меди на промежуточной стадии термообработки при приготовлении катализаторов при температуре 300-330° С подтверждено появлением в дифрактограммах рефлексов с ($d=5.40; 4.90; 3.62; 3.43; 2.70; 2.57$ и 2.4 \AA) от $\text{CuCrO}_4 \cdot 2\text{CuO} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и ($d=3.66; 3.575; 2.712; 2.625; 2.493; 2.231 \text{ \AA}$), соответствующих фазе CuCrO_4 . После заключительной прокалки катализаторов при 500 °С в дифрактограммах была зафиксирована смесь кристаллических фаз CuO и CuCr_2O_4 , помимо рефлексов от фаз анатаза ($d=3.52; 2.43; 2.38; 2.33; 1.892; 1.699; 1.666, 1.491, 1.480, 1.364, 1.337$ и 1.265 \AA), рутила ($d=3.25; 2.49; 2.19; 1.687; \text{ \AA}$) и γ -оксида алюминия ($d=1.98$ и 1.39 \AA).

Наиболее важным критерием отбора катализаторов, предназначенных для обезвреживания углеродсодержащих соединений в газовых выбросах, является

глубина взаимодействия токсичных примесей с кислородом воздуха. Нами проведено испытание катализатора в процессе глубокого окисления индивидуальных тестовых веществ: СО, ацетона, ксилола, нафталина, стирола – наиболее часто встречающихся компонентов газовых выбросов промышленных предприятий. Кислородсодержащие вещества окислялись до CO_2 и H_2O на медьхромитных катализаторах значительно легче, чем углеводороды. Степень превращения ацетона при условии исходной концентрации 60-200 мг/м³, расходе воздуха 20000-36000 час⁻¹ при температуре 250°C достигала (%): 94.5, при 270 °С – 97.9, а при 290 °С уже 99.9.

Выявлена сопоставимость каталитических, адсорбционных и физико-химических характеристик медьхромитных катализаторов и адсорбентов, приготовленных из промышленного гидроксида алюминия и псевдобемита, полученного из отходов ОААШ и ООАБ. На всех образцах медьхромитных катализаторов 99% степень превращения ксилола в углекислый газ и воду достигалась при температуре 425°C во всем изученном интервале объемных скоростей очищаемого воздуха. С понижением температуры процесса до 350°C степень превращения о-ксилола уменьшалась, к тому же в отходящем из каталитического реактора газе были зафиксированы СО, фталевый ангидрид и ряд других не идентифицированных продуктов неполного окисления ксилола.

В таблице представлены результаты определения степени каталитического превращения токсичных компонентов модельной смеси в CO_2 и H_2O , имитирующей типичный состав трудно очищаемых отходящих газов: асфальтосмесителей, окрасочных участков, получения электродного кокса и других. Доказана стабильная активность медьхромитных катализаторов в реакции глубокого окисления при высокой объемной скорости очищаемого воздуха, как приготовленных из промышленного гидроксида алюминия, так полученного из вторичного сырья. Химический анализ газовой фазы показал отсутствие соединений ванадия, хрома и меди среди газообразных продуктов окисления многокомпонентной смеси горючих веществ.

Таблица. Зависимость степени обезвреживания много компонентой смеси токсичных веществ на медьхромитных катализаторах, синтезированных на основе отходов ОААШ, *ОААБ (курсив)* и промышленного псевдобемита (в скобках).

Объемная скорость 50000 час⁻¹.

Компоненты модельной смеси	Концентрация в исходной смеси; мг/м ³	Степень превращения при температуре; °С	
		450	500
Оксид углерода	50	99.9;99.9; (99.9)	99.9, 99.9; (99.9)
Гексан	300	93.6; 93.0; (93.2)	97.8; 97.6; (97.6)
Ксилол	1000	97.4; 96.8; (97.7)	99.3; 99.0; (99.2)
Толуол	1000	97.1; 96.8; (97.0)	99.2; 99.0; (99.0)
Нафталин	300	84.5; 84.0; (85.0)	98.2; 97.4; (98.3)
Бензол	200	25.2;23.8; (25.4)	88.6; 86.2; (88.9)

При выборе схемы обезвреживания газовых выбросов следует учитывать специфику их формирования на промышленных предприятиях. В случае постоянного выделения достаточно большого количества смеси органических веществ, целесообразно осуществлять непрерывный каталитический процесс обезвреживания. Имеется положительный опыт промышленной эксплуатации разработанного медьхромитного катализатора в реверс-реакторе с теплоаккумулирующей насадкой при очистке газовых выбросов производства пластмассовых труб. Достоинством указанного способа является энергосбережение и низкая температура очищенного воздуха, что позволяет эффективно применять адсорбционные и абсорбционные методы улавливания CO₂ – основного продукта каталитической стадии. Известны производства, для которых характерны кратковременные (залповые по 10-20 минут) концентрированные выбросы токсичных веществ с малым значением предельно допустимой концентрации (ПДК

=10-0,2 мг/м³), на фоне систематического выделения смеси углеводородов и кислородсодержащих веществ с суммарной концентрацией менее 15 мг/м³. При этом степень глубокого окисления снижается, а энергозатраты растут. Однако, синтезированные медьхромитные катализаторы эффективно адсорбируют указанные вещества, в том числе стирола. ПДК стирола в воздухе населенных мест составляет 0.003 мг/м³, т.е. лишь в 3 раза меньше ПДК такого известного ядовитого вещества, как синильная кислота. Поэтому рационально сочетать адсорбционный и каталитический процесс в одном аппарате на медьхромитном катализаторе. При реализации такого подхода очистка сначала осуществляется за счет хемосорбционного взаимодействия молекул органических веществ с поверхностью катализатора в условиях предкатализа при низкой температуре. Длительность периода адсорбционной стадии зависит от содержания примесей в очищаемом газе и адсорбционной емкости катализатора конкретным веществам. На следующей стадии происходит экзотермическая реакция глубокого окисления хемосорбированных веществ, при высокой температуре, обеспечивающей превращение в безвредные газообразные продукты реакции, происходит регенерация катализатора.

Таким образом, проведенные исследования выявили возможность 100 % замены импортного гидроксида алюминия в составе алюмотитанового носителя для медьхромитного катализатора полного окисления токсичных выбросов на полупродукт переработки отработанного алюмооксидного адсорбента. Из вторичного сырья получены адсорбенты, позволяющие снизить эмиссию CO₂ при функционировании термокatalитической установки обезвреживания газовых выбросов.

Список использованной литературы

- 1.Sajad Mobini, Fereshteh Meshkani, Mehran Rezaei. Synthesis and characterization of nanocrystalline copper-chromium catalyst and its application in the oxidation of carbon monoxide. //Process Safety and Environmental Protection. 2017. V. 107. P. 181-189.
<https://doi.org/10.1016/j.psep>

2. Tolqyn S. Baizhumanova, Zauresh T. Zheksenbaeva, Svetlana A. Tungatarova, Rabiga O. Sarsenova, Marzhan A. Sadenova, Saule A. Abdulina. Application of oxide copper chromium catalysts for the purification of exhaust gases. // Chemical engineering transactions. 2016. V. 52. P. 715-720. DOI: 10.3303/CET 1652120.
3. Eunice Aparecida Campos, Rita de Cassia L. Dutra, Luis Claudio Rezende, Milton Faria Diniz, Wilma Massae Dio Nava, Koshun Iha. Performance evaluation of commercial copper chromites as burning rate catalyst for solid propellants. // J. Aerosp. Technol. Manag., São Jose dos Campos. 2010. , V. 2 . No. 3. P.323-330. Doi: 10.5028.2010.02038010.
4. Ariëns, M.I., Chlan, V., Novak P, van de Water L.G.A, Dugulan A.I., Brück e, Hensen E.J.M. The role of chromium in iron-based high-temperature water-gas shift catalysts under industrial conditions. // Applied Catalysis B: Environmental. 2021. 297. DOI 10/1016/j. apcatb.2021. 120465.
5. Sukhrob Ibodullaev, Nurkhon Isaeva, Rustam Khodjiev, Elena Mirzaeva, Dilnoza Turdieva, Shukhrat Gulomov, Shavkat Mamatkulov. Complex Processing of Adsorbent Used in the Purification of Hydrogen-Containing Gas // Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis, 2022, 17 (1) .P. 32-45
6. Мансурова М.С. , Тешабаев З.А, Ялгашев Э.Я, Исаева Н.Ф., Анненкова А.А. Газни олтингугуртан тозалаш жарайони учун катализаторлар синтези ва уларнинг тадқиқи. // Наука и инновационное развитие, 1/2022, С. 139

KASB TANLASHGA YO'LLASHNI O'QITISH METODLARI ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

Mustaqil tadqiqotchi : Abdullayeva Komila Tursunovna¹

Iqtidorli talabalar:Roziqova Noila Qodir qizi²

Yarasheva KamolaXushvaq qizi²

Ushbu maqolada ta'lim metodlari ta'lim maqsadini yoritishga xizmat qiladi, u yordamida ta'lim mazmunini o'zlashtirish yo'llari ifoda etiladi, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro harakati, xususiyati aks ettiriladi. Metod, birinchidan, ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchidan, ta'lim faoliyatini amalga oshirish sharti hisoblanadi. Ta'lim metodi deganda o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyat yo'llari tushuniladi.

Tayanch iboralar: Metod, tadqiqot, darsning samarasi, o'quv-bilish faoliyati, o'z-o'zini nazorat, og'zaki bayon qilish metodi, hikoya, tushuntirish, suhbat, ma'ruza, ko'rgazmali metod, namoyish, tushuntirish, ekskursiya, amaliy metod, mashq, laboratoriya, amaliy ishlar.

Asosiy qism.“Ta'lim metodlari” tushunchasining tavsifi va turlari. “Metod” so‘zining yunoncha tarjimai “tadqiqot”, “usul”, “maqsadga erishish yo‘li” kabi ma‘nolarni anglatadi. Filosofiya lug‘atida ushbu tushuncha umumiy tarzda “maqsadga erishish usullari” deya sharhlangan. Aksariyat mualliflar “ta'lim metodlari o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari” degan qarashga yon bosadilar. Demak, ta'lim metodlari ta'lim jarayonida qo'llanilib, uning samarasini ta'minlovchi usullar majmuidir.

Ta'lim metodlari ta'lim maqsadini yoritishga xizmat qiladi, u yordamida ta'lim mazmunini o'zlashtirish yo'llari ifoda etiladi, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro harakati, xususiyati aks ettiriladi. Metod, birinchidan, ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchidan, ta'lim faoliyatini amalga oshirish sharti hisoblanadi.

Ta'lim metodi deganda o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyat yo'llari tushuniladi. Bularning yordamida o'quvchilar bilim, malaka ko'nikma, kasbiy mahoratlarni egallashga erishadilar, aqliy va jismoniy kuch va ijodiy qobiliyat rivojlanadi.

Didaktik jarayon tuzilmasiga ko'ra ta'lim metodlari quyidagi uch guruhga ajratiladi:

Yuqorida ko'rsatilgan metodlar quyidagi tarzda ham nomlanadi:

O'quv-bilish faoliyatini tashkil etish va bajarish metodlari.

O'quv-bilish faoliyatini rag'batlantirish va motivlash metodlari.

Nazorat va o'z-o'zini nazorat metodlari.

O'quvchiga bilimlarni yetkazish shakliga ko'ra ta'lim metodlari:

1. Og'zaki bayon qilish metodlari.
2. Ko'rgazmali metodlar.
3. Amaliy metodlar kabi turlarga ham ajratiladi.

Ta'lim metodlari tizimida muhim o'rin tutadigan og'zaki bayon qilish metodlarining o'zi ham quyidagi turlarga ajratiladi:

Og'zaki bayon qilish metodlari o'quvchilarning umumiy madaniyati, mantiqiy fikrlashi hamda bilish qobiliyatini rivojlantirish bilan bog'liq. Og'zaki metodlarga o'quv materialining o'qituvchi tomonidan og'zaki bayon qilinishiga, hikoya, tushuntirish, suhbat o'quvchilarning texnik adabiyoti bilan mustaqil ishlashi yozma instruksiya berish, ovoz yozuvchi televideniye kabilar kiradi. Suhbat turli ko'rinishlarda, ya'ni, kirish, yakuniy, individual va guruhli suhbat tarzida tashkil etiladi.

Ma'ruza yirik hajmdagi o'quv materialini og'zaki bayon qilish metodi sanalib, u qat'iy mantiqiy ketma-ketlik, uzatilayotgan axborotlarning ko'pligi, bilimlar bayonining tizimliliigi kabi o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etadi. Ma'ruza mazmuni murakab tizimlar, hodisalar, obyektlar, jarayonlar, ularning sababli-oqibatli bog'lanishlari, qonun va qoidalardan tashkil topadi, u butun dars jarayonini qamrab olishi mumkin. Ma'ruza metodi tushuntirish va suhbatning asta-sekin kengayib borishidan vujudga keladi, bir vaqida o'quvchilarni qisqacha yozib olish (konspektlash)ga o'rgata boradi.

Maktab ma'ruzasining samaradorligini ta'minlash shartlari quyidagilardan iborat: ma'ruza rejasini tuzish; o'quvchilarni ma'ruza mavzusi, rejasini bilan tanishtirish; ma'ruza bandlarini mantiqiylik va ketma-ketlikda bayon etish; har bir bandini qisqacha xulosalash; ma'ruzaning bir qismidan ikkinchisiga o'tishda mantiqiy aloqadorlikni ta'minlash; ma'ruzani muammoli va hissiy tarzda bayon qilish; bunja nutq imkoniyati, misollar, aniq dalillar va qiyoslashlardan foydalanish; o'quvchilarning bilish faoliyatini mahorat bilan boshqarish; ma'ruzaning muhim jihatlari ochib berish; o'quvchilar ma'ruzaning asosiy o'rinlarini yozib borishlariga imkon yaratish; muhim o'rinlarni ta'kidlab ko'rsatish; ma'ruza

mazmunini ko'rgazmali tarzda (namoyish, illyustratsiya, videofilm va boshqalardan foydalangan holda) yoritish.

Ta'lim sifatini oshirishda ko'rgazmali metodlar ham alohida ahamiyatga ega. Ko'rgazmali metodning quyidagi turlari mavjud:

Ushbu metodlardan foydalanish zaruriyati ko'rsatmalilik tamoyiliga amal qilish maqsadga muvofiq ekanligida ko'rinadi. Pedagogik-psixologik yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar natijalaridan ma'lum bo'ladiki, shaxs tomonidan o'zlashtirilayotgan bilimlarning 85 foizi ko'rish retseptorlari yordamida o'zlashtiriladi.

Ko'rgazmali metodlar – bu ko'rsatmali kurollarni namoyish (ko'rsatish) qilish mehnat usullarini ko'rsatish; o'quvchilarning mustaqil kuzatishlari; o'quv-ishlab chiqarish ekskursiyalari.

Ko'rsatmali qurollarni namoyish qilish (ko'rsatish) metodi yordamida o'quvchilarda mehnat harakatlarining muayyan va aniq obrazi shakllanadi. Ular unga taqlid qiladilar va o'z harakatlarini qiyoslaydilar. Mazkur metodning qo'llanilishi kasb ta'limida ko'rgazmalik tamoyilining yaqqol namunasi bo'lib hisoblanadi. Kasb ta'limi darslarida ko'rsatmali qurollarning turli xil va shakllaridan foydalanish o'qituvchining tushuntirishlarini yaxshi idrok qilish hamda o'zlashtirishlarga, malakalarning mustahkam shakllanishiga yordam beradi. Plakatlar, sxemalar, modellar, maketlarning namoyish qilish bilan bir qatorda harakatdagi ish quroli, asboblari, moslamalar xomashyolar, buyumlarning namunalari va hokazolarni ko'rsatish ham katta ahamiyatga ega.[A.1].

Amaliy metodlarga mashqlar, instruktaj (yo'llanma)lar, o'quv qo'llanmalar bilan ishlash, laboratoriya tajribalari, kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish kiradi.

Laboratoriya ishlari o'quvchilarning jihoz, maxsus uskuna, qurol hamda turli texnikaviy qoliplardan foydalangan holda tajribalarni o'tkazish metodlari bo'lib, ular ko'proq tabiiy fanlar asoslarini o'rganishda qo'llaniladi. Metod o'quvchilarning asbob-uskunalar bilan ish ko'rish, o'lchash ishlarini amalga oshirish va ularning natijalariga ishlov berish kabi ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. Laboratoriya ishlarini bajarish maxsus qurilma va jihozlar, materiallar hamda vaqtni sarflash, ularni ishga tayyor holatga keltirishni talab etadi.

Amaliy ishlarning laboratoriyadan farqi shundaki, u o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy masalalarni yechish faoliyatini tashkil etadi. Metod o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, bilish faoliyatini nazorat qilish, kamchiliklarni tuzatish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Amaliy mashg'ulotlarda bilish faoliyati besh bosqichda tashkil etiladi:

1. O'qituvchining tushuntirishi, faoliyat mohiyatini nazariy jihatdan anglash

2. Ko'rsatma berish, yo'l-yo'riq ko'rsatish
3. Tajribani tashkil etish (unda ikki-uch nafar o'quvchi amaliy harakatlarni bajaradi, qolgan o'quvchilar esa ularning faoliyatini kuzatadi)
4. Faoliyatni tashkil etish (o'quvchi topshiriqni mustaqil bajaradi, qiynalgan o'quvchilarga e'tibor qaratilib, ularga yordam ko'rsatiladi)
5. Nazorat (unda o'quvchilarning ishlari qabul qilinib, baholanadi; ishning sifati, materialning maqsadga muvofiq tanlanganligi, vaqtni tejash, topshiriqni bajarish tizimining to'g'riligi va samaradorligiga e'tibor beriladi)

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning nazariy bilimlari negizida amaliy ko'nikma, malakalarni shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalaniladi. Didaktik o'yin o'rganilayotgan obyekt, hodisa, jarayonlarni modellashtirish asosida o'quvchining bilishga bo'lgan qiziqishi, faolligini oshiruvchi o'quv faoliyati turidir. O'yinlar bolalarni ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etishga tayyorlaydi, ularning turli psixologik zo'riqishlarini kamaytiradi.

2. Ta'lim metodlarini tanlash yo'llari. Ta'lim metodlarini tanlashda quyidagilar inobatga olinishi lozim:

zamonaviy didaktikaning yetakchi g'oyalari, ta'lim, tarbiya va rivojlantirishning umumiy maqsadlari;

o'rganilayotgan fan mazmuni va metodlari, mavzularining o'ziga xosligi;

xususiy fanlar metodikasining o'ziga xosligi va umumdidaktik metodlarni saralashga qo'yiluvchi talablarning o'zaro aloqadorligi;

muayyan dars materialining maqsadi, vazifalari va mazmuni;

u yoki bu mavzuni o'rganishga ajratilgan vaqt;

o'quvchilarning yosh xususiyati, bilish imkoniyatlari, darajasi;

o'quvchilarning darsga tayyorgarliklari;

o'quv muassasalari, auditoriyalarning moddiy ta'minlanganligi, jihozlar, ko'rsatmali qurollar, texnik vositalar mavjudligi;

o'qituvchining imkoniyatlari, nazariy va amaliy jihatdan kasbiy tayyorgarlik darjasi, pedagogik mahorati, shaxsiy sifatleri;

o'quv muassasalarida fanlararo hamkorlikning o'rnatilganligi.

3. Darslarda kasb tanlashga yo'llash ishlarining shakl va metodlari. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni turli xil kasblar bilan tanishtirish bo'yicha muntazam ish olib borish ularni kasb tanlashga yo'llashning muhim sharti hisoblanadi.

O'quvchilarni har bir jamoa xo'jalik: tuman, shahar ishlab chiqarish muhiti orqali mehnat faoliyatining barcha turlari bilan tanishtirish mumkin, shuning uchun ham har bir mehnat ta'limi o'qituvchisi maktabda o'rganiladigan fan doirasidan tashqaridagi, maktab atrofidagi ishlab chiqarish muhiti bilan yaxshi tanish bo'lishi lozim.

Masalan: Qarshi shahar maktablarida ishlayotgan mehnat ta'limi o'qituvchisi metallarga mexanik ishlov berish darsida slesarlik ishlarini o'tayotganda shaharning metall ishlab chiqaradigan zavodi bilan tanishtirishi mumkin. Shuningdek, o'quvchilarning korxonalar bilan, ya'ni sanoat korxonalariga qachon nom berilgani, ishlab chiqaradigan mahsulotning nomi hamda asosiy kasb va ixtisosliklarning qisqacha ro'yxatini tanishtirishni amalga oshiradi.

Biroq o'quvchilarni korxonalar bilan tanishtirish batafsilroq bo'lishi mumkin. Bunda o'quvchilarni asosiy ishlab chiqarish bo'limlari (sexlar) bilan, ularning jihozlanishi, har bir sexning konkret mahsuloti, mazkur sexdagi kasb va ixtisoslarning to'laroq ro'yxati bilan tanishtirish lozim.

O'quvchilarning o'quv ustaxonalaridagi texnikaga oid ishlari ularni ishchi kasbi bilan tanishtirish bo'yicha katta imkoniyatlar yaratadi.

Maktab ustaxonalari o'z vazifasiga ko'ra o'quvchilarni o'quv mehnatini ishlab chiqarish bilan bo'lgan aloqasini amalga oshiradi. O'quvchilarni o'quv ustaxonalarida metallarga ishlov berish stanogida birinchi marta ishlaydilar, bu yerda ular materialga ishlov berish ustida dastlabki ko'nikma va malakalarni hosil qiladilar, texnikaga oid fikrlashlari, ijodiy aktivligi va mustaqilligi ortadi, kasb haqidagi bilimlari chuqurlashadi va kengayadi.[A.2;3].

Tajribadan kelib chiqib takliflar:

a) Olingan materiallar asosida o'qituvchi mehnat ta'limining konkret sanoat korxonasi bilan aloqasini aks ettiradigan jadval hamda mazkur korxonalar katta ehtiyoj sezayotgan yetakchi ishchi kasblari ro'yxatini e'tibor bilan tuzib chiqishi kerak.

b) O'qituvchi mehnat darsida dasturning u yoki bu mavzusini o'tish jarayonida, xususan, o'quvchilarni tomonidan chilangarlikning metallarga belgi qo'yish, to'g'rilash, bukish, qirqish, arralash operatsiyalarini o'zlashti-rishlarida ularni ishchi kasbi bilan qanday tanishtirganini misol asosida batafsilroq ko'rib chiqamiz. Mehnat o'qituvchisi bu operatsiyalarning to'g'ri usullarini ko'rsatib berib o'quvchilarni e'tiborini bu usullarning qulayligiga, ish unumdorligi va sifatiga qaratmog'i lozim.

v) O'qituvchi o'quvchiga bu topshiriqlarning sifatini pasaytirmagan holda belgilangan vaqt meyorida bajarishi lozimligini aytadi.

Natijalar:

Olingan ma'lumotlar o'quvchi kasbni (ixtisosni) yoki o'quv yurtini to'g'ri tanlay bildimi, bular uning havasi va qobiliyatiga muvofiq keladimi, nima sababdan mazkur kasbni yoki o'quv yurtini tanladi, ota-onalari va o'qituvchilarining fikri qanday ekanini aniqlash imkonini beradi.

O'quvchilarning kasbga qiziqish masalasi ko'rib chiqilganda yuz beradigan o'zgarishlarning sifat jihatdan farqlanadigan to'rt xil darajasini nazarda tutmoq zarur.

1. Oldingi qiziqish keyingi sinfda mustahkamlanadi va rivojlanadi.
2. Oldingi qiziqishni aniqlash va kasb haqida tasavvur qilish paydo bo'ladi.
3. Dastlabki qiziqish boshqasi bilan bog'lab, asoslab tanlangani bilan almashinadi.
4. Mehnatning u yoki bu turiga nisbatan dastlabki paydo bo'lgan qiziqish unchalik oylab tanlanmaganligi tufayli so'na boshlaydi, uning o'rniga boshqasi paydo bo'lishi mumkin va, aksincha, kasbga qiziqish butunlay so'nishi ham mumkin. Bunday hol kichik va o'rta yoshdagi o'quvchilarning hali ongli ravishda o'ziga kasb tanlay bilmasligi kasbga havas asta-sekin rivojlanib borishi bilan izohlanadi, uni mustahkamlash uchun esa kasb tanlashga oid ishlarni tinimsiz amalga oshirish kerak bo'ladi.

Qishloq maktablarida mehnatga tayyorlash ishlarining yaxshi yo'lga qo'yilishi o'quvchilarda qishloq xo'jaligi kasblariga qiziqish imkonini beradi, ya'ni ular agrotexnika bilim va ko'nikmalarini egallaydilar, qishloq xo'jaligining turli sohalarida foydalanish mumkin bo'lgan mehnat faoliyatiga tayyorlanadilar. Ayniqsa, qishloq yoshlarining qishloq xo'jaligida eng ko'p tarqalgan mexanizatorlik kasbiga intilishlari qayd qilinadi. Mexanizator mehnatining qiziqarli tomoni shundaki, bunda mashinalar tizimsiz o'simliklarning rivojlanish biologiyasi hamda qishloq xo'jaligi ishlarining mavsumiyligini hisobga olgan holda yaratiladi, shuning uchun ham o'quvchilarning texnikaga oid bilim va ko'nikmalari agrotexnika bilimlari bilan birgalikda olib borilishi kerak.[A.4].

Xulosa.

O'quv korxonalarida mehnat darslarining yaxshi yo'lga qo'yilishi o'quvchilarning metallga ishlov berish stanoklarida qo'l va mexanizatsiyalashgan asboblarda yordamida konkret o'quv-ishlab chiqarish ishlarini bajarishi ularni sanoat ishlab chiqarishida ko'proq tarqalgan turli xil ixtisosliklar: chilangarlik, tokarlik, frezerlik, randalovchi, parmalovchi

singari kasblar bilan tanishtiribgina qolmay, balki ularda mehnatning bu turdosh kasblarni egallashga bo'lgan qiziqishini ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muslimov N.A., Sharipov SH.S., Qo'ysinov O.A. O'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim integratsiyasi. Metodik qo'llanma. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU. 2006. – 47 b.

2. Pedagogik amaliyot. Metodik qo'llanma / Sharipov SH.S., Ismoilova M., Sanaqulov X., Mullaxmetov R., Qo'ysinov O.A. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU. 2006. – 28 b.

3. Sayidaxmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari. – Toshkent: RTM, 2000. – 46 b.

4. Sharipov Sh.S., Shonazarov R., Qo'ysinov O.A., Nasriddinova G. Kasb tanlashga yo'llash fanidan laboratoriya mashg'ulotlari. Metodik qo'llanma – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2007. – 48 b.

<http://www.istedod.uz/>

<http://www.pedagog.uz/>

Millatlararo totuvlik tinchlik va osoyishtalikning mustahkam asosidir kuy qo'shiqlarni o'rni

O'tamurodova Anora Rasulovna.

Samarqand shahar O'zbekiston Felandiya universiteti 2- kurs Magistranti.

Annotatsiya: Bu maqolada "diniy bag'rikenglik" va "millatlararo totuvlik" kategoriyalarining mazmun-mohiyati, O'zbekistonda bu borada 2017-2021 yillar mobaynida harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilgan ishlar hamda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: huquqiy, demokratik davlat, fuqarolik jamiyati, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, milliy-madaniy markazlar, konfessiyalar, informatsion xurujlar, ekstremistik xatti-harakatlar, inson manfaati, diniy ma'rifat, qonun oldida tenglik.

Bag'rikenglik madaniyatini mustahkamlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bunda ko'pmillatli jamiyatimiz fuqarolari ongida haqiqiy vatanparvarlik, xalqparvarlik va insonparvarlik tuyg'usini shakllantirish bu sohadagi ishlarning muhim yo'nalishiga aylandi. Millatlararo do'stlik va hamkorlik yo'li bilan madaniy, ma'rifiy va ma'naviy yuksalish sari shahdam qadamlar tashlandi. Aziz va muqaddas bo'lgan jonajon yurtimizda turli millat vakillarining tinch va totuv istiqomat qilayotganligi, yagona Vatan tushunchasining qalblarda hukmron ekanligi mamlakatimiz mustaqilligi va taraqqiyotining muhim garovi bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekistondan jannatmakon bir o'lkada millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik tamoyillarini qaror toptirish, millatlarning har tomonlama ravnaq topishi, ularning milliy qadriyatlarini saqlab qolish, urf-odatlarini va an'analarning rivojlanishiga barcha imkoniyat hamda shart-sharoitlar yaratib berilganligini mamnuniyat bilan qayd etish lozim.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimizda so'nggi yillarda bu borada amalga oshirilgan islohotlar va uning natijalari xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholanayotir. Binobarin, mamlakatimizda turli millat va konfessiyalar o'rtasida o'zaro hurmat, birdamlik va hamkorlik muhitini mustahkamlash, madaniyatlararo muloqotni qo'llab-quvvatlash hamda tinchlik va totuvlikni ta'minlashga oid izchil va puxta o'ylangan siyosat xalqaro hamjamiyat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanmoqda.

Ta'kidlash joizki, dunyoning turli mintaqa va davlatlarida insonning yashashi, ta'lim olishi, mehnat qilish va o'z iqtidorini namoyish etishi kabi hayotiy va tabiiy haq-huquqlari turli darajada poymol etilayotgan bir davrda O'zbekistonda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bag'rikenglik tamoyili asosida tinch-totuv yashamoqda.

Barcha zamon va makonlarda turli din va millatlarga mansub aholi orasida mustahkam o'zaro totuvlikning mavjudligi barqaror rivojlanish omili va kafolatlaridan biri bo'lib

kelgan. Bu esa o'z navbatida jamiyatda hayotiy muhim bo'lgan huquqlarning, xususan diniy erkinliklarning ta'minlanganligiga va milliy o'ziga xos madaniyatlarning himoyalanganligiga asoslangan. Shubha yo'qki, bu – butun dunyo xalqlari uchun ham juda muhim va zarur dunyoqarashdir. Zero, diniy erkinlik va millatlararo totuvlikni ta'minlash borasidagi vazifalarning naqadar dolzarbligini dunyoda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyatning og'irlashuvi sharoitida ko'plab mintaqalarda millatlararo va konfessiyalararo ziddiyatlarning kuchayganida ham ko'rish mumkin. O'zbekistonda millatlararo va dinlararo totuvlikni hamda diniy erkinliklarni ta'minlash borasida chuqur o'ylangan siyosat asosida amalga oshirilayotgan zarur chora-tadbirlar jamiyatimizda, mamlakatimiz fuqarolari orasida o'zaro hamjihatlikni mustahkamlashga qaratilgan.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, mamlakatimizda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik sohasida ijobiy va o'zaro hurmatga asoslangan muhitni mustahkamlash borasida olib borilayotgan islohotlar natijasida millatlararo va dinlararo munosabatlarning yangi modeli yaratildi. Yangi modelni o'ziga xosligi millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikka tahdid soluvchi turli xavflarga, jumladan axborot ko'rinishdagi kibexavflarga qarshi kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga qamrab olgani bilan ahamiyatlidir [8; 9]. Ushbu model turli millat va din vakillari o'rtasidagi millatlararo va dinlararo muloqot, konstruktiv yondashuv va barcha fuqarolarning qonun oldida tengligiga asoslanadi. Shu ma'noda, so'nggi yillarda O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va diniy bag'rikenglik sohasida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar mamlakatda ushbu sohalarida yangicha yondashuv va strategik maqsadni birlashtirgan tizim shakllanishiga xizmat qildi. Qo'yilgan strategik maqsad va vazifalar mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalari bilan ham uyg'undur. Masalaning mohiyati shundaki, o'tgan davrda davlat rahbarining rahnamoligi va tashabbusi bilan jamiyat hayotining turli sohalarida ulkan hamda samarali islohotlar amalga oshirildi. Mazkur islohotlar mamlakat iqtisodiy qudratining oshishiga, ijtimoiy barqarorligining mustahkamlanishiga, siyosiy nufuzining oshishiga, ma'naviy makonining yangilanishiga olib keldi. Endilikda O'zbekistonda yangi marralarni egallash, fuqarolar turmushi darajasini yuksaltirish uchun barcha ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlar yuzaga kelib bo'ldi. Taraqqiyot strategiyasining xalq turmushi farovonligini oshirish bilan bog'liq maqsadi ana shu imkoniyatlardan kelib chiqib belgilanmoqda.

So'nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri — jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, do'stlik muhitini va ko'p millatli katta yagona oila tuyg'usini mustahkamlash, yoshlarni Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyalash, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-ma'rifiy aloqalarni kengaytirishga yo'naltirilgan keng miqyosdagi ishlar amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qoidalari turmushga faol tatbiq etilmoqda, bu qoidalar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari millatidan qat'i nazar O'zbekiston xalqini

tashkil etishini, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi o'zining hududida yashovchi millat va elatlarning tili, urf-odati va an'alariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni, ularni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini e'lon qiladi va kafolatlaydi.

Ushbu maqsadlarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashkil etilgan bo'lib, u o'z faoliyatini yuritmoqda hamda jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash bo'yicha davlat siyosatini izchil amalga oshirib kelmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda yashab kelayotgan 130 dan ziyod millat va elatlarning vakillari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari taqdim etgan teng huquq va imkoniyatlardan foydalanib, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida va ijtimoiy sohada, ilm-fan va madaniyat sohalarida samarali mehnat qilib, Vatanimizning gullab-yashnashiga va uning mustaqilligini mustahkamlashga, respublikaning xalqaro maydondagi obro'e'tibori va imijini oshirishga munosib hissa qo'shib kelmoqdalar.

Amalga oshirilayotgan ustuvor yo'nalishlar sur'atini, keng ko'lamli demokratik islohotlarni, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy jihatdan erkinlashtirish va jamiyat hayotining boshqa jabhalarida erishilgan salmoqli muvaffaqiyatlar tahlili O'zbekiston xalqi yagona g'oya — O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha oliyjanob maqsadlar va g'oyat muhim vazifalarga erishishdan iborat yagona maqsad atrofida birlashganligini ta'kidlash uchun barcha asoslarni beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. gazeta.uz 28 yanvar 2022, 18:25 Siyosat
2. <https://religions.uz/uz/news/detail?id=296>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida» farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda
4. "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19 maydagi N PF-5046 farmoni. "Xalq so'zi", 2017 yil 23 may
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash - davr talabi" mavzusidagi anjumandagi so'zlagan nutqi.15.06.2017. Internet manba: [http:// www.prezident.uz](http://www.prezident.uz)

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARI NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Musiddinova Shoira

Asaka tumani 36-DMTT tarbiyachisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining nutqiga qo'yiladigan talablar, nutq madaniyatining ahamiyati va tarbiyachining bugungi kundagi nufuzi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarbiyachi, nutq, nutq madaniyati, nutq texnikasi, uzluksiz ta'lim tizimi, axborot texnologiyalar

Ilmiy kuzatish va tadqiqotlar natijasida inson o'z hayoti davomida oladigan barcha ma'lumotning yetmish foizini besh yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi aniqlangan. Darhaqiqat, bu davrda inson bolasi dunyoni anglaydi, o'z ona tilini o'zlashtiradi, ota-ona, oila, mahalla, Vatanga mehri uyg'onadi, umr davomida oladigan bilimlarga zamin hozirlaydi. Bunda, eng avvalo, oila asosiy rol o'ynasa, maktabgacha ta'lim tashkilotining hissasi ham bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, mamlakatimizda aynan maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas bo'lagiga, ta'bir joiz bo'lsa, uning debochasiga aylangan. Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3261-sonli Qarori, "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5198-sonli Farmoni, "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3305-sonli, 2019 yil 8 maydagi Ozbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli qarorlari ushbu tizim faoliyatini yangi bosqichga ko'tarish, butun tizimda sifat o'zgarishiga erishish, ta'limning uzluksizligini ta'minlash, sohani bugungi kun talablari darajasida modernizatsiya qilishga

xizmat qilishi shubhasiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan mazkur sohadagi islohotlar izchil davom ettirilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini hozirgi zamon talablari va standartlari asosida rivojlantirish, ularni rekonstruksiya va modernizatsiya qilishga qaratilayotgan e'tibor zamirida ham kelajagimiz egalarining hech kimdan kam bo'lmay ulg'ayishlari hamda buyuk ajdodlarga munosib voris bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlashdek ezgu maqsad mujassam.

Nutq madaniyati hozirgi davr tilshunosligi oldida turgan eng katta muammolardan biri ekanligi barchamizga ma'lum. Zamonaviy axborot texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar xuruji inson ma'naviyatiga, ruhiyatiga, shu bilan birga uning nutqiga salbiy ta'sir o'tkazib kelmoqda. Bu muammoni hal etish umum madaniyatimiz taraqqiyoti, shuningdek, umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim, eng asosiy ta'lim o'chgi bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog-xodimlarinig yuksak saviyasiga, shu bilan birga, uni ifoda etuvchi nutqiga bo'g'liq bo'ladi. Xo'sh, pedagogning nutqi qanday bo'lishi kerak, va unga qo'yilgan talablar nimalardan iborat?

Bizga ma'lumki, barcha kasblar orasida tarbiyachilik kasbi o'zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, tarbiyachi yosh avlod qalbi kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni goyaviy - siyosiy jihatdan chiniqirib, tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, bolalarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqshsodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu ma'suliyat tarbiyachidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, tarbiyalanuvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun doimo tarbiyachining kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borish, gamxo'rlik qilish, unga zarur shart - sharoitlar yaratish, tarbiyalanuvchining ijodiy tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish barobarida, albatta uning nutqiy malakasi yuksak darajada bo'lishi muhim ahamiyat kasb etishi lozim.

Davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi har doim shuni esda tutish kerakki, nutq bu maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda jismoniy, ruhiy omillar rivojlanishiga ko'maklashuvchi vositadir. Tarbiyachi bolaga ta'lim-tarbiya berish bilan bir vaqtda uni keyingi ta'lim jarayoniga, ya'ni maktabda muvaffaqiyatli o'qishlari uchun zamin hozirlaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining barcha ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarda bolalarga ona tilini o'rgatish orqali ularning nutqi o'stiriladi. "Ona tili,- deb yozadi K.D.Ushinskiy, -har qanday taraqqiyotning asosi, butun bilimning xazinasidir. Har qanday tushunish undan boshlanadi, u orqali va unga qaytadi. Shu bilan birga taniqli pedagog Y.I.Tixeyeva tarbiyachi nutqiga yuksak baho berib, "Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilar beixtiyor taqlid qiladigan namuna tarbiyachining tilidir, uning tili bolalar tiliga g'oyat samarali va nihoyatda kuchli ta'sir ko'rsatadigan hamma narsalarni o'zida birlashtiradigan bo'lishi kerak" degan edi. Demak, tarbiyachining nutqi bola uchun asos vazifasini o'tar ekan, unga qo'yilgan pedagogik talablarga albatta e'tibor berish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. M.Jumaboyev. Bolalar adabiyoti. Darslik. 2010-yil.
2. M.Jumaboyev. O'zbek va jahon bolalar adabiyoti. Qo'llanma. 1996-y.
3. Z.Masharipova, T.Matyoqubova O'zbek yozma adabiyotida folklor an'analari. Toshkent – 2011-y.
4. www. ziyonet.uz. Bolalar adabiyoti.
5. Paul H. Fry. Theory of literature Yale University – 2012.

КАСБЛАР ОЛАМИГА САЁХАТ

Андижон вилояти Асака тумани

36-МТТ тарбиячиси Ш.Мусиддинова

Мақсад: Болаларнинг касб-ҳунар дунёси ҳақидаги ғояларни шакллантириш учун шарт-шароитлар яратиш, болаларнинг коммуникатив ваколатларини шакллантириш.

Вазифалар:

Таълимий: турли соҳа ва касб турлари бўйича асосий билимларни шакллантириш ва мустаҳкамлаш, ҳурмат ва муносабатни тарбиялаш, мулоқот қобилиятларини тарбиялаш: тинглаш ва эшитиш, жамоада ишлаш, ҳамкорлик қилиш.

Ривожланиш: болаларнинг билим ва ижодий фаолиятини ривожлантириш, таълим фаолияти сабабларини ривожлантириш;

Иштирокчиларнинг ёши: катта ва тайёрлов гуруҳ тарбияланувчилари.

Инновацион технология : танлов ўйинлари-гуруҳ иши

Ускуналар: 4 та рангли кублар (ҳар бир жамоа учун), тақдимот, қоғоз варақлари, қаламлар.

Кутилган натижалар:

Болаларда касб-ҳунарга бўлган қизиқишларини ошириш; меҳнатнинг турли соҳалари, касб-ҳунар дунёси ҳақидаги ғояларни кенгайтириш.

Гуруҳ 4 гуруҳга бўлинади. Ҳар бир гуруҳ ўз вазифасини ранги билан бажаради.

Тадбирнинг бориши

1. Кириш сўзи.

Салом, азиз болалар!

Бизнинг машғулотимиз бошланди .Бугун биз жамоа ўйинини ўйнаймиз.

- Бизнинг ўйинимизда нима муҳокама қилинишини билиш учун расмнинг биринчи ҳарфини сўзни тузиш ва уни ўқиш керак.

- Болалар, энди сиз учун асосий нарса ўрганиш, сиз олган билимингиз кейинги ҳаётингизнинг асосидир. Келажакдаги касбингизни танлаш ҳақида ўйлаб, фикр юритишингиз мумкин.

Сизнинг ёшингизда буни қилиш осон эмас. Ота-оналарингиз, ака-ука ва опа-сингилларингиз, дўстларингиз, фикрларингиз учун сизга ёрдам бериши мумкин.

- Қайси касб эгаси кўпроқ керак ва энг муҳими, касб нима?

Сиз узоқ вақт давомида баҳслашишингиз мумкин.

"Барча касблар керак, барча касблар муҳим" (овозли файл эшитилади).

Дунёда 40 мингдан ортиқ турли касблар мавжуд:

* ушбу хилма-хилликни тушуниш муҳимдир;

* ушбу касб эгалари нима қилаётганини билиб олинг;

* келажакдаги касбингиз учун қандай фазилатларни ривожлантириш кераклигини билиб олинг;

* ўз манфаатлари ва қобилиятларини ҳисобга олинг.

Касб танлаш муҳим масала.

Келажакдаги касб ҳақида ўйлаш фойдали. Бу ўзингизга кўп саволлар бериш ва тўғри жавобни топиш демакдир.

Дунёда жуда кўп ажойиб касблар мавжуд ва ҳар бир касб шон-шараф ва муваффақиятдир.

Биз 4 та жамоани ўз ичига олган "Касблар оламига саёҳат" ўйини шаклида касб-хунар билан танишамиз. Ҳар бир жамоа ўз вазифасини бажаради, унинг ранг схемасига эътибор беради.

Агар жамоа нотўғри жавоб берган бўлса, жавоб бериш ҳуқуқини қуйидаги жамоа олади.

Ўйин 4 та турдан иборат. Ўйин давомида энг кўп балл тўплайдиган жамоа-ўйин ғолиби бўлади.

2. Асосий қисм:

Кичик ўйин иши.

1-сонли "Касбни топинг" танлови (мақоллар ва сўзлар ҳақида қандай касблар ҳақида ўйланг)

1. Қайси ҳайдовчи пастга тушади (булутларда кўтарилади)?

(учувчи, космонавт.)

2. Кулбадан ким чиқади?

(Тозаловчи, техник.)

3. Энг ширин уста... Ким?

(Қандолатчи.)

4. Мамлакатимизда энг машхур ветеринар номини айтинг.

(Айболит, чунки у ҳайвонларни даволайди.)

5. Юлдуз ҳисобчиси... Ким?

(Астроном.)

6. Дарахтлар учун ғамхўрлик ... ким?

(Боғбон)

7. Матодан кийим тикади ... ким ?

(Тикувчи)

8. Қайси касб эгалари ҳар доим ёшлардан саволларига жавоб сўрашади?

(Ўқитувчилар.)

Танлов № 2.

"Иш ва касблар ҳақида мақоллар".

Сўзларни тўплаш

* Ишни тугатди-жасорат билан юринг.

* Кўзлар кўрқади ва қўллар қилади.

* Игнамас, балки қўллар тикади.

Танлов рақами 3

"Нима ортиқча?"

Сўз занжирида қўшимча объектни топинг (ким бошқаради?)

1) ручка, қалам, ўчирғич, игна

2) игна, иплар, тирноқ, ингичка, сантиметрли лента, тирноқ

- 3) кўйлак, шим, қайчи, шапка, қайчи
- 4) ип, пичоқ, нақш, игна, қайчи пичоқ
- 5) "Тасвирий" мусикий пауза

Келинг, бир оз дам олинг, жисмоний дақиқани бажаринг, ҳаракатлар ёрдамида турли касб эгалари нима қилаётганини кўрсатамиз.

Жамоадан бир киши чиқиб, бир касбни кўрсатади.

Танлов рақами 4 "Жумбоқ"

Сиз унда мавжуд бўлган сўзларни тушунишингиз керак (яширин касб)

Шифокор - - - (тиббий ходим)

Актёр - - - (театр ва кинематография касблари)

Масхарабоз - - - - (кулгили цирк касби)

Ҳамшира - - - - - (кичик тиббий ходим)

Сут соғувчи - - - - - (чорвачилик касби)

Банкер - - - - - (корхона раҳбари, бошлиқ)

Танлов рақами 5 "Энг кўп" ва энди сиз саволларга ҳазил элементлари билан жавоб берасиз.

Касбларга ном беринг: (фикрлаш учун 3 дақиқа)

1. Энг яшил (боғбон, ўрмончи, флорист-декоратор ...)
2. Энг ширин (қандолатчи, қандолат бўлимида сотувчи ...)
3. Энг кўп пулдор (банкер, профессионал теннисчилар, боксчилар, модел...)
4. Энг тукли (сартарош...)
5. Энг кўп болалар (ўқитувчи, педиатр, ўқитувчи...)
6. Энг кулгили (қизикчи, пародист...)
7. Энг ёқимтой (журналист, экскурсия йўриқчиси, мураббий, ўқитувчи, оммавий ахборот воситаси...)
8. Энг жиддий (сапер, жарроҳ, кашфиётчи, полициячи, сиёсатчи, психолог...)

Бугунги кунда сиз кўрсатишингиз мумкин.

- Мана, биз ўйин дастурини сарҳисоб қилдик. Ўйнаб, биз хотирамизни янгиладик ва турли касблар ва мутахассисликларни эсладик. Эҳтимол, бизнинг минтақамиз учун одатий эмас, балки мамлакатда ва дунёда талабга эга.

Келажакда сизга ўзингиз учун керакли ва қизиқарли бўлган касбни танлашингизни хоҳлайман. Севимли иш билан шуғулланадиган, ўз касбини тўғри танлаган киши бахтлидир.

Қисқа вақт ичида касб танлаш масаласини ҳал қилиш мумкин эмас. Ахир, асосий нарса: бахт - инсон ўз сеvimли нарсасини (касбини) танлашдир ва сизнинг асосий ишингиз, келажакда сиз учун фойдали бўлган яхши билимларга эга бўлишдир. Сизга яхши баҳо бераман, ишингизда ва соғлигингизда муваффақиятлар тилайман!

RASTIONAL OVQATLANISH

Xoshimov Sardorbek Nozimjon o`g`li

Namangan davlat universiteti o`qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ratsional ovqatlanish, oziq- ovqat mahsulotlarining tarkibi, oqsillar, yog`lar, vitaminlar, mineral moddalarning odam organizmidagi ahamiyati xususida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: ratsional ovqatlanish, yog`lar, mineral moddalar, oqsillar, oziq- ovqat mahsulotlari

Rational nutrition

Hoshimov Sardorbek Nozimjon's son

Teacher of Namangan State University

Annotation: The article discusses the importance of rational nutrition, the composition of food products, proteins, fats, vitamins, and minerals in the human body.

Key words: rational nutrition, fats, minerals, proteins, food products

Рациональное питание

Хошимов Сардорбек Нозимжон угли

Преподаватель Наманганского государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается значение рационального питания, состава пищевых продуктов, белков, жиров, витаминов и минеральных веществ в организме человека.

Ключевые слова: рациональное питание, жиры, минеральные вещества, белки, продукты питания

Odam organizmi yashashi va kundalik energetic extiyojini ovqat orqali to'ldirib boradi. Oziq- ovqat maxsulotlarini tarkibi esa albatta oqsil, yog', uglevod, suv, mineral moddalar, vitaminlarva boshqa qo'shimchalardaniborat bo'ladi. Modda va energiya almashinuvi jarayonlarida yuqorida ko'rsatilgan moddalar meyoriy yashash va faoliyat tarzini amlga oshiradi. Ovqatga bo'lgan talab odamning yoshi, jinsi, kasbi, yashash tarzi, xududi, mexnat sharoiti va shug'illanayotgan jismoniya turiga bog'liq.Xamma ovqat moddalari tarkibi ikki guruxga:organic(bularga oqsillar, yog'lar uglevodlar, ozuqaviy kislotalar, vitaminlar va fermentlar) guruxlarga ajraladi.

Oqsillar. Tirik organizmlarning tashkil topishida va ularda xayotiy jarayonlar amalga oshirishida oqsillarning axamiyati benixoya katta. Oqsillar tarkibida yuqori malekulyar azot tutuvchi biologic polimerlar bo'lib, ular asosan 20 kun aminokislotalardan tashkil topgan. Ularning proteinlar (grekcha "protos" - birlamchi, muxim) atalishi ham bir gurux moddalar birinchi darajali biologic axamiyatga ega ekanliginiko'rsatadi.

Xayotiy jarayonlarningdeyarli hammasi oqsil moddalarga va ularning biologikfunksiyasiga bog'liq. Oqsillar tirik organizmlar uchun xos bo'lgan xilma –xil vazifalarni bajaradi. Oqsillarning eng muxim vazifalaridan biri fermentative aktivligidir. Fermentativ xususiyatga ega bo'lgan oqsillar tirik organizmga boradigan kimyoviy reaksiyalarni katakizlaydi. Xozirgi vaqtda mingdan ortiq fermentlar ishtirokida boradigan reaksiyalar mavjud. Oqsillarning fermentativaktivligi kimyoviy reaksiyalarning tezligi orqali biologik jarayonlar qat'iy malum tartibda borishiga imkon beradi. Oqsillar zaxira

ozuqa manbai vazifasini xam bajaradi. Masalan, tuxum, sut oqsillari- ovalbumin, kazein; bug'doy oqsillari- glaidin; makka jo'xori oqsili- zein tirik organizmining rivojlanishi uchun zarur bo'ladi. Oqsillar organizmda turli moddalarning organlarga tashilishida qatnashadi. Gemogloblin, gemosianni oqsillari kislorod va karbonat angidridni tashiydi.

Bir gurux oqsillar xarakatlanish va muskul sistemalarining asosiy strukturg komponenti bo'lib, organism tomonidan mehanik ish bajarilishida qatnashadi. Aktin va miozin oqsillari muskullar qisqarishida ishtirok etadi.

Oqsillar umumiy so'z bilan aytganda murakkab polimer moddalardir. Ular inson organizmining 20%ini, xujayra quruq modda massasini 50% ini tashkil etadi.

Sog'lom inson tanasida ovqatlanish ratsioni tarkibida azotli tenglik mavjud bo'ladi. Biologik qiymat oqsillar uchun almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar va ularning vazifalaridan kelib chiqadi. Oziq-ovqat oqsillarining biologik qiymatlari 2ga ajraladi.

1. To'laqiymatli

2. To'laqiymatsiz

Oqsillarni biologik qiymatli manbalariga sut va sut maxsulotlari, tuxum; go'sht; baliq; jigar misol bo'la oladi. O'simlik maxsulotlarining biologik qiymati nisbatan quyi ko'rsatkichkarga ega. Misol uchun bu ko'rsatkich bug'doy unida 52-65%. O'simlik oqsilining xolati nonda 7%. Dukkakli o'simliklar (no'xot loviya va so'ya)da oqsilning yuqori ulushi 24%. Oqsilning aminokislata tarkibi soya, kartoshka va gurunchda ayniqsa xayvon oqsillariga yaqinlashadi.

Yog'lar. Yog'lar va yog'simon moddalar umumiy nom bilan lipidlar deyiladi. Bunday moddalar ishtirok etadi va organizmda muxim ahamiyatga ega. Ular xayvon va o'simlik to'qimasi tarkibiga kiradi. O'simlikning vegetative qismida 5% urug'da esa 50% va undan ko'proq yog'lar bo'ladi. Odam organizmida 10-20% yog' tarkib topgan.

Yog'lar xossalariga ko'ra bir qancha funksiyalarni bajaradi. Ular energetik manba xisoblanib, oksidlanganda 1 yog' 37. 66 kj (9 kkal) energiya ajratadi. Suvning miqdori

organizmdagi yog'ning degradatsiya xisobiga oshadi. Masalan, 100g yog' oksidlanganda 107g endogen suv ajraladi. Yog'lar xujayra tashqarisidagi membrana tarkibiga kirib qurilish-plastikli xom-ashyo vazifasini bajaradi. Yog'lar o'zida A, D, E, K, vitaminlarini eritadi. Ozuqaviy yog'lar bilan birga organizmga bir qator biologic faol moddalar (fosfatidlar, poli to'yinmagan yog' kislotalari, sterinlar va boshqalar) kirib boradi.

Yog'larga bo'lga kundalik talab 80-100 ni tashkil etadi. Uglevodlar - tabiatda juda keng tarqalgan birikmalardir. Ular uglerod, vodorod va kislorodning munosabatidan bir molekula uglevodorod va uglevodlar deb atlgan. Ular asosan 3 sinfga; monosaxaridlar, oligosaxaridlar, polisaxaridlarga ajraladi.

Vitaminlar - organizmga ovqat orqali kirib boradigan biologik faol moddalardir. Ular modda almashinuv jarayonlarida ishtirok etadi. Xozirgi vaqtda 80dan ortiq vitaminlar aniqlangan. Vitaminlar oraliq moddalardir. Ular organizmda oqsil, yog', uglevodlar almashinuvini taminlaydi.

Masalan, organizmni uglevod o'zlashtirishda B, (tiamin) qatnashadi; oqsil o'zlashtiruvda esa B2, pp, B6 vaC vitaminlari ishtirok etadi. Vitaminlar odamda eruvchanligiga qarab ikkiga- yog'da va suvda eruvchan vitaminlarga ajratiladi.

Yog'da eruvchan vitaminlarga A, D, E, K, vitaminlarimisol bo'ladi.

Suvda eruvchan vitaminlarga C, B1, B2, PP, B6, B9, B12, va boshqalar kiradi.

Suv organizmidagi barcha jarayonlarda qatnashuvchi va juda ko'p funksiyalarni bajaruvchi xisoblanadi. U odam tanasining 3 dan 2 qismini tashkil etadi. Qon limfa va protoplazmadagi dispers muxit suv xisobiga amalga oshadi. Suvga bo'lgan o'rtacha kundalik talab 2-3 l ni tashkil etadi.

Mineral moddalarga makro va mikro elementlar misol bo'lib, organizmdagi ko'pgina metabolitik jarayonlarda qatnashadi.

Makro elementlarga Ca, P, K, Na, Mg, Cl va boshqa elementlar kiradi.

Mikro elementlarga Cu, Zn, Co, Mn, I, Se, Mo, va boshqalar misol bo'ladi.

Makro va mikro elementlar odam tanasidagi osmatik bosimni, suv tutuvchanlikni, kislota-asos muvozanatini, skelet tuzilishidagi boshqa bir qancha strukturalarni ushlab turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.
2. Маев И.В., ТСуканов В.В., Лукичева Э.В., Самсонов А.А., Васютин А.В., Никушкина И.Н. Распространенность, патогенез и принтсипы лечения неалкогольной жировой болезни печени. Фарматека. 2011; 12: 12–15.
3. Сарибаета Д.А., Зокирова М.С. Маҳаллий доривор ўсимликлар асосида жигар хасталиклар и учун шифобаҳш ичимликлар ишлаб чиқариш технологиясини тадқиқ этиш. “COVID-19 пандемиясидан кейин кичик ва ўрта қишлоқ хўжалиги, боғдорчилик ва гулчилик бизнесини шиддат билан тиклаш бўйича инноватсион стратегиялар” мавзусидаги халқаро илмий анжуман тўплами. 2-қисм. Наманган-2021й. 119-121бб.
4. ТСуканов В.В., Васютин А.В., Тонких Ю.Л., Онучина Е.В., Петрунько И.Л., Ржавичева О.С., Гилюк А.В., Белобородова Е.В., Беззаботнова О.Г., Барон И.И., Платонова Е.А. Бремя заболеваний печени в современном мире. Некоторые показатели качества ведения больных с циррозом печени в Сибирском федеральном округе // Доктор.Ру. 2019. № 3 (158). С. 6–10. DOI: 10.31550/1727-2378-2019-158-3-6-10
5. Куркин В.А. Сравнительное исследование состава жирных кислот масла расторопши и подсолнечного масла / В.А. Куркин, Д.В. Росихин, Т.К. Рязанова // Медицинский альманах. - 2017. - № 1. - С. 99-102.
6. Sepanlou S.G., Safiri S., Bisignano C., Ikuta K.S., Merat S., Saberifiroozi Met al. The global, regional, and national burden of cirrhosis by cause in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study

2017. Lancet Gastroenterol. Hepatol. 2020; 5(3): 245–66. DOI: 10.1016/S2468-1253(19)30349-8
7. D'Amico G., Garcia-Tsao G., Pagliaro L. Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis: a systematic review of 118 studies. J. Hepatol. 2006; 44(1): 217–31. DOI: 10.1016/j.jhep.2005.10.013
8. Moreau R., Jalan R., Gines P., Pavesi M., Angeli P., Cordoba J. et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. Gastroenterology. 2013; 144(7):1426–37. DOI: 10.1053/j.gastro.2013.02.042
9. Fleming K.M., Aithal G.P., Card T.R., West J. The rate of decompensation and clinical progression of disease in people with cirrhosis: a cohort study. Aliment. Pharmacol. Ther. 2010; 32(11–12): 1343–50. DOI:10.1111/j.1365-2036.2010.04473.x
10. Asrani S.K., Devarbhavi H., Eaton J., Kamath P.S. Burden of liver diseases in the world. J. Hepatol. 2019; 70(1): 151–71. DOI: 10.1016/j.jhep.2018.09.014
11. Hirode G., Saab S., Wong R.J. Trends in the Burden of Chronic Liver Disease Among Hospitalized US Adults. JAMA Netw. Open. 2020; 3(4): e201997. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.1997

Мактабгача ёшдаги болалар нутқини ўстиришда педагогнинг маҳорати

Олтинкул тумани 31-мактабгача таълим

ташкilotи тарбиячиси **Саттарова Шахноза**

Таянч тушунчалар: грамматик тузим, нутқий психологик ривожлантириш, умумий психологик ривожлантириш, предметли ҳаракат, мулоқот воситалари, эмотсионал боғлиқлик, аграмматизмлар, билингв шаклланиш, монолингвал вазият, мултилингвал вазият.

1. Мактабгача ёшдаги бола нутқининг грамматик тизимини шакллантириш. Бола тилининг грамматик тизимини ўз вақтида шакллантириш – уни тўлақонли нутқий ва умумий психологик ривожлантиришнинг муҳим шarti ҳисобланади.

Тилнинг грамматик тизимини бола предметли ҳаракатларни ўзлаштириш билан узвий боғлиқликда билишни ривожлантириш асосида эгаллайди. Мактабгача ёшдаги бола нутқининг грамматик тизимини шакллантириш морфология (сўзларни родлар, сонлар, келишикларга қараб ўзгартириш), сўз ҳосил қилиш (маҳсус воситалар ёрдамида бир сўз негизида бошқа сўзни ҳосил қилиш), синтаксис (оддий ва қўшма гапларни тузиш) устидаги ишларни ўз ичига олади.

Болаларнинг грамматик ривожланиши бошқаришни педагог энг аввало ҳам боланинг ўзи билан (диалог шаклида), ҳам бошқа болалар билан

биргаликдаги мулоқот фаолияти воситасида амалга ошириши лозим.

Болаларда грамматик тизимни – синтаксис, морфология, сўз ҳосил қилишни шакллантириш ўзининг алоҳида хусусиятларига эга бўлиб, уларни ривожлантириш учун педагог турли воситаларни қўллаши даркор. Морфология ва сўз ҳосил қилишни

ўзлаштириш учун рағбатлантирувчи тил ўйинлари; синтаксисни ривожлантириш учун эса кенг фикр билдириш, мотиватсияни яратиш муҳим.

Маълумки, болалар ўз иқтидорига қараб турлича даражада ривожланади ва ўз навбатида педагогнинг раҳбарлиги ҳам босқичли хусусиятга эга бўлади. Бола ҳаётининг бешинчи йилида педагог рағбатлантиришга (гап сўз ҳосил қилиш ва сўз ижодкорлиги хусусида бормокда); олтинчи йилда – гап таркибини энг оддий таҳлил қилиш, нутқнинг грамматик тўғрилигини шакллантиришга (сўз ўзгартиришда); еттинчи йилда – ҳосила сўзлар ўртасидаги расмий-семантик муносабатларни оддий таҳлил қилишга, нутқий ижодкорликка, мураккаб синтактик тузилмаларни ихтиёрий тузишга алоҳида эътибор бериши лозим.

Дидактик ўйинлар ва грамматик мазмундаги машқлар болаларнинг тилга оид ўйинларини, уларнинг грамматика соҳасидаги фаоллигини

рағбатлантиришнинг муҳим воситасидир. Педагог болаларга сўз бирикмасини ўйлаб кўриш, сўнгра гапда сўзларни бир-бири билан тўғри боғлаш қобилиятини ўргатиши зарур.

Болалар фикрларида мураккаб синтактик тузилмаларни шакллантиришни ёзма нутқ вазиятида, яъни бола матнни айтиб турадиган, катта ёшли киши эса, уни ёзиб борадиган вазиятда амалга ошириш тавсия этилади.

Болага бир турдаги тузилмалардан фойдаланмаган ҳолда сўзларнинг тўғри тартибини қўллашни ўрганишда ёрдам берадиган машқларга алоҳида эътиборни қаратиш зарур. Муҳими, болада гап таркиби ҳақида ва ҳар хил турдаги гапларда лекцикадан тўғри фойдаланиш ҳақида оддий тасаввурлар

шакллансин. Бунинг учун болаларга гапда сўзларни бириктиришнинг турли усулларини, сўзлар ўртасидаги айрим мазмунли ва грамматик

боғлиқликлардан фойдаланишни ҳамда гапни интонатсион жиҳатдан расмийлаштиришни ўргатиш зарур.

Шундай қилиб, нутқнинг грамматик тизимини шакллантириш жараёнида синтактик бирликлар билан амаллар бажариш кўникмаси шаклланади, муайян мулоқот шароитида ва равон монологик фикрларни тузиш жараёнида тил воситаларини онгли равишда танлаш таъминланади. Бола тилининг грамматик тизимини шакллантириш унинг нутқи (тили)

ривожланишининг умумий оқимида рўй бериши лозим; педагогик раҳбарлик шакллари ва методлари умумий нутқий ривожланишнинг босқичма-босқич

хусусиятга эгаллигини, энг аввало диалог ва монологни, сўзгача бўлган мазмунли-семантик тизимдан вазиятга оид ихтиёрий иборали нутққа ўтиш (ундан кейинчалик диалог ва монолог ривожланади), болаларнинг нутқий ҳаваскорлиги соҳаси сифатида тенгдошлар билан мулоқотнинг диалогик

шакллари ўзлаштиришни ҳисобга олиши лозим.

2. Мулоқот воситалари. Мактабгача ёшдаги болалар нутқини ривожлантириш мураккаб психологик жараён бўлиб, у фақат боланинг эшитган нутқига тақлид қилишидан иборат эмас. Бу жараён болаларда мулоқот фаолиятини ривожлантириш ва биринчи навбатда, мулоқотга эҳтиёж мавжудлиги билан боғлиқдир. Нутқни ривожлантириш нафақат болани атроф- муҳит билан таништириш, балки уни умумий руҳий ривожлантириш учун ҳам

зарур. Оилада бола нутқини ўстиришдан мақсад оғзаки нутқни адабий тил меъёрларига мувофиқ ҳолда эгаллаши, фаол нутққа киришишини таъминлашдан иборат. Фарзанд нутқини шакллантириш ва ривожлантиришда ота-она ўзи олдида куйидаги вазифаларни қўйгани маъқул:

- фарзандида сўзлашиш одобини тарбиялаш;
- луғат бойлигини шакллантириш, бойитиш, мустаҳкамлаш ва фаоллаш-

тириш;

- нутқни грамматик жиҳатдан шакллантириш ва ривожлантириш;
- равон нутқни такомиллаштириш;
- бадий асарлар билан таништириш;
- савод ўрганишга тайёрлаш.

Гўдак нутқини шакллантиришнинг асосий генетик вазифаси – кичкинтойларда катта одам билан мулоқотга киришиш қобилияти ва воситаларини вужудга келтиришдан иборатдир. Эмоционал - эркин мулоқот ушбу ёшда етакчи фаолият тури ҳисобланади. Кичкинтой 2-2,5 ойлигидан бошлаб хатти-ҳаракатлари билан катталардан ўзи билан мулоқотга киришишни “талаб қила» бошлайди. Мулоқотнинг биринчи шакли – ҳиссий- эркин бўлиб, гўдакнинг атрофидагиларга нисбатан қизиқиши унинг ҳис- туйғуларга бой муносабати орқали тавсифланади. Мулоқотнинг бундай шакли бола ҳаётининг биринчи ярим йиллигига хосдир. Мулоқотнинг янада ривожланган иккинчи шакли – яъни, ҳиссий-воситали (вазиятли-амалий) шакли бола ҳаётининг иккинчи ярим йиллигида рўй беради. Бу мулоқот предметлар орқали воситали мулоқотга айлантирилади. Ушбу ёшда боланинг қизиқишлари атроф муҳитга йўналтирилади. Унда янги таассуротларга эҳтиёж пайдо бўлади. Бу ёшда нутқни шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий вазифалари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- болада катталарга нисбатан эмоционал боғлиқлик ва ишонч ҳиссини тарбиялаш;
- унинг ўзига нисбатан атрофидагиларнинг ижобий диққат-эътибор талаб қилишини қондириш;
- кичкинтойнинг қизиқишларини ривожлантиришга кўмаклашиш.

Масалан: «Қўлинг қани? Қўлингни кўрсат! Ким келди? Аканг келдими? “ .

Ушбу даврда бола катталар кўмагида нарса-буюмлардан фойдаланиш усуллари ўрганади (қошиқ билан овқатланиш, пиёладан чой ичиш, қаламда расм чизиш, стулчага ўтириш ва бошқалар). Нарса-буюмлардан фойдаланиш эҳтиёжи нутқий мулоқотни талаб этади. Илк ёшда бола олдида турган асосий вазифа нарсалардан фойдаланиш усуллари ўзлаштириш асосида нутқни эгаллашдан иборат бўлади.

3. Мактабгача катта ёшдаги болалар билан мулоқот. Катта ёшли киши таъсирида болада мулоқотнинг янги – вазиятдан ташқари-шахсли шакли вужудга келади, унда бола «одамлар олами»га қараб иш тутади. Бола одамни жамиятнинг вакили деб билади, ижтимоий оламдаги ўзаро боғлиқликни ўзлаштиради.

Мулоқотнинг ушбу шакли вужудга келиши ва ривожланиши кўп жиҳатдан болалар катталарнинг ўзаро муносабатлари, жамиятда ўзининг тутиш қоидалари билан қизиқадиган ўйинларнинг ривожланиши билан узвий даражада боғлиқдир. Мактабгача катта ёшдаги болалар фақат катталарнинг хайрихоҳ диққат-эътиборларига ва улар билан ҳамкорлик қилишга эмас, балки катталарнинг уларни ҳурмат қилишларига, ўзаро бир-бирини тушуниш ва ҳамдард бўлишларига интилади.

Беш ёш чегарасида боланинг тенгдошлари билан мулоқотга киришиш, ўзини бошқалар билан таққослаш, тақлид қилишга эҳтиёжи кескин ортади. Фаолиятнинг ўзига ва тенгдош шерикларига бўлган қизиқишдан келиб чиққан ҳолда, бирон-бир ишда (ўйинда, маҳсулдор фаолиятда) иштирок этишга интилиш анча барқарор бўлиб қолади.

Тенгдошлар билан мулоқотда, ўйинда ва фаолиятнинг бошқа турларида ахборот алмашиш, функцияни режалаштириш, ажратиш ва мувофиқлаштириш, яъни биргаликда фаолият юритувчи болаларнинг умумлашувига кўмаклашувчи

ҳаракатларнинг барчаси амалга оширилади. Ёш улғайгани сайин мулоқот мустақил аҳамият касб этиб боради, бу ҳол боланинг тенгдошларига ҳамдардлик билдириши, уларни тушуниши, эмотсионал яқинлигида намоён бўлади.

Етти ёшга келиб бола тенгдошининг шахсга оид хусусиятларини ажрата бошлайди («қизиқарли ўйинлар ўйлаб топади», «Яхши югуради», «Жуда яхши, кулгили» ва ҳ.к.).

Етти ёшли болаларда, агарда улар мактабгача таълим муассасасида бир гуруҳда бир неча йил бирга тарбияланган бўлсалар, анча уюшган болалар жамияти мавжуд бўлади. Мактабгача ёшдаги кичик болаларга нисбатан мулоқот доираси анча кенгаяди. Ўйин гуруҳларининг барқарорлиги ортади, улардаги болаларнинг ўртача сони икки-уч кишига етади, баъзан, айниқса, ўғил болаларда 8-9 кишидан иборат ўйин гуруҳлари вужудга келади.

Мактабгача катта ёшдаги болаларда коммуникатив кўникмаларнинг юқори даражаси ва улардан ўринли фойдаланиш кузатилади. Улар томонидан таклифлар, илтимосларни асослаш учун келтириладиган далиллар, баҳолар ўз мазмунига кўра янада такомиллашиб боради.

Болалар ҳаётининг еттинчи йилида тенгдошлари билан дўстона муносабатларга бўлган эҳтиёж кескин ортади. Болалар ўз тенгдошларига нисбатан берадиган баҳолар умумлаштирилган хусусиятга эга бўлади ва бу мактабгача катта ёшдаги болаларнинг МТМсидаги гуруҳ ҳаётига алоқадорлиги тобора ортиб бораётганидан далолат беради («Ҳамма билан дўст», «Агар болалар урушиб қолишса, яраштиради», «Агарда биронта болани хафа қилишса, унинг ёнини олади»).

Ахлоқ нормалари ва қоидаларини ўзлаштириб олиш натижасида болада шаклландиган этик ўлчовлар унинг универсал инсоний қадриятларга муносабатини акс эттиради, бола уни фақат ўз шахсига нисбатан қўллаш билан чекланиб қолмайди.

Бола борган сайин катталарга қарам бўлмасдан мустақил бўлиб боради.

Унинг ижтимоий тажрибаси бойийди, атрофдагилар билан ўзаро муносабатлари мураккаблашади. Бу унга ўзини, ўзининг афзалликлари ва камчиликларини тўлиқроқ англаб етиш имконини беради. Ўзи ҳақидаги билимлари чекланганлиги туфайли катталарнинг баҳоларини ишониб қабул қиладиган ва ўзини катта ёшли одамнинг фикри орқали қабул қиладиган илк ёшдаги ва мактабгача ёшдаги болалардан фарқли равишда, мактабгача катта ёшдаги болаларда ўзи ҳақидаги мустақил тасаввурлар ҳамда ўзини, ўз ҳаракатларини ва ташқи хусусиятларини баҳолаш элементлари пайдо бўлади.

Болага одамлар – катталар ва тенгдошлари оламини яқинроқ билиб олиш учун қуйидагилар зарур:

- катта ёшли одамнинг бола билан ҳамда болаларнинг бир-бирлари билан бадиий, муסיқий, театр фаолиятининг ҳар хил турларида (ертакларни

сахналаштириш, томоша кўрсатиш, бармоқли ва бошқа театр турлари)

эмотсионал жиҳатдан бой мазмунли мулоқоти;

- ўз яқинлари бўлган катталар ва тенгдошларига нисбатан ёқтириш, эмотсионал боғлиқлик ҳиссиётларини, ўзаро бир-бирини тушуниш ва ҳамдард бўлиш туйғуларини тарбиялаш учун болаларнинг катталар ва бошқа болалар билан мулоқотга киришишга ундовчи шароитлар яратиш; уларнинг эмотсионал ҳолатларини: қувонч, завқ-шавқ, қайғу, хотиржамлик, ғазаб, жаҳл,

ташвишлиликни; амалий ва шахсий сифатларини; турли фаолият шаклларида, жамиятдаги ахлоқ қоидаларига риоя қилишдаги имкониятларини англаш учун; агарда бошқа одам чарчаган, унчалик соғлом эмас, ўзини ёмон ҳис қиляётган бўлса, нимагадир хафа бўлса, ташвишга тушган бўлса унга

ҳамдардлик билдириш ва катталар ҳамда болаларнинг ифодали нутқига,

ҳазилларга эмотсионал муносабат билдиришни тарбиялаш учун зарур шарт-шароитларни ҳосил қилиш;

- кишиларнинг театрда, музейларда, кўргазмаларда, транспортда, почтада, банкда, стадионда, дўконда ўзини тутишини кўрсатувчи ҳамда болаларнинг ахлоқ ва нутқий мулоқот қоидалари, нормаларига оид диафильмлар, шунингдек, махсус суратга олинган мактабгача таълим муассасасидаги катталар ва болалар, улар иштирокидаги ўйинлар, машғулотлар, байрамлар ҳақидаги видеофильмларни намойиш қилиш.

Болаларда инсонлар оламига нисбатан қизиқишни ривожлантириш воситаси сифатида музейлар, театрлар, кўргазмалар, сайрлар, экскурсияларга бориш;

- катта ёшли одам, бошқа болаларнинг илтимосларини бажаришга интилишларини, таклифларга жавоб беришини қўллаб-қувватлаш. Катталар меҳнатига бўлган қизиқишни ва унинг ижтимоий аҳамиятини кадрлаш, меҳнат натижаларини асраб-авайлаш, катталар билан биргаликдаги меҳнат

фаолиятига қўшилиш қобилиятини шакллантириш.

Боланинг катталар ҳамда тенгдошлари билан мулоқоти ва муносабатларини ривожлантириш, шунингдек ўзининг образи ва ўзига бўлган муносабат шаклланишида эришилган ютуқлар шахснинг ижтимоий лаёқатлилиқ ёки етуқлик каби комплекс базавий хусусиятларида жамланади.

4. Мактабгача катта ёшдаги болалар учун машғулотлар ишланмаси

Мактабгача катта ёшдаги болаларнинг оғзаки нутққа доир, малака ва кўникмалари мавжуд бўлганлигини ҳисобга олиб, уларда боғланишли нутқни шакллантиришда, аввало, теварак-атрофни кузатишда нималарга эътибор беришимиз кераклигини

аниқлаб олишимиз зарур. Булар аввало, она Ватан ҳақида дастлабки тасаввурларни шакллантиришдан бошланади. Бунда

«Илк кадам» давлат укув дастурида болаларда мустақил Ўзбекистон давлати ҳақидаги тушунчаларни кенгайтириш, унинг ўтмишига оид ёдгорликлар билан таништириш. Самарқанд, Бухоро, Хива, Тошкент, Қўқон каби тарихий шаҳарлар ҳақида маълумотларга эга бўлиш, «Мустақиллик куни» (1991 йил 1

сентябр), Ўзбекистон рамзлари - герби, байроғи, мадҳияси билан таништириш, Ўзбекистон Президенти, Президентлик бошқаруви ҳақида маълумотлар бериш, болаларнинг ўз маҳалласи, кўчаси, уйи, унинг номланиши, номланиш

сабаби; Ўзбекистоннинг табиати, ер ости ва ер усти бойликлари, тоғлари, чўл ва адирлари, тоғу сойлари, ўрмону боғлари, иқлими, буюк сиймолари, саркардалари, улуғ мутафаккирлари, анъанавий байрамлари, сайллари, миллий маросимлари, ўзбек халқининг амалий санъати, катталар меҳнати, болаларнинг ота-оналари, ака-опаларининг Ўзбекистон халқ хўжалигининг турли соҳаларидаги иштироки, ишлаб чиқаришнинг муҳим соҳалари, алоқа воситаси ҳақида билим бериш назарда тутилган. Ана шуларнинг барчаси болаларнинг теварак-атрофдаги ходисалар ҳақидаги билимларини аниқлаш, мустаҳкамлаш ва кенгайтириш асосида боғланишли нутқини ривожлантиришга ёрдам беради.

Хулоса :

Болада ўзига нисбатан ишончни ривожлантириш, кадр-қиммат туйғусини шакллантириш учун катта ёшли киши ўзининг бутун вужуди билан болани яхши

тушунишини ва унинг ютуқларидан хурсанд бўлишини ва муваффақиятсизликларида хамдард бўлишини кўрсатиши зарур. Катталарнинг меҳри ва тенгдошларининг хайрихоҳ муносабати болада ўзига nisbatan ҳурматни ҳис этишда ёрдам беради, ўзини кўрсатиш ва шахс сифатида ўсиш омили ҳисобланади, унда ўзининг ҳақиқий инсоний қиёфасини ифодалашга nisbatan интилиш ривожланишига кўмаклашади.

Изучение числовых показателей доброкачественности травы череды олиственной (*Bidens frondosa* L.)

Р.А.Абдуллаева., Н.Т.Фарманова

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: ranoaabdullaeva@gmail.com, тел. +998977406077

Аннотация. Флористические исследования показали, что в окрестностях города Ташкента и других прилегающих местообитаниях активно расселяется череда олиственная (*B. frondosa* L.), считающийся инвазивным видом во многих регионах Восточной Европы и России. С целью рационального использования адвентивного в Узбекистане вида череды олиственной (*Bidens frondosa*), актуальным является его фармакогностическое изучение. Числовые показатели и содержание полисахаридов сырья проводили по методу, разработанному для сырья *B. tripartita*, согласно ФС 42 Уз-0349. Полученные положительные результаты позволяют рекомендовать траву череды олиственной в качестве заменителя травы череды трехраздельной.

Ключевые слова: лекарственные растения, инвазионные растения, череда олиственная, трава череды, числовые показатели, доброкачественность, стандартизация, полисахариды, фармакопейная статья.

Введение. Череда трехраздельная (*Bidens tripartita* L.) является популярным лекарственным растением, включенная в Государственный Реестр лекарственных средств Республики Узбекистан [1]. Однако, в связи с сокращением естественных ареалов произрастания растения, перерабатывающие предприятия республики начали испытывать значительную потребность в сырье этого вида, который в Узбекистане пока не культивируется. Согласно постановления Президента Республики Узбекистан ПП-4670 «О мерах по охране, культурному выращиванию, переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному использованию имеющихся ресурсов» от 10 апреля 2020 года поставлена задача размножения череды трехраздельной (*Bidens tripartita* L.) в предгорных и равнинных земельных площадях Папского района Наманганской области, в Бостонлыкском,

Ахангаранском, Уртачирчикском и Куйичирчикском районах Ташкентской области [2].

Род *Bidens* насчитывает по разным оценкам от 150 до 250 видов, широко распространенных в тропических, субтропических и умеренных широтах обоих полушарий, но преимущественно в Южной и Северной Америке [3]. Многие представители этого рода, в последнее десятилетие стремительно расширяют свой ареал за счет большей конкурентоспособности (всхожести и темпов прорастания семян, скорости роста, биомассы, семенной продуктивности) и аллелопатической активности, вытесняя из природных сообществ аборигенные виды растений, в том числе и *B. tripartitus*. Так, начиная с 1955 г., в Беларуси широкое распространение получил адвентивный вид североамериканского происхождения – череда олиственная (*Bidens frondosus* L.). В настоящее время этот вид стал уже обычным в южных регионах республики (примерно по линии Гродно–Лида–Минск–Могилев) и особенно широко распространен в Белорусском Полесье [4]. В европейской части России в культуре *B. frondosus* известен с 1825 г., но первые находки спонтанно распространяющихся растений датируются лишь 1965 г. [5]. За последние десятилетия *B. frondosus* широко расселилась по всем странам Восточной Европы и во многих местах своего вторичного ареала вытеснила аборигенные *B. tripartitus*, *B. serpius* и *B. radiatus* [6]. В настоящее время это растение входит в список 50 самых распространенных инвазивных видов Европы [7].

До середины 80-х годов прошлого столетия во флоре Узбекистана череда трехраздельная (*B. tripartita* L.) была единственным представителем рода *Bidens* L. Данные последних флористических исследований показали, что в окрестностях города Ташкента и других прилегающих местообитаниях активно расселяется череда олиственная (*B. frondosa* L.), считающийся инвазивным видом во многих регионах Восточной Европы, России и др. Наблюдения показали, что естественные популяции череды трехраздельной сохранились лишь по отдаленным горным районам Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая [8].

При изучении Центрального Гербария РУз (более 200 образцов, начиная с 1915 года до 1970-х годов, более поздние сборы отсутствуют, видимо никто не обращал внимания на этот обычный вид), ни одного экземпляра *V. frondosa* не было обнаружено. Это говорит об относительно поздней (последние 30-40 лет) экспансии данного вида на территорию Узбекистана. Растение отличается от аборигенного вида высоким ростом (3 м с лишним), ксероморфным обликом и возможностью произрастать в относительно сухих условиях. В результате морфологических и анатомических исследований, произрастающий в Узбекистане адвентивный вид идентифицирован как *Videns frondosa* var. *anomala* [9].

Известно, что в пределах первичного ареала (в Канаде и США) *V. frondosus* и некоторые другие виды используют при лечении легочных, сердечных и мочеполовых заболеваний [10]. Выявлены антибактериальные и антиоксидантные свойства эфирных масел и экстракта растения в метаноле [11]. С целью рационального использования адвентивного вида череды, актуальным является фармакогностическое изучение *Videns frondosa*.

Объекты и методы исследования. Объектом исследований служили собранные в фазу бутонизации и начала цветения (конец августа и начало сентября 2022 года), надземная часть (трава), однолетних травянистых растений *V. frondosus*, в местах его естественного произрастания - на территории Кибрайского района Ташкентской области. Сырье сушили с соблюдением общепринятых правил заготовки, первичной обработки, сушки и хранения лекарственного растительного сырья - в хорошо проветриваемом, защищённом от попадания прямых солнечных лучей, месте. Определение числовых показателей и содержания полисахаридов проводили по методу, разработанному для сырья *V. tripartita*, согласно ФС 42 Уз-0349 [12]. В этой фармакопейной статье измельченное сырьё подразделяется на две категории: измельченное сырьё, проходящие через сито с диаметром отверстий 7 мм (для фасовки в картонные коробки) и измельченное сырьё, проходящие через сито с диаметром отверстий 2 мм (порошок для фасовки в фильтр-пакетики).

Согласно ФС 42 Уз-0349, в цельном сырье, измельченном сырье и порошке содержание полисахаридов должно быть не менее 3,5 %; влаги - не более 13 %; золы общей - не более 14 %, органической примеси – не более 3 %; минеральной примеси— не более 1 %. В цельном и измельченном видах сырья содержание пожелтевших, побуревших и почерневших частей растения должно быть - не более 8 %; стеблей, в том числе отделенных при анализе, — не более 40 %. Для измельченного сырья частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм, должно быть — не более 10 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 0,5 мм — не более 15 %. А для измельченного сырья, проходящих через сито с диаметром отверстий 2 мм (порошок) частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм, должно быть — не более 15 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 0,25 мм — не более 25 %.

Микробиологическую чистоту проверяют в соответствии с требованиями ГФ XI, вып.2, стр.193 и Изменение №2 от 12.10.2005г., категория 4А. В 1 г препарата допускается наличие не более 10^7 общего числа аэробных бактерий и не более 10^5 общего числа грибов и не более 10^2 Escheicha coli.

Растение также используется в Российской Федерации в соответствии с «ФС.2.5.0048.15 Череды трехраздельной трава». Кроме перечисленных выше показателей в фармакопейной статье Российской определяют следующие числовые показатели: Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. Цельное сырье, измельченное сырье, порошок – не более 7 %. Тяжелые металлы. В соответствии с требованиями ОФС «Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах». Радионуклиды. В соответствии с требованиями ОФС «Определение содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах». Остаточные количества пестицидов. В соответствии с требованиями ОФС «Определение содержания остаточных пестицидов в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах».

Микробиологическая чистота. В соответствии с требованиями ОФС «Микробиологическая чистота». Количественное определение. Цельное сырье, измельченное сырье, порошок: сумма флавоноидов в пересчете на рутин — не менее 0,5 %.

Результаты и обсуждение. В начале исследований нами изучен компонентный состав травы, который составил 52,84 % листьев, 39,89 % стеблей, 3,81 % цветочных корзинок, 3,02% органической примеси и 0,44 % пожелтевших и почерневших листьев. Следует отметить, что из-за высокого роста растения, диаметр основного стебля довольно большой и полый, он может отрицательно повлиять на качество сырья. Обычно, при длительной сушке травы, отцветавшие корзинки могут плодоносить – семечки цветков успевают созреть. Все эти обстоятельства следует учесть при организации заготовок качественного сырья череды олиственной.

Результаты определения числовых показателей и содержания полисахаридов травы *V. tripartitus*, согласно ФС 42 Уз-0349 приведены в таблице №1.

Таблица №1

Числовые показателей и содержание полисахаридов травы череды олиственной

№	Числовые показатели	По требованию ФС 42 Уз- 0349	Фактически обнаружено
1.	Содержание полисахаридов, не менее	3,5 %	3,81 %
2.	Влажность, не более	13,0 %	12,63 %
3.	Зола общая, не более	14,0 %	9,71 %
4.	Органическая примесь, не более	3,0 %	3,02 %
5.	Минеральная примесь, не более	1,0 %	-
6.	Содержание пожелтевших, побуревших и почерневших частей растения, не более	8,0 %	0,44 %
7.	Стеблей, в том числе отделенных при анализе, не более	40,0 %	39,89 %.

Как видно из данных таблицы, травы череды олиственной (*Bidens frondosa*) по всем показателям, с незначительным отклонением, отвечает требованиям ФС 42 Уз-0349 Травы череды трехраздельной (*Herba Bidentis*). Эти обстоятельства подтверждают литературные данные и побуждают на возможность рекомендации для применения травы череды олиственной в качестве заменителя травы череды трехраздельной.

Выводы.

1. Трава череды олиственной (*Bidens frondosa*) по всем показателям отвечает требованиям ФС 42 Уз-0349 Травы череды трехраздельной (*Herba Bidentis*).
2. С целью гармонизации НД на Траву череды олиственной (*Herba Bidentis frondosa*) и повышения качества сырья рекомендуется внести дополнения к действующему ФС 42 Уз-0349 Травы череды трехраздельной (*Herba Bidentis*) в части цветочных корзинок, стеблей с большим диаметром и золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте.

Список использованной литературы:

1. <https://www.uzpharm-control.uz/ru/pages/state-register-of-medicines-and-medical-products> Государственный Реестр лекарственных средств и медицинских изделий Республики Узбекистан.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4670 «О мерах по охране, культурному выращиванию, переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному использованию имеющихся ресурсов» от 10 апреля 2020 года. Национальная база данных законодательства, 11.04.2020 г., № 07/20/4670/0414; 08.10.2021 г., № 06/21/6320/0940; 21.12.2021 г., № 06/21/36/1175.
3. Strother J.L., Weedon R.R. *Bidens L. Flora of North America North of Mexico: Vol. 21: Magnoliophyta: Asteridae, Part 8: Asteraceae, Part 3.* – New York, Oxford: Oxford University Press, 2006.– P. 205.

4. О.В. Молчан, М.А. Джус, Т.А. Скуратович, В.О. Петринчик «Распространение череды олиственной (*Bidens frondosus* L., Asteraceae) в Беларуси и содержание биологически активных соединений в сырье растений». Труды БГУ 2016, том 11, часть 2. – С. 123-131.
5. Глазкова Е.А. *Bidens frondosa* (Asteraceae) – новый адвентивный вид флоры северо-запада России и история его расселения в Восточной Европе // Ботан. журн. – 2005. – Т. 90, № 10. – С. 1525–1540.
6. Галкина М. А. Биоморфологические особенности инвазионных видов рода *Bidens* L. в европейской части России: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.02.01 / М. А. Галкина; ГБС РАН. – М., 2014. – 21 с.
7. Lambdon, P.W. Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs / P. W. Lambdon [et. al.] // *Preslia*. – 2008. – Vol. 80, № 2. – P. 101–149.
8. К.Ш. Тожибаев, Х.К. Эсанов Современное состояние изученности инвазивных видов Узбекистана. Научный вестник. Серия: Биологические исследования, 2021, № 8 (60). С. 5-13.
9. Мальцев И.И. Новый в Узбекистане адвентивный вид *Bidens frondosa* (Asteraceae). Ботанический журнал, 2013., том. 98, № 4. - С. 511-514.
10. McCune, L.M. Traditional Medicinal Plants of Indigenous Peoples of Canada and Their Antioxidant Activity in Relation to Treatment of Diabetes / L.M. McCune // *Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes* / Ed. Watson & Preedy. – Academic Press, NY. – Ch. 22. – P. 221-234.
11. Rahman A., Vajpai V., Dung N., Kang S. Antibacterial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extracts of *Bidens frondosa* Linn / *International Journal of Food Science and Technology*. – 2011. – Vol. 46. – P. 1238 – 1244.
12. ФС 42 Уз-0349 Травы череды трехраздельной (*Herba Bidentis*).

THE IMPACT OF ALISHER NAVOI AND ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR'S MASTERPIECES ON RENAISSANCE IN XV CENTURY AS WELL AS THEIR ROLE IN SOCIETY.

DARAYEVA SEVARA

GULISTON STATE UNIVERSITY

ABSTRACT: In this article the works of Alisher Navoi and Zahiriddin Muhammad Bobur will be studied in detail. As it can be observed, both of this genius poets have written a number of books which had a huge influence on community for improving the way of their lifestyles and also it will be explained the reason why dwellers of past time have respect for these kind of scientists.

АННОТАЦИЯ: В данной статье будет подробно изучено творчество Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бобура. Как можно заметить, оба этих гениальных поэта написали ряд книг, которые оказали огромное влияние на общество для улучшения их образа жизни, а также будет объяснена причина, по которой жители прошлого времени уважали такого рода

Annotasiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy va Boburning jamiyatga keltirgan foydasi va shuningdek 15-asrdagi uyg'onish davriga qo'shgan hissasi haqida gapiriladi. Shuningdek, ular jamiyat hayotidagi muammolarni qanday hal etishgani va hurmat qozonishning sababi aytiladi.

Kalit so'zlar : Uyg'onish davri ,insoniy muhabbat ,adabiy hayot, kuchli imperiya ziyoli odamlar Javohir La'l Neru.

Ключевые слова: Ренессанс, человеческая любовь, литературная жизнь, сильная империя, образованные люди Джавохир Лал Неру.

Evident is the fact that one of the greatest poets of the world was Alisher Navoi in the XV century . Not only this person wrote books about the social life of dwellers, but also tried to

deal with mankind problems with the help of demonstrating their issues on his books. As it has been mentioned above Alisher Navoi as well as Bobur played a vital role in second renaissance. This article will analyse how they managed to this and provides striking data about their knowledge as well. During the reign of Amir Timur many people who have the intention to research in science were gathered in one place such as greatest historian Sharafiddin Ali Yazdiy , Hofiz She'roziy and also the descendants of this person were also the leaders of that time. They built a great number of monuments, mosques ranging from Shohi Zinda to mausoleum of Ahmad Yassavi and created opportunites for scientists in attempt to carry out more researchs. This kind of work was continued by the heirs of Timur and Alisher Navoi also studied in the capital of Amir Timur's country :Samarkhand .In his autobiographic books he mentioned Samarkhand as paradise. From his childhood Navoi was immersed in literature of Turkish language and during his meaningful life tried to prevent this language from being dead language like Latin. One of the main reasons why Alisher Navoi succeeded in his sphere is that young poet was brought up in the atmosphere of literary culture. There was an interesting fact about Navoi which shows that at the of seven he astonished ninenty nine years old poet Lutfiy with his ability to write poems. As a child , he memorized Fariddin Attar's ' Mantiq ut-tayr' and came to the attention of Sharafiddin Ali Yazdiy.

Orazin yopg'och ko'zimdin sochilur har lahza yosh,
Bo'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh.

As he grew older, he realised the main meaning of life , the mistakes of human beings and in his books called ' Mahbub ul-qulub' , 'Hayrat ul-abror' he tried to show and analyse them. For instance, candle is always straight as it lights up and makes everybody blissfully happy or if ruler is straight your draw will be correct as well as beautiful.(1) These sentences, if it is thought logically , were written in order to show people the right way. His life was united with Hussein Boykaro who gave the title of 'muqarrabi hazrati sultani' (the closest person to the sultan' to Navoi. Nizomiddin Mir Alisher Navoi

gave a contribution to the sultan and made ready many knowledgeable person like Kamoliddin Bekhzod (Famous painter) , Xondamir (historian), Binoiy (poet) .Without any doubt it can be concluded , where are more enlightened people, there will be progress in terms of social and academic life. So Navoi had a huge influence on second renaissance.

Why did they dawn while turning flavescent its frontispiece?
Because of hidden sun was it sick more than I miss?
If it were not mad like me, showing craziness in full ,
Like Mejnun –over the hills ---would not tear its chemise.
Does the dawn have covert spots from the parting of the sun?
Otherwise –these star –like drops –would it on its face release?
Do not say the reddish clouds ‘re sailing now in the sky,
In fact they are the bloody cotton affected by belly’s caprice.
They are not sunrays you see, but because of my mourning –
It’s daybreak –with nail of stars –on its face could cause disease.
Hey cupbearer , give us now now a morning wine to take delight ,
So that when we leave this world the peep morning will increase
Be like humble, bowing flower , be like a nightingale awake,
Hey Navoi , in this garden if you want to live in peace.(2)

As regards with Zahiriddin Muhammad Bobur he was one of the knowledgeable descendants of Timur and was the founder of the Mugal Empire and the Emprorer of the Mughal dynasty. It should be noted that in addition to being emperor he was also famous poet and write. One of the important aspects of his work is the glorification of a truly human , patriot, genuine love. As a novelist he wrote ‚Baburnoma’ which is considered to be useful book for some wanted to learn about the history , geography of 15- th century. In spite of the fact that he could not persue his dreams in Movorounnahr , he established his empire in India and this lasted 332 years. Babur’s role in indian society is that he banned burning widow and also tried to build more buildings. Now we can see Indians are immensely

grateful that during his dynasty their country developed. Javohar La'l Neru once said that : Babur is a unique person with his abilities'(3) All in all both of them have a huge impact on our society although they have already died , their works are still alive in our heart.

REFERENCES:

1. ALISHER NAVOI ' HAYRAT UL – ABROR' –65 PAGES
2. AZIM OBIDOV. POETRY.WWW.COM
3. INDIAN FACTS . JAVAHAR LA'L NERU –2019 KABUL

SKARLATINA BOLALARDA KECHISHI VA ASORATLARI

Turayeva Charos Baxtiyorovna

Toshkent pediatriya Tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada skarlatina infeksiyasining bolalarda kechishi, kelib chiqish sabablari, davolash yo`nalishlari hamda kutiladigan asoratlar muhokama etiladi.

Kalit soʻzlar: infeksiya, skarlatina, davolash, metod, diagnoz, muolaja.

KIRISH

Skarlatina antropoz infeksiyasi boʻlib, kasallik manbai skarlatinaning yaqqol yoki yashirin shakli bilan ogʻrigan yoki streptokokkli infeksiyasini istagan shakli bilan ogʻrigan odam hisoblanadi. Skarlatina koʻproq sovuq yoki iliq iqlim sharoitlarida tarqalgan. Skarlatinada epidemik jarayon har 2-3 yilda davriy, hamda koʻp yillik 20-30-yil koʻpayib va kamayib turadi. Kasallik koʻproq kuz va qish oylarida uchraydi. Kasallikning bolalarda kechishi alohida ahamiyatga ega.

Kasallik koʻproq maktabgacha va erta maktab yoshida uchraydi. Erta yoshdagi bolalarning kasallanishiga onasidan oʻtgan transplental immunitet, hamda fiziologik areaktivlik holati sabab buladi. Asosiy yuqish yoʻli – havo-tomchi hisoblanadi. Yuqumlilik indeksi taxminan 40% tashkil etadi, chunki bilinar-bilinmas va inapparant shakllari hisobga olinmagan.

Bemor kasallik boshidanoq yuqumli hisoblanadi. Yashirin yoki bilinar-bilinmas, hamda streptokokk infeksiyasini boshqa shakllari-angina, nazofaringit bilan ogʻriganlar epidemiologik jihatdan xavfli hisoblanadilar.

Oxirgi 10-yilliklarda Oʻzbekiston Respublikasida kasallik darajasi ancha kamayib bormoqda, koʻproq yengil shakllarda kechish kuzatilmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Skarlatina – o`tkir yuqumli kasallik bo`lib, umumiy zaharlanishbelgilari, angina va terida toshma bilan kechadi. Kasallik uzoq vaqtlardan beri ma`lum bo`lib, toshma bilan kechuvchi boshqa yuqumli kasalliklar guruhida bayon etilgan.

1675 yili ingliz vrachi Sidengam kasallikni to`liq o`rganib unga *scarbt fever* nomini bergan. XVI asrda skarlatina epidemiyasi butun Yevropada tarqaladi. Ispaniyada skarlatina yaqqol limfadenit bilan kechgani uchun uni *garotillo* ya`ni «temir bo`yinbog`» deb nomlangan.

Skarlatinaning klinikasi, kiyosiy tashhisoti 1789-1824 yillarda Bretenio ta`riflab beradi [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Skarlatina bolalarda asosan tekis, asoratsiz, hamda, notekis allergik vaseptik asoratlar bilan kechadi. Skarlatina tekis kechganda patologik jarayon 2-3 haftada tugaydi. Skarlatina kechishida residivlar,-asosan 2-3 haftada bo`lishi mumkin. Ular odatda yangi kelgan bemorlar bilan muloqotda bo`lganda streptokokkning yangi tipi tushib (superinfeksiya) yoki avvalgi tipi bilan yana zararlanish (reinfeksiya) hisobiga bo`ladi.

Skarlatinaning eng ko`p asoratlariga limfadenit, otit, nefrit, sinovit, yiringli artrit, mastoidit kiradi. Ularkasallik boshida yoki oxirida rivojlanishi mumkin. Ularning genezida allergiya, reinfeksiya va superinfeksiya yotadi.

Infeksion-allergik asoratlar (nefrit, sinovit, oddiy limfadenit) asosan kasallik ikkinchi davrida, 2-3-haftada rivojlanadi. Yiringli asoratlar kasallikning ham boshida, hamoxirida qo`shilishi mumkin. Odatda ular erta yoshdagi, yo`ldosh kasalliklari bor bolalarda uchraydi [2].

Erta yoshdagi bolalar skarlatina bilan kamdan-kam kasallanadi. Kasallik klinikasi o`ziga xos xususiyatlarga ega. Transplasarimmunitet bor bolalarda skarlatina rudimentar, bilinar-bilinmas kechadi. Bunday hollarda kasallik belgilari kuchsiz, harorat baland emas, toshma kuchsiz, kam, tez yo`qoladi.

Immuniteti sust bolalardakasallik septik, og`ir nekrotik angina, faringit va ko`plab yiringli-nekrotik asoratlar bilan kechadi. Erta yoshdagi bolalarda allergiya alomatlari va infeksiyon-allergik asoratlar(nefrit, sinovit) kam uchraydi.

Hozirgi davrga kelib antibiotiklarning keng, erta qo`llanishinatijasida kasallik og`ir, asoratli shakllari kam uchramoqda.

Tipik shakllarda tashhisot qiyin emas. Birdaniga isitmalash, o`tkir boshlanish, yutinganda tomoqda og`riq, tomoqdagichegaralangan yaqqol qizarish, teri qizargan fonida mayda nuqtali toshma toshishi, uning teri, tabiiy buramalarida quyuqlashishi, och burun-lab uchburchagida namoyon bo`ladi [5].

Bilinear-bilinmas shakllarda tomoqdagi chegarali qizarish, tabiiyburamalarda toshma quyuqligi, limfadenit, oq dermografizm va qonko`rinishi tashhisotda hisobga olinadi.

Kasalxonaga kech murojaat qilingan hollarda uzoqroq saqlanuvchi belgilar-tabiiy buramalarda toshma quyuqligi, tilning surgichsimonli petexiozlar, teri quruqlanishi yordam beradi. Bunday hollarda epidemiologik anamnezida bolaning streptokokkli infeksiyani boshqa shakllari bilan muloqotdabo`lgani hisobga olinadi [4].

XULOSA VA MUNOZARA

Skarlatinani maxsus profilaktikasi yuk. Oldiniolish choralariga skarlatina bemori yoki streptokokk infeksiyasini boshqa shakli bilan og`riganlarni erta aniqlash va alohidalash, davolash kiradi. Qabul kilinganda ko`rsatmalarga asosan bola kasallik boshidan boshlab 7-10 kunga alohidalanadi, lekin bolalar muassasiga borish 22 kundan keyin ruxsat etiladi, chunki bu paytda bolada kechki asoratlar yuzaga chiqishi mumkin.

Streptokokk infeksiyasi boshqa shakllari (angina, faringit, streptodermiya va boshkalar) bilan og`riganlar ham 22 kunga alohidalanadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Bolalardagi yuqumli kasalliklar: darslik. ped uchun. f-o'rtoq. asal. universitetlar / tahririyati prof. V. N. Timchenko. 2-nashr, rev. va qo'shimcha SPb. : Spec. lit., 2016, 113–123-betlar.
2. Beach, T. A. Bolalik infeksiyalarining patologik anatomiyasi: darslik. nafaqa / T. A. Bich, A. M. Nerovnya. Minsk: BSMU, 2012, 7-10-betlar
3. Invaziv streptokokk (A guruhi) infeksiyasi: muammoga qarash / N. I. Briko [va boshqalar]. Ter. Arxiv. 2015. No 11. B. 10–14.
4. Bolalarning yuqumli kasalliklari. Tibbiy amaliyot: darslik. nafaqa / V. M. Tsyркunov [va boshqalar]; jami ostida ed. prof. V. M. Tsyркunova, V. S. Vasilyeva, A. A. Astapova. Minsk: ASAR, 2013. 512 b.
5. Kudin, A.P. Bolalardagi yuqumli kasalliklarda eksantema: usul. tavsiyalar / A.P.Kudin // Minsk: BSMU, 2011. 29 p.

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА УНИ БОЗОР ҚОНУНИЯТЛАРИГА МОСЛАШТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Зокиров Шохрухбек Зоҳиджон ўғли Қўқон давлат педагогика институти Тарих факультети Миллий ғоя, манавият асослари ва ҳуқуқ талими йўналиши 3-босқич талабаси.
shohruxzokirov2320@gmail.com

Аннотация: мақолада Олий таълимда бошқарув самарадорлигини ошириш ва уни бозор қонуниятларига мослаштиришга оид фикр мулоҳазалар берилган. Шунингдек, олийгоҳлар бошқарувидаги эркинлик, ўқув режалари ва дастурларини мустақил равишда ишлаб чиқиш, ўқитишнинг мазмуни ва услубларини аниқлаш ва янги танлов курсларини ишлаб чиқишга оид таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: автономия, академик сифат, неолиберал, академик глобаллашув, иқтисодий институт,

Бугунги кунда «академик глобаллашув» ва олий таълим учун молиялаштиришнинг қисқартирилиши, олий ўқув юртлари янада қатъийроқ бўлишга ва шартнома асосида таҳсил олаётган талабалар учун курашда фаол иштирок этишга ундамоқда. Шундай қилиб, институционал автономиянинг янги жиҳатлари асосан учта масалани ҳал қилишга қаратилган, деб хулоса қилиш мумкин. Биринчидан, давлат назоратининг қайси муҳим жиҳатларини олийгоҳ бошқарувиغا ўтказиш керак? Иккинчидан, олий таълимда жамият эҳтиёжларини қондириш учун қандай янги ҳисобдорлик механизмлари зарур бўлиши мумкин? Учинчидан, бир қатор мамлакатларда олийгоҳлар «корпоратив» бошқарув амалиётини биринчи марта жорий қилаётганини ҳисобга олсак, у қандай қилиб давлат сиёсатини бошқарув ислоҳотини ўтиш даври билан мувофиқлаштириб енгиб ўтиши мумкин?. Янги рақобат муҳитида олий таълим муассасалари томонидан ўрнатилган тартибга

солишнинг янги механизмларини ўрганишдан олдин, мавжуд тартибга солиш тизимининг хусусиятларини ва уни ислоҳ қилишнинг сабабларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўтган асрнинг охирларида ғарб мамлакатларининг ОТМлари автономиясининг ривожланишида кескин ўзгаришлар рўй берди. Уларнинг бошқарувига тасарруфидаги барча мулклар ўтказилди, кенг ҳуқуқлар, жиддий солиқ имтиёзлари берилди. Давлат уларни ғоявий васийликдан, эски тузум давридаги академик ривожланиш жараёнларига ҳалақит берувчи бошқаришнинг кўплаб шаклларида воз кечди. Шу билан бирга давлат ОТМларини кўплаб молиявий ресурслардан ҳам “озод қилди”. Бу, гарчи ОТМларда ўқитиш сифатини пасайишига олиб келган бўлса ҳам, зудлик билан “яшаб қолиш”нинг восита ва усулларини излашга олиб келди.[1]

Ҳозирги кунда Россияда ОТМлар автономияси ва уларнинг академик сифат учун масъулияти ўртасида қарама-қаршилик мавжуд. Жамият, давлат, ОТМлар ўртасидаги ўзаро муносабатларда ҳар қандай очик ижтимоий тизимда бўлгани каби ҳар замон қарама-қаршиликлар келиб чиқиб турган. Кўп ҳолларда ҳукумат томонидан ОТМларга берилган академик автономия “кўнгилга келганни қилавериш”га олиб келган. [2]Ушбу қарама-қаршиликнинг маълум қисмини ҳали ҳам маъмурий чоралар билан ҳал қилишга ҳаракат қилиб келинмоқда. Шунинг учун олий таълим институтлари Ғарбий Европада бўлгани каби (бу ерда сифатни назорат қилиш ва аккредитация қилиш бўйича миллий агентликлар барпо қилиш ва ривожлантириш ишлари жадал олиб борилмоқда) мазмуннинг халқаро даражасига таянган ҳолда сифатни ижтимоий мониторинги йўналишида ҳаракат қилишга мажбур. Россия университетлари ҳали давлат ва жамият билан ўзаро муносабатларнинг оптимал вариантларини топиш бўйича изланишлар олиб боришлари керак.

Бугунги кунда билимлар фақатгина олимларгагина тегишли эмас, чунки улар кучли иқтисодий институтлар томонидан молиялаштирилади ва ўзлаштирилади. Шундай қилиб, илм-фан соҳасидаги ўз-ўзини бошқариш учун мурожаат, бу неолиберал сиёсий доктринанинг мумкин бўлган ифодаларидан бири бўлиб, унинг илмий соҳада самарадорлигини тарихдан ҳаддан ташқари кўп учраган мисоллар

орқали келтириш мумкин. Демак, ҳозирги ҳокимият илм-фаннинг турғунлигига олиб келади деган аргумент, бугунги кунда илмий тадқиқотлар натижаларини қўллаш бўйича илм-фанни ташқи молиялаштириш ва жамоатчилик назорати зарурати туфайли шубҳа уйғотади.

Олий таълимда бошқарув самарадорлигини ошириш ва уни бозор қонуниятларига мослаштиришга доир тадқиқотлар муаллифлари келгусида академик автономия маконининг қисқаришидан ҳавотирланмоқдалар. Бугунги кунда олийгоҳлар жиддий чақириқларга дуч келмоқда: таълимни оммавийлаштириш; илм-фан ва таълимни тижоратлаштириш ва хусусийлаштириш; таълимда хизмат кўрсатиш бозорини глобаллаштириш кабиларни киритиш мумкин. Таълимни оммавийлаштириш олдин ўрта таълим тизимидаги таълим инқилоби натижасида рўй берган бўлса, кейинчалик эса у олий таълим тизимига тарқалди. Таълим инқилоби таълимнинг барча даражасида ўқувчилар сонининг мислсиз кенгайишини англатади. У ҳар бир олийгоҳ ўқитувчисига тўғри келадиган талабалар сонининг ошишига олиб келди ва университет ичидаги шахслараро коммуникацияни жиддий равишда қийинлаштирди.

Бугунги кунда олийгоҳлар бошқарувидаги эркинлик, биринчи навбатда, ўқув режалари ва дастурларини мустақил равишда ишлаб чиқиш, ўқитишнинг мазмуни ва услубларини аниқлаш ва янги танлов курсларини ишлаб чиқиш имкониятлари мавжудлигида ифодаланади. [3]Бугунги кунда ОТМларнинг ваколоти бу ташкилий тузилмани танлаш, талабалар контингентини шакллантириш, турли хил таълим, илмий ва бошқа фаолият турлари орқали молия олиш йўллари танлашдир. Олий таълим соҳасидаги замонавий халқаро қонунчиликка мувофиқ, бугунги кунда уларга берилган академик эркинликлардан фаол фойдаланишни бошладилар. Ғарб мамлакатларининг бир қатор олийгоҳларида таълимнинг мазмуни, таълим технологиялари, баҳолаш тизими ва бошқа кўплаб параметрлар ҳали ҳам маъмурий аппарат ёки юқори даражадаги ҳокимият вакиллари томонидан белгиланади.

Бугунги кунда олий таълимни ривожлантирувчи ва уларни бозор иқтисодиёти қонуниятлари билан уйғунлаштирувчи омиллар қуйидагилардан иборат:

Олий таълимга бўлган ижтимоий талабнинг ўсиб бориши ва унинг жаҳон иқтисодиётидаги ролининг ортиб бориши туфайли кўпгина мамлакатлар сиёсати олий таълимга қабул қамровини кенгайтиришга қаратилди. Шу билан бирга, ҳар бир талабани давлат томонидан қўллаб-қувватланиш миқдори камайтирилди.

– Жанубий Америка ва Осиёнинг бир қанча минтақаларидаги давлатлар хусусий олий таълимни қўллаб-қувватламоқда ва эркин фойдаланишни кенгайтиш воситаси сифатида илгари сурмоқда, шу билан анъанавий давлат секторида талабалар ва ресурслар учун рақобатни оширмоқда.[4]

– мамлакатлар ўзидаги олийгоҳларга ресурсларни ажратиш учун квазибозор механизмларини ишлаб чиқмоқда, шу жумладан натижага кўра молиялаштириш, илмий тадқиқотлар учун молиялаштиришни танлов асосида тақсимлаш ва таълим тўловларини жорий этиш.

– олий таълим соҳасида рақобатни сақлаб қолиш мақсадида давлатлар ресурслардан фойдаланишда қарор қабул қилиш ваколатларини кўпроқ бериб, олий таълим муассасаларининг давлат назорати ва масъулиятини мувозанатлаштириш чораларини кўрмоқда.

Олий таълим муассасаси фаолияти самарадорлиги учун бешта асосий эркинлик билан таъминланиши керак:

1.1.2-шакл. Олий таълим муассасаси фаолияти самарадорлиги учун бешта асосий эркинлик шакли таснифи

Олий таълим бошқарувига доир муаммоларни тадқиқ этган олим Жеймснинг фикрига кўра, олий таълим муассасаси фаолияти самарадорлиги учун бешта асосий эркинлик билан таъминланиши керак:[5]

- ходимларни танлаш эркинлиги;
- талабаларни саралаш эркинликлиги;
- ўқув дастурларининг мазмунини белгилаш ва академик стандартларни тасдиқлаш эркинлиги;
- илмий тадқиқот фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш эркинлиги;
- молиявий ресурсларни, шу жумладан кўчмас мулк, мақсадли капитал фондлари ва соф даромадларни тақсимлаш эркинлиги. Бу имкониятларга олий таълим муассасасининг муваффақиятли фаолияти учун берилган имтиёзлар сифатида эмас, балки олий ўқув юртларининг самарали фаолият юритиши учун зарур бўлган асосий шарт-шароитлар сифатида қаралиши лозим.

Бошқа бир олим Маҳонийнинг маълумотларига кўра, олийгоҳларнинг фаолият эркинлиги қуйидагиларда ифодаланади:

- бошқарув қарорларини мустақил қабул қилишда;
- бошқарувнинг коллегиял(биргалик, бамаслаҳатда олиб бориш)лигида;
- талабаларни қабул қилиш ва академик ўзлаштириш талабларини мустақил равишда аниқлашда;
- академик дастурларнинг юқори сифати ва уларнинг мазмунини мустақил белгилашда;
- талабалар ва ўқитувчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш имкониятида ва б.

Яна бир тадқиқотчи Эйшбининг фикрича, ОТМларда эркинликнинг қуйидаги фаолият турларида қанчалик намоён бўлиши билан белгиланади:

- талабаларни ўқишга ва ходимларни ишга қабул қилишда;
- академик даражаларни бериш шартларини аниқлашда;
- академик дастурлар мазмунини ишлаб чиқишда;
- молиявий ресурсларни тақсимлашда.

Юқоридаги илмий тадқиқотларнинг умумий хулосаси яна бир бор институционал автономия ОТМ фаолиятининг турли соҳалари – бошқарув, молиявий ва академик фаолиятига таъсир кўрсатишини исботлади. Эҳтимол айнан шу сабабли фаолият соҳаларига бўлиниш институционал автономия турларини таснифлашнинг асосий тамойили ҳисобланар. Олий таълим соҳасида тан олинган мутахассис Кабал томонидан институционал автономия таркибида “ташкилий, академик ва молиявий автономия”ни ажратишни таклиф қилинади.

Адабиётлар

1. Йўлдошев Н.Қ. Стратегик менежмент. – Т., 2011. – 450 с.
2. Нурибетов Р. Бошқариш самарадорлигини баҳолаш // Жамият ва бошқарув. – 2010. – 4. – 67–68-б.
3. Рахимов Б.Х., Мажидов И.У. Роль профессионального образования в модернизации страны // Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и

модернизации страны. Сборник статей международной конференции. – Т., 2012. – С. 41–43.

4. Рахимова Д.Н. Управление процессами развития и использования трудового потенциала Узбекистана в условиях осуществления радикальных рыночных реформ. – Т., 2000. – 225 с.

5. Юсупов А.Т. Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар давлат аттестацияси: методологик-услубий, норматив-ҳуқуқий ва илмий-ташқилий йўналишлари / А.Т. Юсупов. – Т., 2013. – 648 б.

6. Исакова З.М. Педагогик олий таълим муассасаларида бошқарув кадрлари захирасининг менежерлик компетенциясини Шшаклантириш муаммолари таҳлили. Замонавий таълим. 2017. №5. –Б. 8.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОЛОГИК ЖУРНАЛИСТИКА

КОНЦЕПЦИЯСИ

Гумшагул Есемуратова

Қорақалпоқ давлат университети, 2-босқич магистранти

Аннотация. В статье описаны глобальные экологические проблемы и их освещение в СМИ. Оценивается развитие экологической журналистики в Узбекистане на основе принципов и тенденций развития.

Ключевые слова: Экологическая журналистика, экологическая культура, информация, тенденция, концепция.

Annotation. The article describes global environmental problems and their coverage in the media. The development of environmental journalism in Uzbekistan is assessed on the basis of the principles and development

Key words: Environmental journalism, environmental culture, information, trend, concept.

Инсоният жамиятининг ривожланиши ва юксак даражадаги тамаддунга эришиши жараёнида глобал характерга эга бўлган қатор муаммолар вужудга келган. Улар орасида XX асрнинг иккинчи ярмида пайдо бўлган глобал экологик муаммолар алоҳида ўрин тутди. Бу муаммолар аслида ҳар бир мамлакат учун тегишли бўлса-да уларнинг чегара билмаслиги ва умумжаҳон хусусиятига эга бўлгани учун глобал ном билан атала бошланди. Бугунги кунда иқлим ўзгариши, сув тақчиллиги ва дунё океанларининг ифлосланиши, биохилма-хилликнинг йўқолиши, чўлланишнинг ортиши, тупроқ деградацияси, чиқинди муаммоси, ўрмонларнинг кесилиши, озон қатламининг емирилиши, атмосферанинг ифлосланиши, радиоактив ифлосланиш, аҳолида экологик маданиятнинг етишмаслиги кабилар биз айтган глобал муаммолардир. Аммо юқорида саналган йирик экологик муаммоларнинг ҳар бирини алоҳида олиб қаралганда уларнинг асосида яна бир қанча экологик ҳолатлар ётишини кўриш мумкин. Бу муаммоларнинг дерли барчаси Ўзбекистон учун ҳам тегишлидир.

Миллий журналистикада экологик муаммоларнинг ОАВда ёритилиш масаласини бевосита тадқиқ этган олимлар ташкил этади. Булар Н.С.Қосимова [1], Я.М.Маматова, С. Р.Сулайманова [2], Ж.К.Марзияев [3] ва бошқалардир. Муаммони очиб беришда улар соҳанинг илмий-назарий масалаларига кўпроқ эътибор беришган.

1960–1980-йилларда дунё оммавий ахборот воситаларида илк мартаба техноген ва экологик ҳалокатлар оқибатида инсонит атроф-муҳитга салбий таъсири хусусида журналистик материал-лар кенг эълон қилина бошланди. Муҳим экологик муаммоларнинг ОАВда кўтарилиши ва бу борада аҳоли хабардор-лигининг ошиши давлатларнинг экологик сиёсати шаклланишига олиб келди. 1990-йили Халқаро экологик журналистлар жамияти (<http://www.sej.org>) ташкил этилди. XX асрнинг охирида бевосита экологик журналистиканинг мақсади, вазифаси, функциялари тадқиқ этила бошланди.

Экожурналистика – экология ва журналистика фанларининг ўзаро бирлашувидан ташкил топди. Филология фанлари доктори М.Худойқулов таъкидлаганидек, “Журналистиканинг бош вазифаси ижтимоий ҳаётни акс эттириш, яъни ижтимоий ахборот йиғиш ва оммага етказиб беришдан иборат” [4]. Бу таъриф журналистиканинг муҳим бир бўлаги бўлган экожурналистикага ҳам тегишлидир.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки экологик журналистика – экосиёсий жараёнлар субъектларидан биридир. Унинг ўз вазифаларини тўла адо этиши орқали экологик инқирозларнинг олдини олиш мумкин. Маълумки, сўнгги йилларда Ўзбекистонда экологик хавфлар кучайди. Орол денгизи инқироzi, чўлланишнинг ортиши, атмосферанинг ифлосланиши, биохилма-хилликнинг йўқолиши, ичимлик ва суғориш учун сувнинг етишмаслиги, чиқиндилар муаммоси, экологик маданиятнинг шаклланмаганлиги ва ҳоказолар тобора долзарблашаётган бир пайтда экологик журналистика халоскор сифатида

майдонга чиқади. Аҳолини мазкур муаммоларни ҳал қилиш йўлида бирлаштиради.

Экологик журналистиканинг асосида экологик ахборот ётади. Экологик ахборотни фуқароларга етказишнинг йўллари кўп. Бу китоблар, босма ОАВ, ТВ, радио, интернет, ижтимоий тармоқлар, видео қурилмалар бўлиши мумкин. Атроф-муҳит муҳофазаси, экологик муаммолар ва уларни бартараф этиш бўйича газетадаги мақола, ижтимоий тармоқлардаги постлар, видео ва суратлар, мессенжерлардаги каналлар, маърифий йўналишдаги фильмлар, видео, аудиороликлар, масъул шахсларнинг расмий чиқишлари, қонун ёки бошқа ҳужжатларнинг матни, буларнинг барчаси экологик ахборотга мисол бўла олади.

Экологик журналистиканинг бугунги кундаги ривожланиши тенденциялари қуйидагиларда кўринади:

1. Давлат ва нодавлат экологик ташкилотлари сайтларининг ривожланиши ва улардан ОАВ вакиллари маълумот олишларида самарали фойдаланишлари;
2. Экологик муаммолар ва улардан аҳолини хабардор этишда анъанавий жанрлар билан биргаликда кўпроқ визуаллашган ва интеграллашган жанрлардан фойдаланиш;
3. Экологик масалалар бўйича контентни тарқатишда ижтимоий тармоқлардан самарали фойдаланиш. Хусусан, Telegram ижтимоий тармоғи орқали;
4. Фуқаролик экологик журналистикасининг ривожланиши;
5. Журналистларнинг экологик масалаларни ёритишда ахборот манбаларидан фойдаланишда маълумотлар журналистикаси усуллари (статистик маълумотлар йиғиш, уларни саралаш, визуаллаштириш) фойдаланиш;

6. Шаффофлик ва ишонч. Тадқиқотда миллий экологик журналистиканинг бир қисми сифатида таҳлил этилган давлат ва нодавлат экологик ташкилотларнинг сайтлари ривожининг асосий тамойиллари сифатида қайд этиш мумкин. Журналистлар ушбу сайтлардаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда кўтарилган экологик масалалар, мазкур соҳада қабул қилинган қонун ҳужжатларини ўз оммавий ахборот воситаларида қайта беришмоқда;

7. Экологик мавзудаги фейклар ва уларга қарши курашишда фактчекинг платформалардан самарали фойдаланиш.

Миллий экологик журналистика концепцияси Ўзбекистон

Республикасининг экологик сиёсати концепцияси билан ҳамоҳангдир.

Адабиётлар:

1. Қосимова Н.С. Глобал иқлим ўзгариши ва журналистика. –Т., «Турон-иқбол», 2016 й, - 196 б.; Қосимова Н.С. Ўзбекистонда сувдан фойдаланиш масалаларининг оммавий ахборот воситаларида ёритилиши. Ўқув-амалий қўлланма. Тошкент., Марказий Осиё минтақавий экологик маркази, Журналистларни қайта тайёрлаш маркази, 2018 й. -108 б.;
2. Сулаймонова М.Р, Маматова Ё.М. Сулайманова С., Маматова Я. Экологическая журналистика Узбекистана в контексте Устойчивого Развития. Учебное пособие. - Т.: Extremum-press, 2016.
3. Марзияев Ж. К. Мустақиллик йиллари қорақалпоқ матбуотида экологик муаммолар талқини. Филология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Т.: 2019. –б.44
4. Қозоқбоев Т., Худойкулов М. Журналистикага кириш. -Т.: “Иқтисод-молия”, 2018. -104 б.

TOVARLAR KIMYOSI IXTISOSLIGIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBINING O'RNI

Toshkent kimyo texnologiya institute

Sifat menejmenti va mahsulotlarni xafsizligi kafedrasi o'qituvchisi

Kadirova Umida Ergashevna

Annotatsiya:

Ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va Mineral elementlar, Ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibiga qarab ularning ozuqaviy biologik va energetik qiymatlari har xil bo'lishi kabi fikrlar keltirilgan.

Kalit So'zlar:

Oziq-ovqat mahsulotlari, oqsillar, yog'lar, glikozidlar, fermentlar, vitaminlar, hayvon go'shti.

Oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibiga noorganik va organik moddalar kiradi. Noorganik moddalarga suv va mineral moddalar, organik moddalarga esa uglevodlar, yog'lar, oqsillar, fermentlar, vitaminlar, organik kislotalar, fenol birikmalari, rang, hid beruvchi moddalarni kiritish mumkin. Shuning uchun ham oziqovqat mahsulotlari bu moddalarning qanday holatda uchrashiga qarab, bir-biridan keskin farq qiladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida uchraydigan va inson hayotida eng zarur bo'lgan ba'zi bir kimyoviy moddalarni quyida to'laroq yoritamiz. Suv. Suv tirik organizm hayot faoliyatining barcha jarayonlarida ishtirok etadi. Katta yoshdagi odamlar uchun bir kunda o'rtacha 1,8—2,2 litr suv kerak bo'ladi. Inson o'z ehtiyoji uchun zarur bo'lgan suvning yarmini oziq-ovqat mahsulotlari hisobiga, qolgan qismini esa ichimlik suvi va boshqa suyuq ichimliklar hisobiga oladi. Suv miqdori oziq-ovqat mahsulotlarida turlichadir. Ba'zi mahsulotlar tarkibida suvning miqdori juda kam. Shakar va qandda uning miqdori 0,1 dan 0,4 % gacha, o'simlik va hayvon yog'larida 0,2 dan 1,0 % gacha, quritilgan sut va choyda esa 0,5 dan 7,0 % gacha quritilgan meva va sabzavotlar, g'alla-don o'simliklarida 12—17% uchraydi. Ba'zi

oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy tarkibini suv tashkil qiladi. Masalan, ho'l sabzavot va mevalarda suvning miqdori 65 dan 96 % gacha, sutda 87 dan 90 % gacha, baliqda 62 dan 84 % gacha, hayvon go'shtida esa 58 dan 74 % gacha bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi suvning miqdori uning oziqlik qiymatiga, ta'miga, saqlanish muddatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Oziqovqat mahsulotlari tarkibida suv qancha ko'p bo'lsa, ular tez buziluvchan bo'lib kam vaqt saqlanadi. Shu boisdan, oziq-ovqat mahsulotlari uchun belgilangan me'yoriy-texnik hujjatlarda namlik miqdori belgilangan bo'ladi. Har bir oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida suv miqdori ma'lum darajada bo'lishi kerak. Suvning me'yordagidan ko'p yoki kam bo'lishi ularning sifatini pasayishiga sabab bo'ladi. Masalan, qand, pechenye, un, yorma, makaron va qandolat mahsulotlari tarkibida suvning belgilangan me'yordan ortishi ta'm o'zgarishi va mog'orlanishga olib keladi. Aksincha, ba'zi mahsulotlar (non, pishloq, ho'l meva va sabzavotlar)da suv miqdorining kamayishi tufayli ularning iste'mol qiymatining pasayishi, qotib yoki so'lib qolishiga, natijada, mahsulot tarkibining o'zgarishi kuzatiladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining nam tortish xossasi yoki uni yo'qotishi kimyoviy tarkibiga, saqlanayotgan joy harorati va havoning nisbiy namligiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Ayniqsa, saqlash vaqtida havoning nisbiy namligini o'lchash va har bir oziq-ovqat mahsulotining xususiyatiga qarab namlikni kerakli darajaga keltirish mahsulotlarning uzoq vaqt saqlanishiga imkoniyaratadi. Havodagi namlik ikki ko'rsatkich — mutlaq va nisbiy namlik bilan o'lchanadi. Mutlaq namlik deganda 1 m^3 havo tarkibidagi suv bug'larining grammlar bilan hisoblangan miqdori tushuniladi. Havoning nisbiy namligi deganda ma'lum bir haroratda mutlaq namlikning shu muayyan haroratda uni to'yintirish uchun zarur suv bug'larining miqdoriga bo'lgan nisbati tushuniladi. Ko'pincha havoning nisbiy namligi psixrometr bilan o'lchanib, foizlarda ifodalanadi. Mineral moddalar. Barcha oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida mineral moddalar mavjuddir. Mahsulot maxsus pechkalarda yondirilganda faqat mineral moddalar kul holida qoladi. Demak, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi mineral moddalarning miqdori odatda ulardagi kulning foiz miqdori bilan o'lchanadi. Mineral moddalar inson organizmining barcha to'qimalari tarkibiga kirib, massasining 5 %ini tashkil etadi. Mineral moddalar oz miqdorda talab qilinsa-da (kundalik ehtiyoj 20—30 g), organizmning hayot faoliyatida juda muhim

vazifalarni bajaradi. Ular barcha to'qimalar va hujayralar tarkibiga kiradi. Ba'zi bir mineral m oddalar esa fermentlar, vitaminlar, gormonlar tarkibiga kirib, modda almashinuv jarayonida faol ishtirok etadi. Bundan tashqari, mineral moddalar to'qimalarda osmatik bosimni kerakli darajada saqlab turadi, suyaklar, tishlar tarkibiga kirib, ularga zarur mustahkamlik va qattqlik beradi. Odamning mineral tuzlarga bo'lgan sutkalik ehtiyoji har xil. Masalan, natriy xlorid (osh tuzi), kaliy, kalsiy, fosforid tuzlariga bo'lgan ehtiyoj grammlar bilan mis, marganes, yod, kobalt, ftor tuzlariga bo'lgan sutkalik ehtiyoj esa milligrammlar bilan o'lchanadi. Shuning uchun ko'proq miqdorda kerak bo'ladigan mineral elementlar makroelementlar, g'oyat oz miqdorda kerak bo'ladigan mineral elementlar esa mikroelementlar deb ataladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini tahlil qilish -bu oziq-ovqat mahsulotlari va tarkibiy qismlarining xususiyatlarini aniqlash uchun o'tkaziladigan analitik testlar. Ushbu analitik testlar oziq-ovqat mahsulotlarining turli xil xususiyatlari, shu jumladan ularning tarkibi va tuzilishi, shu jumladan fizik-kimyoviy xususiyatlari va hissiy xususiyatlari haqida ma'lumot olish uchun qilingan. Sinov natijalari oziq-ovqat mahsulotlarining xususiyatlarini belgilovchi omillarni oqilona tushunish, shuningdek, korxonalarining iqtisodiy jihatdan xavfsiz va to'yimli oziq-ovqat mahsulotlarini doimiy ravishda ishlab chiqarish imkoniyatlari jihatidan juda muhimdir. Oziq-ovqat mahsulotlarini kimyoviy tahlil qilishning muhim sabablaridan biri bu oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlashdir. Agar ishlab chiqaruvchi bozorga zararli yoki toksik mahsulotni chiqargan bo'lsa, bu iste'molchilar uchun zararli bo'lgani kabi, iqtisodiy jihatdan ham kompaniya uchun falokat bo'ladi. Oziq-ovqat mahsuloti tarkibida zararli mikroorganizmlar, masalan listeriya va salmonellalar, zaharli kimyoviy moddalar, masalan, pestitsidlar va gerbitsidlar yoki shisha, yog'och yoki metall kabi aralashmalar bo'lmasligi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ushbu zararli moddalar mahsulotlarida mavjud bo'lmasligi va oziq-ovqat iste'mol qilinishidan oldin ularning samarali yo'q qilinishini ta'minlashi shart. Bunga erishish uchun u

tegishli huquqiy me'yorlarga ham, mahalliy va xorijiy standartlarga ham mos kelishi kerak va zararli moddalarni aniqlaydigan analitik metodlarga ega bo'lishi kerak.

XULOSA

Inson organizmida 1 g oqsil oksidlanganda 4 kkal (16,7 kj), 1 g uglevod oksidlanganda 3,8 kkal (15,9 kj), 1 g organik kislotalar oksidlanganda 4 kkal (16,7 kj), 1 g yog'parchalanganda 9 kkal (37,7 kj) energiya ajraladi. Yog'va uglevodlar organizmda hazm bo'lganda oxirgi moddalargacha $-SO_2$ va suvgacha parchalanadi; oqsil esa to'liq oxirgi moddalargacha parchalanmaydi, qisman oraliq moddalar -mochevina, kreatinin, mochevaya kislota va boshqa azot tutgan (o'zida issiqlik energiyasi tutgan) moddalar hosil qiladi. Ovqat mahsulotlarini beradigan energetik qiymatini aniqlash uchun uning to'liq kimyoviy tarkibini bilish etarlidir. Bu ishni quyidagicha amalga oshiriladi: aytaylik, mahsulot tarkibida oqsil miqdori 2,8, yog' -3,2 va uglevod -4,7 g ni tashkil qiladi, demak, ushbu mahsulotning 100 g massasini beradigan energiyasi 57,9 kkal ga ($4,0 \text{ kkal} \times 2,8 + 9,0 \text{ kkal} \times 3,2 + 3,7 \text{ kkal} \times 4,7$) yoki 241,4 kj ga teng bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shepelev A.F., Kojuxova O.I. Tovarovedeniei ekspertiza plodoovotshnix tovarov. -Rostov-na-Donu: mart, 2002.
2. E.D. Sitnikov. Diplomnoe Proektirovanie zavodov po pererabotke plodov i ovotshey. M.:1977.
3. E.S. Gorenkov, V.L. Bibergal. Oborudovanie konservnogo zavoda. M.: Vo "Agropromizdat", 1989.
4. E.D. Sitnikov. Praktikum po texnologicheskemu oborudovaniyu konservnix zavodov. M.: Vo "Agropromizdat", 1989.
5. Spravochnik. Proizvodstvo konservov. (pod Red. Rogacheva V.I.). M.: Legkaya i pitshevaya promishlennost. 1983.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ БОШҚАРУВИГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР ВА ТАМОЙИЛЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ЗАРУРАТИ

Зокиров Шохрухбек Зоҳиджон ўғли Қўқон давлат педагогика институтининг Тарих факультетининг Миллий ғоя, манавият асослари ва ҳуқуқ талими йўналиши 3-босқич талабаси.
shohruxzokirov2320@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада олий таълим муассасаларининг сифат босқичига олиб чиқиш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш тизимининг ислоҳ қилиш учун олийгоҳлар бошқарувиغا янги ёндашувлар, тамойилларни олиб кириш, эркин ва мустақил бошқарув тизимининг яратиш ва бу орқали академик эркин ўқув жараёнининг ташкил этишга доир муаммолар ва ижтимоий талаблар тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: венчур молиялаштириш, бенчмаркинг (benchmarking), франчайзинг (franchising), аутсорсинг (жумладан, IT-аутсорсинг; out + source), краудсорсинг (crowd+ source), брендинг (branding), филантропик фаолият (philanthropic activity), модулли таълим

Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда инновацион таълим муҳитининг шаклланиши олий таълим муассасаси бошқарувиغا ҳам инновацион ёндашув тамойилларининг олиб киришни ва жорий этишни тақозо этмоқда. Бинобарин, инновацион ёндашув ОТМни жамиятда кечаётган ижтимоий, иқтисодий, маданий ўзгаришларга мослашган ҳолда ривожланиши, таълим сифатининг ошиши, малакали, кучли рақобатга бардошли кадрларни тайёрлашга эришишнинг муҳим омил сифатида эътироф этилади. Шу боис АКШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Япония, Жанубий Корея, Канада, Сингапур, Туркия, Россия давлатларида ОТМни инновацион бошқаришнинг янги тенденциялари – венчур (venture) молиялаштириш, бенчмаркинг (benchmarking), франчайзинг (franchising), аутсорсинг (жумладан, IT-

аутсорсинг; out + source), краудсорсинг (crowd+ sourcin), брендинг (branding), флантропик фаолият (philanthropic activity) кабилар жорий этилмоқда.

Хорижий мамлакатларда ижтимоий-иқтисодий интеграллашув жараёнининг чуқурлашуви халқаро малака талабларига мос кадрлар тайёрлаш мазмуни, муассаса ўқув жараёнини такомиллаштириш ва илмий методик базасини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Олий таълимдаги сифат ва рақобатбардошликни таъминловчи механизмлар хусусиятларини кўрсатувчи бенчмаркинг, тюнинг методи, кўрсаткичларни мувозанатда сақлаш тизими, ялпи сифат менежменти, сифат кафолати, самарадорликнинг асосий кўрсаткичлари, узлуксиз сифат яхшиланиши каби сифатни таъминлашга ва илғор тажрибаларни ўрганишга йўналтирилган методларидан фойдаланиш илмий-амалий аҳамият касб этмоқда.

Бугунги кунда кўплаб мамлакатларда таълимнинг кўпчилик учун очиқлилиги, тенг имкониятли бўлиши, унинг самарадорлигига кўмаклашиш учун самарали инновацион тамойилларни ишлаб чиқиш ва ислоҳ қилиш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Дунёда мамлакатлар ижтимоий тараққиётида ва иқтисодий барқарорлигида сифатли олий таълимнинг ўрни тобора ортиб бормоқда. Бугунги кунда жаҳон ҳамжамияти олий таълимга катта умид боғлаб, улардан иқтисодиётнинг ўсиши ва билимлар жамиятининг шаклланишига ёрдам берувчи кенг кўламли вазифаларни амалга оширишни талаб қилмоқда. Анъанавий таълим, илмий-тадқиқот ва инновация фаолияти билан бир қаторда олий ўқув юртлари мамлакат тараққиётида кенг иштирок этишга ҳамда интеллектуал ва инновацион салоҳиятининг узлуксиз ўсишини таъминлашга чақирилмоқда.

Олий таълим аста-секин бозор муносабатларининг тўлақонли субъектига айланиб, «академик капитализм» тамойиллари асосида фаолият кўрсатмоқда. Бу эса унинг бошқарув тузилмаси ва вазифаларни фаол ўзгартиришга, янги молиялаштириш манбаларини эгаллашга, янги ўқитиш усулларини излашга ва билимларни назорат қилишга ундайди. Олий таълим муассасаларининг фаолияти, бинобарин, уларни бошқариш тобора корпоратив тус олмоқда.

Кўпгина мамлакатларда олий таълим муассасаларининг роли ўзгариб бориши билан уларнинг марказий ҳокимият органлари билан муносабатларининг табиати ҳам ўзгариб бормоқда. Давлат назорати босқичма-босқич йўқотилмоқда. Ўтган ўн йилликлар мобайнида, деярли бутун дунёда, алоҳида олинган олий таълим тизимининг рақобатбардорлигининг ўзига хос мезони ҳисобланган динамизм, мослашувчанлик, самарадорликка кўпроқ эркинлик бериш мақсадида олий таълимни ҳам тизимли, ҳам институционал даражада бошқаришда кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда.

Жаҳонда олий таълим сифати ва кадрлар рақобатбардошлигини ошириш, интеллектуал фаоллигини шакллантириш масалалари билан ЮНЕСКО шуғулланади. У олий таълим мазмунини халқаро даражага кўтариш, модулли таълимни ташкил этиш, ўқитишнинг илғор услубларини жорий этиш асосида бўлажак мутахассисларнинг компетентлигини такомиллаштириш масалалари алоҳида эътибор қаратмоқда. Жумладан, «Олий таълимнинг Европа майдони» каби интеграцион жараёнлар ва ҳаракатларнинг пайдо бўлиши ҳозирги вақтда олий таълим бир мамлакат доирасида ривожлана олмаслигини кўрсатмоқда[1]. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, 1994 йилда ЮНЕСКО ва Умумжаҳон банки олий таълимни янги босқичга олиб чиқиш бўйича олиб борган ишларини жамлаб, *“Олий таълим: тажриба сабоқлари”* маърузасини чоп этган ва унда даромад даражаси ўртача бўлган давлатларда таълимга инвестицияни ошириш, таълим бошқарувига янги тамойилларни олиб кириш катта самара беришини илгари сурган ҳолда, энг асосийси, олий таълимга маблағларни инвестиция қилиш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар зарурлиги ҳам эътироф қилинди. 2000-йилда ЮНЕСКО ва Умумжаҳон банкининг биргаликдаги ташаббуслари натижаси ўлароқ, матбуотда *«Ривожланаётган мамлакатларда олий таълим: хавф-хатар ва истиқболлар»* билдириши эълон қилинди ва ривожланишнинг ҳар қандай умумий стратегиясида олий таълим муҳим аҳамияти таъкидланди. Унда мамлакатларни ҳар томонлама ривожлантириш, камбағалликни қисқартириш учун олий таълимнинг аҳамиятини бутун тафсилотлари билан кўриб чиқилган ва тадқиқот институтлари томонидан

таклиф қилинаётган таълим стратегияларини тажрибадан ўтказиш зарурати алоҳида таъкидланган.

Шунингдек, 2002-йилдаги «Билим жамиятини қуриш: учламчи таълим соҳасидаги янги таклифлар» номли бошқа бир баёнотида олий таълим мамлакатнинг ривожланиши ва ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий соҳаларда рақобатбардор бўлиши учун шароитларни яратиш улкан аҳамиятга эга экани таъкидланган. Олий таълимнинг мавжуд имкониятларидан тўлақонли фойдаланиш учун ижтимоий талаб ва эҳтиёжлар ўрганиш ва бу асосида иш олиб бориш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда камбағаллик даражасини камайтириш ва миллий даромад даражасидан қатъий назар барқарор ривожланиши учун ҳаракат қилиш ҳар бир мамлакат учун муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Мазкур баёнотда асосий эътибор жаҳон даражасидаги ОТМларни барпо қилиш, олий таълимнинг рақобатбардор тадқиқотларини кенгайтириш ва академик муҳитни яратиш мамлакатни ривожлантиришга таъсири масалаларига қаратилган. Жаҳоннинг энг яхши олий таълим муассасалари рўйхатида етакчи ўринларни эгаллашга интилган турли мамлакат ҳукуматлари ва академик доиралари замонавий дунёда таълимнинг мақсади ва ўрни ҳақида янги тасаввурларни ишлаб чиқишга ҳаракат қила бошладилар. Бугунги кунда айрим мамлакатлар таълим тизими фақат маҳаллий ёки миллий манфаатларга хизмат қилишларидан қониқиш ҳис қилмаётганлигини таъкидлашга ўтмоқдалар. Олий таълимнинг ривожланиши учун уларни қиёслаш имкониятини берувчи индикаторлар борган сайин кўпроқ аҳамият касб этмоқда. Ҳозирда жаҳон миқёсидаги ОТМлар – нафақат сифатли таълим берувчи, интеллект ва маданиятни ривожлантирувчи олий ўқув юртлари – улар ғурур ва ифтихор манбаига айланди, чунки мамлакатлар ўз ўқув муассасалари статусини бошқа давлатларники билан солиштириб баҳолайдилар.

Ўтган ўн йилликда «жаҳон даражасидаги университет» атамаси нафақат ўқитиш ва илмий тадқиқотлар сифатини ошириш учун, балки энг муҳими, ўзлаштириш, мослаштириш ва глобал таълим бозорида рақобатлашиш қобилиятини ривожлантириш учун иборага айланди. Жаҳон миқёсидаги ОТМларнинг парадокси

шундан иборатки, “ҳар ким бундай университетни яратишни хоҳлайди, аммо ҳеч ким унинг нима эканлигини ва қандай қилиб унга эга бўлишни билмайди”[2]. Ҳозирда ёшлар ўзлари учун иқтисодий жиҳатдан қулай бўлган энг яхши ўқув юртларига ўқишга киришга интилмоқда, ҳукуматлар эса университетларга киритган сармоялари даромадларини максимал даражада оширишга интилмоқда.

Олий таълим муассасаси ўзини жаҳон даражасидаги олийгоҳ деб эълон қила олмайди. Яқин вақтларгача “ҳалқаро” мақомини олиш жараёни асосан университет обрўсига асосланган субъектив баҳолашга асосланган эди. Масалан, АҚШдаги Гарвард, Йел ёки Колумбия, Буюк Британиядаги Оксфорд ва Кембриж ва Токио университетлари анъанавий равишда элита университетларининг эксклюзив гуруҳига мансуб бўлиб келган, аммо шу пайтгача уларни ўқитишда қатъий, илмий асосланган баҳолаш мезони бўлмаган. Ҳатто, битирувчиларнинг юқори маошлари ҳам уларнинг билимларининг ҳақиқий қиймати сифатида, объектив далил бўла олмайди.

Бироқ сўнгги йилларда жаҳон даражасидаги ОТМларни аниқлаш ва таснифлашнинг янада объектив усуллари пайдо бўлди[3]. Бундай усуллардан бири бу олий ўқув юртларининг рейтингидир. Гарчи энг таниқли рейтинг методикаларининг аксарияти бир мамлакат ичидаги ОТМларга тоифаларни беришни ўз ичига олса-да, халқаро олийгоҳлар рейтингини тузишга уринишлар ҳам бўлган. Рейтинг жадваллари турли мамлакатларнинг таълим муассасаларини таққослаш учун олийгоҳларнинг ўзларидан ёки оммавий ахборот манбаларидан олинган объектив ва субъектив маълумотлар асосида тузилади. Таймс рейтингига дунёнинг энг яхши 200 та университети киради. Биринчи марта бундай рўйхат 2004 йилда тақдим этилган. Рейтинг методикаси, авваламбор, субъектив маълумотлар(ҳамкасбларни баҳолаш, битирувчиларни тайёрлаш сифати бўйича иш берувчилар ўртасида ўтказилган саволлар), миқдорий кўрсаткичлар(шу жумладан, чет эллик талабалар ва ўқитувчилар сони) асосида яратилган халқаро обрўга ҳамда ўқитувчилар таркибининг ваколоти(уларнинг илмий ишларидан келтирилган иқтибослар индекси билан ифодаланади)га асосланган эди.

2003 йидан бери тузилиб келинаётган Шанхай рейтингини дунёнинг энг яхши 500

та университетини аниқлашга қаратилган ва унинг баҳолаш мезонлари ўқитувчилар, битирувчилар ва ходимларнинг таълим ва илмий фаолиятининг объектив кўрсаткичларига асосланади. Олий таълим муассасаси рейтингини аниқлашда нашр ишлари, адабиётлардан олинган иқтибослар сони ва энг нуфузли халқаро мукофотларга эътибор қратилади. Жаҳон миқёсидаги ОТМларнинг бошқаларидан қандай фарқ қилишини тушунтиришга ҳаракат қилган баъзи олимлар уларнинг бир қатор асосий хусусиятларини аниқлай олдилар: юқори малакали профессор-ўқитувчилар таркиби, илмий тадқиқотлар натижалари, ўқитишнинг юқори сифати, ҳукумат ва нодавлат ташкилотларнинг катта миқдордаги маблағлари, иқтидори юксак бўлган, шу жумладан чет эллик талабаларнинг, академик эркинлик, аниқ белгиланган бошқарув тизимлари, ўқув жараёни, тадқиқот, маъмурий ишлар учун яхши жиҳозланган биноларнинг мавжудлиги[4]. Буюк Британия ва Хитой олий таълим муассасалари томонидан ўтказилган тадқиқотлар асосида бошқа асосий хусусиятлар ушбу рейтингга киритилди[5]. Мазкур рейтинг ОТМнинг халқаро обрўсидан тортиб то объектив баҳолаш қийин бўлган мавҳум концепцияларгача, масалан, ОТМнинг жамият тараққиётига қўшган ҳиссаси каби кўплаб параметрларни ўз ичига олади.

Жаҳон даражасидаги олий таълим муассасаларининг мукамалроқ таърифига кўра, муассасанинг юқори натижалари (битирувчиларнинг юқори рейтинги, замонавий илмий изланишлар ва уларни амалга ошириш) асосида ўзаро бир-бирини тўлдирувчи учта омил ётади, булар: (а) **истеъдодларнинг юқори концентрацияси** (профессор-ўқитувчилар ва талабалар), (б) қулай ўқув муҳити ва илғор тадқиқотларни олиб бориш учун **ресурсларнинг кўплиги** ва (с) стратегик қарашларни, инновацияларни ва мослашувчанликни ривожлантирувчи **бошқарув тузилмаси**, ОТМда бюрократик тўсиқларсиз қарорлар қабул қилиш ва ресурсларни бошқариш имкониятини беради.

Ўтган асрда олий таълим анъаналарининг шаклланиши ва ривожланишида давлатнинг роли ҳал қилувчи омил бўлмаган. Мисол учун, Оксфорд ва Кембриж университетлари асрлар давомида мустақил равишда такомиллашиб борган, ҳукумат томонидан молиялаштириш ҳажми йиллар давомида ўзгариб борган, аммо

университетларнинг автономияси фаолиятнинг барча соҳаларида, айниқса бошқарув, вазифани аниқлаш ва ривожланиш йўллари билан боғлиқ масалаларда ўзгаришсиз қолган. Бугунги кунда давлат ёрдами ва давлатнинг бевосита молиявий кўмагисиз жаҳон миқёсидаги ОТМларни барпо қилиш мумкин эмас. Замонавий илмий тадқиқотларни ўтказиш учун шароит яратиш катта маблағларни талаб қилади.

XX асрнинг охирларида ОТМнинг ижтимоий-маданий объект сифатидаги мақсад ва вазифалари ҳақида қуйидагича тасаввурлар шаклланди: шахсни ривожлантириш учун шароитларни яратиш, маданий ва илмий меросни сақлаш ва кейинги авлодларга етказиш, билимлар ҳажмини кенгайтириш, билимларни оммалаштириш. Санаб ўтилган мақсадларга эришиш учун олий таълим томонидан бир қатор вазифалар бажарилиб, амалга оширилади: илм олишга оид, тадқиқот (билиш ва амалий), дессеминацион (билимларни таълим орқали тарқатиш, конференциялар, патентлар, нашрлар), консалтингли ишлаб чиқариш (бозорда эҳтиёж бўлган, илм талаб қиладиган товар маҳсулотини ишлаб чиқариш)[6].

ЮНЕСКО томонидан қабул қилинган олий таълим муассасаларининг мақоми ҳақидаги тавсиялар

Бутун фаолиятларида илмий ҳамда интеллектуал этика ва талабчанликни, ўзларининг асосий вазифаларини сақлашлари ва кенгайтиришлари

Ўзига хос интеллектуал обрўга эга бўлиб, тўлиқ мустақиллик ва масъулият билан этикага оид маданий ва ижтимоий муаммолар бўйича ўз фикрини баён этиш имкониятига эга бўлиши

Универсал тан олинган қадриятларни, жумладан тинчлик, адолатлилик, эркинлик, тенглик ҳамда ҳамфикрликни ҳимоя қилиш ва фаол оммалаштириш учун ўз интеллектуал имкониятлари ва маънавий-ахлоқий обрўсидан фойдаланиши

Ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуаси сифатида қабул қилинувчи тўлиқ академик эркинлик ва автономиядан фойдаланиш, шу билан бирга жамият олдида тўлиқ жавобгар бўлиши ва ҳисоб беришга бурчли бўлиши

Мамлакатлар ва жаҳон ҳамжамиятининг фаровонлигига таъсир кўрсатувчи муаммоларни аниқлаш ва ҳал қилишга кўмаклашишда маълум даражада роль ўйнаши керак

1.1.1-шакл. ЮНЕСКОнинг томонидан қабул қилинган олий таълим муассасаларининг мақоми ҳақидаги тавсиялар

Олий таълим олиш учун йўллар кенг очик бўлган ҳозирги шароитда юқори сифат стандартларининг пасайиш хавфи пайдо бўлди. Давлат ўзини жамият манфаатининг ҳимоячиси деб ҳисоблаган бундай шароитлар ҳар доим ҳам университетлар манфаатларига мос келмайди[7]. Немис олими Петербург Фанлар Академияси аъзоси Герман Гольмгольц 1968 йилда Берлин университети ректори лавозимини қабул қилаётганда сўзлаган нутқида академик эркинлик ва университетларнинг масъулиятини бирга қўшиш ҳақида нутқ сўзлайди. Бу назария Болония жараёнида академик автономия тамойилини шакллантиришга асос бўлиб хизмат қилди. Унинг моҳияти шундан иборатки, университет – бу таълим тизимининг маркази, чунки бу ерда таълим ва тадқиқот бирга қўшиб олиб борилади ва шундай қилиб, “илм-фан асоси”, “умумий маданият муассасасига” айланади. Гумбольц асос солган олий таълим шакли ўз лигитимлигини таълим олиш ва тадқиқот, жараён ва натижа, тарих ва онг, филология ва танқид, тарихий билимдонлик ва эстетик тажриба, институтционалик ва индивидуаллик синтезини амалга оширувчи маданиятдан олади[8]. Унинг университет модели Олий таълими ҳақидаги Умумжаҳон декларациясида ўз ифодасини топади. 1997-йилда ЮНЕСКОнинг томонидан қабул қилинган олий таълим муассасаларининг мақоми ҳақидаги Тавсияга мувофиқ олий ўқув юртлари:

а) бутун фаолиятларида илмий ҳамда интеллектуал этика ва талабчанликни, ўзларининг асосий вазифаларини сақлашлари ва кенгайтиришлари;

б) ўзига хос интеллектуал обрўга эга бўлиб, тўлиқ мустақиллик ва масъулият билан этикага оид маданий ва ижтимоий муаммолар бўйича ўз фикрини баён этиш имкониятига эга бўлиши;

в) универсал тан олинган қадриятларни, жумладан тинчлик, адолатлилик, эркинлик, тенглик ҳамда ҳамфикрликни ҳимоя қилиш ва фаол оммалаштириш учун ўз интеллектуал имкониятлари ва маънавий-ахлоқий обрўсидан фойдаланиши;

г) ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуаси сифатида қабул қилинувчи тўлиқ академик эркинлик ва автономиядан фойдаланиш, шу билан бирга жамият олдида тўлиқ жавобгар бўлиши ва ҳисоб беришга бурчли бўлиши;

д) мамлакатлар ва жаҳон ҳамжамиятининг фаровонлигига таъсир кўрсатувчи муаммоларни аниқлаш ва ҳал қилишга кўмаклашишда маълум даражада роль ўйнаши керак.

Ҳозирда, олий таълим муассасаларининг давлатдан ажратилганлиги ва моливий мустақиллиги БМТга аъзо бўлган мамлакатларга қўйилган талаб ҳисобланади.

Адабиётлар

1. European integration in higher education: the bologna process towards a european higher education area, Hans de Wit, University of Amsterdam, the Netherlands, Springer 2007

2. Altbach, Philip G. 2004. "The Costs and Benefits of World-Class Universities." *Academe* 90 (1, January-February). Retrieved April 10, 2006, from <http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/academe/2004/JF/Feat/altb.htm>.

3. IHEP (Institute for Higher Education Policy), ed. 2007. *College and University Ranking Systems: Global Perspectives and American Challenges*. Washington, DC: IHEP. Retrieved December 2, 2008, from <http://www.ihep.org/assets/files/publications/af/CollegeRankingSystems.pdf>.

4. Khoon, K. A., R. Shukor, O. Hassan, Z. Saleh, A. Hamzah, and R. Ismail. 2005. "Hallmark of a World-Class University." *College Student Journal* (December).

5. Alden, J., and G. Lin. 2004. "Benchmarking the Characteristics of a World-Class University: Developing an International Strategy at University Level." Leadership Foundation for Higher Education, London.

6. Казакова Н.В. Университеты и экономика, основанная на знаниях. Саратов, 2002. – С. 58-64

7. Ридингс Б. Университет в руинах //Отечественные записки,2003. №6.(15). – С. 78

8. Гельмгольц Г. Об академической свободе в немецких университетах// Отечественные записки,2003. №6.(15). – С. 29-33

SMART LIFESTYLE AND SPIRITUALITY OF YOUTH

*N. Urinboev, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
National Center for Advanced Training of Teachers on New Methods of the
Ferghana Region*

ANNOTATION

In the article, the basic principles of the idea of national independence, the importance of human, especially youth problems in the correct understanding and understanding of a reasonable national way of life, "Today we are building a new state, a new society, this is a system of socio-political relations, people, it is especially emphasized that consciousness and the thinking of young people is unique, and at the same time it takes on a whole new meaning. It talks about the way of life of people, our youth and their views on it, radically changing as a result of the passage of time, in the case of several nations, the recognition of spiritual satisfaction and spiritual stability in a person.

Key words: national, independence, idea, principle, education, generation, youth, society, indigenous, essence, rise, change, life, reasonable, work, nationality, nation, interest, method, conditions, ancient, history, soil.

The main principles of the idea of national independence make the problems related to youth more relevant in understanding the national way of life. "Today, as we are building a new state, a new society, in this system socio-political relations, the consciousness and thinking of people and young people will undoubtedly acquire a new meaning. First of all, the relationship between the individual and the state, and between the person and the society must find a completely new meaning and form, be based on new characteristics, new principles. In other words, all these should be relations that are compatible with the essence

of new values and democratic principles, our way of life and way of thinking, and meet the requirements of the just society we are building."

The above points give a conceptual conclusion that the new criteria, principles of living, the vitality of the national ideology, which are established in our society today, should be able to embody the nature of our national way of life and be compatible with its spirit. On the other hand, a lifestyle is not just a set of some living principles, but also a complex process that always requires internal laws, contradictions and the interaction of poles. Because of this, any needs and principles that are formed are tested, perfected or, on the contrary, denied in this field.

Therefore, understanding the way of life as a dialectical process leads to the correct definition of its nature and essence. The national way of life reflects the economic, local-territorial organization, spiritual world and self-realization of the nation at a certain stage of social development, its unique life, its colorful forms, social development activity, which is different from other nationalities.

The process of deepening and enriching the national lifestyle is connected with objective social factors. Among them, the creation of decent living conditions, especially in the social life of young people, has a special place. As the main criterion of the ideology of national independence, the idea of independence in the Strategy of Actions is to build a free and prosperous Motherland, a free and prosperous life, and it is self-evident that the main task is to fundamentally renew the living standards of the people, to ensure a beautiful and prosperous life. Therefore, today, concepts such as the unique role of youth in prosperity and well-being have become the main criteria of our national policy. For this purpose, major socio-economic activities are being carried out, such as strengthening the material and technical base of national life, expropriation of property, deepening privatization processes, implementation of structural changes, wide involvement of foreign investments in production, and application of advanced technologies.¹

In the field of social strengthening of our national way of life, much attention is paid to raising the country's national income. In particular, the issue of state aid to low-income sections of the society, in need of social protection, is not being positively resolved. Legal guarantees of the national way of life are getting stronger.

Determining the national nature of a lifestyle is associated with a number of problems. In the scientific literature, especially in the works published during the Soviet period, a lot was written about the nationalistic elements of the lifestyle. In fact, some aspects of nationality were artificially attached to the phenomenon of lifestyle, which is considered to be essentially a national phenomenon, opinions were expressed only from the official side about the existence of national symbols in the abstract Soviet-socialist lifestyle, and the main attention was paid to the process of internationalization, and nationality was officially recorded. As a result, this thing has led to the destruction of the lifestyle of our people, especially among the youth, in particular, their life goals, way of thinking, and social character.²

When thinking about the national content of the lifestyle, or the national lifestyle in general, in our opinion, it is necessary to clarify the content of such concepts as "lifestyle" and "national stylistics of behavior" that are typical for specific units of a certain social structure and strata divided by age. Of course, these concepts assume that the behavior of representatives of a particular nation, ethnic group takes place in the historical background, specific programs, rules and socially significant "patterns" of life. Here, of course, we are talking about people's lives, it can be said about the national style of the growing young generation, mature generation.

"Life style" represents the geographical, natural conditioned forms of life activity, historical national traditions, and socio-psychological patterns of behavior, and reflects the way of life that was practically tested by the nation in the past or preserved to this day.

Research shows that this is also a way of thinking. This is evidenced by the results of sociological research conducted on the identification of sociocultural characteristics of the

way of thinking in the process of democratization of society in Uzbekistan.³ This reflects the unique style of thinking and its essence. For the analysis, 8 types of thinking and their related subgroups are selected, and the result is determined as follows.

According to the researches of sociologist B. Farfiyev, it is possible to be sure that the pragmatic way of thinking is the priority. It is understood that personal and social problems are gaining pragmatic importance during the transition to free market relations. Among intellectuals and students, the second indicator is mainly scientific thinking. The reason that thinking from the point of view of the public interest is in the third place among intellectuals, students, merchants, and in the second place among the peasants and workers is that concern for the public interest is at the level of the previous demand in all the studied social groups. In our opinion, it would be correct to say that this is the "predominance of the spirit of living as a community in the life of our people from time immemorial."

Among the people of villages, not to sit with one's head in front of the elderly has been preserved as an ancient rule of etiquette. Also, people wear caps on ordinary days and holidays, especially on days of mourning. There is a special way of greeting for our people. It is customary to ask the elders by shaking both hands, bowing the head and putting a hand on the chest when meeting people. It is known that there is a certain consistency in the mutual greetings of women.

Of course, spiritual culture plays a special role in ensuring the manifestation and uniqueness of the national way of life. By the way, the national culture, which summarizes the material and spiritual values of the nation and contains the practical and creative activities, experiences, knowledge and skills of people, becomes the norm of behavior, communication and relations. Although the culture of the peoples has not been historically isolated, each of them has its own path of development and has formed as a national phenomenon. Therefore, national forms of culture have become traditions and have had a significant impact on the way of life as a stable, integrated phenomenon.

By its nature, lifestyle or manner can be said to be one of the materialized aspects of traditional culture, so it is not difficult to understand that even today it continues to have its influence on various forms of life activity. In other words, national culture, including national traditions, is one of the important determinants of the manifestation and creation of a national lifestyle. However, the relationship between national lifestyle and culture is not directly manifested. This means that culture, as a spiritual phenomenon, is not among the structural elements of the national lifestyle, but actively participates in the formation and development of its specific elements in a wide spatial and contemporary framework. The role of traditional culture in illuminating the nature of the national way of life can be properly understood on this basis.

As the researchers rightly noted, the elements of national identity of the lifestyle, the aspects embodying its national nature, are implemented by cultural functions that socially regulate people's everyday life. According to Q. Khonazarov, active aspects of national culture, life, traditions and customs are components of lifestyle.⁴

We can see that the national aspects of the way of life are connected with the traditional culture to a certain extent in the examples of folk oral creativity, written sources, and the first monuments of fiction, which are the ancient monuments of the religious and secular lifestyle of our people.

The tradition of Zoroastrian rituals occupies a special place in the lifestyle of the Uzbek people. Researcher A. Ashirov writes that "after Zoroastrian religion, i.e. belief in one God, was officially accepted, the practice of "sydraposh" was introduced. According to this, it is customary for a Zoroastrian who fully fulfills Ahuramazda's duties and the sunnahs of Zoroastrian teachings, who is pure in all respects, has high morals, who has received the blessing of the teacher, to wear a white cloth robe and shirt, wrap a turban on his head, and tie a belt made of woolen thread around his waist... In our opinion, our people The rites related to wearing a robe and tying a belt between them are probably a transformed form of the Zoroastrian "sidraposhlik" ceremony.⁵

In fact, the customs of many rituals in Zoroastrianism have been preserved in the lifestyle of our people until now. In this case, it is possible to cite as an example that today's holidays related to farming are in accordance with Zoroastrian traditions. In the spring, there were celebrations such as "Dalaga kosh izrja", "Ekin saili", "Kosh oshi", "Mother wheat", "Harmon wedding", "Harvest holiday" related to sowing seeds on the ground. In Zoroastrianism, holidays such as Navruz and Mehrjan, the emergence of the spring flower, the opening of tulips, the blossoming of almonds, and the fact that spring is generally considered to be the celebration of the spirit of goodness, caused great rejoicing. Such customs, typical of the cultural lifestyle of the ancients, are celebrated today in Khorezm and Bukhara in the form of "Kizil gul saili", "Lola saili" in Fergana, Ko'kan and Tashkent suburbs, "Sunbula saili" in Chust, and "Boychechak saili" in other places.⁶

As noted, in "Avesta" the basis of the lifestyle of the ancients was formed by three ethics - good thoughts, good words and good deeds, in which truth, education, training, good and bad, woman, family, marriage, ecological and medical ideas, as well as the economy with goodness issues such as interdependence, property and credit relations, production, labor and division of labor, the role of nature in satisfying needs are described in a unique way?

Uzbeks have a saying that children are brought up not only by parents, but also by relatives, neighbors, and the community. The environment has had a great influence on the formation of the moral image of young people in all times. In families with many children, especially in rural areas, children are used to honest work, to educate their siblings, to help their parents and neighbors from a young age. It is also considered a high moral virtue to greet each other and ask how they are doing when they meet, big or small. The fact that young people go out and help when there is a ceremony in the house of their neighbors is also a result of national education. Girls did not read books about modesty, modesty, modesty, chastity, honor, but learned from their parents and neighbors for the first time.⁷

Thus, national signs of lifestyle are first of all connected with the history of the nation, its culture, language, traditions, customs and other spheres of spiritual life. In the words of

the famous philosopher I. Jabbarov, the dialectical relationship between the past and the present applies here. Therefore, "the memory of the past is one of the important factors for spiritual and cultural development, while the experience accumulated over the centuries is the most necessary ground for the maturation of a person, the historical development of the people and the nation." ⁸ Therefore, nationality is the product of the original essence of the historical experience of the people, its unforgettable and immortal. is social memory.

In short, there is no need to restore the reactionary customs and lifestyles that have lived out their lives in society, both economically and morally. "It is very wrong and dangerous to have a system of relations in the society where the interests of a particular group or particular regions are higher than the common interests. Elevating specific territorial differences to the level of an absolute phenomenon is the most dangerous mistake. Each person's return to national identity should not be determined by their regional sense of identity. First of all, a person should feel that he is a citizen of Uzbekistan. This situation does not reduce the value and importance of the homeland, the place where a person was born and raised, its lifestyle and unique values.

References

1. Sh.M.Mirziyoev. New strategy of Uzbekistan. Tashkent: Uzbekistan, 2021
2. J.Nehru. Discovery of India. From M.Tashtiz. 1989. pp. 136-137.
3. M.Man. Tashtizdat. 1991. S. 20-22.
4. V.F.Asmus / Antimov. Philology. M.Higher School, 1999. pp-118-119.

Жиноий жазолар тизимида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосининг қўлланиш асослари

Тошкент вилояти юридик техниками Жиноят ҳуқуқи фани ўқитувчиси
Н.Джалилов

Аннотация: Мазкур мақолада муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосини моҳияти ва унинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган. Шунингдек, мазкур жазо чорасини тайинлашнинг асослари амалий ва назарий жиҳатдан кенг муҳожама қилинган.

Аннотация: В данной статье анализируется сущность наказания в виде лишения определенных прав и его особенности. Также широко обсуждались практические и теоретические основания назначения этого наказания.

Abstract: This article analyzes the essence of the penalty of deprivation of certain rights and its specific features. Also, the practical and theoretical grounds for the imposition of this punishment have been widely discussed.

Kalit soʻzlar: жазо, аралаш жазо, қўшимча жазо, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш.

Ключевые слова: наказание, смешанное наказание, дополнительное наказание, лишение определенных прав.

Key words: punishment, mixed punishment, additional punishment, deprivation of certain rights.

Бугунги кунда мамлакатимизда барча соҳалар қаторида суд ҳуқуқ соҳасида ҳам самарали ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Суд ҳуқуқ соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар доирасида жазолар тизимини янада такомиллаштириш, жиноят содир этган шахслар учун жазо тайинлашда жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган жазо турларини кўпайтириш жиноят қонунчилигини ислоҳ қилишнинг муҳим йўналишларидан биридир. Албатта, бундай ислоҳотлар замирида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва уларнинг қонуний манфаатларини таъминлаш асосий ўринни эгаллайди.

Бугунги кунда оғир, айниқса, фуқароларни жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлган жазоларнинг жиноятчиликни олдини олишдаги аҳамиятини ошириб кўрсатиш ўринсиз эканлигини ҳаётнинг ўзи исботламоқда. Жиноятчиликнинг олдини олиш, унга қарши курашиш самарадорлиги жазонинг оғирлиги ва шафқатсизлигига эмас, балки биринчи навбатда, қонунни бузган шахснинг жазонинг муқаррарлигини нечоғли англашига боғлиқ. Бу эса Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 7-моддасининг “Жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чоралари жисмоний азоб бериш ёки инсон қадр-қимматини камситиш мақсадини кўзламайди. Жиноят содир этган шахсга нисбатан у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун

зарур ҳамда етарли бўладиган жазо тайинланиши ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси қўлланилиши керак[1]” деган инсонпарварлик принциpidан келиб чиқади.

Судлар томонидан шахсга нисбатан жазо тайинлашда сўнгги йилларда жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган жиноий жазолар тизимида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш алоҳида аҳамиятга эга бўлиб келмоқда. Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш шахсни суд тайинлаган муддат давомида айбдорнинг корхоналар, муассасалар ёки ташкилотларда у ёки бу мансабни эгаллашини шунингдек, у ёки бу муайян фаолият билан шуғулланишини тақиқлашдан иборат бўлган жазо тури ҳисобланади. Муайян ҳуқуқлардан маҳрум қилиш жазосини қўлланилишининг асосий жиҳатларидан бири эгаллаган лавозими ёки амалга ошириладиган фаолияти билан боғлиқ ҳолда мавжуд имкониятларни суистеъмол қилиш билан боғлиқ жиноятларни содир этадиган шахслар томонидан мазкур жиноятларни қайта содир этилишининг олдини олиш зарурияти ҳисобланади.

Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш кўринишидаги жазо чорасини тайинлашда тақиқлаш фақат муайян лавозимни эгаллашга ёки муайян фаолиятни амалга оширишга тааллуқли бўлиши мумкин. Маҳкумга нисбатан муайян лавозимни эгаллашнинг тақиқланиши маҳкумнинг мазкур лавозимдан яъни, ҳукми чиқариш пайтига қадар маҳкумнинг айни лавозимни эгаллашни давом эттириши шартида озод қилинишини ва шунга тенг тарзда бошқа корхона, муассаса ва ташкилотларда маҳкум томонидан мазкур лавозимни эгаллаш ҳуқуқининг чекланиши билан боғлиқдир. Қонуннинг мазмунига мувофиқ, маҳкум муайян лавозимни масалан, ҳисобчи, омбор мудирини ёки қандайдир вазифани амалга ошириш билан боғлиқ бўлган бир қатор лавозимларни эгаллаш ҳуқуқидан маҳрум бўлиши назарда тутилади. Лекин, у ҳолда ҳам, бу ҳолда ҳам маҳкум эгаллаш ҳуқуқидан маҳрум бўлаётган лавозимлар суд ҳукмида аниқ белгиланган бўлади. Шу билан бир вақтда, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш кўринишидаги жазо тури маҳкумни халқ хўжалигининг у ёки бу тармоғида ишлаш ҳуқуқидан маҳрум қилмаслигини назарда тутди. Хусусан, суд маҳкумнинг савдо соҳасида моддий жавобгар лавозимларни эгаллашини тақиқлаш мумкин, бироқ унинг мазкур соҳадаги бошқа лавозимларда ишлашини ман қилишга ҳақли эмас.

Муайян фаолиятни амалга оширишнинг тақиқланиши маҳкумни қандайдир нисбатан доимий иш соҳаларидаги ишлар билан банд бўлиши ҳуқуқидан маҳрум этишдан иборат. Бунда судлар томонидан маҳкумга жазо тайинлаш жараёнида суд ҳукмида, шунингдек, аниқ белгиланган муайян фаолият туридан маҳрум қилиниши кераклиги аниқ белгилаб қўйилади. Шу билан бир вақтда мазкур тақиқлаш фақат қонуний фаолият турларига нисбатан амалга оширилиши мумкин.

Жиноят кодексининг 45-моддаси 2-қисмида назарда тутилган ҳолатларга мувофиқ, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилишни фақат айбдор деб топилган шахс томонидан содир этилган жиноят мазкур шахснинг эгаллаб турган лавозими билан ёки унинг фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлган ҳолларда жазо чораси сифатида қўллаш мумкин. Шу муносабат билан Олий суд Пленумининг тушунтиришлари бўйича, “айбдор ўзи эгаллаган лавозим ёки хизмат фаолияти билан бевосита боғлиқ ҳолда жиноят содир этган ҳар бир ҳолда, суд жиноятнинг хусусиятидан келиб чиқиб, маҳкумни у ёки бу мансабни эгаллаш ёки муайян фаолият билан шуғулланиш

хукукидан маҳрум қилиш масаласини муҳокама қилиши шарт. Бундай жазони тайинлаш пайтида ҳукмнинг қарор қисмида судланувчи шуғулланиши мумкин бўлмаган мансаб характери ёки фаолият тури аниқ кўрсатилиши керак. Ҳукм чиқарилаётган пайтда маҳкум жиноят содир этилиши билан боғлиқ бўлган мансабни эгалламаслиги ёки фаолият тури билан шуғулланмаслиги ҳолати кўшимча жазо қўллаш учун тўсиқ бўлмайди”. Агарда шахс томонидан содир этилган жиноят ўзининг хусусиятлари бўйича шахснинг эгаллаб турган лавозими ёки унинг фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлмаса, бу ҳолда мазкур шахс айна шу лавозимни эгаллаш хукукидан ёки мазкур фаолиятни амалга ошириш хукукидан маҳрум қилиниши мумкин эмас.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1- сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарорига мувофиқ суд томонидан ЖКнинг 57-моддасини қўллаш (энгилроқ жазо тайинлаш) ҳолатидан ташқари тайинланиши мажбурий бўлган муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги кўшимча жазони қўлламаслик, ҳукмда унинг муддатини кўрсатмаслик, уларни қўшиш қоидаларига риоя қилмаслик ҳукмнинг бекор бўлишига асос бўлади [2].

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жиноят қонунчилигидаги жинойий жазолар тизимига киритилган жазо турлари ўзининг қўлланиш ва ижро этиш мустақиллиги даражаси кўра, яъни бошқача қилиб айтганда уларнинг юридик мевкеи нуқтаи назаридан, жазо турлари уч хил кичик гуруҳларга ажратиб кўрсатишимиз мумкин, ва улар қуйидагича: **асосий, кўшимча ва аралаш жазолар**[3]. Мазкур бўлиниш давлат мажбурловининг аниқ чорасини у ёки бу ғайриқонуний қилмишни содир этишда айбдор шахсга нисбатан жазо қўлланишидаги жазо мақсадлари самарадорлигига турли даражада таъсир кўрсатишидан келиб чиқади. Хусусан, қонун чиқарувчи ва судлар жазони ўзининг мақсадларига эришишни кўпроқ даражада асосий жазо турларининг қўлланиши билан боғлайдилар. Кўшимча жазолар эса ёрдамчи хусусиятларга эга бўлиб, қўлланаётган давлат мажбурлови чораларининг шахсийланишига сабабчи бўлади. Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилиги бўйича мазкур жазо тури ҳам асосий ҳам кўшимча жазо тури сифатида қўлланилиши мумкин. Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш айбдорнинг мансаби ёки иш фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлган жиноятни содир этганлиги учун асосий жазо тариқасида тайинланганда – бир йилдан беш йилгача муддатга, кўшимча жазо тариқасида тайинланганда – бир йилдан уч йилгача муддатга белгиланиши мумкин. Агар муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш айбдорга асосий жазо тариқасида тайинланмаган бўлса, бундай жазо суд томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддасида назарда тутилган ҳар қандай турдаги жазога кўшимча жазо тариқасида тайинланиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 03.02.2006 йилдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қароридан “Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги кўшимча жазо шахс айбдор деб топилган Жиноят кодекси Махсус қисми моддаси санкцияси доирасида тайинланади. Агар муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо Жиноят кодекси Махсус қисми моддаси санкциясида назарда тутилмаган бўлса, у Жиният кодекси 45-моддасида белгиланган асослар ва доирада, қабул қилинган қарор ҳукмда асослантирилган ҳолда қўлланилиши мумкин”, деб

кўрсатилган ва бундай қарорга қўшилса бўлади деб ўйлаймиз. Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси Жиният кодекси Махсус қисм санкциясида асосий жазо сифатида кўрсатилган бўлса, уни бошқа жазога қўшимча жазо сифатида тайинлаш мумкинми, деган масала Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленуми Қарорида очиқ қолган.

Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилишнинг қўйидаги белгиларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

- 1) фақат шахс томонидан эгаллаб турилган мансаб ёки у ёки бу фаолият билан шуғулланиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган жиноятлар учун тайинланиши мумкин;
- 2) жиноятнинг махсус субъектига тайинланади;
- 3) маҳкумларни субъектив ҳуқуқлардан маҳрум қилиш, шунингдек унинг ҳуқуқий лаёқатини суд томонидан ўрнатилган муддатга чеклаш таҳлил қилинаётган жазони моддий мазмунининг асосини ташкил қилади.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш – жазонинг аралаш тури ҳисобланади, яъни у ҳам асосий жазо шаклида, ҳам қўшимча жазо шаклида бўлиши мумкин. Шунинг назарда тутиш лозимки, ушбу жазони асосий жазо сифатида қўллаш фақат у Жиноят кодекси махсус қисмининг тегишли моддаси санкциясида кўрсатилган ҳолатларида қўлланилиши мумкин. Муайян ҳуқуқдан маҳрум этишнинг қўшимча жазо сифатида белгиланиши эса Жиноят кодексининг 45-моддаси 3-қисмига мувофиқ, ҳар қандай ҳолатда, ҳатто унинг қўлланиши Жиноят кодекси махсус қисмининг тегишли моддаси санкциясида кўрсатилмаган ҳолатларида ҳам мумкин бўлади. Бунда шу турдаги жазонинг қўлланиши албатта ҳукмнинг асословчи қисмида Жиноят кодекси 45-моддаси 3-қисмига ҳавола қилинган ҳолда тавсифланиши лозим. Айтилган пайтда муайян ҳуқуқдан маҳрум этишнинг модданинг санкциясида у асосий жазо сифатида назарда тутилган ҳолатларда қўшимча жазо сифатида белгиланишига йўл қўйилмайди.

Муайян ҳуқуқлардан маҳрум қилиш жазоси биринчи навбатда жиноий фаолиятнинг давом эттирилишга тўсқинлик қилиш, уни махсус олдини олиш мақсадларига эришишга қаратилган. Айнан шунинг учун уни ижро этиш муддатларини ҳисоблаш жиноят қонунига мувофиқ судланган шахснинг озодликда бўлиши пайтида, яъни у жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган асосий жазога ҳукм қилинганда ҳисобланади. Шу тўғрисида Жиноят кодекси 45-моддаси 4-қисми “Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси озодликдан маҳрум қилиш ёки интизомий қисмга жўнатиш жазосига қўшимча жазо тариқасида тайинланган бўлса, асосий жазонинг бутун муддатига, бундан ташқари суд ҳукми билан тайинланган муддатга жорий этилади. Бу жазо бошқа асосий жазоларга қўшимча жазо тариқасида тайинланганда ва маҳкум шартли ҳукм қилинганда унинг муддати ҳукм қонуний кучга кирган вақтдан бошлаб ҳисобланади[4]”, деб белгилайди. Жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган асосий жазони ўташдан бўйин товлаб, улар озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган давлат мажбурият чоралари билан алмаштирилган ҳолатларда муайян ҳуқуқдан маҳрум этишнинг ижро этилмаган муддати жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлган жазони ўташ муддати тугаган пайтидан бошлаб ҳисобланади.

Муайян лавозимларни эгаллаш ёки муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш тарзидаги жазонинг таҳлил яқунлари бўйича шундай хулосага келишимиз

келишимиз мумкинки, унинг жазо мазмунини белгилаш ва амалга оширишга ёндашувларни қайта кўриб чиқиш, хусусан, ушбу жазонинг тартиби етарли даражада ишлаб чиқилмаган, бу эса ҳуқуқни муҳофаза қилишнинг амалий фаолияти доирасида тасдиқланган. Шунингдек, кўриб чиқиладиган жазони ижро этувчи субъектларнинг зиммасига юкланган вазифаларни ҳал қилиш имкониятларига мос келмайдиган ваколатлари тўғрисида ҳам саволлар мавжуд. Ўзининг яхши ғоясини илгари сурган ҳолда, қонун чиқарувчи уни амалга оширишнинг этарлича самарали механизмини таъминламади. Буларнинг барчаси кўриб чиқиладиган жазони ижро этиш ва ўташнинг субъектив омилларига салбий таъсир қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1- сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарорига.
3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 2. Жазо ҳақида таълимот. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. – 335 бет.
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси.

OILALARDAGI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKLARNI OLDINI OLISHDA HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI INSPEKTORINING FAOLIYATI

Nodirbek Jalilov

jnbek93@gmail.com

TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali

ANNOTATSIYA

Maqolada Profilaktikasi inspektorining oilalardagi tazyiq va zo'ravonliklarni oldini olishdagi faoliyati, tazyiq va zo'ravonliklarning turlari, himoya orderi uni berish tartibi, himoya orderi berish uchun asoslar, himoya orderi bo'yicha cheklovlar, zo'ravonlik jinoyatlarining profilaktikasi hamda uni sodir etuvchi shaxslar bilan ishlarni tashkil etish tartibi, zo'ravonlik jinoyatlarining kelib chiqish sabablari hamda imkon bergan shart-sharoitlar va shu kabi masalalar ilmiy tahlil qilingan hamda bu borada tegishli takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: tazyiq, zo'ravonlik, himoya orderi, profilaktika, huquqiy yordam, cheklovlar, jabrlanuvchi, tazyiqa uchragan shaxs, jismoniy zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik.

O'zbekiston jamiyati rivojlanishining hozirgi zamon bosqichida inson, uning qadri-qimmati, huquq va erkinliklari oliy qadriyat sifatida tan olingan. Ushbu tengsiz qadriyatning daxlsiz bo'lishi chora-tadbirlar ishlab chiqarish mustaqil davlatimizning asosiy maqsadlaridan birga aylangan.

“Mamlakatimizda o'tgan davr mobaynida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning profilaktikasini takomillashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bunday sa'y-harakatlar, avvalo, keng jamoatchilikning ishtiroki bilan 2018-yilda umumiy jinoyatchilikni 36 foizga kamaytirishga erishildi, 3 ming 205 ta yoki 35 foizdan ziyod mahallada esa birorta ham jinoyat sodir etilmagan³⁴

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning: "Oilalarda nosog'lom munosabatlar, qaynona-kelin, er-xotin o'rtasidagi janjallar, xotin-qizlarimiz orasida o'z joniga qasd qilish holatlari borligi shaxsan meni qattiq iztirobga solmoqda" degan fikrlari mavzuning qanchalik dolzarb ekanligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Ichki ishlar organlari xodimlari tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishda birinchi bo'g'inlardan biri bo'lib, xodimlarning malakasi va zo'ravonlik sodir etilgan hollarda amalga oshirilgan dastlabki harakatlari katta ahamiyatga egadir. Zo'ravonlikdan jabrlangan ayolning profilaktika inspektori davlat himoyasini ta'minlay berishiga bo'lgan ishonchiga kelgusi harakatlari bog'liq. Fuqarolarning zo'ravonlikdan jabrlanishini oldini olish va ularga ijtimoiy, huquqiy, ruhiy, tibbiy yordam ko'rsatishning tartibi, ushbu turdagi huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va uning samarali profilaktikasi bo'yicha profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirishga bugungi kunda ichki ishlar organlari oldiga qo'yilgan eng muhim talablardandir.

Dunyodagi barcha davlatlarning milliy qonunchiligida inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash, xususan shaxsning hayoti, sog'lig'i, sha'ni va qadr-qimmatini turli jinoiy tajovuzlardan himoya qilishga alohida ahamiyat berilgan. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida "insoniyat oilasining hamma a'zolariga xos qadr-qimmat va ularning teng, ajralmas huquqlarini tan olish erkinlik, adolat va yalpi tinchlik asosi ekanligi"³⁵ e'tirof etilgan. Zo'ravonlikdan erkaklar ham jabrlanishi mumkin, lekin xotin-qizlarning zo'ravonlikdan jabrlanish ehtimoli yuqoriligi, zo'ravonlik turlari, og'irlik darajasi va kelib chiqadigan oqibatlar keskin farqlanishini inobatga olgan holda, so'nggi islohotlar aynan ularni himoya qilishga qaratilgan.

³⁴ Mirziyoyev Sh.M. Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza // Xalqso'zi. – 2018. – 8 dek.

³⁵ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil 10-dekabr)/ Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi// <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>.

“Zo‘ravonlik” - ko‘pincha o‘z yaqinlariga yoki tanishlariga qarshi qaratilgan tazyiq xususiyati, tajovuzning ta’sirchan epidemiyasi bilan tavsiflanadi. Egosentrizm, boshqalarning holati va his-tuyg‘ulariga hurmasizlik, azob-uqubatlarga, qo‘pollik, shafqasizlik, shaxs ixtiyoriga nisbatan beparvo munosabat-zo‘ravonlik jinoyatlarini sodir etgan jinoyatchilarning ko‘pchiligining asosiy axloqiy va psixologik xususiyatlari.³⁶

Bizda zo‘ravonlik atamasi bilan birga ishlatiladigan yana bir atama ham bor. Bu tazyiq hisoblanib, hozir uning huquqiy tavsiflanishi yuzasidan ta’rif beramiz. Tazyiq — sodir etilganligi uchun ma’muriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan, xotin-qizlarning sha’ni va qadr-qimmatini kamsitadigan harakat (harakasizlik), shilqimlik. Ushbu ikki atama doimo birga ishlatiladi hamda o‘zaro bog‘liqdir.

Zo‘ravonlik jinoyatlari bugungi kunda oila-turmush doirasida ko‘p sodir etilayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, biz “Oiladagi zo‘ravonlik” degan atamaga ham alohida to‘xtalib o‘tishimiz lozim.

Zo‘ravonlikni sodir etuvchi shaxs — boshqa shaxsga nisbatan zo‘ravonlik xatti-harakatini to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlaydigan yoki uning irodasiga qarshi boshqacha tarzda suiiste’molliklar sodir etuvchi shaxs, guruh yoxud tashkilot. (Gender zo‘ravonlik bo‘yicha gumanitar operatsiyalarning asosiy prinsiplari: favqulodda vaziyatlarda jinsiy zo‘ravonlikning oldini olish va unga javob choralarini ko‘rish).³⁷

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi 3-son Qarori va boshqa hujjatlardan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida“Qonunining maqsadi xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Qonunning 23-moddasida tegishli hududda tazyiq va zo‘ravonlikning yakka tartibdagi profilaktikasini

³⁶ Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия) [Текст] / отв. ред. А. И. Долгова. – М., 2004.

³⁷ Gender zo‘ravonlik bo‘yicha ichki ishlar organlari tomonidan huquqni muhofaza qilish xizmatlarini taqdim etishning standart operatsion ish tartiblari [Матн]: йўриқнома / адаптация бўйича мутахассис В. О. Самадович. — Тошкент: Baktria press, 2021. — 48 б.

amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan ichki ishlar organining mansabdorshaxsi tazyiq va zo'ravonlik fakti yoki ularni sodir etish xavfi aniqlangan paytdan e'tiboran 24 soat ichida himoya orderini o'ttiz kun muddatgacha berishi belgilangan. Qonunning 26-moddasi bilan himoya orderida qayd etiluvchi cheklovlar belgilangan.

Himoya orderi berilganidan so'ng uch kun muddatda himoya orderi berilgani haqida tegishli tuman (shahar) ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, tuman (shahar) ichki ishlar boshqarmasi (bo'limi)ning huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi (bo'linmasi, guruhi) boshlig'ini xabardor qiladi.

Profilaktika inspektori besh ish kuni mobaynida:

- himoya orderining amal qilish muddatini uzaytirish to'g'risida jabrlanuvchining arizasini, shu jumladan, xavf bartaraf etilgan yoki etilmaganligini o'rganadi;
- ushbu masala yuzasidan tegishli davlat organlari va tashkilotlarning fikri (xulosasi)ni oladi;
- himoya orderining amal qilish muddatini uzaytirish yuzasidan to'plangan ma'lumotlarni huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi boshlig'iga kiritadi.

Himoya orderining amal qilish muddati uzaytirilgan taqdirda, ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika (katta) inspektori zo'ravonlik sodir etgan shaxsning xulq-atvorini o'zgartirish bo'yicha tuzatish dasturidan o'tishini himoya orderida belgilab, tuzatish dasturidan o'tuvchi shaxsga imzo qo'ydirib tanishtiradi. "Tazyiq o'tkazgan va zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning zo'ravonlik xulq-atvorini o'zgartirish bo'yicha tuzatish dasturidan o'tishi tartibi to'g'risida"gi Nizomning 9-bandiga ko'ra, profilaktika inspektori tuzatish dasturidan o'tuvchi shaxs haqidagi ma'lumotlarni 24 soat ichida xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassisga taqdim etadi. Vakolatli organ va tashkilotlar tuzatish dasturidan o'tuvchi shaxslar bilan o'tkazilgan tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlarni fuqarolar yig'iniga yuboradi.

Zo'ravon tomonidan ustunlik va nazorat qilishga intilish jabrdiydani tobora qul qilishga, xotin-qizda "kaltaklangan xotin" alomatini (o'z qadrini bilmaslik, uyalish, aybdorlik hissi, tajovuzkorni himoya qilishga ehtiyoj) paydo qiladi. Bolalikda boshidan

o'tkazgan zo'ravonlik tajribasi tarkib topgan vaziyatga aql-idrok bilan qarashga, demak buni asosli hal qilishga yo'l qo'ymaydi. Agar qiz bola yoshligida zo'ravonlik guvohi yoki bunga o'zi duchor bo'lsa, ulg'ayganida oilasida zo'ravonlikka duchor bo'ladi yoki buni o'z bolalariga nisbatan qo'llaydi. Uydagi zo'ravonlik sharoitida ulg'aygan o'g'il bolalar to'g'risi oila qurgandan keyin buni o'zlari qo'llaydigan bo'ladi. Jamiyatda uydagi zo'ravonlikka nisbatan muayyan afsonalar mavjud. Ular zo'ravonni oqlashadi, jabrdiydani ayblashadi yoki muammoni xaspo'shlaydi ("urayotgan ekan – demak sevarkan", "xotin-qiz zo'ravonni tashlab ketmayotgan ekan, demak u o'ziga yoqar ekan", "xotin-qiz shunday munosabatga munosib", "er o'z xotinini tarbiyalashi va jazolashi mumkin" va hokazolar). Bunday qarashlarga jamiyatimizning ko'pgina a'zolari, shu jumladan uydagi zo'ravonlik ishtirokchilari ham qo'shiladi. Bunday qarashlarga barham bermasdan uydagi zo'ravonlik bilan kurashib bo'lmaydi. Keling, uydagi zo'ravonlik to'g'risidagi mavjud afsonalarni batafsil ko'rib chiqaylik³⁸.

Ushbu mavzuni tadqiq qilish jarayonida amaldagi qonunchilikni hamda xorijiy tajribani inobatga olgan holda mazkur holatlarni takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflarni beramiz:

Birinchi, 2019-yil 2-sentabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" Qonunning 3-moddasiga "Oiladagi zo'ravonlik" tushunchasini kiritish va uni quyidagicha tariflash "Oiladagi zo'ravonlik – bu oila a'zosi bo'lgan shaxs tomonidan uyda yoki jamoat joyida sodir etilishi mumkin bo'lgan jismoniy, ruhiy, iqtisodiy, jinsiy, zo'ravonlik harakatlarining barchasi".

Ikkinchi, Himoya orderi beriladigan subyektlar sonini oshirish, ya'ni faqatgina xotin-qizlarga emas, balki, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanayotgan erkaklar, qariyalar, voyaga yetmaganlar, chet el fuqarolari hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ham himoya orderi berishni yo'lga qo'yish.

³⁸https://www.hotpeachpages.net/lang/RussianTraining/myths_and_realities_of_dv.pdf, <http://kraism.by/obshhestvo/45469-pravda-i-mify-o-domashnem-nasilii.html>

Himoya orderi berish to'g'risidagi barcha normativ-huquqiy hujjatlarga, jumladan, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi 3-son qarori bilan tasliqlangan Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta'minlash va monitoring olib borish to'g'risida nizomga o'zgartirish kirish. Ya'ni himoya orderi subyektlarining qamrovi kengaygandan keyin demak, "ichki ishlar organlari tomonidan tazyiq va (yoki) zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga (keyingi o'rinlarda jabrlanuvchi deb ataladi) himoya orderini berish" atamasidagi xotin-qizlar jumlasini o'rniga "shaxslar" atamasini qo'llash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Uchinchidan, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi 3-son qarori bilan tasliqlangan Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta'minlash va monitoring olib borish to'g'risidagi nizomning 1-ilovasida himoya orderining namunasi keltirilgan. Ushbu namunada jabrlangan shaxs hamda zo'ravonlik sodir etuvchi shaxsga qo'yilgan talablar ham berilgan. Endigi masala shundan iboratki, himoya orderi faqatgina xotin-qizlarga emas, balki boshqa toifadagi shaxslarga ham berilsa, ushbu order talablarining o'zgarishiga bevosita ehtiyoj tug'iladi. Bizdagi taklif shundan iboratki, himoya orderi qanday subyektga nisbatan berilishiga qarab uning namunaviy shakllari ishlab chiqilsa, ya'ni qariyalarga, erkaklarga, chet el fuqarosi hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, shuningdek, voyaga yetmaganlarga nisbatan himoya orderi talablari alohida mezon asosida ishlab chiqilib, himoya orderi blankalari shakllantirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

To'rtinchidan, chet el tajribasini o'rganishimiz natijasida, shuni aniqladikki, AQSh qonunchiligiga ko'ra jabrlangan shaxsni zo'ravonlik sodir etgan shaxsdan himoya qilish maqsadida beriladigan order nafaqat politsiya, balki, sud, advokatlar, korxonalarda korxon boshliqlari, voyaga yetmaganlarda esa maxsus vakolatli organlar ham berish huquqiga ega ekan. Hattoki, chet fuqarolariga ham ushbu amaliyotdan foydalanish huquqi berilgan bo'lib, ularga sud tomonidan himoya orderi berilar ekan. Ushbu amaliyotni o'z amaliyotimizga tadbiq etib, biz ham himoya orderi berishga vakolatli davlat organlarini kengaytirishni taklif qilgan bo'lar edik. Misol uchun, xotin-qizlar qo'mitasining har bir mahallada vakili faoliyat olib boradi. Ularga ham xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish uchun order

berish vakolatini berilsa, shuningdek, ota-onasi tomonidan jabrlanayotgan voyaga yetmaganlarga voyaga yetmagan komissiyasi tomonidan berilishi, chet fuqarolariga esa tegishli konsullik idoralari orqali himoya orderi berilishini yo'lga qo'yish ham maqsaddan holi bo'lmas edi.

Beshinchidan, Himoya orderi talablarining bajarilmasligi yoki zo'ravonlik sodir etgan shaxs tomonidan ushbu talablarning buzilishi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 206¹-modda bilan javobgarlikka tortishga asos bo'ladi.

Hozirgi amaliyot shuni ko'rsatib turibdiki, bir yil ichida bir shaxsga nisbatan 3 martadan ortiq Himoya orderi berish holatlari kuzatilgan. Himoya orderi talablarini buzish holatlari ham bundan kam emas. Shunday ekan, MJTKning 206¹-moddasiga 2-qism ham qo'shish lozimligi, ya'ni takror tazyiq o'tkazgan va (yoki) zo'ravonlik sodir etgan yoxud ularni sodir etishga moyil bo'lgan shaxs tomonidan himoya orderi talablarini takroran bajarmaslik qismi qo'shilib, bunga nisbatan og'irroq sanksiya joriy etish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Oltinchidan, amaliyotda ko'pgina hollarda himoya orderi talabini bajarmaslik yuzasidan shaxsning qilmishini sudgacha olib chiqish jarayoni bir qancha protsessesni o'z ichiga olib, ortiqcha hujjatbozlikdan qochgan profilaktika inspektori ko'pgina hollarda ishlarni sudga olib chiqmaslikni lozim ko'radi. Er-xotinni yarashtirgandek ularni murosaga keltiradi. Bu har doim ham ijobiy natija bermaydi. Ko'pgina jinoyatlarning latent bo'lib qolishiga sabab ham ayni shu hisoblanadi. Amaliyotda guvoh bo'lganimizdek, oddiy janjal holatidan so'ng yarashtirishga erishilgan xonadanda 1 haftadan keyin qasddan badanga og'ir shikast yetkazish (JK 104-modda) jinoyati sodir etildi. Bu esa kichik muammoning o'z vaqtida oldi olinmaganligi natijasida katta muammo kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. MJTKning 206¹-moddasi tegishliligi bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Bu holatga ham o'zgartirish kiritib, 206¹-modda bo'yicha sanksiya qo'llash vakolatini MJTK ning 248-moddasi 2-qism 4-bandidagi ichki ishlar organlari tayanch punktlarining profilaktika katta inspektorlari

va inspektorlari ko'rib chiqishga va ma'muriy jazo qo'llashga haqli bo'lgan moddalar

qatoriga qo'shish lozim. Ushbu modda yuqorida ta'kidlaganimiz kabi 2-qismdan iborat bo'ladigan bo'lsa, moddaning 1-qismi bo'yicha ma'muriy jazo qo'llash ichki ishlar organlari tayanch punktlarining profilaktika katta inspektorlari va inspektorlari huquqiga kirsa, 2-qismdagi og'irroq sanksiyani, albatta, jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi.

Yettinchidan, bugungi kunda ko'zga tashlanmoqdaki, ayrim xotin-qizlar tamagirlik niyatida o'z eri, qaynonasi yoki shu kabi yaqin qarindosh va boshqa shaxslardan o'zlarini jabrlangandek ko'rsatib, Himoya orderi olgach ularga nisbatan ushbu orderni ro'kach qilib, shantaj qilish holatlari ham uchramoqda. Shunday salbiy holatlarni ham hisobga olib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 3-son Qarori bilan tasdiqlangan Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta'minlash va monitoring olib borish to'g'risidagi nizomning "Himoya orderining amal qilish muddatini tugatish tartibi" deb nomlangan 5-bob 29-bandiga, ya'ni Himoya orderining amal qilish muddatining tugatilish asoslariga qo'shimcha asos kiritish lozim. U quyidagicha bo'lishi maqsadga muvofiq: "jabrlanuvchi himoya orderidan o'z g'arazli maqsadini amalga oshirish uchun tamagirlik niyatida foydalansa, ushbu holat yetarlicha dalillar orqali asoslantirilgan bo'lsa" himoya orderining amal qilish muddati tugatiladi kabi asos ham ilova qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza // Xalqso'zi. – 2018. – 8 dek.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil 10-dekabr)/ Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi// <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>.
3. Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия) [Текст] / отв. ред. А. И. Долгова. – М., 2004.

4. Gender zo‘ravonlik bo‘yicha ichki ishlar organlari tomonidan huquqni muhofaza qilish xizmatlarini taqdim etishning standart operatsion ish tartiblari [Матн]: йўриқнома / адаптация бўйича мутахассис В. О. Самадович. — Тошкент: Baktria press, 2021. — 48 б.

5. https://www.hotpeachpages.net/lang/RussianTraining/myths_and_realities_of_d_v.pdf, <http://kraism.by/obshhestvo/45469-pravda-i-mify-o-domashnem-nasilii.html>

6. Жалилов, Н. 2022. Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Жамият ва инновациялар . 2, 12/S (Feb. 2022), 348–352. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp348-352>.

7. Жалилов, Н. 2022. Ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси институтининг назарий асослари. Жамият ва инновациялар . 3, 4/S (May 2022), 397–403. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp397-403>.

8. Jalilov, N. (2022). PROFILAKTIK HISOB TUSHUNCHASI VA UNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI. Academic research in modern science, 1(9), 313-318.

9. Джалилов, Н. (2021). Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Общество и инновации, 2(12/S), 348-352.

10. Vozorova, O., & Jalilov, N. (2022). Jamiyatda хотин-qizlarning zo‘ravonlik jinoyati jabrlanuvchisi bo‘lib qolishining oldini olish masalalari. Davlat Boshqaruv Sohasida Korrupsiyaviy Xavf-Xatarlarni Bartaraf Etish Mehanizmlarini Takomillashtirish Masalalari, 1(01), 117–121. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/issues-improving/article/view/12630>

ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA JISMONIY TARBIYANING IJTIMOIIY MOHIYATI

Erkaboyev Oybek Muxammadjonovich, Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

1.Gmail: oerkaboyev@gmail.com

2.E-mail: beliyvolk911@email.ru

ANNOTATSIYA

Jismoniy tarbiya umummadaniyatning tarkibiy qismi sifatida amaliy jihatdan o'z mazmuniga ega. Maqolada jismoniy tarbiya va sportning ta'lim-tarbiyadagi ijtimoiy mohiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, ta'lim-tarbiya, aqliy tarbiya, estetik tarbiya, mehnat tarbiyasi, harbiy-chaqiriq punktlari.

АННОТАЦИЯ

Физическое воспитание как часть общей культуры имеет практическое значение. В статье рассматривается социальная значимость занятий физической культурой и спортом в образовании.

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, воспитание, духовное воспитание, эстетическое воспитание, трудовое воспитание, призывные пункты.

ABSTRACT

Physical education as a part of the general culture has practical significance. The article deals with the social significance of physical culture and sports in education.

Key words: physical education, sports, education, spiritual education, aesthetic education, labor education, recruiting offices.

KIRISH

Jismoniy tarbiya pedagogik jarayon hisoblanib, u keng qamrovli ta'lim-tarbiya, sog'lomlashtirish va mehnatga tayyorlash kabi muhim jarayonlar o'z ichiga oladi: Jismoniy tarbiyaning ijtimoiy ahamiyati deganda quyidagi bog'liqliklar va vazifalarni tushunish lozim: uning aqliy, estetik va mehnat tarbiyasi bilan bog'liqligiga qisqacha ta'sir berish mumkin. Jismoniy tarbiya har bir soha yoki jarayonning mazmuni va yo'nalishiga qarab, aqliy tarbiyani rivojlantirishda xizmat qiladi. Masalan: sportda yoki harbiy xizmatning yagona to'siqlardan o'tish mashiqida harbiy xizmatga tayyorlanayotgan o'spirinlar yo'lida uchraydigan to'siqlar to'g'risida ma'lumotlarga egaligi aqliy jihatdan boshqarilishini his etishdir. Jismoniy tarbiyaning ijtimoiy mohiyati deganda mehnat qilish qobiliyati oshishi tushuniladi. Bunda ishlab chiqarish gimnastikasi, oraliq-tanaffuslarda turli xil mashq

o'yinlar, dam olish kuni sport mashg'ulotlari, sayohatlar va boshqa bevosita xizmatlar ko'zda tutiladi. Estetik tarbiyani amalga oshirishda jismoniy tarbiyaning o'rni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu kuch, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik kabi sifatlarda ifoda etiladi. Harbiy xizmatda jismoniy sifatlarni naqadar muhim ahamiyat kasb etishi, shu sababdan bo'lajak vatan himoyachilarini jismoniy chiniqtirish yo'llarida ham jismoniy mashqlardan keng foydalaniladi. Bunda yugurib kelib uzunlikka sakirash, 300 metrga yugurish, suvda 50 metr masofaga suzish, turnikda tortinish, makkisimon yugurish va boshqa jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari bilan bog'liq.

Jismoniy tarbiya va sportdan to'g'ri foydalanishda tabiatning sog'lomlashtiruvchi ta'sir kuchlari (suv, havo, quyosh) hamda gigienik talablarga to'la rioya qilinadi. Shu sababdan ham jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy-tarbiyaviy xususiyatlarida inson faoliyati bilan bog'liq bo'lgan tabiiy hamda maxsus jarayonlar mujassamlashdan.

Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy tarbiyaviy xususiyatlarini rivojlantirish tadbirlari muhim ahamiyat kasb etuvchi ijtimoiy pedagogik jarayondir. Shu asosda jismoniy tarbiya va sport sohasida ixtisosli kadrlar tayyorlash bugungi kunda muhim jarayon hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida jismoniy tarbiya va sport harakatidagi ehtiyojlarni qondirish, o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy sharoitlarini yanada yaxshilash bilan bog'liq. Bu yo'lda Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan tadbirlar o'zining yuqori darajadagi samaralarini bermoqda. Shu sababdan yoshlarni hamda aholining barcha qatlamlarida jismoniy tarbiya va sportning u yoki bu turi bilan shug'ullanuvchilar soni tobora ko'paymoqda. Bu esa jismoniy tarbiya va sportdagi ijtimoiy-tarbiyaviy xususiyatlarining mohiyatlaridan darak. Mamlakatimizda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlariga jiddiy e'tibor berilib, eng avvalo mahallalar, ta'lim muassasalarida, ishlab chiqarish korxonalarida, ta'lim-tarbiyaga oid ishlarni kuchaytirishga katta e'tibor berilmoqda.

Harbiy-vatanparvarlik tushunchalari va unga doir amaliy tadbirlar, asosan quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

1. Barcha umumta'lim maktablarda o'smirlar bilan ularni harbiy xizmatga chaqirishgacha bo'lgan harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarini paxta o'lish.
2. Harbiy tashkilotlarga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkilotining faoliyat yuritishi.

3. Tuman-shahar mudofaa ishlari bo'limlarining faoliyati

4. Mahallalar va oilalar.

Yuqorida ta'kidlangan yo'nalishlarda harbiy-jismoniy tayyorgarlik tadbirlari mazmunida jismoniy mashqlar, sport, sayohat (turizm, chamalab topish, belgilash va h.k.) va xalq milliy o'yinlaridan maqsadli foydalanilmoqda. Ularning ba'zilariga qisqacha tavsif berish mumkin:

1. Jismoniy tarbiya darslari. Umum ta'lim maktablarining yuqori sinflari va o'rta maxsus o'quv yurtlarida o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslarining mazmuni, asosan o'quvchi-yoshlarni jismonan barkamol bo'lish va chiniqishiga qaratilgan. Bunda gimnastika, yengil atletika, suvda suzish, kurash va boshqa sport turlarining elementlaridan foydalaniladi.

2. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik darslarida maxsus texnik va taktik tayyorgarliklar mazmunida jismonan chiniqish ham o'z o'rniga ega. Bunda turnikda tortilish, osilib chiqish, aylanish, o'rta va uzoq masofalarga yugurish, suvda suzish, bilak kuchini sinash, to'siqlardan sakrab o'tish va boshqa mashqlar keng qo'llaniladi.
3. Harbiy chaqiriq punktlarida (tuman-shahar mudofaa bo'limlari) jismoniy tayyorgarlikni sinov tariqasida tekshirish va bo'lajak harbiy xizmatchilarni maxsus jismoniy tayyorgarliklarga o'rgatish mashg'uloti tashkil etiladi.
4. Harbiy qismlar, bo'linmalardagi turlar hamda ixtisosliklarga qarab, harbiy-jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkaziladi.
5. Ofitserlar va katta ofitserlar bilan doimiy ravishda o'tkazib boriladigan jismoniy tayyorgarlikni ta'minlovchi mashg'ulotlar.

XULOSA

Yuqorida ta'kidlangan yo'nalishlardagi harbiy-jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarining asosiy maqsadi shundaki, xizmatchi va askarlarning harbiy-jismoniy tayyorgarligi Vatan mudofaasi uchun qo'llanilishi bilan bir qatorda, shaxsiy tarkib va barcha a'zolarining sog'lom bo'lishini taminlashga ham qaratiladi. Bu jihatlar o'z navbatida har bir xizmatchi va askarning ma'suliyatini oshirish, Vatan va xalq oldidagi burchlarini sadoqat bilan bajarishga safarbar etadi. Bu jismoniy tarbiya vositalarining (mashqlar o'yinlar, sport va h.k.) ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyatidan dalolat beradi. Shu sababdan o'quvchi-yoshlar va talabalar o'quv jarayonlarida jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishni odat qilib olishlari zarur. Shuningdek, jismoniy tarbiya va sportning harbiy-jismoniy tayyorgarlikdagi ahamiyatini o'rganish, ularni yoshlarga singdirish yo'llarini topishlari kerak.

FOYDANLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ханкельдиев Ш.Х., Абдуллаева А.А. Проблемы построения нормативных основ государственных стандартов по физическому воспитанию. //«Фан-спорта» 2005 № 1 – с. 20-23.
2. Ханкельдиев Ш.Х., Ким В.Г., Турсунов У.Т. Улучшение нормативного содержания программ по физкультуре разных типов учебных заведений – эффективный путь физического совершенствования учащейся молодежи. //Мат.Всесоюзной науч. конф. Ереван - 1992 - с. 76-83.
3. Ханкельдиев Ш.Х. Педагогические особенности физического воспитания учащейся молодежи в регионах с жарким климатом. Автореф. дис..докт..пед. наук. М. 1991 – 43 с.
4. Ханкельдиев Ш.Х. Физический статус учащейся молодежи (Монография) Ташкент 2018 – 412 с.

5. Хайдаров К.С. Методика повышения физической подготовленности учащихся в условиях школы-интерната. Автореф. дис...канд. пед. наук. - Т.: - 1998. - 19 с.

SOLUTIONS TO EDUCATIONAL MANAGEMENT PROBLEMS IN THE WEST

Mirzabdullayeva Gulnora Muhammadjon's daughter

Namangan State University
1st stage foundation doctorate
Phone number: +998995174980

Abstract

Due to the confusion that exists between leadership and education management, most school managers/leaders cannot seem to define what education management is and this has made it extremely difficult to eradicate the confusion existing between the three concepts. This necessitates that school managers understand what entails education management.

This paper therefore explores the most fundamental components of educational management; components that help determine what educational management is via scrutinizing how education management has transformed over the years and discussing the impact of education management in schools. This will basically pave way for having an in-depth understanding of educational management and eradicate confusion that exists between different concepts related to education management.

Key words: *Education management, managerial leadership, staff management, talent management*

Introduction

The major purpose of education is developing students' capacities and potential. As a field of practice, Bush & Glover (2002) indicate that education management focuses on how education managers coordinate the institutions' activities (operations) in attempt to ensure that there is effectiveness and efficiency in meeting the goals set (capacity development).

Education management overlaps with administration and leadership concepts. Additionally, Bush (2003) notes that the term 'management' is commonly used in Britain and Europe while in Canada and United States, the term 'administration' is preferred. This has led to competing education management definitions and understanding.

As a result, most school leaders have difficulty balancing between school operations (management), leadership, staff and student performance improvement and administration or lower-order duties. Therefore, this paper seeks to conceptualize education management or rather find out what education management is and it impacts in schools. This will help school leaders understand the context of education management and avoid confusion that exists between administration, management and leadership.

Background

Basically, managers are involved in leading, organizing, planning and controlling educational institutions. This explains why education management overlaps with leadership; education managers must incorporate managerial leadership.

As Sharma (2009) notes, in managerial leadership, the focus is on tasks, functions, and building rational behavior within the organization. This shows that managerial leadership assists in managing the activities that exist successfully, hence showing the inseparability of leadership and education management. Unfortunately, the managerial leadership model present in educational management is normative, outline how persons in schools ought to behave and define leadership by how effective organizations are.

These formal education managerial leadership models have major weaknesses; focus on the entire institution and underestimate individual contributions, exhibit a decision-making process with difficulties (managers cannot substantiate the choices made) and power is concentrated at the apex (principals have all the power, top-down or one way leadership). Automatically, this hinders the managerial efforts and explains the confusion existing between leadership and education management.

As Ciulla (2008) notes, the confusion can only be eradicated by conceptualizing education management, determining what educational management is and how it has impacted schools. This will help leaders operate within the educational management concepts and eradicate confusion.

History

Sharma (2009) notes that during and before the 1800s, management of education was unskilled, managed by the same people who governed communities. For instance in United States, the school system was under a district Agent who oversaw all managerial and administrative tasks.

During that time, critics argued that education was overly bookish and could not cater for varied talents. This is because education fell short of the expected quality; there were no trained teachers and no standard methods for storing information. This gave rise to the need for practical managerial skills.

At first, preachers and local businessmen took over schools and used unsophisticated skills to run them but in the 1900s, schools became more bureaucratic thus requiring unavailable administrative skills.

It became clear that training in educational management was needed and education management first evolved as an educational topic in Columbia University, United States. The focus was on educational controls such as functions of different individuals in schools

among others but with time, management principles in commerce and industry were adapted by the management education system.

This marked the evolution of educational management theory giving rise to conceptual frameworks and theoretical knowledge needed for managing schools. The 21st century has now seen practitioners and theorist develop managerial models that meet specific needs of educational institutions and educational management is now a conventional field governed by its own research and theories (Wankel, 2002).

Example, Case Study

The impact of educational management can be well elaborated by a research conducted by Poster (1988) in Center for Study of Comprehensive Schools.

Most school managers attested that education management has been fundamental in managing staff, technological changes, conflicting viewpoints existing between teachers and students, available resources and changes in market (education quality and standards). Additionally, most attested that educational management concepts enabled them plan, control and organize school operations.

As a result, most managers acknowledged that their schools had made major improvements towards ensuring that students had a firm basis in life (had endowed facilities, well trained teachers and offered wider education curriculums). This clearly indicates that education management has basically managed to turn-around schools; ensure that school operations are well aligned to address the needs of the school at large.

Conclusion

Basically, what we can learn is that educational management has changed the facet of schools from unproductive disorganized schools (poor quality of education and improper information storage) to productive organized schools (staff management and talent management).

As we can see, this is because education management has enabled school managers to plan, control, lead and organize school operations for the purpose of ensuring that students' potential and capacities are developed. This is because educational management functions form the basis of all schools operations executed by school managers. We can therefore say that the fundamental managerial components (planning, controlling organizing and leading) form the basis of what education management is.

Discussion

When it comes to educational management, Wankel (2002) indicates that school managers are multifunctional and thus need to maintain total quality management, come up with staff

performance appraisal schemes, tackle job satisfaction, occupational stress and coping actions, and also manage time effectively.

This necessitates proper planning (defining goals and coming up with development plans/strategies for achieving them) of school's operations, a clear indication as to why planning is outlined as a major managerial component in the sample case.

When it comes to capacity development, managers are expected to adapt a skill developmental approach where training is undertaken at a personal and team level, technical assistance is offered to students undertaking projects and the school networks with research institutions and other educational institutions. For these reasons, school managers are expected to lead; motivate subordinates/ teams/individuals as they work and organize or distribute tasks for effective capacity building.

Additionally, capacity development is a long-term process that requires evaluation and monitoring. This requires proper controlling or monitoring of performances, comparing performance to the expected standards and coming up with corrective measures.

Cumulatively, we can now say that education management is planning, controlling, organizing and leading in school operations with the purpose of capacity building and addressing the needs of the school at large. As we can see from the case study sample, the progress made in schools (capacity building and addressing the school needs effectively) can all be attributed to proper planning, organizing, leading and controlling of the school operations.

References:

1. Bush, T. (2003). *Theories of educational management: Third edition*. London, LDN: Sage.
2. Bush, T., & Glover, D. (2002). *School leadership: Concepts and evidence*. Nottingham: National College for School Leadership.
3. Ciulla, J. B. (2008). Leadership studies and "the fusion of horizons". *The Leadership Quarterly* 19 (4), 393-395.
4. Peregudov L.V., Saidov M.Kh. Management and economics of higher education: Study guide. - T: Finance, 2002
5. Kh. Ibragimov. Improving the effectiveness of the content modernization of the continuing education system is the demand of the times. Educational problems. Scientific-methodological magazine. Tashkent, 2011, No. 2

УДК 677.051

Синтез движения гибкой ленты транспортера швейных производств

PhD технических наук, доцент Мавлянов А.П.,

магистрантка Гуломова Ш.Н.

студентка Инамова З.Н.

Аннотация. Мақолада лентали транспортёрга куч таъсири ва текис лентали транспортёрнинг схемалари келтирилган. Тикувчилик корхонасида мослашувчан лентали транспортёр ва харакатсиз барабан ва унга уланган мослашувчан лентанинг синтези.

Аннотация. В статье приведены схемы силового воздействия на ленту транспортера и ленточного транспортера с плоской транспортерной лентой. Рассмотрены синтез движения гибкой ленты транспортера швейных производств, неподвижный барабан и связанную с ним гибкую ленту.

Abstract The article presents the schemes of the force impact on the conveyor belt and the belt conveyor with a flat conveyor belt. The synthesis of the movement of a flexible belt of a conveyor for sewing industries, a fixed drum and a flexible belt associated with it are considered.

Калит сўзлар: *тикиш машинасиб тикув машинасига хизмат кўрсатиш, лентали транспортёр, лента юкланиши.*

Ключевые слова: *швейная машина, сервис швейных машин, ленточный транспортер, нагрузка ленты.*

Key words: *sewing machine, sewing machine service, belt conveyor, belt loading.*

Производственные системы малых швейных предприятий, к которым относятся практически все предприятия сервиса, имеют значительные различия между собой. Производство одежды на малых предприятиях, к которым относятся предприятия сервиса, характеризуется рядом особенностей, определяющих специфику функционирования и пути совершенствования этих предприятий в настоящее время [1-3].

Основными геометрическими параметрами ленточного транспортера с плоской транспортерной лентой являются: диаметры ведущего и ведомого барабанов d_1 и d_2 , межосевое расстояние l , угол обхвата гибким звеном (лентой) барабанов α_1 и α_2 , длина ленты L (рис.1) [4].

Рис.1 - Схема ленточного транспортера с плоской транспортной лентой

Как правило, в транспортерах швейного производства барабаны d_1 и d_2 равны, а углы обхвата $\alpha_1 = \alpha_2 = 180^\circ$. В этом случае длина ленты L без учета провисания и предварительного деформирования определяется как сумма длин прямолинейных участков $a_1 a_2 = b_1 b_2$ и длин дуг обхвата $\alpha_1 = \alpha_2$

$$L = [\pi(d_1 + d_2)/2 + a_1 a_2 + b_1 b_2] \quad (1)$$

Расстояние между осями барабанов при заданной длине ленты

$$l = a_1 a_2 = b_1 b_2 \quad (2)$$

Для определения силы трения между гибким звеном и барабанами, вследствие которой осуществляется передача окружного усилия, рассмотрим неподвижный барабан и связанную с ним гибкую ленту, ветви которой в неподвижном состоянии (рис. 2, а) натянуты равными силами сумма $S_1 = S_0$ и $S_2 = S_0$, которых

$$S_1 + S_2 = 2S_0 \quad (3)$$

Очевидно, что равномерное скольжение гибкой ленты по неподвижному барабану со скоростью $v = \text{const}$ станет возможным лишь при условии $S_1 > S_2$ (рис. 2, б), т.е. при равенстве мощностей $S_1 v = S_2 v + F_T v$, откуда $S_1 - S_2 = F_T$

Рис.2. Схема силового воздействия на ленту транспортера

Таким образом, искомую силу трения определяет разность натяжений в сбегающей S_1 и набегающей S_2 ветвях. Если барабан начнет вращаться со скоростью const , то при наличии силы трения гибкое звено, нагруженное полезной силой $P = F_T$, также будет вращаться. В этом случае (рис. 2, в) уравнение движения примет вид (4):

$$S_1 - S_2 = F_T = P = 2M_2/d_{d2} \quad (4)$$

ИЛИ

$$S_1 = S_0 + P/2 \text{ и } S_2 = S_0 - P/2$$

Следовательно, при передаче гибким звеном движения с ведущего барабана на ведомый, нагруженным моментом M_2 , происходит перераспределение начального натяжения $2 S_0$ между ветвями согласно уравнению (4), сумма же $(S_1 + S_2)$ остается постоянной, равной $2 S_0$.

Исходя из условия равномерного скольжения элементов гибкой ленты относительно барабана $dh (d_1/2) d\varphi$.

Элементарная сила трения $dF_T = f S d\varphi$, откуда после интегрирования в пределах S_1 до S_2 по углу φ от 0 до α при $f = \text{const}$

$$\ln(S_1/S_2) = f \alpha \text{ или } S_1 = S_2 e^{f \alpha} \quad (5)$$

т. е. имеем формулу Эйлера, где e — основание натурального логарифма (рис. 3)

Рис. 3. Распределение нагружения ленты транспортера

Уравнение Эйлера (5) позволяет определить силу трения между барабаном и гибкой лентой как функцию натяжения S_1 и S_2 , коэффициента трения f и угла обхвата α .

Так как $dF_T = dS$, то $dF_T = \int_{S_2}^{S_1} dS = S_1 - S_2$ а с учетом равенства (5)

$$F_T = S_2(e^{f \alpha} - 1)/e^{f \alpha} \quad (6)$$

Выводы. Исследуя уравнение (6), видим, что:

-сила трения возникает лишь при относительном скольжении гибкой ленты по барабану, т.е. при $S_2 \neq 0$ и $S_1 \neq 0$; если $S_1 = S_2 = 0$. То сила трения $F_T = 0$.

-при заданном значении коэффициента трения f сила трения сильно зависит от угла обхвата α , Так, при $f=0,2$, если $\alpha = \Pi$, отношение $S_1/S_2 = e^{0.2\Pi} 1,87$ и $F_T=(1,87 -1)$, Н.

Литературы

1. Мансурова М.А., Абдуллаходжаева, А.Курбанов. Классификация механизмов перемещения материала швейных машин. “Техника ва технологияларни модернизациялаш шароитида иқтидорли ёшларнинг инновацион ғоялари ва ишланмалари” илмий – амалий анжумани III -қисм илмий мақолалар тўплами, Тошкент 2015, 27-28 май с.168-171.

2. Таджибаев З. Ш. Оборудование швейных предприятий [Текст]/ З.Ш.Таджибаев, С.Ш.Ташпулатов. -Тошкент: Voris-nashriyot, 2007. -160 с.

3. В.А. Сучилин Особенности структуры шьющих модулей гибких систем швейного оборудования [Текст]: сб. науч. статей 5-й международной научно - технической конференции «Наука-сервису» / В.А. Сучилин, Г.В. Радюхина, Е. А. Лисова М: МГУС, 2000. - С. 48.

4. Архипова Т.Н. Состояние и перспективы развития швейного машиностроения / Е. А. Лисова, В. А. Сучилин, Т. Н. Архипова // сб. науч. Статей междунар. науч.-технич. конференции «Инновации и перспективы сервиса». - Уфа: УГИС, 2004. - С. 97-101.

УДК 677.051

Анализ степень гибкости швейного оборудования

*PhD технических наук, доцент Мавлянов А.П.,
магистрантка Гуломова Ш.Н.
студентка Инамова З.Н.*

Аннотация. Мақолада тикув ускунасининг мослашувчанлик даражаси таҳлили келтирилган. Вир қатор тикувчилик корхоналари сервиси таҳлили асосида кийим-кечак ишлаб чиқариш соҳасида PS ни қўллаш ҳудуқи қурилди.

Аннотация. В статье приведены анализ степень гибкости швейного оборудования. На основе анализа ряда швейных предприятий сервиса построена область применения подобных ПС на участках изготовления одежды

Abstract. The article provides an analysis of the degree of flexibility of sewing equipment. Based on the analysis of a number of sewing service enterprises, the area of application of such PS in the areas of clothing manufacturing was built.

Калит сўзлар: тикувчилик ишлаб чиқариш, тикувчилик ускунасининг мослашувчанлиги, тикувчилик ишлаб чиқариш сервиси, мослашувчанлик даражаси

Ключевые слова: швейное производство, гибкость швейного оборудования, сервис швейных производств, степень гибкости

Key words: sewing production, flexibility of sewing equipment, service of sewing production, degree of flexibility

Методы выбора оптимальной последовательности выполнения заданного набора работ на имеющемся комплекте оборудования исследуются уже давно и в настоящее время сформировались в самостоятельную дисциплину теорию расписаний[3].

Таким образом, практический переход к оптимизации краткосрочного планирования требует наличия ряда технологических и организационнотехнологических предпосылок и является своеобразным индикатором достигнутого уровня в организации производства.

В подавляющем большинстве случаев одна и та же техническая задача может быть решена несколькими способами, приводящими не только к различным выходным характеристикам, но и к принципам, положенным в основу построения объекта. Отсюда само по себе принятие решения является компромиссом.

В реальном швейном производстве службы сервиса возникают ежедневно задачи, связанные с наличием количества работниц, оборудования, количества заказываемых изделий и т.п. Исходя из этого, часто возникает необходимость составления в оперативном плане и самой структуры ПС с минимальными потерями производственных показателей.

Критерии создания — максимум загрузки и минимум переналадки транспортирующей системы при движении объектов обработки и сборки изделий между рабочими местами в процессе. Алгоритм предполагает предварительное группирование объектов обработки и сборки изделий.[1-2]

Так, для каждой группы деталей "i" может быть рассчитано необходимое количество определенных типов технологического оборудования в ПС [4]:

$$W_{ij} = N_i * (1 + K_b + K_o) / (F_i * q_{ij})$$

где N_i — программа выпуска, ед.,

K_b - процент потерь времени на восстановление оборудования,

K_o — процент организационных потерь времени,

F_i — фонд времени работы оборудования, час.,

q_{ij} — производительность оборудования (теоретическая).

Дополнительное количество технологического оборудования, установленного как резервное:

$$\Delta W_{ij} = t_{ож} * N_i / (F_i * q_{ij} * n_i),$$

где, $t_{ож}$ — время ожидания обработки деталей на рабочем месте, час. , n_i — размер партии i — ой детали или узла.

Условия объединения, например, деталей и K можно записать

$$F[W_{li}] + F[N_{ki}] + 1 > F[W_{lj} + \Delta W_{kj} + \Delta W_{kj}],$$

где $F[x]$ — функция, вычисляющая целую часть от x .

Если окажется в наличии несколько пар деталей, удовлетворяющих отмеченным условиям, то выбирается пара деталей по критерию $\min [Y_{lk}]$.

$$Y_{lk} = (\Delta W_{lj} + \Delta W_{kj}) / (W_{lj} + W_{kj})$$

В дальнейших расчетах для объединенной группы деталей изделий величина $\Delta W = 0$.

На основе анализа ряда швейных предприятий сервиса [4] построена область применения подобных ПС на участках изготовления одежды (см. рис. 1), где P - производительность измеряется количеством операций в единицу времени, n — количество операций, выполняемых на одном рабочем месте, шт.

Это обусловлено тем, что при постоянном ассортименте изделий производство приближается к промышленному, где обеспечивается наивысшая производительность, но "гибкость" в данном случае будет наименьшая.

Но при изменении организации производства, когда изделия предварительно сгруппировать, то данная структура будет эффективна и при широком ассортименте изделий.

Из анализа швейных предприятий сервиса установлено, что стабильной по производительности и «гибкости» является ПС из семи рабочих. Данная система эффективна на предприятиях средней и малой мощности.

Границы областей применения швейных ПС пересекаются, что показывает на целесообразность учета в каждом конкретном случае всех возможных производственных условий, имеющих на текущий момент.

Рис.1. Степень гибкости швейного оборудования

Вывод. Таким образом, разработка и применение ПС с гибким процессом с учетом реального производства требует разумного компромисса между ее производительностью и гибкостью.

Литературы

1. Djurayev A. D. Dynamics of crank-crawlers mechanism of the needle from the sewing machine [Текст]/ A. D.Djurayev, I. Rahmonov, D.Mansurova. // 2nd International Engineering Convention: Globalization in Growing Economies-Building Capacity.- Saudi Arabia, 2007. -P. 762-766
2. Жураев А.Ж. ва бошқ; . Машина ва механизмлар назарияси. Гофур Гулом омидаги нашриёт-матбаа уйи, Тошкент-2004.
3. Васильев В.Н. Состояние и перспективы развития ГПС [Текст]: практ. пособие / Под ред. Б.И. Черпакова - М: Высшая школа, 1989. - 111 с
4. Радюхина Г.В. Разработка гибкой производственной системы пошива изделий на предприятиях службы быта [Текст]: Дис. канд. тех. наук - М., 1997. -140 с.

ПОЛУЧЕНИЕ ПИГМЕНТА НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕННОГО ОСАДКА ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

Раббимкулова Ш.Б., Эркабаев Ф.И.

Аннотация. Электрохимические методы являются эффективными, но при этом выход по току хрома очень низкий (17-18 %). Целью настоящего исследования, является повышение эффективности при электрохимической очистке хроматсодержащих сточных вод и получение пигмента из выделенного осадка в процессе. Показана возможность получения пигмента хрома для лакокрасочных материалов на основе осадка, при электрохимической очистке промышленных сточных вод.

Ключевые слова: хромат ионы, окись хрома, пигмент, растворитель, устойчивость, агрессивная среда.

Введение. Способы очистки сточных вод делятся в основном на две большие группы: химические и электрохимические. Относительно эффективными способами очистки сточных вод от соединений хрома (VI) следует признать реагентные способы, в основе которых лежат окислительно-восстановительные процессы [1]. Вместе с этим данные способы тоже имеют ряд существенных недостатков: характеризуются высокими нормами расхода реагентов, сопровождаются образованиям больших количеств не перерабатываемых шламов и требуют существенных материальных затрат на мероприятия по защите технологического оборудования от коррозии, так как ряд процессы осуществляются в сильно кислой среде [2]. При электрохимическом восстановлении ионов хрома(VI), выход хрома по току очень низкий (16-17%), поэтому очистку сточных вод рекомендуемым методом целесообразно осуществлять в труднодоступных районах, при образовании сточных вод до 50 м³/ч, куда затруднительно регулярно завозить химические реагенты. [3,4]. Кроме этого расход электроэнергии зависит расстояния между электродами, при этом в каждую электролитическую ячейку то должна подаваться не более 36 В [5,6]. В процессе

восстановления основная часть электроэнергии расходуется на нежелательные процессы, а также с появлением отложений на поверхности электродов уменьшается скорость процесса восстановления. Установлено, что скорость электрохимического растворения анодов возрастает при увеличении плотности тока и при изменении рН в сторону повышения кислотности. Абсолютные значения скорости растворения анода составляют от 1 до 10 мг/мин. дм² [7-9].

Многоатомные спирты со многими металлами образуют комплексные соединения [10], в том числе с трехвалентным хромом, восстановленным во время электролиза из стоков с ионами хрома(VI), которые способствуют увеличению выхода по току. Проведенные исследования по изучению влияния многоатомных спиртов на процесс восстановления ионов хрома(VI) показали, что среди многоатомных спиртов глицерин является наилучшей добавкой для повышения выхода по току хрома в процессе очистки сточных вод. Изучением влияния различных концентраций глицерина на процесс восстановления ионов хрома(VI) выявлена оптимальная концентрация глицерина на степень повышения выхода хрома по току. А хром и его некоторые соединения являются коррозионно-устойчивым материалом.

В результате коррозии ежегодно теряются десятки тонн металлов, что приводит в негодность огромное количество промышленного и другого оборудования. В связи с этим изыскание эффективных методов защиты металлов от коррозии – одна из важных проблем.

Лакокрасочные хромовые покрытия обладают такими ценными свойствами, как высокая твердость, износостойкость, коррозионная устойчивость в различных агрессивных средах. Однако, хромовые лакокрасочные покрытия не нашли широкого применения из-за их высокой стоимости. Получение пигмента хрома из отходов производства, далее изготовление хромовых лакокрасочных материалов вполне себя оправдывают.

Целью данной работы, является повышение эффективности очистки хроматсодержащих сточных вод и разработка способа получения оксида хрома(III) из полученного осадка, который с одной стороны, даст возможность утилизации токсичных сточных вод гальванических производств, с другой - получать пигменты на основе осадков при электрохимической очистке хромсодержащих сточных вод.

Объектом исследования использованы хроматсодержащие сточные воды гальванического цеха хромирования ООО «METFURSERVIS» и глицерин. Для определения содержания ионов хрома в растворах применен фотоколориметрический метод определения на КФК-3.

Для повышения выхода по току хрома и установления оптимальных условий процесса электрохимического восстановления ионов шестивалентного хрома, была проведена электрохимическая очистка в потоке сточной воды при условиях: объем электролита - 60 л, концентрация ионов шестивалентного хрома в сточной воде – 0,1 г/л, глицерин - 0,02 г/л, катод – графит, скорость потока 1 л/мин.

Результаты исследований (табл.1) показывают, что добавление глицерина в сточные воды до 0,02 г/л перед электрохимической очисткой увеличивает выход по току хрома от 18,1% до 23,1%. При этом хромат ионы в результате электролиза восстанавливаются до ионов хрома (III) и образуют осадок возле катодного электрода виде гидроксида хрома (III). Гидроксид хром (III) в кислой и нейтральной среде не растворим.

Осадок состоящий из гидроксида хрома (III) отфильтровали и подвергли сушке при температуре 105⁰С в течение часа и обжигу при температуре 950⁰С в муфельной печи в течение часа. Выход оксида хром (III) после сушки и обжига составил 73.25 %. Полученный образец оксида хром(III), после измельчения приобрел однотонный зеленый цвет. Физико-химические и механические свойства полученного образца приведены в табл.1.

При изготовлении образцов антикоррозионных лакокрасочных материалов на основе хромового пигмента были использованы такие растворители, как ацетон,

бензол, уайт-спирт, олифа, а в качестве наполнителя – мел, каолин и бентонит. Для этого растирали пигмент и наполнитель в фарфоровой ступке, далее перемешивая до необходимой консистенции добавили растворитель.

Таблица 1

Изменение выхода по току хрома от концентрации глицерина

$$V_{\text{ст.вода}} = 60 \text{ л}; C_{\text{Cr}} = 0.1 \text{ г/л}; \text{H}_2\text{SO}_4 = 10 \text{ г}; i = 10 \text{ А/дм}^2;$$

скорость потока 1 л/мин; катод-графит

# п/п	$C_{\text{гл.}}$ г/л	Выход по току хрома, %
1	0.0	18,2
2	0.010	18.3
3	0.012	19.2
4	0.014	20.2
5	0.016	21.1
6	0.018	22.2
7	0.020	22.1
8	0,022	23.0
9	0,024	23.0
10	0,026	23.1
11	0,028	23.0
12	0,030	23.0

PS: Без глицерина выход по току хрома составляет 18,1%.

Готовую массу кисточкой наносили на железные пластинки, через 18 часов, после высыхания полученные покрытия приобрели от темно-зеленого, зеленого и до серого цветов, в зависимости от содержания пигмента и наполнителя. В табл. 2 приведены физико-химические характеристики полученного пигмента.

Таблица 2

Физико-химические свойства полученного образца

№ п/п	Показатели полученного пигмента	Образец пигмента	По ГОСТу
1	Общее содержание Cr_2O_3	98.0	98.0
2	Укрывистость, $г/м^2$, не более	13.8	13.7
3	Массовая доля веществ, растворимых в воде, не более %	14.1	14.0
4	рН водной вытяжки	6.5-7,0	6.8
5	Остаток после мокрого просеивания на 0063, не более %	2.5	2.4
6	Цвет	зеленый	зеленый

После нанесения подготовленного лакокрасочного материала, провели испытания по изучению физико-механических свойств полученных хромовых покрытий. Свойства на адгезию испытывали методом кварцевания и методом изгиба на пластичность, в ходе которого получили следующие результаты: адгезия покрытий составила 95-99 %; выдерживали 19 изгибов, что указывает на их хорошую адгезию

и пластичность. На основании результатов полученных образцов установлено, что наилучшим растворителем являются лак ПФ-283 и олифа с ацетоном, а наполнитель - каолин (табл. 3).

Таблица 3

Физико-механические свойства хромовых покрытий

Состав	Адгезия, %	Пластичность на изгиб, раз	Цвет покрытия	Характеристик а покрытия
№1. Уайт-спирт (УС) + олифа	98	Более 20	Темно-зеленый	Шероховатое, долго сохнет
№2. Олифа + мел	100	15	-//-	Долго сохнет, гладкое
№3 Олифа+диоксан+мел	95	13	зеленый	Немного липкое
№4. Олифа + УС + мел	99	20	-//-	Гладкое, долго сохнет
№5. Ацетон+Олифа+каоли.	100	20	-//-	Гладкое, сухое
№6. ПФ-283+каолин	100	20	-//-	Гладкое, сухое

Были проведены испытания в течение 6.0 часов на устойчивость полученных покрытий в водных растворах солей, кислот и щелочей: в 2 и 4 % ных растворах NaOH, NaCl, HCl, H₂SO₄, HNO₃. Оценка устойчивости покрытий, которая соответствует установленным требованиям в агрессивных средах приведена в табл. 4.

Таблица 4

Устойчивость образцов покрытия в агрессивных средах

№ п/п	Среда (раствор)	Характеристика покрытия	Среда (раствор)	Характеристика покрытия
1	2 % NaOH	Прочное	3 % NaOH	Без изменения
2	2 % NaCl	Без изменений	3 % NaCl	Без изменения
3	2 % HCl	Без изменения	3 % HCl	Без изменения
4	2 % H ₂ SO ₄	Частичное расслоение	3 % H ₂ SO ₄	Верхний слой растворился
5	2 % HNO ₃	Частичное растворение	3 % HNO ₃	Растворился до металла

Покрытие, нанесенное на железо, достаточно хорошо сохраняется в кислых, щелочных и нейтральных средах, где внешность покрытия гладкая и сухая. Основываясь на результатах проведенных опытов, его можно рекомендовать, при изготовлении лакокрасочных покрытий для защиты металлических изделий и оборудования от коррозии.

Заключение. Результаты исследований показывают, что при электрохимическом восстановлении шестивалентного хрома присутствие глицерина, до определенной степени, увеличивает выход по току хрома (от 18.1 % до 22.1 %). А из полученного осадка, состоящего из гидроксида хром (III) получен пигмент хрома, из которого был изготовлен лакокрасочный материал, которого можно использовать в качестве антикоррозионных покрытий для защиты металлических изделий и оборудования, а также при изготовлении цветных глазурей для керамических плит.

Библиография:

1. Авт.св. № 882951, СССР МКИ С02F1/70. Способ очистки сточных вод от соединений хрома. В.С. Галахов, Э.П. Агасян, В.А. Комаров, В.А. Ушков и Б. Б. Блинов.
2. Jitaru I. A hydrolytical method for copper ferrite preparation / I. Jitaru, M. Breseanu, C. Guran // Phys. Meth. Coord, and Supramol Chem.: Conf. Chisinau, 1996. -P.51-53.
3. Sitakara R.V. Thermal transformations of iron(III)-nickel(II) mixed oxide gels / R.V. Sitakara, S. Rajendran, H.S. Maiti // Materifls Science. 1984. - №19. -P.3593-3601.
4. Hadzhibaev D.A., **Erkabaev F.I.**, Muhammadiyeva D.A. Increasing current output for electrochemical cleaning of wastes using glauconites and pigment from received sediment // **Journal of critical reviews (JCR)**, ISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 19, 2020.
5. О.Р. Каратаев, В.Ф. Новиков, З.Р. Шамсутдинова, *Вестн. Казан. технол. ун-та*, 52-54 (2013).
6. О.В. Мосин, *Журнал С.О.К.*, 1, 56-61 (2014).
7. Баранов Е. Л., Смирнов Д. Н., Кнохинов Б И. Комплексные технологические схемы очистки сточных вод с возвратом воды в производство. Вып 15. - М.: ЦНИИ электроника, 1978. -38 с.
8. И.М. Вахидова, И.Г. Шайхиев, Р.З. Гильманов, Р.М. Вахидов, Р.З. Мусин, *Вестн. Казан. технол. ун-та*, 16, 19, 49-52 (2013).
9. Barrado E. Application of the Taguchi experimental design to the removal of toxic metals from waste waters by precipitation as magnetic ferrites / E. Barrado, M. Vega, R. Pardo, M. Ruiperez, J. Medina // Anal. Lett. 1996. - №4. -P.613-633.
10. Ишанходжаев С. Химия и технология получения сурьмы, свинца и их соединения в присутствии многоатомных спиртов: Диссертация док. техн. наук. - Т., 1997. -343 с.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРОЗИОНОСТОЙКИХ МЕТАЛЛОВ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К.С.Ханджян, инженер II категории лаборатории нанотехнологий и композитных материалов НПО ПРМиТС АО «Алмалыкский ГК», 111709 Узбекистан Чирчик ул. Хайдарова 1.

Научный руководитель – профессор **У.А.Зиямухамедова**, Ташкентский Государственный Транспортный Университет.

В данной статье рассмотрена проблема коррозии металлов, которая приводит к преждевременному выходу из строя изделий, машин, оборудования и сооружений, наносит ущерб экономике промышленно-развитых стран. Ущерб определяется не только потерей металлов, но и выходом из строя оборудования и продуктов производства, имеющих стоимость существенно выше стоимости металла, затраченного на их изготовление, а также затратами, связанными с их ремонтом, простоем, нарушением технологического процесса и потерей продукции. Также существуют не поддающиеся оценке последствия коррозии: загрязнение окружающей среды, связанное с утечками нефтепродуктов, газов, химических веществ, а также ухудшение условий труда и возникновение аварийных ситуаций в связи с вынужденным выходом из строя оборудования. Проблема антикоррозионной защиты оборудования нефтеперерабатывающих заводов, где сосредоточено более 30% металлофонда страны, приобрела первостепенное значение. Высокие коррозионные потери в нефтеперерабатывающей промышленности обусловлены значительными объемами производства и большой металлоемкостью. В последнее время наблюдается рост объема переработки высокосернистых нефтей и газовых конденсатов. Появилась необходимость защиты от коррозии оборудования на период останова [1].

Целью настоящей работы, имеющей в основном теоретический и экспериментальный характер, являлось создание нового научного подхода к проблеме предупреждения осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти,

базирующегося на идее использования инновационных разработок цветной металлургии.

Ключевые слова: коррозия, технологическое оборудование, нефтеперерабатывающая промышленность, антикоррозийная защита, коррозионностойкие металлы.

Коррозия вызывается химической реакцией металла с веществами окружающей среды, протекающей на границе металла и среды. Чаще всего это окисление металла [2]. Благородные металлы практически не поддаются коррозии, но для широкого применения они слишком дороги, поэтому их используют лишь в наиболее ответственных деталях. Высокой коррозионной стойкостью обладают никель, алюминий, медь, титан и сплавы на их основе. Их производство растет довольно быстро, однако и сейчас наиболее доступным и широко используемым металлом остается быстро ржавеющее железо. Для придания коррозионной стойкости сплавам на основе железа часто используют легирование. Так получают нержавеющую сталь, которая, помимо железа, содержит хром и никель. Самая распространенная в наше время нержавеющая сталь марки 18-8 (18% хрома и 8% никеля). Сейчас разработано много марок таких сталей, которые, помимо хрома и никеля, содержат марганец, молибден, вольфрам и другие химические элементы. Часто применяют поверхностное легирование недорогих железных сплавов цинком, алюминием, хромом. Для противостояния атмосферной коррозии на стальные изделия наносятся тонкие покрытия из других металлов, более устойчивых к воздействию влаги и кислорода воздуха. Часто используются покрытия из хрома и никеля. Поскольку хромовые покрытия нередко содержат трещины, их обычно наносят поверх менее декоративных никелевых покрытий.

Защита от коррозии металлическими покрытиями осуществляется распылением на обрабатываемую поверхность расплавленного металла при помощи воздушной струи [3]. Газотермическое напыление представляет собой перенос расплавленных частиц материала на обрабатываемую поверхность газового или плазменным потоком. Покрытия, образованные таким методом, отличаются термо- и

износостойкостью, хорошими антикоррозионными, антифрикционными и противозадирными свойствами, электроизоляционной или электропроводной способностью. В качестве напыляемого материала выступают проволоки, шнуры, порошки из металлов, керамики и металлокерамики. В процессе распыления крошечные частицы металла (вольфрама или молибдена) высвобождаются из мишеней и осаждаются в виде тонкой пленки на материале (подложке), на который необходимо нанести покрытие [4].

АО «Алмалыкский ГМК» разработал, в том числе, для этих целей вольфрам-медную и молибден-медную мишени для напыления. Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к методам изготовления пластин системы вольфрам – медь, молибден – медь – путем спекания в твердой фазе, отличающееся тем, что порошки W/Mo и Cu не смешиваются, каждый слой спекается поочередно методом искрового плазменного спекания при температуре 1800 градусов по Цельсию и под давлением в вакуумной среде [9]. ИПС является перспективным методом получения разнообразных материалов, который получает все более широкое распространение в мире (spark plasma sintering, SPS). Особенности этого метода консолидации порошковых материалов состоят в том, что нагрев вещества происходит путем пропускания импульсов электрического тока; это позволяет существенно снизить температуру и сократить время спекания по сравнению с обычным спеканием и горячим прессованием [6].

Порошки молибдена и его сплавов используют также в качестве износостойких покрытий, наносимых методом металлизации на детали из стали, чугуна, сплавов на основе меди и других металлов, работающих в условиях высоких нагрузок при трении, например, поршневые кольца мощных двигателей, тормозные барабаны, подшипники [5].

Вольфрам, как и молибден, обладает хорошей стойкостью в морских средах. Вольфрам довольно стоек к атмосферной коррозии в обычных условиях. Вольфрам не взаимодействует с водой и водяными парами при комнатной температуре.

Вольфрам повышают жаростойкость, теплоустойчивость и коррозионную стойкость изделий [7].

Молибден имеет высокую коррозионную стойкость против атмосферной коррозии. Сопротивление коррозии нержавеющей стали значительно повышается при добавлении в нее молибдена. Молибден и вольфрам, находящиеся либо в твердом растворе, либо в карбидах, повышают жаропрочность сплава. Содержащие 40 - 50 % Мо, эти сплавы обладают высоким сопротивлением электро-эрозионному изнашиванию [8].

На сегодняшний день главный элемент коррозионностойкого легирования – Cr (хром). Коррозионная стойкость хромистых нержавеющей сталей объясняется образованием на поверхности защитной плотной пассивной пленки окисла Cr_2O_3 . Такая пленка образуется только при содержании хрома более 12,5% (ат.), часть хрома идет на карбидообразование. Общая коррозия существенно снижается, но стали склонны к локальным формам коррозии.

Второй по важности легирующий элемент - Ni (никель). Увеличивает стойкость стали к локальным формам коррозии. Соотношение Cr : Ni - 18 : 9 или 18 : 10 обеспечивает высокую коррозионную стойкость сталей и хорошие технологические, и механические характеристики. Хромоникелевые стали наиболее распространенный вид нержавеющей сталей, они аустенитные: 08X18H9T, 12X18H9T, 07X21Г7АН5, 09X15H8Ю

Но процесс хромирования является достаточно время затратным и дорогостоящим. Выделяется большое количество токсичных веществ, которые могут навредить здоровью человека [11].

Цветные тугоплавкие и жаропрочные металлы, такие как молибден и вольфрам являются решением в борьбе с коррозией.

Таблица 1

Сравнительная характеристика молибдена и вольфрама с хромом:

	W	Mo	Cr
<i>Плотность (г/см³)</i>	19,3	10,22	7,19
<i>Температура плавления °С</i>	3410	2610	1890
<i>Температура кипения °С</i>	5900	5560	2680
<i>Структура решётки</i>	Кубическая объёмно-центрированная		

1. Соляная, серная, азотная, фтороводородная кислоты, аммиак (до 700° С), ртуть, воздух и кислород (до 400° С), вода, водород, угарный газ (до 800° С) на вольфрам не действуют.

2. Вода, кислоты на молибден не действуют; при сплавлении со щелочами выделяет водород. Сера не действует на молибден при 440°, даже фтор реагирует только с порошкообразным металлом.

3. Хром подвержен разрушению под воздействием серной кислоты. Соляная кислота стимулирует растворение оксидной пленки. Опасности не представляют азотная, лимонная, фосфорная, хлорная кислоты. Не портится при контакте с сернистым газом и сероводородом. Вода на хром не действует [7].

Рассмотрены и изучены все известные на сегодняшний день методы защиты металлов оборудования от коррозионных разрушений. Проведён их сравнительный анализ, после чего в работе приведены наиболее эффективные и работающие [10]. Теоретически обосновано, что цветные тугоплавкие металлы, такие как молибден и вольфрам являются решением в борьбе с коррозией [12]. Дороговизна оправдана длительным сроком службы. Изучены существующие методы изготовления мишени для напыления. Теоретически выдвинуто и экспериментально подтверждено предположение о том, что предложенный автором метод изготовления и спекания мишеней для распыления металла в качестве защитного покрытия от воздействия коррозии наиболее эффективен и является рабочим [13].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коррозионная стойкость оборудования химических производств. Нефтеперерабатывающая промышленность. Справочник / Под ред. Ю.И.Арчакова, А.М.Сухотина. Л.: Химия, 1990.400с.
2. Nurkulov, F., Ziyamukhamedova, U., Rakhmatov, E., & Nafasov, J. (2021). Slowing down the corrosion of metal structures using polymeric materials. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02055). EDP Sciences.
3. Riskulov, A. A., et al. "Analysis of the steels and alloys selection with high mechanical properties for machine-building parts." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.6 (2022): 1298-1309.
4. Бугай, Д.Е. Коррозионностойкие материалы. Учебник [Текст] / Д.Е. Бугай, О.Р. Латыпов, С.Е. Черепашкин. – Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2012. – С.197.
5. Alijonovna, Z. U. (2021, November). Research of Electrical Conductivity of Heterocomposite Materials for the Inner Surface of a Railway Tank. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (Vol. 2, pp. 174-178).
6. «Метод изготовления многослойных рабочих деталей путем спекания». Патент WO 2015007966. Дата публикации 22.01.2015 г.
7. Зайцев А.В., Крутикова В.О. «Влияние Co, Ni, Mo и W на коррозионные свойства покрытий», Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lettersonmaterials.com/ru/Readers/Article.aspx?aid=8680>, свободный.
8. Зеликман А.Н., Молибден, [электронный ресурс], С. 440-441. Режим доступа: <http://nashaucheba.ru/>, свободный. — Загл. с экран (Дата обращения: 25.05.2019г.).
9. «Вольфрамово-медный сплав, имеющий однородную структуру и способ его получения». Патент JP2004307996. Дата публикации 04.12.2004 г.
10. Ханджян К.С., Зиямухамедлова У.А. Применение тугоплавких металлов для покрытий оборудования нефтепереработки / К.С.Ханджян, У.А.Зиямухамедова // Ташкентский Государственный Технический Университет (ТГТУ) имени И.А.Каримова. – Ташкент, 2021. – С.291.

11. Ханджян К.С., Зиямухамедлова У.А. Инновационные разработки цветной металлургии и применение их в нефтепереработке / К.С.Ханджян, У.А.Зиямухамедова // НИЦ Толмачево. – Москва, 2022. – С.50.

12. Ziyamuxamedova, U. A., Miradullaeva, G. B., & Nafasov, J. H. (2022). STUDY OF THE PHASE COMPOSITION OF PRODUCTS OF MECHANOCHEMICAL INTERACTION IN Ta+ C SYSTEMS. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(06), 61-67.

13. Ziyamuxamedova, U. A., Miradullaeva, G. B., & Nafasov, J. H. (2022). MATHEMATICAL DESCRIPTION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITIONS BY PREDICTION OF THEIR THICKNESS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 538-545.

MAKTABLARDA MATEMATIKA FANIDAN DARS O'TISH JARAYONIDA ZAMONAVIY METODLARNI QO'LLASH

**Sirdaryo viloyati Guliston tumani 1-IDUM ning matematika fani o'qituvchisi
Husanova Zarini**

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika fanidan dars o'tish jarayonida zamonaviy uslublardan foydalanish umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishning maqsad va vazifalari, zamonaviy metodlari hamda bu borada ayni damda mavjud muammokamchiliklar xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar:

matematik bilim, ko'rgazmali qurollar, jadvallar, kompetensiyalar, mantiqiy fikrlash.

KIRISH

Ma'lumki, matematika fani - abstrakt fan. Uning mazmuni boshidan oxirigacha inson tasavvurining va mantiqiy tafakkurining mahsulidan iborat. Fanning bunday abstrakt tuzilishi, o'zini-o'zi boyitib borishi, ya'ni yangidan-yangi matematik tushunchalar va ularning xossalari ma'lum xossalardan hosil qila olish imkoniyati qadimdan insonning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilib kelgan. Xatto matematik masalalarni yechish musobaqalari o'tmishda inson aqlini peshlash vositasi bo'lgan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, matematika fanining eng asosiy vazifasi aynan o'quvchilarni o'ylashga, to'g'ri, mantiqiy fikrlashga va mushohada yuritishga o'rgatishdan iborat ekanligi oydinlashadi. Hech qaysi fan matematika fanichalik o'quvchilarni o'ylashga va fikrlashga majbur qila olmaydi. Matematika darslarida turli tuman masala, muammo va jumboqlarni yechish orqali o'quvchilar to'g'ri fikr yuritish, mantiqiy fikrlashni o'rganadilar.

Matematikaning chegarasiz mamlakat degan iborasini bir necha bor eshitganman. Uning taqiqlanganligiga qaramay, matematikaga oid iboraning juda yaxshi sabablari bor. Inson hayotida matematika alohida o'rin tutadi. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, matematikani yaxshi o'zlashtirgan o'quvchining tahliliy va mantiqiy

fikrlash darajasi yuqori bo'ladi. U nafaqat misol va masalalar yechishda, balki hayotdagi turli vaziyatlarda ham tezkorlik bilan qaror qabul qilish, muhokama va muzokara olib borish, ishlarni bosqichma-bosqich bajarish qobiliyatlarini o'zida shakllantiradi.

Shuningdek, matematiklarga xos fikrlash uni kelajakda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlar, tevarak-atrofdagi sodir bo'layotgan voqea-hodisalar rivojini bashorat qilish darajasiga olib chiqadi.

Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantirishda, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalashda, algoritmik tarzda tartibintizomlilikni ta'minlashda va tafakkurini kengaytirishda katta o'rin tutadi. Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun matematik madaniyat — umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi. Matematika fanini nazariylashtirgan holda o'qitishga yondashishdan voz kechib, o'quvchining kundalik hayotida matematik bilimlarni tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishga erishish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini namoyon qilish va faollashtirishga e'tiborni kuchaytirish – davr talabi. Matematik ta'limga kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda kasbiy, shaxsiy va kundalik hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishni hamda matematik ta'limning amaliy, tatbiqiy yo'nalishlarini kuchaytirishni nazarda tutadi. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o'zgaruvchan dunyo mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi, fanlarni mukammal egallashini taqozo etadi. Bu esa ta'lim tizimiga, jumladan, matematikani o'rgatishga ilg'or milliy va xalqaro tajribalar asosida standartlarni joriy etish orqali ta'minlanadi. Matematikaning hayotimizda tutgan beqiyos o'rnini inobatga olingan holda mazkur fan birinchi sinfdanoq maktab darsliklariga kiritilgan bo'lib, yurtimizda barcha aniq fanlar qatori matematika

ta'limini zamon talablari asosida takomillashtirib borish, uni o'qitishda eng so'nggi pedagogik va innovatsion usullar, multimedia vositalari hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, o'quv fanini akademik bilim berishdan ko'ra ko'proq hayot bilan bog'lash, amaliy misol va masalalarni yechish, o'quvchilarni mustaqil izlanish, o'qibo'rganishga jalb etishning ahamiyati beqiyos. Dars jarayonida o'quvchi o'zini majburan partaga mixlab qo'yilgandek his etmasligi, aksincha, mashg'ulotlarda katta ishtiyoq, kuchli xohish bilan qatnashishiga erilishi lozim. Matematik bilimlar nafaqat baho olish uchun savol-javoblar yoki imtihonlarda, balki uyda, ish jarayonida, sport va san'at bilan shug'ullanishda, savdosotiq, oldiberdi – hayotning har bir lahzasida o'quvchiga naf berishini u chuqur anglab yetishi muhim. Buning uchun esa mazkur fan o'qituvchisi o'tayotgan mavzularini bevosita hayot bilan bog'lab, biror misol yoki masala, topshiriqlarni turmushdagi oddiy vaziyatlar yordamida yechishga o'rgatishi zarur.

Matematika fanlarini o'qitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni ta'minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Pedagogik, kompyuter va axborot texnologiyalar ta'lim jarayonini tashkil etish, tayyorlash, ilmiy-metodik materiallar bilan ta'minlash, ta'lim jarayonini amalga oshirish, ta'lim natijalarining sifatini baholashdan iborat bo'lgan yaxlit tizimda o'z ifodasini topadi. Kompyuter texnikalarini ta'lim muassasalariga tatbiq etish, o'qitish jarayonini optimallashtirishga keng yo'l ochib beradi. Keyingi o'n yillikda matematika fanini o'qitishda kompyuterlardan foydalanish bir necha asosiy yo'nalishlarda olib borildi. Bularga kompyuter yordamida bilimni baholash, turli tipdagi o'rgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematikaviy o'yinlarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi.[1] Matematika o'qitishda kompyuterlarni qulayligini yana bir yo'nalishi ayrim o'quv holatlarini modellashtirishdir. Modellashtirilgan dasturlardan foydalanishning maqsadi,

o'qitishning boshqa usullari qo'llanganda tasavvur qilish, ko'z oldiga keltirilishi qiyin bo'lgan materiallarni tushunarlibo'lishini ta'minlashdan iborat. Modellashtirish yordamida o'quvchilarga ma'lumotlarni grafik rejimda kompyuter multimediasi ko'rinishida taqdim qilish mumkin. Shu boisdan ular matematikani chuqur o'rganish va o'quv jarayonida sezilarli darajada mustaqillik namoyon etishga moyil bo'ladilar. Ko'p holatlarda vujudga keladigan matematik muammoni tez va berilgan aniqlikda hal etish uchun professional matematikdan o'z kasbi bilan bir vaqtda ma'lum bir algoritmik til va dasturlashni bilishi talab qilinadi.[2] Shu maqsadda XX asrning 90-yillarida matematiklar uchun ancha qulayliklarga ega bo'lgan matematik sistemalar yaratilgan. Bu maxsus sistemalar yordamida turli sonli va analitik matematik hisoblarni, oddiy arifmetik hisoblashlardan boshlab, to xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechishdan tashqari grafiklarni yasashni ham amalga oshirish mumkin. Matematika fanlarini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi.

Matematika fanlarini o'qitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni ta'minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.[3] Kompyuter texnikalarini ta'lim muassasalariga tatbiq etish, o'qitish jarayonini optimallashtirishga keng yo'l ochib beradi. Keyingi o'n yillikda matematika fanini o'qitishda kompyuterlardan foydalanish bir necha asosiy yo'nalishlarda olib borildi. Bularga kompyuter yordamida bilimni baholash, turli tipdagi o'rgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematikaviy o'yinlarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi. Matematika o'qitishda kompyuterlarni qulayligini yana bir yo'nalishi ayrim o'quv holatlarini modellashtirishdir.

XULOSA

Modellastirilgan dasturlardan foydalanishning maqsadi, o'qitishning boshqa usullari qo'llanganda tasavvur qilish, ko'z oldiga keltirilishi qiyin bo'lgan materiallarni tushunarli bo'lishini ta'minlashdan iborat. Modellashtirish yordamida o'quvchilarga

ma'lumotlarni grafik rejimda kompyuter multimediasi ko'rinishida taqdim qilish mumkin. Shu boisdan ular matematikani chuqur o'rganish va o'quv jarayonida sezilarli darajada mustaqillik namoyon etishga moyil bo'ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yunusova D.I. Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007
2. Mirzaahmedov M., Rahimqoriyev A., Ismoilov Sh. Matematika, Umumiy o'rta ta'lim maktablari 6-sinfi uchun darslik. –T.: “O'qituvchi”, 2017.
3. Azamov A. Xaydarov B., Kuchkarov A., Sariqov Ye., Sag'diyev U. Geometriya. Umumiy o'rta ta'lim maktablari 7- sinfi uchun darslik. –T.: “Yangiyo'lpoligrafservis”, 2017.
4. Содиков У.Ж. Формирование у учащихся знаний и умений формализации, решения и интерпретации прикладных математических задач. Eastern European Scintific Journal. Germany, Auris – Kommunikations – und Verlagsgesellschaft mbh №6.

Ўроқов Жасур Рустамалиевич

*Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси ва криминология
кафедраси ўқитувчиси*

Хонадонларда ўғрилиқ жиноятларни профилактикаси чора-тадбирларни такомиллаштиришда профилактика инспекторларнинг ўрни ва роли

АННОТАЦИЯ Мақолада ўғрилиқ жинояти тушунчаси ва унинг профилактикаси, уни содир этилишини асосий сабаблари, унга имкон берувчи шарт-шароитлар ва олдини олиш усуллари, ўғрилиқ жиноятининг хавфлилик даражаси, бу борада фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришда эътибор қаратилиши лозим бўлган жиҳатлар шунингдек, давлат органлари, жамоат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг функция ва вазифалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, жиноят, ўғрилиқ, профилактика, профилактика инспектори, шахс, хонадон, мулк, ижтимоий омиллар, фидокор ёшлар, маҳалла посбони, вояга етмаганлар

Мамлакатимизда ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этишнинг ўзига хос амалиёти йўлга қўйилиши натижасида қатор ижобий натижаларга ҳамда криминоген вазиятни сезиларли даражада яхшилашга эришилди. Айниқса фуқароларнинг мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг хусусий мулклари дахлсизлигини таъминлаш,

Ўғрилиқ жиноятларни олдини олишда ички ишлар органлари муҳим вазифаларни бажаради.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида «Ўғрилиқ» тушунчасининг луғавий маъноси қуйидагича изоҳланган. Ўғрилиқ – “Ўғирлаб қўлга киритилган, жинойий йўл билан ўзлаштирилган мулк” маънони билдиради[1, 195-б]. Ўғрилиқ жинояти энг кенг тарқалган кўп содир этиладиган ҳуқуқбузарликлардан бири ҳисобланади.

Ўғрилиқ жиноятларининг асосий сабаблари ва унга имкон берувчи шарт-шароитларга қуйидагилар келтириб ўтиш мумкин:

- а) жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий муаммолар, яъни ишсизлик, етишмовчилик;
- б) осон пул ва бойлик топиш илинжида бўлиш, енгил ҳаёт кечиришга мойиллик;
- в) гиёҳвандлик ва сурункали алкоғолизм каби иллатларнинг пайдо бўлиши, бу тоифа шахсларнинг оғир меҳнат қила олиш қобилиятларининг йўқлиги ва натижада уларда осон йўл билан пул топиш орқали ўзларининг эҳтиёжларини қондириши ва ҳ.к.

Ўғрилиқнинг кенг тарқалган турлардан бири хонадонларда содир этилган ўғрилиқ жиноятларининг ижтимоий хавфлилиги шундаки, бу ғайриижтимоий ҳаракат орқали фуқароларнинг хусусий мулкига моддий зарар етказилади. Ушбу жиноятни биринчи марта содир этган шахсда ғайриқонуний ва осон бойлик орттиришга ва текинхўрларча ҳаёт кечиришга бўлган ҳоҳиш-истакларни кучайтиради. Бошқа жиноятлар сингари хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиноятларининг профилактикасини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 март кунидаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сонли Қарорининг 5-бандига[2] асосан ҳафтанинг ҳар пайшанба куни “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” тадбирини ўтказилиши ҳамда криминоген вазият оғир бўлган жиноятчилик кўп кузатиладиган маҳаллаларда тунги вақтларда “Жамоатчилик

назорат масканлари”нинг фаолияти олиб бориш натижасида ўғрилиқ жиноятлари камайишга эришилганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан: 2017 йилга нисбатан 2018 йилда ўғрилиқ жиноятлари 38,2 фоизга шундан хонадонларда содир этилган ўғрилиқ жиноятлари 40,4 фоизга камайишига эришилган[3].

Хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқнинг хавфлилик даражаси шундаки, жиноят содир этиш жараёнида ушбу хонадонда бўлган шахсларнинг ҳаётига хавф туғилади, яъни айрим ҳолларда хонадон эгаларининг ўлдирилиши ёки уларга оғир тан жароҳати етказилиши ҳолатлари ҳам учрайди. Албатта, ўғрилиқ қилиш мақсадида хонадонларга кирилганда хонадон эгаларининг ҳаётига қасд қилиниши Жиноят кодексининг бошқа моддалари билан квалификация қилинади. Аммо биринчи навбатда шунга алоҳида эътибор қаратиш лозимки, жиноятнинг мотиви шахснинг мулкани талон-тарож қилишга қаратилганлигидир. Хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиноятларнинг олдини олиш ички ишлар органлари олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланиши, мазкур йўналишдаги ишларни такомиллаштириш, айниқса соҳовий хизматлар билан ҳамкорлигининг аҳамияти биринчидан, фуқароларнинг ҳуқуқуий онги ва маданиятини юксалтириш, иккинчидан, алкоголизм ва гиёҳвандликка ружу қўйган, илгари судланган ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлаш ва улар билан яқка тартибдаги профилактика ишларни кучайтириш билан бирга жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш бўйича чора-тадбирларни профилактика инспектори жазони ўташ жойларидан озод қилинганда уларга ижтимоий-маиший жиҳатдан ва ишга жойлашишда ёрдам кўрсатиш бўйича ҳокимликлар ҳузуридаги махсус комиссия қарори, шунингдек ички ишлар органилари ва фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликдаги ишларни яхшилаш муҳим аҳамиятга эгадир.

Хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиноятларнинг олдини олишда ҳуқуқбузарликларнинг тўрта тури бўйича ички ишлар органлари чора-тадбирлар белгилайди.

Биринчидан, умумий профилактикаси умумиктисодий, умумижтимоий ва бошқа мезонлар асосида аниқланадиган, ҳамда барча аҳолига, ёхуд унинг айрим гуруҳларига таъсир қилиб, мазкур ижтимоий гуруҳнинг деярли ҳар бир вакили учун жиноий ҳулқ-атворли ҳаракатланиш эҳтимолини вужудга келтирувчи, сабаблар ва шароитларни бартараф қиладиган чора-тадбирлар амалга оширади.

Иккинчидан, махсус олдини олиш, жиноят содир қилиши эҳтимоли юқори бўлган, алоҳида ижтимоий гуруҳлар, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга таъсир кўрсатишга қаратилган махсус чора-тадбирлар амалга оширади.

Учинчидан, якка тартибдаги профилактикаси, якка миқёсда, алоҳида шахсларга нисбатан, жиноий ҳулқ-атворнинг сабаб ва шароитларини йўққа чиқаришдир. Демак, якка олдини олиш инсон муҳитига, унинг ўзига хос, шахсий сифатларига, ушбу инсоннинг муҳит билан ўзаро муносабатлари жараёнига таъсир қилишни кўзда тутадиган чора-тадбирлар амалга оширади.

Тўртинчидан, виктимологик профилактикаси, муайян шахснинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиш хавфини камайтиришга ҳамда жабрланишининг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этишга қаратилган профилактик чора-тадбирлар амалга оширилади.

Эндиликда бундай турдаги жиноятларни олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2018 йил 24 декабрдаги

ПҚ-4075-сонли “Жамоат ҳафсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори[4] ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 мартдаги 251-сонли “Ички ишлар органлари профилактика (катта) инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори[5] асосида “Маҳалла

посбони” жамоатчилик тузилмаларининг раҳбари лавозими тугатилиб, профилактика инспекторининг “жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчиси” лавозими жорий этилди. Мазкур тизимнинг ташкил этилиши ўз навбатида профилактика инспекторлари фаолияти самарадорлигини ошириш имкониятларини ошириш билан бир қаторда хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиноятларининг олдини олишда уларга қўшимча кучларни тақдим этади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиноятларининг профилактикасида асосий эътибор уларнинг кўриқланишига, шунингдек, хонадонлар жойлашган кўчалар ва унинг атрофида ёритиш мосламалари, хонадонлар ҳамда кўчаларга видеокузатув мосламаларини ўрнатилишига қаратилиши лозим.

Хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиноятларининг профилактикаси куйидаги йўналишларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ:

- хонадонлар атрофида видеокузатув камераларини ўрнатиш;
- ҳар бир кўчанинг кириш жойларига “Фидокор ёшлар” жамоатчилик патруль гуруҳлари ва маҳалла жамоат нозарат масканларда тунги навбатчиликлар ташкил этиш;
- хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиятларни олдини олишда фуқароларни мол-мулкига бўлган маъсулятини ошириш мақсадида виктимологик профилактикаси амалга оширилаётган чора-тадбирларни жамоатчилик оммавий ахборот воситалари орқали ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда доимий равишда аҳолига етказиш;
- бандлик ва меҳнат муносабатлари органлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари билан ҳамкорликда аҳолини иш билан таъминлаш мақсадида жойларда “меҳнат ярмаркаларини” ташкил этиш, ишсизликка барҳам бериш чораларини кўриш;
- ёшларни, вояга етмаганларни касбга ўргатиш, уларнинг қизиқишларини инобатга олган ҳолда Ёшлар ишлари агентлиги билан ҳамкорликда жойларда турли тўғараклар ташкил этилишини таъминлаш ва уларда ёшлар, вояга етмаганларни аъзо

бўлишларини ташкил этиш;

Хулоса ўрнида айтиш лозимки, ички ишлар органлари томонидан хонадонларда содир этиладиган ўғрилик жиноятларини олдини олишда замонавий илғор иш усулларни амалиётга жорий этиш, айниқса бу борада фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, уларда қонунга ҳурмат ва итоаткорлик ҳиссини кучайтириш борасида давлат органлари, жамоат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликда чора-тадбирларни амалга оширишни бугунги даврнинг ўзи тақозо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 8000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.В. – Т: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 195.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 март кунидаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сонли Қарори - <https://lex.uz/docs/3141186>
3. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ХПБдан олинган ҳужжатларга асосан.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги ПҚ-4075-сонли “Жамоат ҳафсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори - <https://lex.uz/docs/4124831>
5. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 мартдаги 251-сонли “Ички ишлар органлари профилактика (катта) инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори - <https://lex.uz/docs/4254705>

**ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА СОЛИҚ ТИЗИМИ
ХИЗМАТЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

**Эшниязова Юлдуз Юлдашбоевна 08.00.05-"Хизмат кўрсатиш тармоқлари
иктисодиёти" ихтисослиги бўйича иктисодиёт фанлари фалсафа доктори
(PhD)**

**Илмий раҳбар Урганч давлат Университети "Иктисодиёт" кафедраси
профессори, Иқтисод фанлари доктори Рузметов Бахтияр**

Аннотация:

Мақолада инновацион ёндашувлар асосида солиқ тизими хизматларини самарадорлигини ошириш механизмларини такомиллаштиришнинг илғор хориж тажрибаси ва амалиёти келтирилган. Мазкур илғор хориж тажрибаси ва амалиётининг ижобий жиҳатлари тадқиқ этилиб, уларни мамлакатимизда қўллаш имкониятлари юзасидан тақлифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар:

солиқлар, инновация, инновацион фаолият, солиқлар воситасида рағбатлантириш, солиқ механизми, инвестицион фаоллиги, солиқ имтиёзлар.

Солиқ тизими иктисодиётнинг ажралмас қисми бўлиб, мамлакатни ижтимоий ва иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларига эришишда муҳим механизм сифатида намоён бўлади³⁹.

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси (ДСҚ) солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини ва давлатнинг иқтисодий манфаатлари ҳимоя

³⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 июлдаги ПҚ-4389-сон [қарорига](#) 1-ИЛОВА

қилинишини таъминлаш соҳасидаги назорат бўйича республика давлат бошқаруви органи ҳисобланади. ДСҚ ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига ҳамда бошқа қонун ҳужжатларига амал қилади.

Қуйидагилар ДСҚнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

- давлат солиқ сиёсатини амалга ошириш ҳамда солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг тўғри ҳисоблаб чиқарилиши, тўлиқ ва ўз вақтида тўланиши юзасидан назоратни таъминлаш;
- солиқ тўловчилар ва солиқ солиш объектларининг ўз вақтида ҳамда ишончли ҳисобга олинишини таъминлаш, уларнинг тўлиқ қамраб олиниш механизмларини такомиллаштириш;
- солиқ солинадиган базани кенгайтириш бўйича таҳлил қилиш ва таъсирчан чоралар ишлаб чиқиш, шу жумладан макроиктисодий кўрсаткичларнинг динамикаси ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини тизимли таҳлил қилиш;
- солиқлар йиғилишини ошириш бўйича чораларни амалга ошириш ва солиқ назоратини амалга ошириш. ДСҚ ўзига юкланган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни амалга оширади:
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг Давлат бюджетига ва давлат мақсадли жамғармаларига тушиши прогнозини ишлаб чиқишда қатнашади;⁴⁰

⁴⁰ www.soliq.uz

- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг тушумини таъминлаш бўйича молия органлари, манфаатдор вазирликлар ва идоралар, шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан ҳамкорлик қилади;

- Ўзбекистон Республикаси солиқ тўловчиларининг ягона реестрини шакллантиради ва юритади;

- солиқ органларининг ягона интеграциялаштирилган ахборот ресурс базасида солиқ тўловчилар бўйича солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг ҳисоблаб чиқилиши ва амалдаги тушумлари ҳисобини юритади.

Солиқлар иқтисодиётнинг нисбати, суръати ва фаолият кўрсатиши учун шарт-шароитларига таъсир этган ҳолда давлат бюджети даромадларини жалб қилишнинг оддий воситасидан алла - қачон бутун репродуктив жараённинг асосий тартибга солувчи воситасига айланди.

Самарали солиқ тизими ва давлат солиқ хизмати органларининг мувофиқлаштирилган иши мамлакат иқтисодиётининг узоқ муддатли ривожланиши учун кенг кўламли ислохотларни амалга ошириш нуқтаи назаридан алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Бунда, ҳаракатлантирувчи куч Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёвнинг кенг кўламли сиёсий ва иқтисодий ислохотлар дастури билан белгиланган - 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси, бу ерда солиқ юкини камайтириш ва солиқ тизимини соддалаштириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантириш чораларини кенгайтириш борасидаги устувор йўналишлар ҳисобланади.

Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги

фйкр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак. Иқтисодиётда бошқарув тизими эскиргани, инновацион ғояларни қўллаб-қувватлаш бўйича самарали механизмлар ўз вақтида жорий қилинмагани жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Шунингдек, технологик қоқоқлик, ресурс ва энергияни тежайдиган технологиялар, муқобил энергия манбаларини татбиқ этишнинг суслиги иқтисодий тараққиёт йўлида тўсиқ бўлмоқда [3].

Илм-фан ва техника ютуқларини кенг қўллаган ҳолда иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишининг муҳим шарти ҳисобланади. Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётгани ислоҳотларни мамлакатимизнинг жаҳон цивилизацияси етакчилари қаторига кириш йўлида тез ва сифатли илгариланишни таъминлайдиган замонавий инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларга асосланган ҳолда амалга оширишни тақозо этади [4]. Инновацион фаолиятга таъсир этишда ва мазкур фаолиятни ривожлантиришда энг муҳим механизмлардан бири солиқлар воситасида рағбатлантириш ҳисобланади.

Шунинг учун, юқоридаги устувор йўналишлар ва асосий вазифаларни сифатли амалга оширишда, албатта бу борадаги хориж тажрибасини ўрганиш зарурати

вужудга келади, бу эса танланган мавзунинг долзарблигини белгилаб беради. Умуман олганда, инновация – муайян фаолият соҳасида самарадорликни ошириш мақсадида янги техника-технологияларни яратиш, иш-фаолиятни бошқаришнинг такомиллашган усул ва шакллари ишлаб чиқиш ҳамда уларни жорий этишга қаратилган илмий-ижодий фаолият натижасидир. Инновацион фаолиятга таъсир этишда ва мазкур фаолиятни ривожлантиришда эса энг муҳим механизмлардан бири солиқлар воситасида рағбатлантириш ҳисобланади.

1-расм. Инновацион ривожланишни рағбатлантиришдаги солиқ механизмлари

Жаҳон амалиётида биргаликда илмий-тадқиқот фаолиятни амалга ошириш учун олий таълим ва ишлаб чиқариш компаниялари билан ўзаро инновацион ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида алоҳида солиқ имтиёзлари мавжуд. Масалан, АҚШда компаниялар томонидан университет ёки нотижорат илмий-тадқиқот ташкилотларига тадқиқот ишланмаларини яратиш учун фойдаланишга берилган асбоб ускуналарга мол-мулк солиғи солинмайди.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтганда, илмий-тадқиқот ишланмалар ва инновацион фаолиятни рағбатлантиришда солиқ имтиёзларини қўллашда авваламбор, илмий-тадқиқот ишланмаларни солиқлар орқали рағбатлантириш давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор мақсадларига, солиқ имтиёзларни қўллашнинг иқтисодий самарадорлигига, мазкур мамлакатларнинг солиқ тизими хусусиятларига боғлиқ. Ўзбекистонда инновацион фаолиятни рағбатлантиришни янада ривожлантиришда самарадорликни баҳолашнинг ривожланган хорижий мамлакатлар амалиётида кенг татбиқ этилган ва инновацион фаолият натижадорлигига биринчи даражада таъсир кўрсатадиган, ривожлантиришга йўналтирилган, ўзининг самарадорлигини исботлаган ва рағбатлантиришда қўлланилган янги самарали

инструментларга таяниш зарур деб ҳисоблаймиз. Инвестицион ва тадқиқот солиқ кредитини амалиётга жорий қилиниши корхоналар инвестицион фаоллигини оширишда, инновацион фаолиятни рағбатлантиришда ва солиқ рағбатларининг самарадорлигини таъминлашда ҳамда бюджет даромадларидаги йўқотишларни ҳисобини прогнозлашда ва олдини олишда сезиларли натижаларга эришиш имконини беради. Илмий тадқиқот фаолиятини солиқлар воситасида рағбатлантириш механизмини қўллашда фискал рағбатлантириш объектини аниқлаш учун мазкур фаолият турига харажатлар тушунчасига ва таркибига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Шу сабаб, солиқ рағбатлари самарадорлигини ошириш мақсадида “технологик инновациялар” ҳамда “илмий тадқиқот фаолияти” тушунчасига ягона таъриф ва таркиби бўйича солиққа оид қонун ҳужжатларига тегишли қўшимчалар киритилиши таклиф қилинади. Шунини айтиш жоизки, иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи солиқ механизмлари етарлича жорий этилган бўлиб, улар бевосита иқтисодий ўсиш суръатларига самарали таъсир кўрсатмоқда. Халқаро тажриба ва республикамизнинг иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишларидан келиб чиқиб, миллий солиқ қонунчилигида инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи солиқ механизмларини жорий этилиши инновацион жараёнларни жадаллаштирилишида сезиларли натижаларга олиб келади деган умиддамиз.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining 07.02.2017 yildagi O‘zbekiston Respub-likasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida PF-4947-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini «Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida»gi PF-5308-sonli farmoni. O‘RQHT 06/18/5308/0610-son 23.01.2018 y

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoev tomonidan birinchi marta mamlakatimiz parlamenti – Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent // Xalq so‘zi. 22.12.2017 yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi “2019-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5544-sonli farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 22.09.2018 y., 06/18/5544/1951-son.
5. SHumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moskva. 1982. str 97.
6. Balabanov I.T. Innovatsionniy menedjment. – Spb.: Piter, 2001.S. 41.
7. Borisov A.B. Bolshoy ekonomicheskii slovar. – M.: Knijniy mir, 2000. S. 185.
8. Mediyanskiy V.G. Innovatsionniy menedjment. – M.: INFRA-M, 2002. S. 28.
9. Glushenko V.V., Glushenko I.I. Issledovanie sistem upravleniya: sotsiologicheskie, ekonomicheskie, prognozniye, planoviye, eksperimentalniye issledovaniya. 2-e izd. – M.: OOO NPS «Kriylya», 2004. S.30.
10. Fatxutdinov R.A. Innovatsionniy menedjment. – Spb.: Piter, 2004. S. 19.
11. Popov V.L. Upravlenie innovatsionniymi proektami. Uchebnoe posobie. – S.: INFRA-M, 2009. S.11.(S. 337)

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tiliga muhabbatni uyg'otish usullari

Tajiyeva Gulsora Hamidovna

Surxondaryo viloyati Denov tuman

54-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tiliga nisbatan mehr-muhabbat uyg'otish haqida so'z boradi. Ona tili sohasidagi ko'nikma-malakalar o'quvchilarning o'quv mehnatining zaruriy sharti va vositasidir. O'quvchi o'qish ko'nikmalarini egallash bilan bir qatorda, birinchi navbatda, o'zining ona tilini o'rganishi zarur, chunki ona tili bilimdonlikning, aql-idrokning kalitidir. Ona tili boshqa fanlarni o'qitish vositasi hamdir: jamiyat tarixi ham, tabiiy fanlar ham ona tili yordamida o'rganiladi.

Kalit so'zlar: ona tili, metodika, mehr, boshlang'ich ta'lim, pedagog.

Til fikrni shakllantirish va bayon qilish, taassurot, his-kechinmalarni ifodalashda muhim o'rin tutadi. Til jamiyat a'zolarining bir-biri bilan o'zaro aloqasi uchun xizmat qiladigan vositadir. Bu vosita qanchalik takomillashsa, fikr shunchalik aniq, ta'sirchan ifodalanadi. Demak, kishilarning o'zaro munosabati, his-tuyg'ulari, kechinma va holatlari til vositasida aniqlashadi. Maktabda ona tilini chuqur o'rganish zarurati tilning bajaradigan asosiy vazifalaridan kelib chiqadi. K.D. Ushinskiy boshlang'ich maktab o'quv predmetlari tizimida ona tiliga katta ahamiyat berib, uni markaziy va yetakchi predmet hisoblagan. „Ajoyib o'qituvchi bo'lgan ona tili bolaga ko'p narsani o'rgatadi... Bola ikki-uch yil ichida shuncha ko'p narsa o'rganadiki, ko'p narsa bilib oladiki, 20 yil qunt bilan metodik jihatdan juda to'g'ri o'qiganda ham uning yarmicha o'rgana olmaydi. Ona tilining ulug' pedagogligi ham ana shundadir" — deydi u. Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda ona tilini o'rganishga katta ahamiyat beriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ona tili darslarida ongli o'qish va savodli yozishga

o'rganadilar, og'zaki va yozma nutqning qonun-qoidalarini egallaydilar. Ona tili sohasidagi ko'nikma-malakalar (nutq, o'qish va yozishga oid malakalar) o'quvchilarning o'quv mehnatining zaruriy sharti va vositasidir. O'quvchi o'qish ko'nikmalarini egallash bilan bir qatorda, birinchi navbatda, o'zining ona tilini o'rganishi zarur, chunki ona tili bilimdonlikning, aql-idrokning kalitidir. Ona tili boshqa fanlarni o'qitish vositasi hamdir: jam'iyat tarixi ham, tabiiy fanlar ham ona tili yordamida o'rganiladi. Demak, ona tili bolaning umumiy kamol topishida ham, bilim va mehnatga havasini uyg'otishda ham alohida o'rin tutadi. Til muhim tarbiya vositasidir. Badiiy adabiyotlarni, gazeta, jurnallarni o'qigan bola o'zida eng yaxshi xislatlarni tarbiyalab boradi, muomala madaniyatini egallaydi. Ona tili boshlang'ich sinflarda asosiy o'rinni egallaydi, har bir o'quvchida ona tiliga qiziqish va muhabbatni tarbiyalab borish zarur. Boshlang'ich sinflarda ona tili mashg'ulotlari turi va mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. O'qish, yozuv, grammatik materialni o'rganish, kuzatishlar hamda o'quvchilarning ijtimoiy faoliyatlari bilan bog'liq holda, ularning og'zaki va yozma nutqini o'stirish.
2. Birinchi sinfga kelgan bolalarga savod o'rgatish, ya'ni ularni elementar o'qish va yozishga o'rgatish, bu ko'nikmalarini malakaga aylantirish.
3. Adabiy til me'yorlarini, ya'ni imloviy va tinish belgilariga rioya qilingan savodli yozuvni, to'g'ri talaffuzni o'rganish, nutq va uslubiy elementlarni egallash.
4. Grammatika, fonetika, leksikologiyadan nazariy materiallarni o'rganish, tildan ilmiy tushunchalarini shakllantirish.
5. O'quvchilarni o'qish va grammatika darslari orqali badiiy, ilmiy-ommabop va boshqa adabiyotlar namunasi bilan tanishtirish, ularda badiiy asarni idrok etish ko'nikmasini hosil qilish. Bu vazifalarning hammasini boshlang'ich sinflarda ona tili predmeti hal etadi va ular ona tili dasturida aks etadi. Dastur davlat hujjati bo'lib, unda o'quv predmetining mazmuni va hajmi, shuningdek, shu predmetdan bilim, ko'nikma va malakalar darajasiga qo'yilgan asosiy talablar belgilangan bo'ladi. O'qituvchi va o'quvchilar dastur talablari asosida ish olib boradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Zunnunov va boshq. Adabiyot o'qitish metodikasi. — T.: „O'qituvchi41, 1992.
2. A. Rafiyev. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi va imlosi. —T.: 2003.
3. A. G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. - T.:„O'qituvchi", 1992.
4. B. Ma'qulova, T. Adashboyev. Kitobim - oftobim (1 -sinf uchun sinfdan tashqari o'qish kitobi). — T.: „O'qituvchi", 1999.
5. B. Ma'qulova, S. Sa'diyeva. Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari (1-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma). — T.: „O'qituvchi", 1997.
6. B. Ma'qulova, S. Matchon. Kitobim-oftobim (2-sinf uchun sinfdan tashqari o'qish kitobi). — T.: „O'qituvchi", 2000.

Xorij tajribasida tyutorlar faoliyatining ahamiyati

|Urganch State University
doctor of pedagogic sciences,
Prof. V.B. Salaeva Muhabbat Saburovna
Urganch State University
tutor of the faculty of philology
Akimova Nodira Rajabboevna

Annatatsiya. Universitetlarda talabalarning maqsadlarni belgilashda mustaqilligini rag'batlantiradigan, mas'uliyatni singdiradigan, fikrlash va harakatga e'tibor qaratish qobiliyatini rivojlantiradigan ta'lim joriy etilmoqda. Shu boisdan xorij tajribalari asosida tyutorlik faoliyatini taqdidot etish masalalari va uni o'z xulosalarimiz orqali joriy etish. Bu maqolada tyutorlar vazifasi va maqsadining xorij tajribasi yoritilgan.

Kalit so'zlar. Tyutorlar, individual yondashish, Oxford tajribasi, Rossiya tajribasi, zamonaviy texnologiyalar, masofaviy ta'lim.

Аннотация. Университеты вводят образование, которое поощряет самостоятельность студентов в постановке целей, прививает ответственность и развивает способность концентрироваться на мышлении и действии. Поэтому вопросы представления тьюторской деятельности на основе зарубежного опыта и внедрения ее через собственные выводы. В данной статье освещается зарубежный опыт роли и назначения тьюторов.

Ключевые слова. Тьюторы, индивидуальный подход, опыт Оксфорда, российский опыт, современные технологии, дистанционное обучение.

Annotation. Universities are introducing education that encourages students' independence in setting goals, inculcates responsibility, and develops the ability to focus on thinking and action. Therefore, the issues of presenting tutoring activities on the basis of foreign experiences and introducing it through our own conclusions. This article covers the foreign experience of the role and purpose of tutors.

Key words. Tutors, individual approach, Oxford experience, Russian experience, modern technologies, distance education.

Urganch State University
doctor of pedagogic sciences,
Prof. V.B. Salaeva Muhabbat Saburovna
Urganch State University
tutor of the faculty of philology
Akimova Nodira Rajabboevna

Annatsiya. Universitetlarda talabalarning maqsadlarni belgilashda mustaqilligini rag'batlantiradigan, mas'uliyatni singdiradigan, fikrlash va harakatga e'tibor qaratish qobiliyatini rivojlantiradigan ta'lim joriy etilmoqda. Shu boisdan xorij tajribalari asosida tyutorlik faoliyatini taqdidot etish masalalari va uni o'z xulosalarimiz orqali joriy etish. Bu maqolada tyutorlar vazifasi va maqsadining xorij tajribasi yoritilgan.

Kalit so'zlar. Tyutorlar, individual yondashish, Oxford tajribasi, Rossiya tajribasi, zamonaviy texnologiyalar, masofaviy ta'lim.

Аннотация. Университеты вводят образование, которое поощряет самостоятельность студентов в постановке целей, прививает ответственность и развивает способность концентрироваться на мышлении и действии. Поэтому вопросы представления тьюторской деятельности на основе зарубежного опыта и внедрения ее через собственные выводы. В данной статье освещается зарубежный опыт роли и назначения тьюторов.

Ключевые слова. Тьюторы, индивидуальный подход, опыт Оксфорда, российский опыт, современные технологии, дистанционное обучение.

Annotation. Universities are introducing education that encourages students' independence in setting goals, inculcates responsibility, and develops the ability to focus on thinking and action. Therefore, the issues of presenting tutoring activities on the basis of foreign

experiences and introducing it through our own conclusions. This article covers the foreign experience of the role and purpose of tutors.

Key words. Tutors, individual approach, Oxford experience, Russian experience, modern technologies, distance education.

Xorij tajribasida tyutorlar faoliyatining ahamiyati

Ta'lim tizimi oldida turgan vazifalar uning keyingi rivojlanishini belgilaydi. Hayotning barcha sohalarini raqamlashtirish, mehnat bozorining yangi talablari, yoshlarning yangi avlodi - ularning barchasi bilimlarni qanday egallash haqidagi g'oyani o'zgartiradi va bizni ta'lim jarayoniga odatiy yondashuvni qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi.

Bugungi kunda ta'limda zamonaviy usul va texnologiyalar, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari faol qo'llanilmoqda. Universitetda ta'lim amaliyotga yo'naltirilgan bo'lib bormoqda, chunki talabalarning diqqat markazida ularni amalda qo'llash uchun ma'lum tor ko'nikmalarni egallashga qaratilgan. Qo'shimcha ta'lim imkoniyatlari kengaymoqda, shu jumladan masofaviy ta'lim, qo'shimcha fanlarni rivojlantirish. Universitetlarda talabalarning maqsadlarni belgilashda mustaqilligini rag'batlantiradigan, mas'uliyatni singdiradigan, fikrlash va harakatga e'tibor qaratish qobiliyatini rivojlantiradigan ta'lim joriy etilmoqda. Shu bilan birga, jamoada ishlash qobiliyati samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish, shu jumladan madaniyatlararo xususiyatlarni hisobga olgan holda muhimdir. Shuning uchun ta'lim maydoni universitetda hamkorlik qilish va shu bilan birga har bir talabanning shaxsiy maqsadlariga erishish uchun sharoit yaratadigan tarzda shakllantiriladi. Shuning uchun o'qituvchilar tendentsiyalarga rioya qilib, talabalar bilan o'zaro munosabatlarning yangi usullari va usullarini o'zlashtiradilar.

Pandemiya sharoitida aralash ta'lim bilim olishning asosiy usuliga aylandi, shu bois ta'lim muassasalarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha to'plangan tajriba foydali bo'ldi va o'qituvchilar tomonidan egallangan ko'nikmalar talabga ega bo'ldi. Shu bilan birga, talabalarning zamonaviy avlodi talablarini qondirish uchun

nafaqat axborot texnologiyalari va bilimlarni uzatishning zamonaviy usullarini bilish, balki o'quvchining qobiliyatini hisobga olgan holda individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish ko'nikmalari ham zarur. Ta'limni individuallashtirish ta'limning yana bir tendentsiyasidir. Talabalarning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qanday qondirish mumkin? Bunday usullardan kelib chiqishi 14-asrga borib taqaladigan tyutor yordamini ham qayd etish lozim. Repetitorlik instituti klassik ingliz universitetlarida (Oksford va Kembrij) vujudga kelgan va boshqa mamlakatlardagi universitet va maktablarda joriy qilinishda davom etmoqda. Rossiyaning bu boradagi tajribasi qiziq. Tyutorlik kasbi rivojlanayotgan Jobs Atlas 3.0 da tasvirlangan.⁴¹

Tyutorlikning kasb-hunarga oid ko'nikmalari va qobiliyatlari quyidagilardan iborat: tizimli fikrlash, tarmoqlararo muloqot, mijozlarga e'tibor qaratish, odamlar bilan ishlash, loyihalarni boshqarish. 2007 yilda eksperimental o'qituvchilar, tadqiqotchilar, ota-onalar, innovatsion jarayonlarni loyihalashtiruvchilar faoliyatini birlashtirish maqsadida "Hududlararo tyutorlar assotsiatsiyasi" jamoat professional tashkiloti tashkil etildi.

Tyutor kim?

Tyutor - ta'lim dasturini tashkil etuvchi fanlar doirasida o'quvchilarning individual rivojlanishiga hamroh bo'lgan o'qituvchi. Hamrohlik o'quv jarayoni davomida moslashish, muvofiqlashtirish, o'quvchilarning tadqiqot, tadbirkorlik va boshqa ijodiy qobiliyatlarini aniqlash, kasbiy rivojlanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda yordam berishni o'z ichiga oladi.

Tyutor kasbi Rossiya Federatsiyasi menejerlari, mutaxassislari va xodimlarining lavozimlari uchun yagona malaka qo'llanmasiga kiritilgan bo'lib, unda ish majburiyatlari va bilimlarga bo'lgan talablar belgilangan. Ushbu ro'yxat juda keng, shuning uchun xorij universitetlardagi Tyutorning vazifalarini sanab o'tamiz:

⁴¹ Эдрок Оксану Николаевну. <https://fpk.bsu.by>

- o'quvchilarning kognitiv qiziqishlarini aniqlash, shakllantirish va rivojlantirish, ta'lim makonida shaxsiy yordam ko'rsatish uchun ular bilan individual ishlash jarayonini tashkil etish;
- talabalar tomonidan o'z-o'zini tarbiyalash uchun ma'lumot qidirishni muvofiqlashtirish;
- talabalarning maqsadlariga erishish uchun mavjud resurslarni birgalikda baholash va taqsimlash;
- individual o'quv rejalarini tuzish va individual ta'lim traektoriyasini rejalashtirish;
- talaba bilan birgalikda faoliyat va olingan natijalarning refleksli tahlilini o'tkazish;
- talabaning o'quv jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan o'zaro munosabatini tashkil etish, uning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga ko'maklashish va loyiha va tadqiqot faoliyatida ishtirok etish va boshqalar.

Shubhasiz, tarbiyachining asosiy roli talabaning bilimga qiziqishi va faolligini saqlab qolish, uning ijodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, rivojlanish istiqbollari tahlil qilishdir.

1274 yilda Oksford va Kembrijda tyutorlik faoliyati yo'lga qo'yilgan. So'ngra, tyutorlar individual tarzda talabalar va o'quvchilar bilan ishlay boshlashganva natija yuqori bo'lgan. Hatto juda iqtidorli yoki mehnatsevar bo'lmaganlar ham yashirin intellektual xususiyatlarni ko'rsatdilar. Talaba va o'qituvchi o'rtasidagi tenglik hissida emas, balki o'zaro hurmatda edi.

Oksford universitetida tyutorlik quyidagi xususiyatlarga ega:⁴²

1. Mustaqil, zukkolik bilan o'rganish, asosan tyutor yordamida amaliy mashg'ulotlar (kichik guruhlarda o'qitish), ehtiyojlarga moslashtirilgan. Har bir talaba va tanqidiy qobiliyatlarni rivojlantirish, shuningdek, berilgan mavzu bilan bog'liq manbalarni aniqlash va baholash imkoniyatini berish.

⁴² Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2011. Вып. 1. Л. М. Гедгафова, 2011

2. Jahonga mashhur atoqli tadqiqotchilar asarlarini faol chuqur o'rganish. Shu bilan birga, talabaga ta'lim berish jarayonida o'quvchining o'z bilimdonligidan foydalaniladi.

3. Talabalar darsga kelishdan oldin tayyorlaydigan masalalar (savollar) doirasini tyutorlik belgilaydi.

Taxminan 20 yil oldin Oksford universiteti Kengashi tyutorlik bo'yicha har bir talabaning shaxsiy ishi asosiy ish sifatida belgilandi. Ular rag'batlantirildi o'rganishda faol ishtirok etish, tahliliy va tanqidiy ko'nikmalarni rivojlantirish (o'zlashtirish), o'rganishda mustaqil ishlash va o'z-o'zini aniqlash, chuqur izlanish mavzuning ma'lum bir tomoni. Talabalarga taklif qilish imkoniyati berildi va ularning g'oyalari va muayyan muammo yoki vazifani tanqidiy tahlil qilish.

Xorijiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, tyutorlar tayyorlashning maqsadi talabalarni tanqidiy va analitik fikrlashga o'rgatish, talabalarni o'z iqtidoriga ishonitirishdir. Turli mavzular va ular o'rtasidagi munosabatlarni nazariy tamoyillar va real misollar darajasida tushunishlari, ularning mustaqilligini rivojlantirish, insho yozish jarayonida olingan ma'lumotlarni o'rganish va optimallashtirish qobiliyatiga ega bo'lishidir. Umuman olganda, xorij tajribasi shuni ko'rsatadiki har bir tyutor o'z talabalariga individual yondashishi va ularni mukammal etib tarbiyalashi lozim.

References.

1. *Ashwin P.* Variations in students' experiences of the "Oxford Tutorial" // Higher Education. 2005.Vol. 50. P. 631–644.
2. *Beck R. J.* The Pedagogy of the Oxford Tutorial. Paper presented at the Tutorial Education: History, Pedagogy, and Evolution conference. Lawrence University, <http://individualizedlearning.org/>
3. *Mayr-Harting H.* "Oxford Tutorials". Paper presented at the Tutorial Education: History, Pedagogy, and Evolution conference. Lawrence University, 2007. <http://individualizedlearning.org/conference/tutorials/2007/mayr-harting.shtml>

4. Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2011. Вып. 1. Л. М. Гедгафова, 2011

5. Здрок Оксану Николаевну. <https://fpk.bsu.by>

Ta'lim tizimi oldida turgan vazifalar uning keyingi rivojlanishini belgilaydi. Hayotning barcha sohalarini raqamlashtirish, mehnat bozorining yangi talablari, yoshlarning yangi avlodi - bularning barchasi bilimlarni qanday egallash haqidagi g'oyani o'zgartiradi va bizni ta'lim jarayoniga odatiy yondashuvni qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi.

Bugungi kunda ta'limda zamonaviy usul va texnologiyalar, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari faol qo'llanilmoqda. Universitetda ta'lim amaliyotga yo'naltirilgan bo'lib bormoqda, chunki talabalarning diqqat markazida ularni amalda qo'llash uchun ma'lum tor ko'nikmalarni egallashga qaratilgan. Qo'shimcha ta'lim imkoniyatlari kengaymoqda, shu jumladan masofaviy ta'lim, qo'shimcha fanlarni rivojlantirish. Universitetlarda talabalarning maqsadlarni belgilashda mustaqilligini rag'batlantiradigan, mas'uliyatni singdiradigan, fikrlash va harakatga e'tibor qaratish qobiliyatini rivojlantiradigan ta'lim joriy etilmoqda. Shu bilan birga, jamoda ishlash qobiliyati samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish, shu jumladan madaniyatlararo xususiyatlarni hisobga olgan holda muhimdir. Shuning uchun ta'lim maydoni universitetda hamkorlik qilish va shu bilan birga har bir talabaning shaxsiy maqsadlariga erishish uchun sharoit yaratadigan tarzda shakllantiriladi. Shuning uchun o'qituvchilar tendentsiyalarga rioya qilib, talabalar bilan o'zaro munosabatlarning yangi usullari va usullarini o'zlashtiradilar.

Pandemiya sharoitida aralash ta'lim bilim olishning asosiy usuliga aylandi, shu bois ta'lim muassasalarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha to'plangan tajriba foydali bo'ldi va o'qituvchilar tomonidan egallangan ko'nikmalar talabga ega bo'ldi. Shu bilan birga, talabalarning zamonaviy avlodi talablarini qondirish uchun nafaqat axborot texnologiyalari va bilimlarni uzatishning zamonaviy usullarini bilish, balki o'quvchining qobiliyatini hisobga olgan holda individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish ko'nikmalari ham zarur. Ta'limni individuallashtirish ta'limning yana bir tendentsiyasidir.

Talabalarning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qanday qondirish mumkin? Bunday usullardan kelib chiqishi 14-asrga borib taqaladigan tyutor yordamini ham qayd etish lozim. Repetitorlik instituti klassik ingliz universitetlarida (Oksford va Kembrij) vujudga kelgan va boshqa mamlakatlardagi universitet va maktablarda joriy qilinishda davom etmoqda. Rossiyaning bu boradagi tajribasi qiziq. Tyutorlik kasbi rivojlanayotgan Jobs Atlas 3.0 da tasvirlangan.⁴³

Tyutorlikning kasb-hunarga oid ko'nikmalari va qobiliyatlari quyidagilardan iborat: tizimli fikrlash, tarmoqlararo muloqot, mijozlarga e'tibor qaratish, odamlar bilan ishlash, loyihalarni boshqarish. 2007 yilda eksperimental o'qituvchilar, tadqiqotchilar, ota-onalar, innovatsion jarayonlarni loyihalashtiruvchilar faoliyatini birlashtirish maqsadida "Hududlararo tyutorlar assotsiatsiyasi" jamoat professional tashkiloti tashkil etildi.

Tyutor kim?

Tyutor - ta'lim dasturini tashkil etuvchi fanlar doirasida o'quvchilarning individual rivojlanishiga hamroh bo'lgan o'qituvchi. Hamrohlik o'quv jarayoni davomida moslashish, muvofiqlashtirish, o'quvchilarning tadqiqot, tadbirkorlik va boshqa ijodiy qobiliyatlarini aniqlash, kasbiy rivojlanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda yordam berishni o'z ichiga oladi.

Tyutor kasbi Rossiya Federatsiyasi menejerlari, mutaxassislari va xodimlarining lavozimlari uchun yagona malaka qo'llanmasiga kiritilgan bo'lib, unda ish majburiyatlari va bilimlarga bo'lgan talablar belgilangan. Ushbu ro'yxat juda keng, shuning uchun xorij universitetlardagi Tyutorning vazifalarini sanab o'tamiz:

- o'quvchilarning kognitiv qiziqishlarini aniqlash, shakllantirish va rivojlantirish, ta'lim makonida shaxsiy yordam ko'rsatish uchun ular bilan individual ishlash jarayonini tashkil etish;
- talabalar tomonidan o'z-o'zini tarbiyalash uchun ma'lumot qidirishni muvofiqlashtirish;

⁴³ Эдрок Оксану Николаевну. <https://fpk.bsu.by>

- talabalarning maqsadlariga erishish uchun mavjud resurslarni birgalikda baholash va taqsimlash;
- individual o'quv rejalarini tuzish va individual ta'lim traektoriyasini rejalashtirish;
- talaba bilan birgalikda faoliyat va olingan natijalarning refleksli tahlilini o'tkazish;
- talabaning o'quv jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan o'zaro munosabatini tashkil etish, uning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga ko'maklashish va loyiha va tadqiqot faoliyatida ishtirok etish va boshqalar.

Shubhasiz, tarbiyachining asosiy roli talabaning bilimga qiziqishi va faolligini saqlab qolish, uning ijodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, rivojlanish istiqbollari tahlil qilishdir.

1274 yilda Oksford va Kembrijda tyutorlik faoliyati yo'lga qo'yilgan. So'ngra, tyutorlar individual tarzda talabalar va o'quvchilar bilan ishlay boshlashganva natija yuqori bo'lgan. Hatto juda iqtidorli yoki mehnatsevar bo'lmaganlar ham yashirin intellektual xususiyatlarni ko'rsatdilar. Talaba va o'qituvchi o'rtasidagi tenglik hissida emas, balki o'zaro hurmatda edi.

Oksford universitetida tyutorlik quyidagi xususiyatlarga ega:⁴⁴

1. Mustaqil, zukkolik bilan o'rganish, asosan tyutor yordamida amaliy mashg'ulotlar (kichik guruhlarda o'qitish), ehtiyojlarga moslashtirilgan. Har bir talaba va tanqidiy qobiliyatlarni rivojlantirish, shuningdek, berilgan mavzu bilan bog'liq manbalarni aniqlash va baholash imkoniyatini berish.
2. Jahonga mashhur atoqli tadqiqotchilar asarlarini faol chuqur o'rganish. Shu bilan birga, talabaga ta'lim berish jarayonida o'quvchining o'z bilimdonligidan foydalaniladi.
3. Talabalar darsga kelishdan oldin tayyorlaydigan masalalar (savollar) doirasini tyutorlik belgilaydi.

⁴⁴ Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2011. Вып. 1. Л. М. Гедгафова, 2011

Taxminan 20 yil oldin Oksford universiteti Kengashi tyutorlik bo'yicha har bir talabanning shaxsiy ishi asosiy ish sifatida belgilandi. Ular rag'batlantirildi o'rganishda faol ishtirok etish, tahliliy va tanqidiy ko'nikmalarni rivojlantirish (o'zlashtirish), o'rganishda mustaqil ishlash va o'z-o'zini aniqlash, chuqur izlanish mavzuning ma'lum bir tomoni. Talabalarga taklif qilish imkoniyati berildi va ularning g'oyalari va muayyan muammo yoki vazifani tanqidiy tahlil qilish.

Xorijiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, tyutorlar tayyorlashning maqsadi talabalarni tanqidiy va analitik fikrlashga o'rgatish, talabalarni o'z iqtidoriga ishonitirishdir. Turli mavzular va ular o'rtasidagi munosabatlarni nazariy tamoyillar va real misollar darajasida tushunishlari, ularning mustaqilligini rivojlantirish, insho yozish jarayonida olingan ma'lumotlarni o'rganish va optimallashtirish qobiliyatiga ega bo'lishidir. Umuman olganda, xorij tajribasi shuni ko'rsatadiki har bir tyutor o'z talabalariga individual yondashishi va ularni mukammal etib tarbiyalashi lozim.

References.

1. *Ashwin P.* Variations in students' experiences of the "Oxford Tutorial" // Higher Education. 2005.Vol. 50. P. 631–644.
2. *Beck R. J.* The Pedagogy of the Oxford Tutorial. Paper presented at the Tutorial Education: History, Pedagogy, and Evolution conference. Lawrence University, <http://individualizedlearning.org/>
3. *Mayr-Harting H.* "Oxford Tutorials". Paper presented at the Tutorial Education: History, Pedagogy, and Evolution conference. Lawrence University, 2007. <http://individualizedlearning.org/conference/tutorials/2007/mayr-harting.shtml>
4. Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2011. Вып. 1. Л. М. Гедгафова, 2011
5. Здрок Оксану Николаевну. <https://fpk.bsu.by>

Aniqmas integrallarni yechishning ba'zi bir usullari

Umirov Baxriddin Xayrullayevich

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseyi oliy toifali matematika fani o'qituvchisi

Umirova Zilola Baxritdinovna

Yakkabog' tuman 43-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'rta maktab va akademik litseylarda algebra fanida integral mavzusida ba'zi bir funksiyalarni aniqmas integralini hisoblash o'quvchilarga anchagina qiyinchilik olib keladi.

Ushbu mavzuda shu qiyinchilikni osonlashtirish maqsadida aniqmas integrallarni o'zgaruvchini almashtirish, bo'laklab integrallash usullari haqida ba'zi bir misollarni qaraymiz.

Kalit so'zlar: Integral, aniqmas integral, o'zgaruvchini almashtirish, bo'laklab, yechim, masala.

I. O'zgaruvchini almashtirish usuli:

Ushbu usul jadvalda berilmagan integrallarni jadvaldagi biror ko'rinishga keltirib hisoblash maqsadida qo'llaniladi. Usulning asosida murakkab funksiyalarning differensiallash qoidasi yotadi.

O'zgaruvchini almashtirish usuliga keladigan aniqmas integrallar quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$\int f(x)dx = \int f(f(t))f'(t)dt \text{ yoki}$$

$$\int f(f(x))f'(x)dx = \int f(t)dt$$

Misol-1. $\int \frac{x^2 dx}{8+x^3}$ aniqmas integralni hisoblang.

Yechish: $8 + x^3 = t$ almashtirishni kiritamiz. Tenglikni har ikkala tomonini differensiallaymiz: $d(8 + x^3) = dt \Rightarrow 3x^2 dx = dt \Rightarrow x^2 dx = \frac{1}{3} dt$

Bundan: $\int \frac{x^2 dx}{8+x^3} = \int \frac{dt}{3t} = \frac{1}{3} \ln|t| + C = \frac{1}{3} \ln|8 + x^3| + C.$

Javob: $\frac{1}{3} \ln|8 + x^3| + C.$

Misol-2. $\int \frac{(6x-5)dx}{\sqrt{3x^2-5x+4}}$ aniqmas integralni hisoblang.

Yechish: $3x^2 - 5x + 4 = t$ almashtirish kiritamiz. Tenglikni har ikkala tomonini differensiallaymiz.

$$d(3x^2 - 5x + 4) = dt$$

$$(6x - 5)dx = dt$$

Bundan: $\int \frac{(6x-5)dx}{\sqrt{3x^2-5x+4}} = \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{t} + C = 2\sqrt{3x^2 - 5x + 4} + C$

Javob: $2\sqrt{3x^2 - 5x + 4} + C$

Misol-3. $\int \frac{\sqrt{5tgx}}{\cos^2 x} dx$ integralni hisoblang.

Yechish: $5tgx = t$ almashtirish kiritamiz.

Yuqoridagi shartlarga ko'ra: $d(5tgx) = dt \Rightarrow \frac{5dx}{\cos^2 x} = dt \Rightarrow \frac{dx}{\cos^2 x} = \frac{1}{5} dt$.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{5tgx}}{\cos^2 x} dx &= \frac{1}{5} \int \sqrt{t} dt = \frac{2}{15} t\sqrt{t} + C \Rightarrow \frac{2}{15} \sqrt{5tgx} \cdot 5tgx + C \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{2\sqrt{5}}{3} t g x \sqrt{t g x} + C \end{aligned}$$

Javob: $\frac{2\sqrt{5}}{3} t g x \sqrt{t g x} + C$

Misol-4. $\int \frac{e^x dx}{\sqrt{9-e^{2x}}}$ aniqmas integralni hisoblang.

Yechish: $e^x = t$ deb almashtirish kiritamiz. Tengsizlikni har ikkala tomonini differensiallaymiz. $d(e^x) = dt \Rightarrow e^x dx = dt$.

$$\int \frac{e^x dx}{\sqrt{9-e^{2x}}} = \int \frac{dt}{\sqrt{9-t^2}} = \arcsin \frac{t}{3} + C = \arcsin \frac{e^x}{3} + C$$

Javob: $\arcsin \frac{e^x}{3} + C$

Matematika fani o'sib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirishda o'quv fani sifatida keng imkoniyatga ega. U o'quvchi tafakkurini rivojlantirib, ularni aqlini pishlaydi, uni tartibga soladi.

Shunday ekan yuqorida keltirilgan ma'lumotlar matematika mutaxassisligida ta'lim olayotgan talabalar va yuqori sinf o'quvchilarni murakkab aniqmas integrallarni yechishda oson o'rganishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.U.Abduhamidov. H.A.Nasimov va boshqalar "Algebra va analiz asoslari" II-qism Toshkent-2004
2. В.А.Подольский, А.М.Суходский "Сборник задач по математике" М-1978

TABIAT BILAN TANISHTIRISH METODIKASI FANIDA EKOLOGIK METODLARNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Aziza Kobilova,
Shahrisabz davlat Pedagogika
institute o`qituvchisi

Abstract: The formation of the principles of ecological culture is the formation of a conscious right attitude to the nature itself with all its diversity, to the people who surround it and create it.

Аннотация: Формирование принципов экологической культуры – это формирование осознанного правильного отношения к самой природе во всем ее многообразии, к людям, которые ее окружают и создают.

Annotatsiya: Ekologik madaniyat tamoyillarini shakllantirish tabiatning barcha xilma-xilligi bilan bevosita tabiatning o'ziga, uni o'rab turgan va yaratuvchi odamlarga ongli ravishda to'g'ri munosabatni shakllantirishdir.

Kundalik hayotda bolalarni tabiat bilan tanishtirish. Mashg'ulotlar va ekskursiyalardagi kuzatishlar kundalik hayotdagi mehnat bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Pedagoglar bolalarni ekologik tarbiyalashda sayrlardan keng foydalanadilar. Ular bolalarga uzoq vaqt davomida sodir bo'ladigan bunday tabiat hodisalari haqida g'oyalarni to'plash imkonini beradi. O'qituvchilar bolalar bog'chasi hududida tabiatning fasllar bo'yicha kundalik o'zgarishlari

bilan tanishtiradilar, tabiiy materiallar - qum, gil, suv, muz va boshqalar bilan turli o'yinlar tashkil qiladilar. Bolalarda hissiy tajriba to'planadi, qiziquvchanlik, kuzatuvchanlik tarbiyalanadi. Bizning zamonaviy dunyomizda hayotning deyarli barcha spektrlari doimiy harakat mashinasi - taraqqiyot harakati bilan bog'liq. Biz qulaylik va iliqlikda yashashni xohlaymiz. Bu barcha taraqqiyot harakati ortida insoniyat dengiz va okeanlarda axlat, plastmassa (o'nlab yillar davomida parchalanib ketadigan) uyumlari suzib yurayotganini, butun dunyo bo'ylab quruqlikda har kuni ko'p kilometrlik chiqindi poligonlari o'sib borayotganini sezmaydi. shuningdek, asosan polietilen paketlar va plastik butilkalardan iborat. Butun Yer sayyorasi o'zining o'simlik va hayvonot dunyosining xilma-xilligi bilan har kuni insonning tabiatga bo'lgan bunday iste'molchi munosabatidan tugaydi.

O'tgan asrdayoq tabiatni asrab-avaylash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish zarur edi, o'zgarishlarni qaytarib bo'lmaydi va hozir farzandlarimiz ongida ekologik madaniyat asoslarini shakllantirish zarur. Shunday qilib, kelajakda ular hech bo'lmaganda Yer sayyorasi hozirgi holatini saqlab qolishadi. Bolalarda ekologik madaniyatni, tabiatdan foydalanish madaniyatini shakllantirish esa onalar, o'qituvchilar, o'qituvchilar va boshqalarning vazifasidir.

biroq ham

ota-

Maktabgacha yoshdagi (5-7 yosh) bolalarda kognitiv qiziqish faollashadi, bu yoshda ular shunchalik qiziquvchanki, ular juda ko'p savollar berishadi, ularni o'rab turgan hamma narsaga qiziqishadi. Agar usullar haqida gapiradigan bo'lsak, eng samarali usul bolalarni tirik burchakda yoki sayrda hayvonlarni tomosha qilishchalik mashg'ulot ularni hech narsa

hayratlantirmaydi. Bolalar bog'chasida ko'pincha gullar va o'simliklar ekiladi. Shunday qilib, ularni o'simliklarga hurmat bilan tarbiyalashda tabiatga sayohat mashg'ulotlarining ahamiyati katta. Tabiatni kuzatishni ob-havo taqvimi yordamida tashkil qilish osonroq. Maktabgacha yoshdagi bolalar atrof-muhit mavzusidagi rasmlarga alohida qiziqish bilan qarashadi, ular bilan suyet rasmlarini muhokama qilish qiziqroq. Bolalar tabiatdagi noto'g'ri xatti-harakatlarga juda keskin munosabatda bo'lishadi, rasmlarda aks etadilar, qahramonlarning harakatlarini qoralaydilar. Vizual usul

sifatida atrof-muhit mavzusidagi filmlar va multfilmlarni ko'rsatish ham yaxshi. Bundan tashqari, Internet va televizor bolalarga uyda ekologik bilim olish imkoniyatini beradi, otalar uchun bolaning yoshiga mos keladigan ta'lim kanalini topish kifoya.

Amaliy usul darsda, rejim momentlarida eksperiment va eksperiment shaklida qo'llaniladi. Shuning uchun, tabiat burchagidan tashqari, guruhda burchak tashkil etdik -

tabiiy va chiqindi materiallar taqdim etilgan laboratoriya, suv, qum, tabiiy materiallar bilan

tajriba o'tkazish uchun barcha turdagi idishlar, konuslar yordamchi vozita. Eng muhimi,

bolalar suv bilan tajribalarni hayratda qoldiradilar, ularda darhol suvning ajoyib

xususiyatlari haqida ko'plab savollar tug'iladi.

Yopiq o'simliklar burchagida kundalik parvarishlash (bo'shatish, sug'orish, barglarni

tozalash) va saytdagi gul to'shaklari, daraxtlar va bog'dagi gullar uchun mavsumiy

parvarish, bularning barchasi maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan zavq bilan amalga oshiriladi.

Ekologik tarbiyaning og'zaki usullari - suhbatlar, hikoyalar va badiiy adabiyotlarni o'qishdir. Mashg'ulotda kitoblar yoki rasmlardan illyustratsiyalar yordamida tabiatning ba'zi ob'ektlari haqida gapirish lozim. Tabiatni, ekologik zanjirning u yoki bu ob'ektini muhofaza qilishning ahamiyatiga e'tibor qaratish kerak. Tabiat burchagida tez-tez Qizil kitobdagi hayvonlar, qushlar, o'simliklar

ko'rgazmalarini tashkil qilish kerak. Bolalarga insonning tabiatga nisbatan salbiy ko'rinishlarini, tabiatdan noto'g'ri foydalanishning pragmatik variantlarini ko'rsatadigan ekologik ertaklarni o'qish -bolada tabiatga bo'lgan loqaydlikni rahimdillik bo'lishlikni tarbiyalaydi. Har doim bolalarning bunday hikoyalarga hissiy munosabatini kuzatish, ular bilan odamlarning noto'g'ri harakatlarini qoralash, ekologik ofat nima ekanligini va ko'pincha kim aybdor ekanligini tushuntirish lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, ekologik tarbiyada eng muhimi o'qituvchining shaxsiy ishonchi, qiziqish uyg'otishi, bolalar va ularning ota-onalarida tabiatni sevish, asrash va himoya qilishga intilish hissini uyg'otishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: «O'zbekiston», 2017 yil.
2. Sh.M.Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yulimizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. 31 - bet
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.
4. Avloniy Abdulla. Turkiy guliston yohud axloq. T.:O'qituvchi, 1992.
5. Azizxujayev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar (Reklama - rejalar). – Toshkent, 2002.
9. Asqarov M, Hayitboev M, Nishonov M, Pedagogika. Darslik.-T.:Talqin 2008.-289 bet.
10. Abduqaxxorov A, Pardaev A, Ishmuhammedov R. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar.-T.: Iste'dod, 2010.
11. Ishmuhammedov R.J. O'quvchilarni tarbiyalash va sog'lomlashtirish ishlarida pedagogik texnologiya (o'zbek va rus tillarida).- T., 2004. – 233 b.
12. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari.- T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2004, 2008 (qayta nashr). - 44 b.

ONA TILIM - JONU DILIM

*Toshkent shahar Yashnobod tumani
69 -maktab o'zbek tili fani o'qituvchi
Axmedova Xikoyat Tog'ayevna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilining ijtimoiy-madaniy ahamiyati, tilimizning betakror jihatlari, o'ziga xosligi hamda tilga muhabbat ifodasi bayon etiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, davlat, taraqqiyot, xalq og'zaki ijodi, millat.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining istiqloлга intilishi, mustaqillikka erishish arafasidagi dastlabki dadil qadami o'zbek tiliga Davlat tili maqomini berishdan boshlandi. Mustaqillik e'lon qilinmay turib, uzoq yillar davomida bo'g'ilib, qadrsizlanib kelayotgan milliy tilimizni saqlash, tiklash, asrash, yuksaltirish uchun huquqiy zamin yaratildi. Bu ham til erki, ozodligi, taraqqiyotining millat taqdiriga, milliy hurriyatga nihoyatda chambarchas bog'liq ekanligini, millat va til taqdiri o'zaro mustahkam rishta bilan payvand etilganligini namoyish etuvchi tarixiy haqiqatdir.

Til insonlarning o'zaro aloqa vositasi bo'lib, yaratganning insonlarga bergan ne'matidir. Har qanday millatning iftixori, bebaho boyligi uning o'z ona tilidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Bugun millat bilan birga yaralib, shonli tarixning barcha sokin va suronli davrlarini millat bilan hamnafas bosib o'tib, millat dardu quvonchiga sherik bo'lib kelayotgan, Vatan yanglig' bepoyon va muqaddas, ona kabi mo'tabar va munis, jon kabi yaqin va aziz o'zbek tilimizning maqomu martabasi Prezidentimiz ShavkatMirziyoyev tomonidan 2019-yil 4-oktabr kuni qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonuni qabul qilingan kuni keng nishonlashto'g'risida"gi qarori bilan yana bir karra yuksaldi, e'zoz topdi.

O'zbek tilimiz "Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zlik va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, mamlakatimizning siyosiy-ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotida g'oyat muhim o'rin egallab kelayotgan buyuk qadriyatdir" deya ulug'lanadi ushbu qarorda.

Darhaqiqat, o'zbek tili bugungi kungacha ko'p ming yillik tarixiy taraqqiyot yo'lini mardonavor bosib kelmoqda. O'rxun-Enasoy yodgorliklaridagi bitiklardantortib hozirgi davrgacha yaratib kelinayotgan ilmiy, adabiy, ma'naviy-ma'rifiy manbalar o'zbek tilining shakllanish va rivojlanish tendensiyalari, adabiy ifodasi, ma'no qatlamlari, lug'at tarkibi to'g'risida atroflicha va asosli ma'lumotlar bera oladi.

Xalq og'zaki ijodining nodir namunalaridan boshlab, qadimiy bitiktoshlardagi yodnomalar, Mahmud Zamaxshariy, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Yassaviy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiy, Furqat, Uvaysiy, Nodira, Behbudiy, Fitrat, Qodiriy, Cho'lpon, Usmon Nosir kabi ijodkor-mutafakkirlar merosi bu boradagi salmoqli manbalar sirasiga kiradi. Shubilan bir qatorda, keyingi avlod vakillari, XX-XXI asr ma'rifati, adabiyoti namoyondalari, tilshunos, adabiyotshunos allomalari ham o'z badiiy, ijodiy, ilmiy faoliyati bilan o'zbek tilining adabiy, ma'naviy-ma'rifiy boyishi va yuksalishiga, tobora sayqallanib kamol topishiga benazir hissa qo'shib kelmoqda [1].

Biz ajdodlarimizning merosini, uzoq va yaqin o'tmish hayot lavhalarini, davlatchiligimizning tarixiy asoslarini, milliy qadriyat va an'analarimizni ana shu milliy til vositasidagina yanada chuqurroq anglaymiz, o'zlashtiramiz, mustahkamlaymiz, kelajak avlodga yetkazilishini ta'minlab bera olamiz. Shu boisdanham o'zbek tili o'zbek xalqining "milliy o'zlik va mustaqil davlatchilik timsoli, buyuk qadriyat" sifatida yuksak maqomga ega.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ilmiy-texnik, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy- mafkuraviy o'zgarish va yuksalishlar, dunyoviy hamkorlik va aloqalar bevosita tilga ham o'z ta'sirini o'tkazadi: adabiy til lug'at tarkibida, ma'no qatlamlarida eskirish, yangilanish jarayonlari

kechadi, hattoki, tilning grammatik tabiatida ham o'zgarishlar sodir bo'ladi. Shu bois til hamisha tahriru tadqiqqa, e'tiboru e'zozga ehtiyoj sezadi, muntazam faollikda bo'ladi.

Biz bugun ayrim aholi va yoshlar o'rtasida o'z milliy davlat tilimizga bepisandlik munosabatlarini hamko'plab kuzatamizki, bunday holatlarning barchasi milliy til barqarorligi va yuksalishi yo'lida zudlik bilan yechilishi lozim bo'lgan bir qancha muammolar mavjudligidan dalolat beradi.

Davlat tilini tantanali nishonlashga qaratilgan qarorda "O'zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari" mavzusidagi xalqaro hamda "O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyalari o'tkazilishining belgilanishi yuqoridagi masalalar yechimiga qaratilgan zaruriy ko'rsatmalardir [2].

Shuningdek, yuqori intellektual salohiyatli, har tomonlama barkamol avlod tarbiyalash yo'lida zamonaviy talablar asosida tashkil etilgan Prezident maktablari, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar ham yurtimizda ilm-fan, madaniyat va san'at sohasi taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish bilan bir qatorda milliy manfaatlarni, milliy qadriyatlarni himoya qilish yo'lidagi da'vatkor amaliy harakatlar mahsulidir.

Xususan, Muhammad Rizo Ogahiy, Is'hoqxon Ibrat, Abdulla Qodiriy, Hamid Olimjon va Zulfiya, Ibroyim Yusupov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Halima Xudoyberdieva, Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktablari barkamol vatanparvarlarni, yuksak iqtidorli yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan ma'rifat maskanlari, til va adabiyotning yashnash va yuksalish o'chog'i sifatida qad ko'targan ziyo mash'allaridir. Ularning har biri milliy tilimiz himoyachisi, targ'ibot va tashviqot manbaidir [3].

Biror manzilni aniqlash uchun ma'lumotlar byurosiga qo'ng'iroq qilsak, sof o'zbek tilida javob olamiz. Bir vaqtlar nuqul o'zga tilda gapirishga majbur bo'lgan "tez yordam"ni chaqirish ham sodda o'zbeklarga katta muammo edi. Shu yil bahorda "Turkiston" saro-yida "Oltin qalam" Milliy mukofoti g'oliblarini taqdirlash marosimida BMT va YEXHT kabi xalqaro tashkilotlarning vakillari, hijjalab bo'lsa- da, o'zbek tilida chiqish qilishdi. Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchisi bo'lgan xonim Alisher Navoiyning "Olam ahli bilingizkim..." satrlarini yoddan aytdi. Zaldagilar ularni

qizg'in olqishlashdi. Sabab? Chunki bu diplomatlar o'zbekcha nutq irod qilish orqali O'zbekistonga, o'zbek xalqiga samimiy hurmat ko'rsatishdi. Yetti yot begona millat vakillarining bunday hafsalasi, o'zimizda tug'ilib, umr bo'yi shu yerda yashab, mahalliy millat tilini o'rganmagan yurtdoshlarimizning tutumi bizni ajablantiradi. Axir O'zbekistonning nonini yeb, shu yurt fuqarosi hisoblanib, tilini o'rganmagan insonlar haqida nima deyish mumkin?!

Yana bir muammo. Oliy ma'lumotli, hatto nomzodlik, balki doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan ziyolilarning ba'zilar o'z ona tilida to'rt qator matnни yozolmaydilar. Otasi o'zbek, onasi o'zbek, o'zi ham o'zbek, lekin ruscha savodchiqargan. Yaqinda shunday olimlardan biri rus tilida yozgan maqolasini olib keldi. Ushbu matnни, yaxshisi, o'zingiz o'zbekchalashtirib bering, desak, "Ana shunga no'noqmiz-da", degan javobi bizni o'yga toldirdi. Qiziq, biz tilga olgan Qonun bunday ziyolilarga taalluqli emasmi?!

Ba'zan boshqaruv idoralarida mas'ul lavozimda ishlayotgan xodimlar ham o'z tilida yozishlari qiyinligini aytishadi. Ayrim hujjatlarga nazar tashlasangiz, u avvalrus tilida yozilgani, so'ng davlat tiliga tarjima qilingani ko'rinib turadi [4].

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbek tilining nafosatini Alisher Navoiy bobomizdan tortib asrlar mobaynida mumtoz yozuvchi va shoirlarimiz o'z ijodlari orqali namoyon etib kelishgan. Ajdodlarimiz yaratgan boy merosni zo'r ishtiyoq va hafsala bilan o'rganishimiz kerak. Buning uchun Vatanimizda davlat maqomi berilgan o'zbek tilini e'zozlashimiz, qalblarimizga singdirishimiz kerak. Bu chin vatanparvarlikning yana bir namunasi hisoblanadi.

Biz Davlat tilining asosiy targ'ibotchisi, himoyachisi bo'lgan har bir yurtdoshimiz, millatdoshimizni o'zbek tili taraqqiyoti yo'lida birlashishga, hamkor, hamfikir bo'lishga chorlab qolamiz. Zero, kuch – birlikda, yuksalish – birlashishda, taraqqiyot – yakdillikda, ravnaq – hamkorlikda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shayxislamov N. Ona tili darslarida o'quvchilar nutqini o'stirishning asosiy yo

‘nalishlari //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 4.

2. Xakimova I. M., Sadirov A. A. Zamonaviy tilning yoritilishi //Science and Education. – 2020. – T. 1. –№. 4.

3. Adelya I. N., Islombek S. K., Axmedova M. M. Rol literatury v formirovanii grajdanskogo prava //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 4.

4. Ravshanova G. R. Kreativlik–shaxsning yaxlit tarzda rivojlanishi omili //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 3.

COVID-19 И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Болтаев Камол Жумаевич

**Кафедра гематологии и клиническая лабораторная диагностика
Бухарского государственного медицинского института,
Бухара, Узбекистан**

Аннотация. COVID-19 представляет собой системную инфекцию со значительным влиянием на систему кроветворения и гемостаз. Лимфопению можно рассматривать как кардинальный лабораторный признак с прогностическим потенциалом. Соотношение нейтрофилов/лимфоцитов и пиковое соотношение тромбоцитов/лимфоцитов также может иметь прогностическое значение при определении тяжелых случаев. Кроме того, гиперкоагуляция крови распространена среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Постоянно сообщается о повышенных уровнях D-димера, тогда как их постепенное повышение в ходе болезни, в частности, связано с ухудшением заболевания. Таким образом, пациенты, инфицированные COVID-19, как госпитализированные, так и амбулаторно, имеют высокий риск обострения гематологических заболеваний, поэтому настоятельно рекомендуется ранняя реабилитация и диагностика данную патологию.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, коагулопатия, гематологические заболевания, лимфопения

COVID-19 AND HEMATOLOGICAL DISEASES

Boltaev Kamol Zhumaevich

**Department of Hematology and Clinical Laboratory Diagnostics
Bukhara State Medical Institute,
Bukhara, Uzbekistan**

Annotation. COVID-19 is a systemic infection with significant effects on the hematopoietic system and hemostasis. Lymphopenia can be considered as a cardinal laboratory sign with prognostic potential. The neutrophil/lymphocyte ratio and the peak platelet/lymphocyte ratio may also be of prognostic value in determining severe cases. In addition, blood hypercoagulability is common among hospitalized patients with COVID-19. Elevated levels of D-dimer are consistently reported, while their gradual increase during the course of the disease is particularly associated with worsening of the disease. Thus, patients infected with COVID-19, both hospitalized and outpatients, have a high risk of exacerbation of hematological diseases, therefore, early rehabilitation and diagnosis of this pathology is strongly recommended.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, coagulopathy, hematological diseases, lymphopenia

COVID-19 VA GEMATOLOGIK KASALLIKLAR

Boltayev Kamol Jumaevich

Gematologiya va klinik laboratoriya diagnostikasi bo'limi
Buxoro davlat tibbiyot instituti,
Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya. COVID-19 tizimli infeksiya bo'lib, gematopoetik tizim va gemostazga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Limfopeniya prognostik ahamiyatga ega kardinal laboratoriya belgisi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Neytrofil/limfotsitlar nisbati va eng yuqori trombotsitlar/limfotsitlar nisbati og'ir holatlarni aniqlashda prognostik ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qonning giperkoagulyatsiyasi COVID-19 bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda keng tarqalgan. D-dimerning yuqori darajalari doimiy ravishda qayd etilishi kasallik davrida ularning bosqichma-bosqich o'sishi, ayniqsa, kasallikning yomonlashuvi bilan bog'liq. Shunday qilib, COVID-19 bilan kasallangan bemorlar ham kasalxonada, ham ambulatoriyada gematologik kasalliklarning kuchayishi xavfi yuqori, shuning uchun ushbu patologiyani erta rehabilitatsiya qilish va tashxis qo'yish qat'iy tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: COVID-19, SARS-CoV-2, koagulopatiya, gematologik kasalliklar, limfopeniya

С конца 2019 г. в Ухане (провинция Хубэй) возникла эпидемическая пневмония, вызванная новым коронавирусом, которая быстро распространилась по Китаю, перерастая в глобальную пандемию [1,2,20,22].

Первоначально названный новым коронавирусом 2019 (2019-nCoV), этот вирус был затем официально назван ВОЗ коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2). В январе 30 декабря 2020 года ВОЗ объявила пандемию SARS-CoV-2 эпидемией. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение.

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, некоторые из которых более известны, как ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV). Вирусы SARS-CoV-2 представляют собой положительные одноцепочечные РНК-содержащие вирусы, заражение которых может протекать бессимптомно или приводить к коронавирусная болезнь 2019 (Covid-19). Covid-19 имеет очень широкий спектр респираторных проявлений, но также и другие неспецифические симптомы, включая лихорадку, головную боль, кровохарканье, тошноту, рвоту и, в частности, диарею, также ранее выявленные при

других коронавирусных инфекциях [3,4,20,24]. Респираторный проявления имеют большой спектр инфекционных признаков от лихорадки, сухого кашля и одышки до пневмонии, отека легких и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), требующих госпитализация в отделение интенсивной терапии (ОИТ). Клинический спектр COVID-19 варьируется от бессимптомного течения до легкого течения (более 80% всех случаев) к дыхательной недостаточности, требующей искусственная вентиляция легких и полиорганное синдромы дисфункции или недостаточности. Пациенты, нуждающиеся в госпитализации в отделение интенсивной терапии, имеют высокий уровень смертности. С точки зрения патогенеза SARS-CoV-2 распознает ангиотензин превращая рецептор фермента 2 (ACE2) его шиповидным белком. ACE2 широко экспрессируется в тканях человека, включая альвеолярный тип 2 (AT2), капиллярный эпителий, сердце, печень, почки и эндотелиальные клетки [5,17,24,26]. ACE2 также экспрессируется в гемопоэтические стволовые и прогениторные клетки [6,14,19,25]. ACE2 стимулирует мобилизация клеток-предшественников из костного мозга, миграция к участкам повреждения сосудов и реваскуляризации ишемических области в патологических состояниях, таких как гипоксическая нагрузка [6–10].

SARS-CoV-2 также, вероятно, проникает в клетки-хозяева через CD147 (также известный как Basigin или EMMPRIN) [9]. Этот CD147 был также идентифицирован как рецептор эритроцитов для паразита *Plasmodium Falciparum* [10] и сосудистый рецептор для *Neisseria meningitidis* [11]. CD147 был описан как маркер недифференцированных эмбриональных стволовых клеток [12] и также экспрессируется на мезенхимальных стволовых клетках [13]. Кроме того, исследовательская группа из Германии показала, что клеточный серин протеаза TMPRSS2 для праймирования шиповидного белка SARS-CoV-2 также необходима для проникновения и распространения клетки-хозяина [14]. В настоящее время, нет специфического лечения Covid-19 и понимания эффекты и механизм инвазии и распространения SARS-CoV-2 помогут найти новые мишени.

Цель: анализ результатов медицинской деятельности гематологического отделения во время пандемии COVID-19.

Материалы исследования. С 20 октября 2020 г. по 20 мая 2021 г. в Бухарский филиаль Научно-исследовательского центра гематологии и трансфузиологии было госпитализировано

512 больных. У 507 (98,5 %) больных на момент поступления был отрицательный результат исследования на выявление РНК возбудителя SARS-CoV-2, 13 больных были госпитализированы по жизненно показаниям без результата исследования отделяемого из носоглотки. Распределение по нозологиям было следующим: 135 (25,5 %) больных лимфомами, 82 (16,5 %) — множественной миеломой, 75 (14,2 %) — острым лейкозом, 51 (9,3 %) — гемофилией, 11 (4 %) — анемия неясной этиологии, 5 (1,8 %) — макроглобулинемией Вальденстрема, 7 (1,7 %) — апластической анемией, 92 (16,6 %) — различными заболеваниями для хирургического вмешательства, 81 (8,8 %) — иными гематологическими заболеваниями.

Covid-19 — это респираторная инфекция со значительным воздействием на систему кроветворения и гемостаз. В настоящее время отличительной чертой патогенеза SARS-CoV-2 является цитокиновый шторм. Действительно, концентрации в плазме интерлейкина-6, интерлейкина-1 β , ФНО- α , а также гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF) или белок, индуцируемый гамма-интерфероном (IP10), кажутся очень высоким у пациентов с Covid-19 и еще выше в реанимации отделении интенсивной терапии (ОИТ), чем у пациентов, не находящихся в отделении интенсивной терапии [15]. Этот выброс цитокинов синдром у пациентов с Covid-19 связан со снижением количество лимфоцитов [15]. Лимфопения встречается чаще чем 80% пациентов с Covid-19 при поступлении и может предсказать тяжесть заболевания Covid-19 [17]. Эта лимфопения имеет связано со значительным снижением количества Т-клеток (в частности, CD8 + Т-клетки) и это значительное снижение Т-лимфоцитов подмножество положительно коррелирует с госпитальной смертностью и тяжестью заболевания [18]. Предполагается также, что В-лимфоциты вовлечены в Covid-19, поскольку пациенты с Агаммаглобулинемия с отсутствием В-лимфоцитов имела легкое клиническое течение в отличие от пациентов разные иммунодефицитные Covid-19 больные с распространенным заболеванием [19]. Поскольку В-клетка человека память через эпитоп CD27dull и CD27bright отличается в зависимости от возраста В-лимфоциты могут быть причиной различий реакции между детьми и взрослыми на раннем этапе COVID-19. Действительно, В-клетки у детей способны лучше генерируют естественные антитела с новыми патогенами по сравнению с В-клетками взрослых [20]. Коагулопатия была описана при Covid-19, как только были описаны первые случаи. В связи с воспалением шторм, связь между коагулопатией и воспалением может быть связанных с тромбовоспалительными механизмами. Этот тромбовоспаление было описано в артериальных и/или венозный тромбоз, а также тромбоз, связанный с раком сложное взаимодействие между свертыванием крови и воспаление. Инфекция Covid-19 связана с коагулопатиями, характеризующаяся повышением уровня прокоагулянтных факторов, таких как фибриноген, вместе с сильным увеличением D-димеры, связанные с более высокой смертностью. Уровни D-димера выше 1000 нг/мл были независимым фактором риска госпитальной летальности [3].

Коагулопатия также обнаружены в смертельных случаях пациентов с Covid-19, включая значительно более высокую долю пациентов с D-димерами выше 500 нг/мл и пролонгированное протромбиновое время (ПВ) у невыживших [22]. Этот результат был также обнаружен в другой китайской популяции где D-димеры все еще были связаны с госпитальной смертностью [23]. Динамика D-димеров также может отражать степень тяжести, повышенные уровни были более выражены в тяжелых случаях [3].

Гуан и др. предоставили данные о клинических характеристиках 1099 случаев COVID-19 с лабораторным подтверждением в течение первых 2 месяцев эпидемии в Китае [3]. При поступлении у подавляющего большинства пациентов была лимфоцитопения (79,3%), тогда как у 29,4% была тромбоцитопения, а у 30,6% — лейкопения. Эти гематологические нарушения были более заметными среди тяжелых

и нетяжелых случаев (94,3% против 79,6% для лимфоцитопении, 54,3% против 29,5% для тромбоцитопении и 60,6% против 27,9 % для лейкопении). Эти результаты соответствовали четырем другим описательным исследованиям, которые проводились в тот же период в Китае и включали 41, 99 138 и 201 подтвержденный случай заболевания COVID-19 соответственно. связь между лимфопенией и потребностью в отделении интенсивной терапии, тогда как Wu и соавт. 20 показали связь между лимфопенией и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). В частности, Vu и соавт. ретроспективно проанализировали возможные факторы риска развития ОРДС и смерти среди 201 пациента с пневмонией, вызванной COVID-19, в Ухане, Китай. $<0,001$) в двумерном регрессионном анализе Кокса. Увеличение нейтрофилов ($p=0,03$) было связано с повышенным риском смерти.

512 больные, заболевшие COVID -19 выявления гематологических патологий 224 (43 %) были больные с впервые выявленными заболеваниями. С целью верификации диагноза были выполнены: 89 стерильных пункций, 43 люмбальных пункций, установлено 95 центральных венозных катетеров. Среди 512 госпитализированных больных распределение по нозологиям было следующее: 130 (25,5 %) больных лимфомами, 82 (16,5 %) — множественной миеломой, 75 (14,2 %) — острыми лейкозами (32— острый миелобластный лейкоз (ОМЛ), 35— острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), 8 — острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ)), 86 (9,3 %) больных гемофилией, 11 (4 %) — анемия неясной этиологии, 5 (1,8 %) — макроглобулинемией Вальденстрема, 7 (1,7 %) — апластической анемией, 78 (16,6 %) — различными заболеваниями, поступившие для хирургического вмешательства, 68 (8,8 %) — иными гематологическими заболеваниями (9 — иммунной тромбоцитопенией (ИТП), 7 — миелопролиферативными заболеваниями, 4 — хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), 5 — миелодиспластическими синдромами (МДС), 7— аутоиммунной гемолитической анемией (АИГА), 2 — острой порфирией, 3 — пароксизмальной ночной гемоглобинурией (ПНГ), 13 — хроническим миелолейкозом (ХМЛ), 3 — тромботической тромбоцитопенической пурпурой (ТТП), 2 — микросфероцитозом, 2 — бета-талассемией, 1 — гиперэозинофильным синдромом) ($p < 0,05$).

Из 512 больных, поступивших в наблюдательное отделение, 79 (15 %) были госпитализированы в тяжелом состоянии, 312 (71 %) — в состоянии средней степени тяжести. У 87 (13,5 %) больных на момент поступления отмечалась лихорадка. 419 больным была выполнена компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки, и у 73 (15 %) из них были обнаружены свежие воспалительные изменения легких. Было выявлено 12 (2,6 %) больных, инфицированных SARS-CoV-2 (у 20 больных COVID-19 идентифицирован методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), у 4 больных — по данным КТ-картины органов грудной клетки). У 10 больных положительный результат обнаружен при плановом обследовании или при выявлении лихорадки в специализированном отделении. Таким образом, прицельное обследование на COVID-19 в виде двукратного выполнения ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 и КТ органов грудной клетки позволило дополнительно выявить 2,6 %

больных COVID-19, несмотря на отрицательный результат теста перед поступлением в клинику.

Выводы. После пандемии у COVID перенесших гематологических больных, из-за нарушение гемостаза у больных с нарушением первичного гемостаза число стационарных больных и их дни стационарного лечения увеличилось. Необходимо тщательное наблюдение больных до госпитализации и своевременно проводить гематологические исследования не смотря на отрицательный результат ПЦР. Таким образом, существует четыре важных аспекта ведения пациентов с COVID-19: ранняя диагностика и последующее наблюдение за ДВС-синдромом с применением показатели крови (количество тромбоцитов, протромбиновое время, фибриноген, D-димер мониторинг), который может определить прогноз. В заключение, заболевание COVID-19 имеет выраженные проявления со стороны системы кроветворения и часто связано с выраженной гиперкоагуляцией крови.

Тщательная оценка лабораторных показателей на исходном уровне и во время течения заболевания может помочь клиницистам в разработке индивидуального подхода к лечению и своевременному оказанию интенсивной терапии тем, кто в ней больше нуждается. Профилактические меры по тромбопрофилактике и раннему выявлению потенциально летальных осложнений, включая ДВС-синдром, с целью эффективного вмешательства улучшат результаты лечения пациентов и, вероятно, снизят уровень смертности в целом и среди инфицированных пациентов без значительных сопутствующих заболеваний.

Список литературы

1. Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., et al. (2020). Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *The New England Journal of Medicine*.
2. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost*. 2020;4:844-847.
3. Ratajczak, M. Z. (2020). How to “Detronize” virus in crown - questions to current stem cell therapies. *Stem Cell Reviews and Reports*.
4. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. *JAMA*. 2020;323(11):1061-1069. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585>
5. Zhou, F., Yu, T., Du, R., Fan, G., Liu, Y., Liu, Z., et al. (2020). Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet*.
6. D’Amico, F., Baumgart, D. C., Danese, S., & Peyrin-Biroulet, L. (2020). Diarrhea during COVID-19 infection: pathogenesis, epidemiology, prevention and management. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*.

7. Hamming, I., Timens, W., Bulthuis, M. L., Lely, A. T., Navis, G., & van Goor, H. (2004). Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis. *The Journal of Pathology*, 203(2), 631–637.
8. Boltayev K. J. et al. ASSESSMENT OF HEMODYNAMICS OF THE KIDNEYS IN YOUNG PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 720-725.
9. Joshi, S., Mahoney, S., Jahan, J., Pitts, L., Hackney, K. J., & Jarajapu, Y. P.. (2020). Blood Flow Restriction Exercise Stimulates Mobilization of Hematopoietic Stem/Progenitor Cells and Increases the Circulating ACE2 Levels in Healthy adults. *Journal of Applied Physiology* (Bethesda, MD: 1985).
10. Boltayev K., Shajanova N. Anemia associated with polydeficiency in elderly and senile people //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 688-694.
11. Ulrich, H., & Pillat, M. M. (2020). CD147 as a Target for COVID19 Treatment: Suggested Effects of Azithromycin and Stem Cell Engagement. *Stem Cell Reviews and Reports*.
12. Naimova S. A. Principles of early diagnosis of kidney damage in patients of rheumatoid arthritis and ankylosing spondiloarthritis //British Medical Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
13. Наимова Н. Ш., Хамидова Н. К., Азамов Б. З. Особенности коагуляционного и клеточного гемостаза при ревматоидном артрите у лиц с сердечно-сосудистой патологией //Новый день в медицине. – 2019. – №. 2. – С. 219-222.
14. Наимова Ш. А., Латипова Н. С., Болтаев К. Ж. Коагуляционный и тромбоцитарный гемостаз у пациентов с ревматоидным артритом в сочетании с сердечно-сосудистом заболеванием //Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2017. – №. 2. – С. 150-152.
15. Anvarovna N. S. Features Of Kidney Damage at Patients with Ankylosing Spondiloarthritis //Texas Journal of Medical Science. – 2021. – Т. 3. – С. 18-22.
16. Shadjanova N. S. Features of hemostasis in rheumatoid arthritis patients with ischemic hearth disease // International Engineering Journal for Research & Development. - 2022. - Vol. 7. - No. 1-P. - P. 1-5.
17. Tulkinjanovna S. G., Anvarovich R. A. The influence of deficiency of microelements in children with bronchial hyperreactivity// ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal (ISSN: 2249-7137)–2020. April. - 2020. - Т. 10. - No. 4. - S. 846-853.
18. Boltayev K. J., Naimova S. A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis //WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research). – 2019. – Т. 8. – №. 13.
19. Болтаев К. Ж., Ахмедова Н. Ш. Характеристика феномена развития полидефицитных состояний при старении //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – №. 1. – С. 24-26.

20. Boltayev K. J., Ruziyev Z. M., Ulug'ova Sh T. FEATURES CHANGES IN THE HEMOSTASIS SYSTEM IN PATIENTS WITH COVID-19 //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 479-486.
21. Naimova N. S. et al. Features of coagulation and cellular hemostasis in rheumatoid arthritis in patients with cardiovascular pathology //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2019. – Т. 8. – №. 2. – С. 157-164.
22. Наймова Ш. А. The degree of secondary osteoporosis in rheumatological patients and ways of its prevention //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 56-58.
23. Crosnier, C., Bustamante, L. Y., Bartholdson, S. J., Bei, A. K., Theron, M., Uchikawa, M., et al. (2011). Basigin is a receptor essential for erythrocyte invasion by Plasmodium falciparum. Nature, 480(7378), 534–7.
24. Наймова Ш. А., Рузиева Ф. А. ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕЧНОЙ КОМОРБИДНОСТИ ПРИ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 24-2 (102). – С. 74-78.
25. Higashi, K., Yagi, M., Arakawa, T., Asano, K., Kobayashi, K., Tachibana, T., et al. (2015 Feb). A novel marker for undifferentiated human embryonic stem cells. Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy, 34(1), 7–11.

Она тили дарсларида полиз ва сабзавот экинлари билан боғлиқ турғун иборалардан фойдаланиш.

Мамаюсупова С.М.

ЖДПУ катта ўқитувчиси

Болиева М.А

ЖДПУ 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада полиз ва сабзавот экинлари билан боғлиқ турғун иборалардан она тили дарсларида фойдаланиш усуллари ҳақида фикрлар берилган.

Annotation:

This article provides ideas on ways to use idioms related to rice and vegetable crops in native language classes.

Аннотация:

В этой статье представлены идеи о том, как использовать идиомы, связанные с рисом и овощными культурами, на уроках родного языка .

Калит сўзлар: фразеология, лексема, бирикма, луғавий, ишончсиз, стилистикаси.

Фразеология назариясининг илк тадқиқотчиси Шарль Балли ҳисобланади. У ўзининг “Француз стилистикаси” номли асарига сўз бирлашмалари, яъни фразеологизмларни тадқиқ этувчи махсус боблар киритган эди. Олим фразеологик бирлашмаларнинг ташқи (ишончсиз ёки шунчаки алдамчи) ва ички (асл баҳо, белги) хусусиятларини бир-бирдан фарқлаган эди. Унинг таълимотига кўра, бундай бирлашмаларнинг структурал хусусиятлари ташқи белгилари, семантик табиати эса унинг ички белгилари сифатида ажратилганлиги билан характерлидир. Олимларимиз фразеология асосан фразеологик бирлашмаларнинг семантик табиатини, ички белгиларини ўрганиш билан шуғулланиши лозим деган ўринли фикрларни айтиб ўтишган. Бу борадаги тадқиқотларда **фразеологик бирликларнинг шаклланиши, бу бирликларнинг ўзига хос белгилари, тараққиёти, услубий жиҳатлари, этимологик хусусиятлари, айрим тиллар иборалари билан қиёсланиши сингари масалалар тадқиқ этилган**. Бу борада, айниқса, Ш.Раҳматуллаев, Б.Ўлдошев, А.Маматов, Ш.Алмаматова ва бошқа тилшуносларнинг хизматлари катта. Нутқимизда қўлланадиган фразеологик бирликлар тилда тайёр ҳолда мавжуд бўлиб, улар ифода этган маънолар бир бутун тарзда акс этиши билан характерланади. Шунинг учун улар таркибидаги лексемалар ўзининг асосий маъносини йўқотиши, айрим ҳолларда фақат маълум семаларинигина сақлаши мумкин. Биз ушбу мақолада ўзбек тилидаги турғун ибораларнинг семантик хусусиятларига тўхталиб ўтамиз. Мазкур фразеологик

бирликларнинг маъно доирасидаги таъсирчанлиги, эмоционал бўёқдорлиги уларнинг сўзлар билан таққосланиши орқали аниқ намоён бўлади.

Масалан:

Уй томондан садо бўлмагач, тарвузи қўлтиғидан тушган одам кепатасида кўчага чиқдилар. Бу фразама орқали тарвуз лексемасига хос бўлган асосий белгилар (силлиқлиги, тузсизлиги ва шакли (юмалоқлиги), семалари кўрсатилган. Фраземани ўз маъносида оладиган бўлсак, тарвузини қўлтиқлаб юриб бўлмаслиги ва силлиқлик хусусиятларини сиртга олишимиз керак. Бу лексеманинг айнан шу хусусиятлари фраземанинг кўчма маъносига асос қилиб олинган яъни умиди пучга чиқиб бўшашмоқ маъносида:

Айнан шу жиҳатдан фраземадаги кўчма маъно учун характерли хусусият сифатида қўлланилган.

Туриш турмушингни кўрсат, яширма! Шу билан қўйнингни пуч ёнғоққа ҳам тўлдирма.

Юқоридаги фраземада асосий сема “Пуч ёнғоқ” бирикмасида мужассамлашган. Фраземанинг тўлиқ маъноси “Ёлғон ваъдалар билан алдамаслик, яъни ёлғон ваъда пуч ёнғоққа қиёсланапти. Бунда асосан ёнғоқ лексемасига хос бўлган “Мағзи пучлик” семаси фраземанинг кўчма маъносига асос қилиб олинган. Ёнғоқ мевасининг ичида мағзи пучлари бўлганидек, инсонлар орасида ҳам ёлғон ваъда берадиганлари борлиги назарда тутилган”.

Бу томонини сўрамангиз, анови икки интернет, чакана-чукана мактабларни қўя туриб кўзимизнинг қорачиғидек муҳим бўлгон дорулмуаллимидан бир шингил сўзлаб ўтайин.

Фразама “Бир шингил” бирикмаси бўлиб узумга хос бўлган семани ифодалайди. Гапда фразама ифодаловчи бўлган кўчма маъно жиндик, қиттак, жуда оз гап. Бир шингил узум оз миқдорликни ташкил этади. Мана шу бир шингилга хос

оз миқдорлиликни иборага хос кўчма маънони ҳосил қилиш учун муҳим ҳисобланади.

Тушунсангизчи “Олма пиш, оғзимга туш” деб ўтираверсак, ҳали икки чоракдан қарз бўлибсизку, ҳа демай беш чорак, ўн чоракдан қарз бўласиз-қулоғингизгача қарзга ботасиз, унда нима бўлади?

“Олма пиш, оғзимга туш” фраземаси бирор ишнинг меҳнат қилмай, машаққатсиз, ўз-ўзига рўёбга чиқишни кутмоқ деган маънода қўлланган. Бу бирикмада қўлланган олма лексемасига хос пишиб, етилиш даври юзага чиқиш мумкин бўлган семани англатиш учун асос қилиб олинган. Бундан ташқари олмага хос бўлган яна бир жиҳат меваси фарқ пишиб етилганда олмалар пишиб, тагига тўкилади. Фразеологик бирикманинг маъносидан келиб чиқадиган бўлсак, ушбу жиҳат ҳам асосий семани юзага чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Мен баланд пошналик туфли кийганимда “Отанг ким-ошқовоқ, онанг ким-носқовоқ, сенга ким қўйибди товонли туфли кийишни!”-деб масҳара қилган эди.

Бу гапдаги фразеологик бирикма аждодларининг насл-насаби паст деган маънони ифодалайди. Одатда, ошқовоқ ва носқовоқ ўсимликларининг мевасини ичи бўш, ковак бўлади. Мияси бўш, фаросатсиз инсонларга нисбатан ҳам ошқовоқ лексемалари ишлатилади. Юқоридаги фразеологик бирикманинг кўчма маъноси учун шу хусусият муҳим роль ўйнайди.

Нонушта қилиб олсак бўларди, Муҳиддин, қорин ҳам пиёзнинг пўстидек бўлиб кетди.

Фразеологик бирикма “пиёзнинг пўстидек бўлиб кетмоқ” ўта даражада очқамоқда деган деган маънони ифодалаган. Фраземанинг маъно ифодалашда асосий аҳамияти “пиёзнинг пўсти” га қаратилган. Пиёз пўстининг асосий хусусияти, унинг юпқалигидир.

Бу фразеологик бирикмадаги англатилиши лозим бўлган маъно одамнинг қорни очгандаги ҳолатини пиёзнинг пўстига, яъни унинг юпқалигига муболағали тарзда ўхшатилишидир.

Асакада “бир қоп ёнғоқдай шалдир-шулдир қиз” деб ном чиқарган шаддод Ҳайри ҳар куни кўриб юргани Назокатни бугун бошқачароқ севиб қолди.

Гапдаги фразеологик бирикма англатган асосий кўчма маъно “Бор гапни очик кўнгиллик, хушчақчақлик билан тўкиб соладиган”. Бирикманинг варианты бир қоп ёнғоқ бирикмасидир. Фразеологик бирикманинг асосий кўчма маъноси учун ёнғоқ лексемасига хос бўлган белги, “қуруқлиги”, қопга солинганда “шалдираши” муҳим ҳисобланади. Яъни шахс характеридаги кўнгилда кири йўқлиги, очик кўнгиллик хислатлари бирикма орқали очиб берилган. Бунда ёнғоққа хос бўлган яна бир хислатни ҳисобга олишимиз керак. Мевасининг вазни енгил бўлади. Юқоридаги кўнгилдагини тўкиб соладиган жиҳатга эга бўлувчи инсонларни табиатига ишора қилинган.

Юқоридаги мевалар номларини ифодаловчи лексемаларга хос сейрим семалари хусусида сўз юритадиган бўлсак, эътироф этиладиган семалар орасида “мазалилик”, “ширинлик”, “фойдалилик” сўзларининг мавжудлигини кузатиш мумкин. Шунга кўра фразеологик бирикмаларда ҳам англатилиши зарур бўлган кўчма маънони юзага чиқаришда мавжуд нарсаларнинг энг характерли белгиси назарда тутилади.

Бола-да мурти сабза уриб қолган бўлса ҳамки, болалигини қўймайди беҳига хуши кетди. Бу гапда келтирилган фразеологик бирикма “сабза урмоқ” бирикмасидир. Гапда англатилган маъноси “ўсиб чиқа бошламоқ” ҳисобланади. “сабза урмоқ” бирикмасининг ўз маъноси “ер сатҳини кўм-кўк ўтлар бўлиб қоплай бошлаши” бўлиб, ўсимликка хос хусусият кўкармоқ маъноси орқали ифодаланган. Гап таркибида эса бу маъно эркак кишининг энди ўсиб чиқа бошлаган муртига нисбатан кўчирилган ва кўчма маъно ҳосил қилган. Ўсимликка хос сема бу бирикмада мавжуд бўлганлиги учун ўсимликлар номи ифодаланган иборалар таркибига

киритишимиз мумкин. Бу фразеологик бирикманинг сабза урмоқ, сабза отмоқ вариантлари мавжуд.

Фразеологизмлар тузилиши, лексик-семантик, функционал-услубий ва синтактик вазифалари, шунингдек, ўзига хос шаклланиш хусусиятига эга эканлиги билан лексика юқори, гапдан қуйи сатҳда турувчи тил ҳодисаси сифатида тилшунос олимларнинг эътиборини тортиб келади.

Муҳими бу ишларда фразеологизмлар луғавий бирлик сифатида ўрганилиши зарур эканлиги асослаб берилди. Тадқиқотларда билдирилган фикр-мулоҳазалар ва улардан келиб чиққан хулосалар фразеологизмларни семантик, грамматик, стилистик жиҳатдан ўрганиш имкониятини яратган. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, фразеологизмлар кўпроқ семантик жиҳатдан таҳлил қилишга асосланилади. Шундай экан, фраземалар тилнинг бойлиги сифатида мавжуд бўлган, нутқнинг таъсирчанлигини, ранг-баранглигини кўрсатишга хизмат қилади. Бундай ифода усули бошқа тил бирликларида тўла қамраб олинмайди. Ҳар қандай фикрнинг коннотатив (кўчма) усул билан ифодаланиши турли бирликларда фонема, морфема, лексемаларда ҳам учрайди, аммо фраземаларнинг барчаси шу усул билан кўзга ташланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг қисқача фразеологик луғати. Тошкент: Фан, 1964.
2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. Тошкент: Ўқитувчи, 1978

KAMHRAKATLIKNING INSON ORGANIZMIGA SALBIY TA'SIRI

I.A.MIRZABEKOV

Odam fiziologiyasi va H.F.X. kafedrası o'qituvchisi

N.A.NORMATOVA

Biologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

Andijon davlat universiteti.

Anatatsiya: Maqolada bugungi kundagi ko'pchilik insonlarning muammosi bo'lgan ortiqcha vazn to'plashning sabablari va oqibatlari yoritilgan. Hamda ortiqcha vazn bosqichlari va ularning oldini olish to'g'risida kerakli adabiyotlardan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Vazn, gipodinamiya, oqsil, ateroskleroz, organizm, mahsulot, podagara, parhez, radikulit, vitamin.

Аннотация: В статье описаны причины и последствия набора лишнего веса, который сегодня является проблемой многих людей. Информация о стадиях избыточного веса и их профилактике предоставлена из необходимой литературы.

Ключевые слова: Вес, гиподинамия, белок, атеросклероз, организм, продукт, подагра, диета, радикулит, витамин.

Annotation: The article highlights the causes and consequences of overweight, which is a problem for most people today. Information about the stages of excess weight and their prevention is provided from the necessary literature.

Keywords: Weight, hypodynamia, protein, atherosclerosis, organism, product, herd, diet, radiculitis, vitamin.

XXI asrga kelib jahon miqyosidagi eng dolzarb muammolardan biri "Gipodinamiya" yani kam harakatlilik va buning oqibatida yuzaga keluvchi semirish holati hisoblanib, buning natijasida jamiyatda ko'plab insonlar aziyat chekmoqdalar.

“Gipodinamiya (harakatning kamayishi, yunoncha hypos – “kam” va dinamos - “harakat”) - bu vosita faoliyatining cheklanishi, mushaklarning qisqarish kuchining pasayishi bilan tana funksiyasining (mushak – skelet tizimi, qon aylanishi, nafas olish, ovqat hazim qilish tizimi) buzilishi.

Gipodinamiya kasallik emas balki, organizm jismoniy faoliyati pasayishi hisoblanadi. Shunday bo‘lsa – da, u millionlab odamlarning o‘limiga sabab bo‘lmoqda. “Ortodoks” tibbiy portalida yozilishicha, gipodinamiya o‘lim sabablari bo‘yicha hatto chekishni ham ortda qoldirar ekan: 5,3 million kishida – gipodinamiyadan 5 million kishida chekishdan kelib chiqadigan o‘lim holati kuzatiladi, bu bor – yo‘g‘i bir yillik ma’lumot.

Gipodinamiyaning oldini olish – birinchi navbatda to‘g‘ri ovqatlanishni yo‘lga qo‘yish, sog‘lom turmush tarziga rioya qilish, jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish, ko‘proq tozza havoda sayr qilish, va boshqalar lozimdir”[5].

“Semizlik – organizmda yog‘larning ortiqcha to‘planishi. Bu patologiya normadagi tana vaznidan 20% ga va undan ko‘proq oshishi bilan yuzaga chiqadi”[6].

“Asosan semirish bu yog‘ to‘qimasida va hujayra tuzilmalarining tarkibida to‘planib qolgan ortiqcha yog‘lar tufayli yuzaga keladi. Odam organizmidagi yog‘larning umumiy miqdori keng diapazonda o‘zgarib turadi, o‘rta hisobda gavda massasining 10-20% ini yog‘ tashkil qiladi, patologik semirishda bu ko‘rsatgich 50% gacha yetishi mumkin” [4].

“Semirishga asab va gumoral mexanizm hamda o‘z novbatida irsiy omillar ta’sir etadi. Bir qator holatlarda semirishning kelib chiqishida irsiy omillarning yetakchi ahamiyati ko‘pchilikda shubha tug‘dirmaydi”[1].

“Semizlikni salomatlikka salbiy ta’sirini uzoq o‘tmishda ham yaxshi bilishgan. Tibbiyotning otasi Gippokrat tomonidan “To‘satdan o‘lim oriq kishilarga nisbatan semizlarga ko‘proq xos”, degan ibora miloddan oldingi to‘rt yuzinchi yillarda aytilgan”[6].

“Ortiqcha vazirning oldini olishda to‘g‘ri ovqatlanish muhim jarayondir va u ma’lum darajada bilim va madaniyatni talab qiladi. Ma’lumki erkak kishining normal og‘irligi bo‘yining uzunligidan 100 sm ni olib tashlagandan qolgan miqdoriga teng bo‘lishi kerak. Bu ko‘rsatgich yosh ayollarda ancha yengilroq bo‘lishi kerak: bo‘yi 160 sm100

bo'lganda, og'irligi 57,7 kg, 165 sm da 61 kg va h.k. Chiroyli qomatga ega bo'lish qiyin. Ko'pchilikning shunga intilishiga qaramay, bu narsa, sog'liq hisobiga hal bo'lmasligi kerak.

Insonlarni doimo o'ylantirib kelgan savollardan biri bu, bir insonga bir sutkada qancha oqsil kerak? Bu savolga A.A. Pokrovskiy 70 kg vazndagi kishiga, bir kunda eng kamida 80-100 g oqsil kerak bo'ladi, deb javob beradi. Xom narsalar iste'mol qiladiganlarga esa 25-30 gramm yetarli deb hisoblaydi" [1].

Yuqorida keltirilgan oqsil ko'rsatkichlarining me'yorida bo'lishi, insonlarning organizmidagi biologik jarayonlarning bir tekisda kechishida muhim omillardan sanaladi. Negaki oqsillar boshqa moddalarga qaraganda ba'zi vitaminlarning singishida ham katta ahamiyat kasb etadi.

“Ortiqcha vaznga ega bo'lgan inson 40 yoshga to'lgandan keyin uning organizmida modda almashinuvi jarayonlarining buzilishi bilan kechadigan bir qator jiddiy kasalliklar paydo bo'ladi. Semirish kasalligiga muhtalo bo'lganlardan qon tomirlar aterosklerozi 2 marta, qon bosimi oshuvi 3 marta, qandli diabet 4 marta, o't-tosh kasalligi 6 marta, poliosteoartroz 4 marta, podagra 3 marta, venalarning varikoz kengayishi 2-3 marta ko'p uchrashi aniqlangan.

Yuqoridagilarga mos ravishda gavda vaznining indeksi tushunchasi kiritilgan bo'lib, uni aniqlash uchun gavda vazni ko'rsatkichini (kg) tana uzunligi (bo'yi) ning ildiz osti ko'rsatkichiga (metr) bo'lishi lozim. Bu ko'rsatkichning me'yori 20-24,9 bo'lib, 25-30 gacha ortishi 1-daraja semirish, 30-40 gacha ortishi 2-daraja, 40 dan ortiqroq bo'lsa, 3-daraja semirish deb baholanadi.

Semirishni davolash uchun tarkibida yog'lar va uglevodlar miqdori kamaytirilgan parhez taomlar iste'moli tavsiya etiladi. Bunday ovqatlar tarkibida oqsil va vitaminlar tarkibida oqsil va vitaminlar yetarli bo'lishi va kaloriyasi jihatdan bir kunda 1600-1800 kaloriyadan, shifoxona sharoitida esa 1000-1400 kkalidan oshmasligi lozim. Semirishning 3-4 darajasida bunga qo'shimcha, haftasiga 2 marta yengillashtiruvchi parhez kunlari o'tkazilishi kerak. Bunday parhez taomning quvvati bir kecha -kunduzda 700-800kkalidan oshmasligi hamda tvorog, qatiq, qaynatib pishirilgan yog'siz go'sht kabi taomlardan iborat bo'lishi zarur"[3].

“2013 – yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti semizlik bo‘yicha hisobotini e‘lon qildi. BMT hisobotini tuzish uchun 2008-yildagi ma‘lumotlardan foydalanilgan. Quyida 210 ta davlatning 2019-yil holatiga semizlikdan aziyat chekayotgan aholi ulushini (foyizda) ko‘rsatadigan jadvalda keltirilishicha: Rossiya 2019-yilgi aholi soniga (145 872 256) nisbatan 23,1% ko‘rsatkich bilan, Qozog‘iston aholi soniga (18 551427) nisbatan 21%, Turkmaniston aholi soniga (5 942 089) nisbatan 18,6%, Qirg‘iziston aholi soniga (6 415 850) nisbatan 16,6%, O‘zbekiston aholi soniga (32 981 716) nisbatan 16,6% ko‘rsatkichlar bilan belgilangan”[6].

Maqoladan kelib chiqib xulosa o‘rnida, shuni aytishimiz mumkinki, semirish notartib ovqatlanish va jismoniy harakatning kamligi tufayli yuzaga keladi. Bugungi kunga kelib insonlar jismoniy harakat hamda ovqatlanish tartibiga katta e‘tibor qaratishlari lozimdir. Chunki jamiyatda insonlar oziqlanishi uchun yetarli mahsulotlar bo‘la turib ham, yarim tayyor mahsulotlar bilan oziqlanish holatlari kundan-kunga ortib bormoqda. Omma orasida jismoniy ko‘rsatkichlar ham tobora kamaymoqda. Bunga sabab esa, faqat zaruriy ehtiyojlarni qondirish uchun foydali bo‘lgan zamon texnologiyalaridan noo‘rin foydalanayotganimiz ham yaqqol asos bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.N.Normurodov “Jismoniy tarbiya”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. Tashkent. “O‘zbekiston” 1998.V bob (76 - 77- bet).
2. G.I.Shayxova “Ovqatlanish Gigenasi”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tomonidan (Ta‘lim sohasi - “Sog‘liqni saqlash” - 572000), (“Tibbiy profilaktika ishi” - 5720300) tibbiyot institutlari darslik sifatida tavsiya etilgan. “Tafakkur bo‘stoni” Tashkent – 2012. III bob (22-bet).
3. Rahmon Arziqulov “Sog‘lom turmush tarzi asoslari (Valeologiya)” “O‘zbekiston milliy ensklopediyasi” Toshkent – 2009. VI bob. (145 - bet).

4. www.ziyo.com kutubxonasi. Almatov Karim Tajibaevich, Allamuratov Shuhratulla Inayatovich “Odam va hayvonlar fiziologiyasi”. Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik Toshkent. “Universitet” 2004. XII bob (400-bet).
5. <https://uz.m.wikipedia.org>
6. <https://avitsenna.uz>

TO' YLAR- MA' NAVIYATIMIZ BELGISI HAMDA HAYOTIMIZ BEZAGI
"INSON MA'NAVIYATI VA MANFAATI- OLIY QADRIYAT" .

QASHQADARYO VILOYATI KASBI TUMANI 16- U
O' RTA TA' LIM MAKTABINING IJODIY – MADANIY
MASALALAR BO‘YICHA TARG‘UBOTCHISI
KAROMOVA NILUFAR ISOMIDDINOVNA.

Dunyodagi barcha xalqlarning millati , irqi kelib chiqishidan qat' i nazar, o' ziga xos urf- odatlari va marosimlari bor. Ammo o' zbekona urf- odatlar va an' analar o' zining mazmuni va mukammalligi bilan hech qanday yurtning urf- odatlariga o' xshamaydi . Xalqimizning asrlar davomida sayqallanib , ommalashgan bu urf- odat va an' analari hamda qadriyatlari abadul- abad davom etib kelayapti. Ular orasida to' ylar xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan va eng sevimli tadbirdir. Jumladan : sunnat to' yi, nikoh to' yi, muchal to' yi kabilar juda qadimiy bo' lib ko' pni ko' rgan kayvoni otaxon va onaxonlarimiz boshchiligida tartibli va ixcham o' tkazilgan . To' ylarda yaqin qarindosh- urug' lar , do' st- birodarlar yig' ilib , to' kin dasturxon atrofida to' y egalarini muborakbod etishgan. Qadimda yashagan ajdodlarimiz odamlarni birdamlik va birodarlikka , hamkorlik va hamjihatlikka chaqirish , ayniqsa, to' ylarning an' anaviyligini oshirish, kelin- kuyovlarning baxtli hayot kechirib , umrguzaronlik qilishlari uchun qirq kechayu qirq kunduz to' y berib , murod - maqsadiga yetishdi , degan turli rivoyat va afsonalar ham to' qishgan.

Xalqimiz mustaqilligimiz sharofati bilan o' zligimizni namoyon qiladigan , an' analarimiz , urf- odatlarimizni qaytadan tiklab , ularni mazmunan boyitish imkoniyatiga ega bo' ldi. Shu jumladan kasbiliklar ham qadimdan turli to' y turlariga boy xalq hisoblanadi. Ayniqsa, bizni Xo' ja Kasbi mahallamizda sunnat to' yi, nikoh to' yi, soch to' yi, tish to' yi, uy to' yi, muchal to' yi kabi o' nlab nishonlanadigan to' ylar mavjud . Bizning mahallamizda o' tkaziladigan to' y bazmlarimizda oyin- kulgu, she' rxonlik , kurash, ko' pkari, askiyabozlik qilinadi, onaxonlarimiz laparlar, qiz- juvonlarimiz yallalar aytishib , nafis, latif bir joziba va xushkayfiyat ulashishadi. Bunday to' ylarda albatta yoshlar ham ishtirok etib , ma' naviy ozuqa oladi, yosh avlodning ma' naviyati shakllanib boradi. Ushbu to' ylarni tartibli va

mazmunli o' tishini ta' minlash avvalo yoshi ulug' onaxon va otaxonlarimiz , hamda mahalla raislarining bosh- qosh bo' lishlariga bog' liq bo' ladi. Shunday ekan, mayli yoshlar ham to' ylarda ishtirok etsin, yoshlarsiz to' y o' tmasligi aniq, ular to'ydan ibrat olib , avlod- ajdodlarimiz madaniy merosidan bahramand bo' lib , o' ziga kerakli qadriyatlarni chuqur ildiz otishiga o' zlarida ko' nikma hosil hosil qilishadi deb o' ylaymiz .

Ўзбек тилим, ўз тилим.

Ўзбек тилим, ўз тилим,
Аждодлардан меросдир.
Сайқалланиб келгандир,
Ўзбек тилим ўтмишдан,
Ажиб ҳикмат сўзлайди.
Биз бормиз, ўзбеклар бор,
Она тилим ўлмайди.

Бугунги кунда тилимиз ва унинг жаҳон тиллари қаторидаги ўрни, мавқеи кун сайин ортиб бормоқда. Бу бевосита мамлакатимизнинг ривожланиши ва бошқа давлатлар билан маданий алоқаларининг мустаҳкамланиб бориши билан боғлиқ. Барча халқларнинг ўз тили бор. Бизнинг ҳам ўз она тилимиз бор. Ҳозирги кунда ер юзида мавжуд бўлган 7000 га яқин тил ҳинд-европа, туркий хом-сом, хитой-тибет сингари бир неча тил оилаларига бўлинади. Масалан: ўзбек-турк, туркман, қирғиз, қозоқ, татар, уйғур, бошқирд, озарбайжон, қараин, қорақалпоқ, болгар сингари тилларбир оилага мансуб бўлиб, улар туркий тиллар оиласи номи билан юритилади. Қариндош кишилар бир аждоддан тарқалгани каби қариндош тиллар ҳам бир аждод тилидан келиб чиқади. Кўриниб турибдики, ўзбек тили дунё тиллари туркий тиллар оиласига мансуб бўлиб Ўзбекистон Республикасининг Давлат тили сифатида эркин ривожланиб, ўсиб бормоқда. Ҳар бир тилнинг ўз тарихи, тақдири, жамият ҳаётида тутган ўрни, мавқеи бор. Бу тиллар келиб чиқиши, тури, ижтимоий моҳияти, ёзувга

эга ёки эга эмаслиги, унда сўзловчиларнинг сони жиҳатидан ўзаро фарқланади. Ўзбек тили узоқ тарихий тараққиёт давомида бошқа гуруҳга кирувчи тиллар ичида араб ва форс тиллари билан яқин муносабатда бўлиб келган. Ўзбек тили 3 та катта тарихий даврни босиб ўтган.

1. Энг қадимги тил туркий тил;
2. Эски ўзбек тили;
3. Ҳозирги ўзбек тили.

Ўзбек тили ва унинг ривожланиши бўйича жуда кўп олимлар бир қатор изланишлар олиб боришиб, ўзбек тилини 2 асосда ўрганишган: умумий ва хусусий тилшунослик. Дарсликларимизда хусусий тилшунослик негизидаги маълумотлар берилган. Шу хусусда она тили дарсларида ўқувчи фаолиятини ташкил этишда ҳам муайян бўлакларга ажратилган тил ҳодисаларини кузатиш, уларнинг бир-бирини иккинчиси билан таққослаш орқали ўқувчи умумий таъриф, қоида ва хулосаларга эга бўлади. Она тили таълимининг тўғри ўзлаштириши орқали мустақил ижодий фикрлашига эришилади. Уларда эркин мулоқатга киришиш кўникмаси шаклланади, ижодкорлик хусусияти таркиб топтиради.

Адабиёт дарсларида ўқувчи ижодий тафаккурини ривожлантириш ўқитувчининг асосий вазифаларидан бири саналади. Бу жараёнда интерфаол усуллардан фойдаланилганда ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш, таҳлил қилиш, хулоса чиқариш, ўз фикрини баён қилиш, соғлом мулоқот, мунозара, вазиятни баҳолаш кўникмалари шаклланиб боради. Ижодкорликнинг яна бир устунлик томони шундаки, фанлараро, бўлимлараро боғланишдир. Бу эса ўқувчининг фикр доирасини кенгайтиради, коммуникатив саводхонлигини оширади.

Она тили таълимининг сифат ва самарадорлиги бошланғич таълим ўқитувчиларининг билим даражасига ҳам узвий боғлиқдир. Агар ўқувчи бошланғич таълимдан хуснихатга жиддий эътибор бермаса ёки ўқитувчи бунга астойдил киришмаса,

бошланғич синфни ифодали ўқиш малакасини эгалламай туриб, юқори синфда она тили ўқитувчиси уларни ёзишга, ўқишга ўргата оладими? Шундай экан, ўқувчининг лингвистик лаёқатлилигини бошланғич синф ўқитувчилари белгилайди. Шунини айтиб ўтиш керакки, она тили таълимида ўқувчининг тил сезгисини тарбиялаш, манба билан мустақил ишлаш кўникмасини шакллантириш, ижодий фикрлашга ўргатиш орқали маданий нутқ малакаларини камол топтириш, ўқувчиларнинг саводхонлик даражасини кўтариш, она тилимизнинг имконларини эгаллаган шахсни камоб топтириш таълимнинг долзарб масалаларидан бири саналади.

KAMHRAKATLIKNING INSON ORGANIZMIGA SALBIY TA'SIRI

I.A.MIRZABEKOV

Odam fiziologiyasi va H.F.X. kafedrası o'qituvchisi

N.A.NORMATOVA

Biologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

Andijon davlat universiteti.

Anatatsiya: Maqolada bugungi kundagi ko'pchilik insonlarning muammosi bo'lgan ortiqcha vazn to'plashning sabablari va oqibatlari yoritilgan. Hamda ortiqcha vazn bosqichlari va ularning oldini olish to'g'risida kerakli adabiyotlardan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Vazn, gipodinamiya, oqsil, ateroskleroz, organizm, mahsulot, podagara, parhez, radikulit, vitamin.

Аннотация: В статье описаны причины и последствия набора лишнего веса, который сегодня является проблемой многих людей. Информация о стадиях избыточного веса и их профилактике предоставлена из необходимой литературы.

Ключевые слова: Вес, гиподинамия, белок, атеросклероз, организм, продукт, подагра, диета, радикулит, витамин.

Annotation: The article highlights the causes and consequences of overweight, which is a problem for most people today. Information about the stages of excess weight and their prevention is provided from the necessary literature.

Keywords: Weight, hypodynamia, protein, atherosclerosis, organism, product, herd, diet, radiculitis, vitamin.

XXI asrga kelib jahon miqyosidagi eng dolzarb muammolardan biri "Gipodinamiya" yani kam harakatlilik va buning oqibatida yuzaga keluvchi semirish holati hisoblanib, buning natijasida jamiyatda ko'plab insonlar aziyat chekmoqdalar.

“Gipodinamiya (harakatning kamayishi, yunoncha hypos – “kam” va dinamos - “harakat”) - bu vosita faoliyatining cheklanishi, mushaklarning qisqarish kuchining pasayishi bilan tana funksiyasining (mushak – skelet tizimi, qon aylanishi, nafas olish, ovqat hazim qilish tizimi) buzilishi.

Gipodinamiya kasallik emas balki, organizm jismoniy faoliyati pasayishi hisoblanadi. Shunday bo‘lsa – da, u millionlab odamlarning o‘limiga sabab bo‘lmoqda. “Ortodoks” tibbiy portalida yozilishicha, gipodinamiya o‘lim sabablari bo‘yicha hatto chekishni ham ortda qoldirar ekan: 5,3 million kishida – gipodinamiyadan 5 million kishida chekishdan kelib chiqadigan o‘lim holati kuzatiladi, bu bor – yo‘g‘i bir yillik ma’lumot.

Gipodinamiyaning oldini olish – birinchi navbatda to‘g‘ri ovqatlanishni yo‘lga qo‘yish, sog‘lom turmush tarziga rioya qilish, jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish, ko‘proq tozza havoda sayr qilish, va boshqalar lozimdir”[5].

“Semizlik – organizmda yog‘larning ortiqcha to‘planishi. Bu patologiya normadagi tana vaznidan 20% ga va undan ko‘pga oshishi bilan yuzaga chiqadi”[6].

“Asosan semirish bu yog‘ to‘qimasida va hujayra tuzilmalarining tarkibida to‘planib qolgan ortiqcha yog‘lar tufayli yuzaga keladi. Odam organizmidagi yog‘larning umumiy miqdori keng diapazonda o‘zgarib turadi, o‘rta hisobda gavda massasining 10-20% ini yog‘ tashkil qiladi, patologik semirishda bu ko‘rsatgich 50% gacha yetishi mumkin” [4].

“Semirishga asab va gumoral mexanizm hamda o‘z novbatida irsiy omillar ta’sir etadi. Bir qator holatlarda semirishning kelib chiqishida irsiy omillarning yetakchi ahamiyati ko‘pchilikda shubha tug‘dirmaydi”[1].

“Semizlikni salomatlikka salbiy ta’sirini uzoq o‘tmishda ham yaxshi bilishgan. Tibbiyotning otasi Gippokrat tomonidan “To‘satdan o‘lim oriq kishilarga nisbatan semizlarga ko‘proq xos”, degan ibora miloddan oldingi to‘rt yuzinchi yillarda aytilgan”[6].

“Ortiqcha vazirning oldini olishda to‘g‘ri ovqatlanish muhim jarayondir va u ma’lum darajada bilim va madaniyatni talab qiladi. Ma’lumki erkak kishining normal og‘irligi bo‘yining uzunligidan 100 sm ni olib tashlagandan qolgan miqdoriga teng bo‘lishi kerak. Bu ko‘rsatgich yosh ayollarda ancha yengilroq bo‘lishi kerak: bo‘yi 160 sm100

bo'lganda, og'irligi 57,7 kg, 165 sm da 61 kg va h.k. Chiroyli qomatga ega bo'lish qiyin. Ko'pchilikning shunga intilishiga qaramay, bu narsa, sog'liq hisobiga hal bo'lmasligi kerak.

Insonlarni doimo o'ylantirib kelgan savollardan biri bu, bir insonga bir sutkada qancha oqsil kerak? Bu savolga A.A. Pokrovskiy 70 kg vazndagi kishiga, bir kunda eng kamida 80-100 g oqsil kerak bo'ladi, deb javob beradi. Xom narsalar iste'mol qiladiganlarga esa 25-30 gramm yetarli deb hisoblaydi" [1].

Yuqorida keltirilgan oqsil ko'rsatkichlarining me'yorida bo'lishi, insonlarning organizmidagi biologik jarayonlarning bir tekisda kechishida muhim omillardan sanaladi. Negaki oqsillar boshqa moddalarga qaraganda ba'zi vitaminlarning singishida ham katta ahamiyat kasb etadi.

“Ortiqcha vaznga ega bo'lgan inson 40 yoshga to'lgandan keyin uning organizmida modda almashinuvi jarayonlarining buzilishi bilan kechadigan bir qator jiddiy kasalliklar paydo bo'ladi. Semirish kasalligiga muhtalo bo'lganlardan qon tomirlar aterosklerozi 2 marta, qon bosimi oshuvi 3 marta, qandli diabet 4 marta, o't-tosh kasalligi 6 marta, poliosteoartroz 4 marta, podagra 3 marta, venalarning varikoz kengayishi 2-3 marta ko'p uchrashi aniqlangan.

Yuqoridagilarga mos ravishda gavda vaznining indeksi tushunchasi kiritilgan bo'lib, uni aniqlash uchun gavda vazni ko'rsatkichini (kg) tana uzunligi (bo'yi) ning ildiz osti ko'rsatkichiga (metr) bo'lishi lozim. Bu ko'rsatkichning me'yori 20-24,9 bo'lib, 25-30 gacha ortishi 1-daraja semirish, 30-40 gacha ortishi 2-daraja, 40 dan ortiqroq bo'lsa, 3-daraja semirish deb baholanadi.

Semirishni davolash uchun tarkibida yog'lar va uglevodlar miqdori kamaytirilgan parhez taomlar iste'moli tavsiya etiladi. Bunday ovqatlar tarkibida oqsil va vitaminlar tarkibida oqsil va vitaminlar yetarli bo'lishi va kaloriyasi jihatdan bir kunda 1600-1800 kaloriyadan, shifoxona sharoitida esa 1000-1400 kkalidan oshmasligi lozim. Semirishning 3-4 darajasida bunga qo'shimcha, haftasiga 2 marta yengillashtiruvchi parhez kunlari o'tkazilishi kerak. Bunday parhez taomning quvvati bir kecha -kunduzda 700-800kkalidan oshmasligi hamda tvorog, qatiq, qaynatib pishirilgan yog'siz go'sht kabi taomlardan iborat bo'lishi zarur"[3].

“2013 – yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti semizlik bo‘yicha hisobotini e‘lon qildi. BMT hisobotini tuzish uchun 2008-yildagi ma‘lumotlardan foydalanilgan. Quyida 210 ta davlatning 2019-yil holatiga semizlikdan aziyat chekayotgan aholi ulushini (foyizda) ko‘rsatadigan jadvalda keltirilishicha: Rossiya 2019-yilgi aholi soniga (145 872 256) nisbatan 23,1% ko‘rsatkich bilan, Qozog‘iston aholi soniga (18 551427) nisbatan 21%, Turkmaniston aholi soniga (5 942 089) nisbatan 18,6%, Qirg‘iziston aholi soniga (6 415 850) nisbatan 16,6%, O‘zbekiston aholi soniga (32 981 716) nisbatan 16,6% ko‘rsatkichlar bilan belgilangan”[6].

Maqoladan kelib chiqib xulosa o‘rnida, shuni aytishimiz mumkinki, semirish notartib ovqatlanish va jismoniy harakatning kamligi tufayli yuzaga keladi. Bugungi kunga kelib insonlar jismoniy harakat hamda ovqatlanish tartibiga katta e‘tibor qaratishlari lozimdir. Chunki jamiyatda insonlar oziqlanishi uchun yetarli mahsulotlar bo‘la turib ham, yarim tayyor mahsulotlar bilan oziqlanish holatlari kundan-kunga ortib bormoqda. Omma orasida jismoniy ko‘rsatkichlar ham tobora kamaymoqda. Bunga sabab esa, faqat zaruriy ehtiyojlarni qondirish uchun foydali bo‘lgan zamon texnologiyalaridan noo‘rin foydalanayotganimiz ham yaqqol asos bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.N.Normurodov “Jismoniy tarbiya”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. Tashkent. “O‘zbekiston” 1998.V bob (76 - 77- bet).
2. G.I.Shayxova “Ovqatlanish Gigenasi”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tomonidan (Ta‘lim sohasi - “Sog‘liqni saqlash” - 572000), (“Tibbiy profilaktika ishi” - 5720300) tibbiyot institutlari darslik sifatida tavsiya etilgan. “Tafakkur bo‘stoni” Tashkent – 2012. III bob (22-bet).
3. Rahmon Arziqulov “Sog‘lom turmush tarzi asoslari (Valeologiya)” “O‘zbekiston milliy ensklopediyasi” Toshkent – 2009. VI bob. (145 - bet).

4. www.ziyo.com kutubxonasi. Almatov Karim Tajibaevich, Allamuratov Shuhratulla Inayatovich “Odam va hayvonlar fiziologiyasi”. Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik Toshkent. “Universitet” 2004. XII bob (400-bet).
5. <https://uz.m.wikipedia.org>
6. <https://avitsenna.uz>

MUNDARIJA

1	QISHLOQ XO`JALIK KORXONALARINI DAVLAT TOMONIDAN QO`LLAB QUVVATLASHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA) Xurramov Jasurbek Xayrulla o`g`li Djo`rayeva Lola Abdugabbarovna	4
2	LEARNING STYLES Toychiboyeva Muslima Otabekovna	10
3	ADABIYOT MILLAT KELAJAGI Umurqulov Sharif	13
4	COVID-19 SARS-CoV-2 infeksiyasi bilan og`rigan bemorlarda gemostaz tizimining o`zgarish xususiyatlari. Ruziyev Z.M	17
5	Кишилик жамиятида вакиллик органлари фаолиятининг моҳияти, шаклланиши ва ривожланиши Ахатжонов Сунатилла Собиржон ўғли	24
6	СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ НА ОСНОВЕ ОТРАБОТАННЫХ АДСОРБЕНТОВ Гуломов Ш.Т1., Абдурахманова И1., Ялгашев Э.Я1., Шомуродов Д.Д., Мирзаева Е.И.2	37
7	KASB TANLASHGA YO`LLASHNI O`QITISH METODLARI ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH Abdullayeva Komila Tursunovna1 Roziqova Noila Qodir qizi2 Yarasheva KamolaXushvaq qizi2	44
8	Millatlararo totuvlik tinchlik va osoyishtalikning mustahkam asosidir kuy qo`shiqnlarni o`rni O`tamurodova Anora Rasulovna	51
9	МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМ TASHKILOTI TARBIYACHILARI NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH Musiddinova Shoirra	54
10	КАСБЛАР ОЛАМИГА САЁҲАТ Ш .Мусиддинова	57
11	RASTIONAL OVQATLANISH Xoshimov Sardorbek Nozimjon o`g`li	62
12	Мактабгача ёшдаги болалар нутқини ўстиришда педагогнинг маҳорати Саттарова Шахноза	68
13	Изучение числовых показателей доброкачественности травы череды олиственной (Bidens frondosa L.) P.A.Абдуллаева., Н.Т.Фарманова	78

14	THE IMPACT OF ALISHER NAVOI AND ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR'S MASTERPIECES ON RENAISSANCE IN XV CENTURY AS WELL AS THEIR ROLE IN SOCEITY DARAYEVA SEVARA	85
15	SKARLATINA BOLALARDA KECHISHI VA ASORATLARI Turayeva Charos Vaxtiyorovna	89
16	ОЛИЙ ТАЪЛИМДА БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА УНИ БОЗОР ҚОНУНИЯТЛАРИГА МОСЛАШТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ Зокиров Шохрухбек Зоҳиджон ўғли	93
17	ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОЛОГИК ЖУРНАЛИСТИКА КОНЦЕПЦИЯСИ Ғумшагул Есемуратова	100
18	TOVARLAR KIMYOSI IXTISOSLIGIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBINING O'RNİ Kadirova Umida Ergashevna	104
19	ОЛИЙ ТАЪЛИМ БОШҚАРУВИГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР ВА ТАМОЙИЛЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ЗАРУРАТИ Зокиров Шохрухбек Зоҳиджон ўғли	108
20	SMART LIFESTYLE AND SPIRITUALITY OF YOUTH N. Urinboev	117
21	Жиноий жазолар тизимида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосининг қўлланиш асослари Н.Джалилов	124
22	OILALARDAGI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKLARNI OLDINI OLISHDA HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI INSPEKTORINING FAOLIYATI Nodirbek Jalilov	129
23	ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA JISMONIY TARBIYANING IJTIMOiy MONIYATI Erkaboyev Oybek Muxammadjonovich	138
24	SOLUTIONS TO EDUCATIONAL MANAGEMENT PROBLEMS IN THE WEST Mirzabdullayeva Gulnora Muhammadjon's daughter	142
25	Синтез движения гибкой ленты транспортера швейных производств Мавлянов А.П Гуломова Ш.Н Инамова З.Н	146
26	Анализ степень гибкости швейного оборудования Мавлянов А.П Гуломова Ш.Н Инамова З.Н.	150
27	ПОЛУЧЕНИЕ ПИГМЕНТА НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕННОГО ОСАДКА ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ Раббимкулова Ш.Б., Эркабаев Ф.И	153
28	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРОЗИОНСТОЙКИХ МЕТАЛЛОВ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К.С.Ханджян	161
29	МАКТАBLARDA МАТЕМАТИКА FANIDAN DARS O'TISH	168

	JARAYONIDA ZAMONAVIY METODLARNI QO'LLASH Husanova Zarini	
30	Ўроқов Жасур Рустамалиевич Хонадонларда ўғрилиқ жиноятларни профилактикаси чора-тадбирларни такомиллаштиришда профилактика инспекторларнинг ўрни ва роли	173
31	ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА СОЛИҚ ТИЗИМИ ХИЗМАТЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Эшниязова Юлдуз Юлдашбоевна Рузметов Бахтия	179
32	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tiliga muhabbatni uyg'otish usullari Tajiyeva Gulsora Hamidovna	186
33	Xorij tajribasida tyutorlar faoliyatining ahamiyati Salaeva Muhabbat Saburovna Akimova Nodira Rajabboevna	189
34	Aniqmas integrallarni yechishning ba'zi bir usullari Umirov Baxriddin Xayrullayevich Umirova Zilola Baxritdinovna	199
35	TABIAT BILAN TANISHTIRISH METODIKASI FANIDA EKOLOGIK METODLARNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI Aziza Kobilova	202
36	ONA TILIM - JONU DILIM Axmedova Xikoyat Tog`ayevna	205
37	COVID-19 И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ Болтаев Камол Жумаевич	210
38	Она тили дарсларида полиз ва сабзавот экинлари билан боғлиқ турғун иборалардан фойдаланиш Мамаюсупова С.М	218
39	КАМХРАКАТЛИКНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗМИГА САЛБИЙ ТА'СИРИ I.A.MIRZABEKOV N.A.NORMATOVA	223
40	TO' YLAR- MA' NAVIYATIMIZ BELGISI HAMDA HAYOTIMIZ BEZAGI KAROMOVA NILUFAR ISOMIDDINOVNA	228
41	КАМХРАКАТЛИКНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗМИГА САЛБИЙ ТА'СИРИ I.A.MIRZABEKOV N.A.NORMATOVA	232